

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Tesi di Laurea Specialistica in Scienze Fisiche ed Astrofisiche

Il trasporto della radiazione nei dischi protoplanetari: il ruolo della polvere

Candidato: Luca Graziani

Relatore: prof. Santi Aiello

Correlatore: prof. Egidio Landi Degl'Innocenti

Anno Accademico 2007 - 2008

Indice

Indice	iii
1 Dischi Circumstellari	1
1.1 Quadro osservativo e classificazione attuale	1
1.2 Polveri nel mezzo interstellare e nei dischi	3
1.3 Polveri peculiari nei dischi protoplanetari	5
1.3.1 Composizione mineralogica e cristallinità	5
1.3.2 Dimensioni dei grani e presenza alle varie coordinate	7
2 Modello standard del disco di accrescimento	11
2.1 Equazioni di struttura del modello stazionario	11
2.1.1 Struttura del disco: geometria di disco sottile e profilo di densità	13
2.1.2 Dinamica del disco: equazioni del campo di velocità	13
2.1.3 Energetica del disco: profilo di temperatura	14
2.2 Il confronto con le SED osservate ed energetica	15
2.2.1 Accrescimento di massa sulla stella centrale: stime osservative	15
2.2.2 Geometria del disco: stime di R_0 , R_{Disk}	16
2.2.3 Energetica del disco: effetti di geometria e riscaldamento anomalo	17
2.3 Alcune problematiche del modello standard	17
3 Il problema del trasporto radiativo	21
3.1 Equazione del trasporto	21
3.1.1 Quantità descrittive del campo di radiazione nel vuoto	21
3.1.2 Interazione radiazione-materia: definizioni preliminari	22
3.1.3 Formulazione euleriana dell'equazione del trasporto	24
3.1.3.1 Trasporto nel disco sottile	26
3.2 Metodi semianalitici	28
3.2.1 Trasporto in approssimazione di diffusione	29
3.2.2 Armoniche sferiche e metodo P-N	31
3.2.2.1 Formulazione P-N e risultati per le principali geometrie	31
3.3 Metodi Numerici: Metodo di Monte Carlo	35
3.3.1 Descrizione del metodo e tecniche di campionatura	35
3.3.1.1 Esempi classici di uso della campionatura: Calcolo di aree e di π	36
3.3.2 Natura statistica e probabilistica dell'interazione radiazione-materia ed applicabilità del metodo di Monte Carlo	37
3.3.2.1 Il metodo di Monte Carlo applicato all'interazione radiazione-materia: descrizione dell'algoritmo	38

4	Trasporto in un disco: modello matematico	41
4.1	Contributi dalla letteratura scientifica	41
4.1.1	Problemi di modellazione	43
4.1.1.1	Vari approcci al problema "completo"	43
4.1.1.2	Trasporto su singoli anelli di disco	43
4.1.1.3	Angolo di incidenza dei fotoni	45
4.1.1.4	Emissione dalla regione interna	46
4.1.1.5	Trattazione del trasporto	48
4.1.1.6	<i>Test case e database</i> di modelli	50
4.2	Soluzioni numeriche e semianalitiche del trasporto	50
4.2.1	Soluzione monocromatica del trasporto lungo la verticale di un disco stazionario, omogeneo ed isotropo usando il metodo P-N	51
4.2.2	Soluzione del trasporto lungo la verticale di un disco stazionario, omogeneo ed isotropo usando il metodo di Monte Carlo	52
4.2.2.1	Implementazione software dell'integratore	52
4.2.2.2	Implementazione del visualizzatore dati e del sistema di storage	56
4.2.2.3	Verifica dell'integratore e disco omogeneo con scattering isotropo	57
4.2.2.4	Soluzione semianalitica e numerica a confronto	58
5	Trasporto radiativo in presenza di polvere	61
5.1	Interazione radiazione-materia: proprietà ottiche della polvere	62
5.1.1	Sezioni d'urto teoriche per grani di polvere: Teoria di Mie e funzione dielettrica dei silicati	62
5.1.2	Curva di estinzione osservativa come diagnostica delle polveri interstellari	64
5.1.3	Scattering da grani di polvere	67
5.2	Evoluzione della polvere	68
5.2.1	Polveri in regioni dominate dalla radiazione	69
5.2.2	Processi di metamorfismo delle polveri	70
5.2.2.1	Modifica di polvere amorfa per esposizione ad alte temperature (<i>Annealing</i>)	70
5.2.2.2	Combustione del carbonio	70
5.2.3	Polveri in regioni fredde: accrescimento collisionale e formazione di mantelli	72
5.3	Emissione delle polveri e dipendenza dalla temperatura	73
6	Modello fisico di un disco protoplanetario	77
6.1	Composizione di un disco protoplanetario	77
6.1.1	Composizione dalla nube primordiale: regioni periferiche del disco	78
6.1.2	Differenti tipi di grani alle varie coordinate di disco	80
6.1.3	Efficienza del <i>Mixing</i>	82
6.2	Evoluzione del disco e delle polveri	83
6.2.1	Processi di evoluzione attivi nelle regioni di disco	83
6.2.2	Distribuzione teorica ed osservativa delle polveri cristalline	84
6.2.3	Contaminazione di molecole per effetto di combustione di carbonio	84
6.2.4	Vincoli chimici e mineralogici	85
6.3	Codice Monte Carlo per il modello fisico	87
6.3.1	Modellazione e simulazione delle polveri	88
6.3.1.1	Disomogeneità del mezzo	88
6.3.1.2	Costanti ottiche delle miscele	89

6.3.1.3	Modello di polvere in banda UV: Albedo e funzioni di scattering per polveri sedimentate ed aggregati	90
6.3.1.4	Implementazione dello <i>scattering</i> da grani e da elettroni	92
6.4	Risultati preliminari del modello completo ed evoluzioni future	96
6.4.1	Descrizione del modello di test e problematiche	96
6.4.2	Conclusioni e sviluppi futuri	97
Bibliografia		101
Elenco delle figure		107
A Progressive scoperte di dischi circumstellari		109
B Equazione del trasporto in varie geometrie		111
B.1	Formulazione euleriana dell'equazione del trasporto	111
B.2	Geometria piana	113
B.3	Simmetria cilindrica	114
B.4	Simmetria sferica	115
C Applicazione del metodo P-N a varie geometrie		117
C.1	Geometria piana	117
C.2	Geometria sferica	118
C.3	Armoniche sferiche e cilindro finito	119
D Geometria di illuminazione di un disco flared		125
E Trasporto verticale col metodo P-N e MathematicaTM		129
F Tabelle		135
F.1	Vari approcci al problema completo	135
F.2	Valori in letteratura per l'approssimazione di singolo anello	138
F.3	Tipologie di sorgenti per il modello standard	139
F.4	Trattazione del trasporto	140
F.5	Valori di test per il modello standard	144
G Teoria dell'interazione radiazione-polvere		145
G.1	Estinzione, indice di rifrazione e funzione dielettrica	145
G.2	Definizione operativa di estinzione e curva di estinzione	150
G.3	Teoria formale dello scattering	151
H Mathematica Notebook per il metodo PN		155

Tavola 1. Evidenze osservative di evoluzione nei dischi protoplanetari.

Immagini di vari dischi che mostrano evidenze di polveri stratificate ed evoluzione dinamica condizionata da embrioni planetari come illustrato nella rappresentazione centrale. Uno schizzo di una possibile struttura stratificata che verrà usata nel cap. 6 è riportato nell'ultima immagine.

HD 141569 Circumstellar Disk - HST ACS HRC Coronagraph - NASA

Fonte: NASA, M. Clampin (STScI), et alt., STScI-PRC03-02

HK Tauri Circumstellar Disk

Fonte: NASA, Karl Stapelfeldt, et alt. (JPL)

Immagine nel vicino infrarosso del disco attorno a HD 141569

Fonte: B. Smith (U. Hawaii), et alt.

Fonte: Alan Boss from Joseph A. Burns, et alt., An Integrated Strategy for the Planetary Sciences: 1995-2010.

Beta Pictoris (β Pic)

Fonte: Astronomy Picture of the Day, J.-L. Beuzit et alt. (Grenoble Obs.), ESO Press Photo 16/97

Beta Pictoris mostrata in falsi colori otturando la sorgente centrale e visualizzando la luce scatterata a 1.25 micron (*J band*). La regione luminosa con struttura di spirale è una prova indiretta di corpi di natura planetaria orbitanti nel gas residuo del disco di Debris in un intorno di 20 AU dalla stella centrale.

Immagine di disco circumstellare attorno a HD 32297 a 1.1 mm. Le asimmetrie nel profilo di luminosità nel disco possono essere attribuite ad una distribuzione di grani lungo la coordinata azimutale e possibili influenze da parte di planetesimi in movimento. Il disco appare di dimensioni intermedie fra β Pic e HR 4769A.

HD 32297 Disk

Fonte: G.Schneider, et alt., 2005 ApJ, 629: L117-L120

Fonte: E.A.Bergin, et alt., The Chemical Evolution of Protoplanetary Disks. Protostars and Planets V. The University of Arizona Press.

Introduzione

I dischi circumstellari sono i precursori dei sistemi planetari: tutto il materiale necessario alla formazione di un sistema di pianeti è infatti fornito dal disco, incluse diverse molecole organiche. La composizione chimica del disco e le condizioni fisiche in cui esso evolve sono quindi condizioni "iniziali" per la formazione e la successiva evoluzione dei pianeti e dei corpi minori del sistema solare. Molti autori assumono che la struttura fisico-chimica di un disco protoplanetario dipenda fortemente dalla natura della protostella attorno alla quale si è formato: la temperatura delle polveri del disco è funzione della luminosità stellare e della viscosità delle misture di gas e polveri mentre la chimica è condizionata dal flusso di radiazione UV e X. Per tali ragioni ogni modello di disco non può prescindere da un'accurata trattazione del trasporto radiativo all'interno dell'intera struttura. Il trasporto della radiazione è inoltre regolato dalla interazione con la polvere: per una data lunghezza d'onda l'efficienza del processo dipende dalla composizione, morfologia e struttura interna (cristallina o amorfa) dei grani. Per questi motivi alla trattazione delle proprietà fisiche della polvere (cfr. 5.1.1) e alla sua evoluzione (cfr. 5.1.2) nei diversi ambienti astrofisici è stato dato ampio spazio (cfr. Cap. 5, 6.1, 6.2). Le peculiarità delle polveri presenti nei dischi protoplanetari sono discusse nei paragrafi 1.2 e 6.1, i processi di interazione della radiazione con la polvere nei paragrafi 5.1.1, 5.1.2.1.

Negli ultimi dieci anni, i modelli presenti in letteratura si sono evoluti dal semplice disco in equilibrio termico e idrodinamico (cfr. Cap. 2) e tutto otticamente spesso verso strutture più sofisticate che presentano una stratificazione verticale con regioni in cui le condizioni chimico-fisiche sono differenti (cfr. 6.1) in conseguenza della diversa trasparenza alla radiazione (cfr. 4.1). Nelle trattazioni più avanzate si individuano atmosfere con strati superficiali ionizzati e turbolenti, regioni intermedie allo stato molecolare e regioni equatoriali fredde e poco irraggiate, candidate per la formazione dei planetesimi. Il quadro osservativo, la classificazione attuale dei dischi e il modello standard sono

trattati nei capitoli 1 e 2.

Il problema del trasporto è una delle branche più feconde della moderna fisica matematica e per la sua generalità coinvolge i più disparati settori, dal trasporto di radiazione nel mezzo interstellare [12] fino alla fisica dei reattori per cui sono state sviluppate tecniche risolutive semianalitiche e numeriche [13, 10] facilmente riutilizzabili in ambito astrofisico. Nel capitolo 3 viene brevemente affrontato il formalismo del trasporto e si deriva la forma integro-differenziale dell'equazione per la funzione di intensità (cfr. 3.1). Particolare enfasi è stata data ad un potente metodo risolutivo di natura semianalitica denominato metodo P-N basato sulla tecnica generale di sviluppo della funzione di intensità in armoniche sferiche (cfr. 3.2). Tale strategia di risoluzione costituisce la naturale estensione della teoria della diffusione (cfr. 3.2.1) (ampiamente utilizzata in astrofisica per la trattazione del trasporto radiativo nelle atmosfere stellari [20]) e fornisce due vantaggi principali: consente di ottenere soluzioni rapidamente convergenti con un grado di approssimazione in principio arbitrario (3.2.2.1) ed è particolarmente semplice da applicare in presenza delle principali geometrie standard: piana, sferica e cilindrica (cfr. Appendici A-B, C,E,H). In letteratura non sono però facilmente reperibili i valori numerici delle costanti di tali sviluppi per ordini superiori al settimo; il problema del trasporto in armoniche sferiche è stato pertanto investigato creando un notebook di MathematicaTM in grado di calcolare tali coefficienti per un ordine arbitrario, una volta che sia assegnata la geometria del problema, l'ordine della approssimazione e le condizioni di illuminazione ai bordi della regione investita dalla radiazione (cfr. Appendice E,H). Il notebook produce in automatico i grafici della funzione di intensità risultante e alcune sezioni di taglio come mostrato nei vari capitoli e nella appendice E.

Un'altra tecnica numerica utilizzata per risolvere il problema del trasporto è il metodo di Monte Carlo che grazie alla sua flessibilità e facilità di implementazione software costituisce uno strumento di indagine estremamente diffuso; nel paragrafo 3.3 se ne illustrano le fondamenta teoriche e le possibilità implementative evidenziando vantaggi e svantaggi rispetto al metodo P-N.

Nel capitolo 4 si adattano i metodi studiati in precedenza al caso generale della geometria di disco discutendo estesamente le possibilità di schematizzazione della struttura in relazione ai processi fisici che ne determinano la configurazione verticale e radiale (cfr. 4.1.1). Il modello standard esposto nel capitolo 2 viene così esteso al caso di disco *flared* (4.1.1) in accordo con i più recenti studi proposti in letteratura. Vengono inoltre discussi gli assunti sull'efficienza energetica dei processi di

accrescimento e di emissione dalla stella centrale e le difficoltà di ricondurre la geometria tridimensionale al caso piano (cfr. 4.1.1.5-4.1.1.6). Il modello geometrico risultante viene testato con un caso idealizzato di struttura omogenea caratterizzata da *scattering* isotropo (cfr. 4.2) per comprendere la dipendenza del flusso calcolato dall'indice di *flaring* e dall'ipotesi di isotropia. Il risultato numerico viene confrontato con una soluzione esatta di accuratezza in principio arbitraria fornita dalla tecnica P-N (cfr. Appendice E,H). Per utilizzare il metodo di Monte Carlo è stato progettato e realizzato un codice in linguaggio C++ in grado di simulare lo scenario radiativo proposto nel modello precedente: il software che ne deriva introduce alcune innovazioni tanto nella strategia di modellazione quanto nella gestione dei dati e successiva visualizzazione (cfr. 4.2.2.1-4.2.2.2).

Il capitolo 5 specializza la tematica del trasporto a contesti astrofisici realistici in cui la radiazione attraversa regioni densamente popolate di polveri e molecole che condizionano il comportamento dei fotoni nei processi di *scattering*, emissione e assorbimento (5.1.1). La problematica del trasporto in mezzi polverosi viene affrontata nel dettaglio illustrando il comportamento dei grani in dipendenza della loro composizione fisica, strutturale e chimica e in relazione alla lunghezza d'onda della radiazione incidente. La natura della polvere come agente condizionante il trasporto radiativo viene affrontata nel suo aspetto evolutivo nel paragrafo 5.1.2: il comportamento ottico dei singoli grani in relazione alle condizioni ambientali (5.1.2.1) e le capacità metamorfiche delle miscele di polveri (5.1.2.2) sono affrontate in dettaglio in previsione di una compiuta applicazione ad un disco circumstellare. In tale ambiente è infatti possibile trovare regioni energeticamente attive, regioni che riproccano passivamente la luce della protostella centrale e zone fredde (10-30K) in cui sono efficienti i processi di formazione di mantelli ed accrescimento di grani in strutture complesse (cfr. 5.1.2.3).

Un disco circumstellare è quindi un ambiente variegato in cui i processi dominanti possono essere differenti a seconda della coordinata radiale e verticale che si sta considerando. Nel capitolo 6 si estende il modello matematico e numerico includendo la fisica del trasporto in mezzi polverosi. Le polveri presenti nel disco, sebbene di dimensioni e distribuzione peculiari per effetto dei processi di accrescimento e cristallizzazione (cfr. 1.2 e 6.1), possono essere investigate adattando le considerazioni teoriche sviluppate per la polvere interstellare nel capitolo 5. Un disco si delinea quindi come un ambiente "autoconsistente" in cui lo stato evolutivo delle polveri è guidato da molteplici fattori energetici e dai processi di rimescolamento attivi alle diverse coordinate (cfr. 6.2). Il codice di Monte

Carlo è stato quindi modificato in modo da gestire i differenti processi fisici che regolano il trasporto dei flussi UV provenienti dalla stella centrale. La strategia scelta per modellare il flusso di fotoni in un ambiente a più strati, per descrivere i processi di *scattering* e riemissione da UV sono descritti nel paragrafo 6.3. La discussione dei flussi derivanti da diversi possibili modelli, il confronto fra risultati semianalitici e numerici sono esposti nel paragrafo 6.4.

Tavola 2. Campione variegato di dischi circumstellari.

Le immagini dei dischi mostrano un campione osservativo complesso sia per tipologia di sorgente centrale (HH/ TTauri / Main Sequence) sia per stadio evolutivo e morfologia della struttura

Haro 6-5B Una stella giovane nascosta dal disco protoplanetario visto quasi di taglio

Fonte: Caltech, Deborah L. Padgett (JPL/IPAC), Homepage: spider.ipac.caltech.edu/staff/dlp/ys0/ys0.html

NASA and A. Watson (Instituto de Astronomia, UNAM, Mexico) • STScI-PRC00-32b

Haro 6-5B Le regioni più rosse indicano presenza di polveri

Fonte: Caltech, Deborah L. Padgett (JPL/IPAC), HST NICMOS

IRAS 04302+2247 La "Butterfly Star"

Fonte: Caltech, Deborah L. Padgett (JPL/IPAC)

DG Tau B HST NICMOS a sinistra (infrarosso) e WFPC2 a destra (visibile)

Fonte: sinistra D. Padgett (IPAC/Caltech), et alt. / destra Chris Burrows (STScI)

PDS 144N Sistema giovane doppio con stella più luminosa di tipo Herbig Ae

Fonte: M.D.Perrin, et alt. HST NICMOS

HD 181327

Fonte: G.Schneider, et alt., 2006, ApJ 650: 414-431

Disco di Debris HD 181327 visto in 1.1 microm in luce scatterata dai grani. Il 70% della luce derivante da scattering appare confinata in un ampio anello a 35 AU. Le ipotesi sull'età della stella di circa 10 milioni di anni appare confermata dal fatto che la stella appartiene allo stesso Moving Group di Beta Pictoris.

Immagine del disco che circonda la stella F2 HD 15115. Il disco è visto a circa 35 AU dalla stella centrale e si estende in modo asimmetrico a più di 550 AU ad ovest e a circa 315 AU verso est. È provata l'esistenza di una stella compagna HIP 12545 che potrebbe essere causa della distorsione. La struttura potrebbe appartenere al Beta Pic Moving Group e potrebbe avere età compatibile con i sistemi Beta Pictoris, Au Mic e HD 181327.

La composizione di immagine reale e dati da simulazione di Beta Pictoris mostra diversi anelli ellittici di polvere situati a coordinata radiale maggiore delle dimensioni stimate per il nostro sistema solare. Tali strutture appaiono nell'immagine come "nodi" evidenziati dalle frecce. La presenza di tali anelli spiega l'asimmetria di un lato del disco rispetto alla stella centrale come mostrato dalla simulazione. Una possibile spiegazione potrebbe risiedere in un attrattore gravitazionale non ancora identificato al momento della pubblicazione.

NASA and P. Kalas (STScI) • STScI-PRC00-02

Capitolo 1

Dischi Circumstellari

1.1 Quadro osservativo e classificazione attuale

Sin dagli anni '70, dischi di materia in rotazione attorno ad un attrattore gravitazionale sono ritenuti configurazioni di interesse fondamentale in astrofisica. Se gli anelli di Saturno, direttamente osservabili con strumenti anche modesti, suggeriscono l'esistenza di tali strutture già su scala planetaria, la consapevolezza che il nostro sistema solare è costituito da orbite a piccola inclinazione supporta direttamente l'idea di strutture stabili derivanti da configurazione di disco. Dal punto di vista teorico la geometria di disco è considerata sin dai primi lavori di formazione stellare come una naturale evoluzione della dinamica di materia in collasso libero (centrale sferico) che debba conservare il proprio momento angolare iniziale. Se, come detto, la struttura di disco appare quindi fondante in astrofisica, gli studi più recenti sono ancora caratterizzati dalla duplice esigenza di acquisire basi osservative certe e formulare modelli teorici complessi prima che si possa definire un quadro unitario delle teorie di formazione stellare e planetaria.

Nel 1974 Lynden Bell e Pringle [1] considerano una configurazione di disco per spiegare le caratteristiche osservative delle curve di luce di oggetti giovani di classe TTauri; si trattava però di una mera ipotesi speculativa e quel lavoro ha, ad oggi, un significato prettamente storico. Devono trascorrere dieci anni prima che il miglioramento nelle tecniche di osservazione porti a riconsiderare le ipotesi interpretative dei due autori.

La successiva scoperta in ottico di Beta Pictoris [2], prima struttura di disco evoluto attorno ad

una stella in sequenza principale, costituisce senza dubbio una tappa miliare nella ricerca di strutture di disco attorno a stelle lontane ma ancora una volta, pur essendo una scoperta eccezionale ed una sfida enorme sia teorica sia osservativa, si tratta di un caso unico ed isolato.

Negli anni '90 l'interpretazione delle caratteristiche di SED (*Spectral Energy Distribution*) di stelle giovani come effetto dell'esistenza di un disco attorno all'oggetto centrale appare consolidata e si assiste ad uno studio sistematico e statistico di tali strutture. Le campagne di osservazione di regioni di formazione stellare ne rivelano infatti la presenza nel 50% del campione di stelle giovani facendo dei dischi circumstellari oggetti osservativamente accreditati ed intimamente legati alle teorie di formazione stellare e planetaria. Le osservazioni dirette dei dischi si realizzano solo alla fine degli anni novanta grazie al telescopio Hubble aprendo la strada allo studio e alla modellazione di caratteristiche strutturali e morfologiche di tali oggetti [46]. Gli sforzi osservativi ed interpretativi degli ultimi anni sono pertanto rivolti a comprendere dettagli strutturali e fisici dei dischi circumstellari alla ricerca in un quadro unitario tanto morfologico quanto evolutivo. Se l'indagine osservativa ed interpretativa si focalizzano su specifiche regioni di disco, gli studi teorici perseguono l'ambizioso obiettivo di costruire un solido raccordo con le diverse discipline della formazione stellare e planetaria fino alla congiunzione con le recenti e affascinanti teorie dell'Astrobiologia. La progressione delle conoscenze osservative può essere ricostruita consultando la tabella in Appendice A, mentre un catalogo di dischi osservati è reperibile all'indirizzo Internet <http://www.circumstellardisks.org> <http://www.circumstellardisks.org> in cui sono catalogati più di 100 oggetti accreditati in letteratura.

Sottolineiamo di seguito alcuni fatti rilevanti ai fini della successiva argomentazione.

- Il campione disponibile è sparso su un intervallo evolutivo significativo e non è semplicemente confinato su oggetti protostellari. Il 16% dei dischi è infatti relativo ad oggetti in sequenza principale (Beta Pic non è un caso isolato). La struttura di disco può persistere alla fase di presequenza e continuare a processare il gas e le polveri di cui si compone in un ampio intervallo di condizioni fisiche e di illuminazione (un catalogo aggiornato di dischi di Debris è disponibile all'indirizzo web <http://www.disksite.com> <http://www.disksite.com>). È quindi possibile testare diversi stadi evolutivi delle polveri che compongono il nostro ambiente di studio.

- Il campione è variegato rispetto alle classi spettrali degli oggetti stellari e alla possibile attività energetica delle stelle. Sebbene la maggior parte dei dischi si trovi attorno a T Tauri classiche non mancano esemplari attorno a stelle Herbig Ae/Be o ad oggetti di classe YSO (nel 6 verrà fornita un'interpretazione in termini di evoluzione del disco).
- Il campione mostra sensibili escursioni in dimensione radiale, ci sono dischi più o meno confinati attorno alla stella e di conseguenza esiste la possibilità di schematizzare la loro struttura come composta da diverse sottostrutture su cui operare con tecniche investigative diverse.

1.2 Polveri nel mezzo interstellare e nei dischi

La polvere è onnipresente nell'universo, si intromette direttamente o indirettamente nella maggior parte dei campi della moderna astronomia. Composta di piccole particelle solide (di dimensioni inferiori al micron), pervade lo spazio interstellare nella Via Lattea e nelle altre galassie: essa si trova in una ampia varietà di ambienti astrofisici, che vanno dalle comete alle nubi molecolari giganti, dagli involucri circumstellari ai dischi protoplanetari e ai nuclei galattici.

Le particelle di polvere, nonostante la loro massa costituisca una frazione minima della massa galattica, rappresentano un fattore che non solo modifica in modo decisivo le condizioni nel mezzo interstellare, ma influenza vigorosamente l'intera evoluzione galattica: esse catalizzano la formazione stellare (le loro emissioni IR, millimetriche e submillimetriche ne sono il traccian-

te), governano il trasporto della radiazione, hanno una influenza decisiva sulla evoluzione del gas interstellare nella direzione di una superiore

Figura 1.1: **Composizione schematica della polvere [86]**

Figura 1.2: **Polveri nelle nubi dense e ciclo della polvere [85]**

ni di intense ricerche, osservazioni da Terra e dallo spazio (IUE, ISO), ricerche di laboratorio e, in tempi recenti, lo studio della polvere interplanetaria (Missione Stardust) e della polvere presolare nei meteoriti, hanno notevolmente ampliato le nostre conoscenze sulla composizione della polvere che appare dominata da materiali silicatici amorfi. Complessivamente fino ad oggi sono stati individuati venti materiali diversi nella polvere interstellare, una varietà che riflette la eterogeneità delle sorgenti e relative condizioni fisiche (temperature, pressioni, abbondanze degli elementi).

Nonostante i risultati ottenuti, la comprensione della reale natura delle particelle di polvere, della loro composizione e della loro struttura appare ancora lacunosa. Nel corso degli ultimi quindici anni, l'inventario dei modelli proposti si è ampliato notevolmente ma nessuno di essi è del tutto soddisfacente. Le difficoltà sono facilmente comprensibili quando si pensi al carattere molto indiretto dei nostri canali di informazione: le uniche proprietà delle particelle di polvere interstellare accessibili alla osservazione sono quelle ottiche ovvero il modo con cui la polvere interagisce con la radiazione elettromagnetica (estinzione, *scattering*). Le particelle di polvere, una volta espulse dai siti di formazione nello spazio interstellare, subiscono inoltre l'influenza delle condizioni locali che ne possono alterare in maniera significativa le proprietà primordiali: il tasso di distruzione ad opera degli *shock*

è molto superiore al tasso di iniezione delle particelle nel mezzo interstellare, pertanto un meccanismo efficiente di accrescimento deve poter funzionare nel mezzo interstellare o nelle nubi interstellari dense. L'interazione della polvere con la componente gassosa porta alla formazione di mantelli molecolari che rivestono la superficie dei grani modificandone sia le proprietà chimiche e morfologiche sia le caratteristiche spettrali. A loro volta i mantelli sottoposti a radiazioni UV e corpuscolari possono subire riprocessamenti (fotolisi dei mantelli, fotodesorbimento di atomi e molecole dalla superficie, alterazioni del materiale ad opera dei raggi cosmici). Le particelle, infine, tendono a coagulare insieme formando aggregati porosi. Un indice delle modifiche strutturali che le particelle di polvere possono subire una volta lasciati i siti di formazione è costituito dal grado di cristallizzazione: sia la polvere iniettata dalle stelle AGB sia quella presente nei dischi protoplanetari (cfr. 1.3) presenta un elevato grado di cristallizzazione mentre i silicati cristallini sono virtualmente assenti dal mezzo interstellare. La componente cristallina potrebbe essere riconvertita in amorfa a causa dei processi di fusione indotti da *shock*, per ritornare cristallina nei dischi protoplanetari; appare quindi metodologicamente più appropriato parlare di polveri con la indicazione degli ambienti astrofisici a cui si fa riferimento, piuttosto che genericamente di "polvere".

1.3 Polveri peculiari nei dischi protoplanetari

La determinazione della mistura di gas e polveri che compone un disco protoplanetario coinvolge dati da osservazioni di tipo spettroscopico, dati polarimetrici da luce deflessa proveniente dalle regioni superficiali del disco nonché sofisticate modellazioni dei processi attivi alle varie coordinate [6]. Le considerazioni teoriche circa la modellazione delle polveri saranno sviluppate nel capitolo 6, in questa sede affronteremo la problematica da un punto di vista osservativo evidenziando i risultati di cui si ha maggiore certezza.

1.3.1 Composizione mineralogica e cristallinità

La polvere dei dischi osservabili nel visibile appare peculiare rispetto a quella del mezzo interstellare per dimensione (dimensioni tipiche sono comprese in un intervallo fra il millimetro e il centimetro) e per presenza di componenti cristalline rispetto a polveri amorfe [6]. Le proprietà dei grani e la loro

distribuzione all'interno della struttura condizionano inoltre diverse quantità direttamente osservabili e da esse possono essere desunti dati sulla composizione mineralogica e sulle proprietà fisiche. I modelli di collasso da una nube molecolare [9, 50] prevedono che le polveri interstellari subiscano modifiche non radicali durante la formazione del disco come confermato dalle osservazioni di oggetti di classe 0 e I; la maggior parte delle polveri cambia pertanto nel momento in cui esse sono processate nel disco attraverso coagulazione nelle regioni interne del piano equatoriale ed evaporazione e ricondensazione in prossimità della stella centrale. I dati da ISO (Infrared Space Observatory) [55, 54] e dagli spettrografi di ultima generazione confermano i modelli teorici (cfr. Cap 6) evidenziando che le polveri nei dischi presentano specie nuove rispetto ai silicati amorfi presenti nella polvere del mezzo interstellare (cfr. Cap. 5-6).

Le bande osservate in emissione indicano la presenza di silicati cristallini ricchi di Mg e poveri di componenti ferrose come ad esempio si ha per le famiglie di composti dell'olivina ($Mg_{2x}Fe_{2-2x}SiO_4$) e del pyroxene ($Mg_xFe_{1-x}SiO_3$) quali forsterite e enstatite. Al di là di tali componenti è possibile riscontrare FeS e SiO₂ in accordo con i recenti dati di Spitzer [58] per stelle di massa minore rispetto al campione di ISO. Van Boekel et al. [61] confermano l'abbondanza di silicati cristallini in un campione significativo di oggetti Herbig Ae/Be trovando che i silicati cristallini sono rilevanti quando la popolazione dei grani amorfi è dominata da grani di dimensioni maggiori di $1.5 \mu m$.

Dati da stelle di massa minore (TTauri) [58, 59, 60], progressivamente disponibili sembrano confermare la rilevanza del campione cristallino rispetto al campione in ISM: dati da Spitzer relativi a stelle di tipo "nane brune" mostrano che anche in tali oggetti esiste una ampia frazione di silicati cristallini-

Figura 1.3: **Cristallinità nei dischi**

Spettro infrarosso di regioni interne (1-2AU) ed esterne (2-20AU) di tre stelle Herbig Ae. Fonte: [61]

ni nell'intervallo percentuale fra 9-50% . Andamenti comuni si hanno inoltre per la composizione chimica dei silicati essendo i grani cristallini di pyroxene sempre associati con frazioni di forsterite. Le misure con VLTI (Very Large Telescope Interferometer) consentono di studiare le proprietà dei grani a risoluzioni spaziali dell'unità astronomica permettendo lo studio delle regioni più interne dei dischi di stelle HAeBe e confermando che le superfici di tali dischi sono altamente cristalline con la tendenza ad una alta cristallinità nelle regioni più interne di disco, fra 2 e 20 AU. La consistenza delle composizioni con quanto previsto dai dati delle meteoriti del sistema solare e l'accordo con i recenti modelli teorici di mixing (cfr. Cap 6) suggeriscono che le polveri di silicio altamente cristalline sono di formazione anteriore rispetto al periodo caratteristico stimato per la formazione planetaria [6]. Poiché fra le diverse sorgenti ci sono peculiari differenze nelle proprietà delle polveri e non si notano particolari correlazioni con lo stadio evolutivo della protostella, possiamo inoltre ipotizzare che il disco sia un ambiente indipendente dalla stella centrale almeno per quanto riguarda il ciclo di riprocessamento del materiale polveroso (cfr. Cap. 6).

1.3.2 Dimensioni dei grani e presenza alle varie coordinate

La distribuzione tipica dei grani all'interno della struttura prevede polveri sottili nelle regioni superficiali del disco eventualmente ben mescolate ad una componente rilevante di PAH [59]. I PAH si riconoscono dalle righe spettrali in emissione a 3.3, 6.2, 7.7-7.9, 8.6, 11.3 e 12.7 μm e sono stati rivelati in molti sistemi HAeBe soprattutto nei dischi *flared* in cui le righe in emissione hanno caratteristiche più forti che nei dischi "piatti". L'emissione da tali particelle e/o da "nanodiamonds" è stata risolta spazialmente solo di recente e consente di misurare l'inclinazione del disco e l'angolo di posizionamento nel cielo a scale spaziali di alcune decine di AU. La presenza di queste piccole particelle ha un forte impatto sul gas in superficie poiché esse contribuiscono per una grande frazione al riscaldamento del gas superficiale attraverso effetto fotoelettrico e potrebbero dominare anche la formazione di Idrogeno molecolare in formazione sulla superficie dei grani. La limitatezza delle osservazioni ci porta a poter risolvere solo regioni molto distanti dal *midplane* e non sappiamo se i PAH siano o meno confinati solo alla superficie del disco o siano presenti anche nel piano equatoriale.

A mano a mano che si scende lungo la verticale e ci si avvicina al piano equatoriale le dimensioni dei grani aumentano secondo una stratificazione ancora non completamente accessibile alle osserva-

Figura 1.4: **Profili su campioni di diverse protostelle**

I profili sono centrati sulla caratteristica a $10 \mu\text{m}$ e rinormalizzati su un flusso a $8 \mu\text{m}$. I profili sono ricomposti per consentirne la visualizzazione contemporanea. Notare i picchi a $9.8 \mu\text{m}$ per piccoli grani di Olivina amorfa (Mg_2SiO_4) e a $11.3 \mu\text{m}$ per la Forsterite. Il pannello finale mostra gli spettri di laboratorio per riferimento per campioni di diverso raggio. Grani di dimensioni maggiori hanno caratteristiche più allargate e deboli. Fonte:[6].

zioni limitando le informazioni ai grani che si trovano a $\tau = 1$, ovvero in un layer che in ottico e in IR contiene solo una piccola frazione della massa di polvere totale. Le polveri stesse dominano l'opacità del disco (essendo predominanti rispetto alla opacità del gas) e condizionano pertanto l'accessibilità alle regioni più interne della struttura a meno che non si vada a grandi lunghezze d'onda. Al giorno d'oggi esistono però dati significativi per un ampio range di oggetti nel campione protostellare: esistono dati per stelle di tipo Herbig Ae/Be, per le T Tauri e per dischi di Debris [6]. Misure interferometriche con λ del millimetro o del centimetro hanno dimostrato che la maggior parte della componente polverosa ha raggiunto dimensioni tipiche del centimetro. Le regioni molto interne del disco (a qualche AU) restano comunque ancora otticamente spesse. Per dischi che sono visibili di taglio è possibile inferire informazioni sui grani nelle regioni più interne attraverso la riga a $10 \mu\text{m}$ in assorbimento che campiona, al contrario di quella in emissione, i grani più freddi [56, 60]. Da misure interferometriche nel millimetrico abbiamo inoltre prove del fatto che ci sono grani accresciuti fino

	Crystallinity (%)		Fraction of large grains (%)		Crystalline olivine to pyroxene ratio	
	Inner disk	Outer disk	Inner disk	Outer disk	Inner disk	Outer disk
HD 163296	40^{+20}_{-20}	15^{+10}_{-10}	95^{+5}_{-10}	65^{+20}_{-20}	$2.3^{+3.7}_{-0.5}$	–
HD 144432	55^{+30}_{-20}	10^{+10}_{-5}	90^{+10}_{-10}	35^{+20}_{-20}	$2.0^{+1.8}_{-0.6}$	–
HD 142527	95^{+5}_{-15}	40^{+20}_{-15}	65^{+15}_{-10}	80^{+10}_{-30}	$2.1^{+1.3}_{-0.7}$	$0.9^{+0.2}_{-0.1}$

Tabella 1.1: **Cristallinit del campione di van der Boekel [61]**

alle dimensioni del millimetro e addirittura del centimetro.

Per caratterizzare le varie popolazioni dovremmo effettuare studi a pi lunghezze d'onda ma questo non si pu fare per i dischi in quanto la lunghezza d'onda  gi un selettore della regione radiale in studio. Evidenze ci sono per circa il fatto che grani di tutte le dimensioni, dai PAH al centimetro, sono presenti in tali strutture sebbene una stima dei rapporti percentuali sia di fatto ancora proibitiva. Impossibile invece la determinazione di corpi di dimensione del metro o superiore senza ricorrere al calcolo di perturbazioni nel moto rotazionale del gas nel disco. Studi di polarizzazione e da luce deflessa [35, 47, 40, 34, 38] suggeriscono prove di grani accresciuti in superficie fino a dimensioni di alcuni micron ed rilevano la presenza di una struttura verticalmente sedimentata con grani di dimensioni maggiori vicini al piano equatoriale.

Tavola 3. Schematizzazione di un disco flared

Rappresentazione schematica di un disco di accrescimento nel sistema di coordinate utilizzato nel testo.

SED di un disco in approssimazione di corpo nero. I singoli contributi della stella e del disco sono mostrati chiaramente la dipendenza fra 30 μm e 1mm. Un troncamento della struttura a 270AU è evidenziato ad una lunghezza d'onda di circa 1mm.

SED per un disco flared. Evidenti le componenti con leggi di potenza -2/3 e 3.

Fonte grafici: E.I.Chiang, P.Goldreich, ApJ, 490: 368-376

Possibile struttura radiale di un disco di accrescimento protostellare. La regione A è dominata dall'interazione della magnetosfera stella e del disco. Nella regione B la frazione di ionizzazione è abbastanza ampia perché il disco sia dominato dalla turbolenza MHD. Nella regione C le zone centrali del disco sono disaccoppiate dal campo magnetico e sono pertanto quiescenti dando luogo ad accrescimento. Oltre la regione C il disco si mescola con la nube e non può più essere considerato una struttura isolata.

Fonte: Stone, et al., Protostars and Planets IV, Arizona University Press.

Capitolo 2

Modello standard del disco di accrescimento

È possibile descrivere un disco di accrescimento attraverso una serie di equazioni che costituiscono una sorta di "modello standard" in grado di giustificare le principali esigenze teorico/osservative come ampiamente esposto in [3]. Sebbene il modello standard sia sufficiente per avere un quadro d'insieme del disco e sia in grado di giustificarne la struttura globale (radiale e verticale), molte questioni restano ancora da risolvere circa i meccanismi che generano viscosità ed influenzano la sua evoluzione dinamica.

In questo lavoro il disco protoplanetario viene preso in considerazione in quanto "ambiente" fisico in cui studiare il trasporto radiativo e la conseguente evoluzione chimico-fisica di polveri e gas; ci limiteremo pertanto a considerare solo gli aspetti del modello funzionali alla nostra trattazione.

2.1 Equazioni di struttura del modello stazionario

Consideriamo un fluido di gas e polveri perfettamente omogeneo in rotazione attorno ad una stella ed ammettiamo che il tasso a cui la massa si accresce \dot{M}_{acc} sia costante. In un sistema di coordinate che abbia nell'origine la stella e il piano equatoriale del disco coincidente col piano (x, y) , fissiamo le seguenti notazioni:

- $R_{\star} \equiv$ Raggio della stella (valore tipico per una protostella: $2 \cdot 10^{11} cm$).
- $M_{\star} \equiv$ Massa della stella (per una protostella: 0.5-1 masse solari)
- $R_{Disk} \equiv$ Raggio del disco, $M_{disk} \equiv$ Massa del disco

- $H = H(r) \equiv$ Spessore del disco alla coordinata r
- $\rho =$ Densità del disco, $\Sigma =$ Densità superficiale del disco.
- v_r, v_ϕ, v_z le componenti rispettivamente radiale, equatoriale e verticale della velocità di gas e polveri.
- $r \equiv$ Coordinata polare radiale nel piano equatoriale del disco (x, y) .
- $c_s \equiv$ velocità del suono (il valore tipico nel disco circumstellare a $R = 10^{15} \text{ cm}$ è $c_s = 10^5 \text{ cms}^{-1}$).
- $\nu \equiv$ Viscosità del materiale costituente il disco

Aggiungiamo le seguenti ipotesi:

- Indichiamo col parametro α , $0 < \alpha < 1$, la parametrizzazione di tutti gli effetti di viscosità (viscosità anomala [3]) in modo da adottare la cosiddetta prescrizione di Shakura-Sunyaev[4]:

$$\nu = \alpha c_s H \quad (2.1.1)$$

- Ammettiamo che non esista un flusso netto di massa attraverso la coordinata verticale, ovvero che il disco sia verticalmente in equilibrio idrostatico [3]:

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} \sim \frac{p}{\rho z} = -\frac{GM_\star z}{r^3} \quad (2.1.2)$$

- Il disco, ad ogni coordinata radiale r , riprocessa l'energia interna come se fosse localmente un corpo nero, ovvero è possibile definire una temperatura di disco locale dipendente dalla coordinata $T_{Disk}(r)$.

Da queste semplici ipotesi è possibile derivare analiticamente le proprietà geometriche, il campo di velocità del fluido e le equazioni della struttura termica e di densità nonché prevedere l'evoluzione temporale del disco.

2.1.1 Struttura del disco: geometria di disco sottile e profilo di densità

Dall'equazione di equilibrio idrostatico si ha, per l'altezza di scala H :

$$H \sim \left(\frac{p}{\rho} \right)^{1/2} \frac{r}{v_\phi} \sim r \frac{c_s}{v_\phi} \ll r \quad (2.1.3)$$

si parla quindi di disco sottile ($H \ll r$). Questa considerazione avrà importanti conseguenze sulla geometria del trasporto della radiazione. Il profilo di densità della struttura si stima cercando la funzione $\rho = \rho(r, z)$ a partire dalla dipendenza $\Sigma = \Sigma(r)$ stimata come:

$$\Sigma(r) \propto r^{-3/4} \alpha^{-1} \quad (2.1.4)$$

Assumendo equilibrio idrostatico si ottiene:

$$\rho(r, z) = \rho(r, 0) e^{-\frac{z^2}{2H^2}} \quad (2.1.5)$$

Il profilo di densità del disco sottile mostra quindi come la maggior parte della massa sia concentrata sul piano equatoriale lasciando le parti superiori del disco in regime di mezzo diffuso.

2.1.2 Dinamica del disco: equazioni del campo di velocità

Assumiamo che il fluido sia in moto kepleriano attorno al centro attrattore alla coordinata r . Se indichiamo con \hat{z} la direzione uscente dal piano equatoriale in cui giace r , possiamo scrivere le tre componenti (radiale nel piano del disco v_r , "angolare" nel piano del disco v_θ , verticale v_z) del campo di velocità del fluido come:

$$\begin{aligned} v_r &\sim \alpha c_s \frac{H}{r} \\ v_\phi &\sim \left(\frac{GM}{r} \right)^{1/2} \\ v_z &\sim 0 \end{aligned} \quad (2.1.6)$$

v_r caratterizza la velocità di accrescimento del fluido mentre v_z indica il trasporto di massa lungo la verticale.

Alcune osservazioni importanti a riguardo:

- Il numero di Mach relativo al moto circolare $N \equiv \frac{v_\phi}{c_s} \gg 1$ ovvero il moto circolare è supersonico.
- Il moto radiale è invece subsonico. Infatti $v_r \sim \frac{v}{r} \sim \alpha c_s \frac{H}{r} \ll c_s$.
- Le due componenti decrescono con potenze diverse rispetto al raggio e con ordini di grandezza sensibilmente diversi. Se infatti consideriamo valori tipici di un disco circumstellare $\alpha = 0.01$, $R = 1AU$, si ha: $v_\phi \sim 30Kms^{-1}, v_r = 12cms^{-1}$.

2.1.3 Energetica del disco: profilo di temperatura

Ammettendo che il disco irraggi come un corpo nero e ponendo:

- Q^+ = tasso di riscaldamento interno del disco per dissipazione interna viscosa.
- Q^- = tasso di raffreddamento della struttura.

si può scrivere :

$$Q^- = \sigma T_{Disk}^4 \quad (2.1.7)$$

Conoscendo il tasso di dissipazione viscosa è possibile derivare il profilo di temperatura del disco $T_{Disk} = T_{Disk}(r)$. Se si scrive inoltre tale valore per metà disco come in [3] si ottiene:

$$T_{Disk}(r) = \left(\frac{3G\dot{M}_{acc}M_\star}{8\pi\sigma r^3} \right)^{1/4} \left\{ 1 - \left(\frac{R_\star}{r} \right)^{1/2} \right\}^{1/4} \quad (2.1.8)$$

Osserviamo che se ci troviamo in regioni di disco sufficientemente lontane dalla stella $r \gg R_\star$ possiamo semplificare il profilo come:

$$T_{Disk} \propto \dot{M}_{acc}^{1/4} r^{-3/4} \quad (2.1.9)$$

La derivazione analitica evidenzia il ruolo cruciale della stima di \dot{M}_{acc} e della corretta valutazione delle dimensioni del disco, argomento oggetto del prossimo paragrafo.

2.2 Il confronto con le SED osservate ed energetica

Sebbene il modello teorico appaia soddisfacente nel descrivere e spiegare un vasto numero di problematiche collegate a dinamica ed energetica di un disco di accrescimento, il confronto con i dati osservativi impone necessariamente una revisione critica delle ipotesi introdotte ad hoc per consentire una soluzione analitica delle equazioni. Lo strumento principe con cui si cerca di inferire caratteristiche fisiche dei dischi osservati è la SED di disco ovvero la *Spectral Energy Distribution* a varie λ . Adattando i dati osservativi con modelli teorici in cui si ipotizzano andamenti di potenza per $T_{Disk}(r)$ e $\Sigma(r)$ si cerca il valore dell'esponente che consente il miglior accordo (*Power Law Disks*). Se con ω indichiamo la frequenza, per un disco che segua una legge di potenza le SED teoriche previste sono quindi:

$$\begin{cases} F_{\omega} \propto e^{\frac{h\omega}{KT_0}} & \text{se } h\omega \gg KT_0 \\ F_{\omega} \propto \omega^{3-\frac{2}{q}} & \text{se } KT_{Disk}(r) \ll h\omega \ll KT_0 \\ F_{\omega} \propto \omega^2 & \text{se } h\omega \ll KT_{Disk}(r) \text{ e se ottic. spesso} \end{cases} \quad (2.2.1)$$

Per valori di $\tau \ll 1$, ovvero a grandi lunghezze d'onda, F_{ω} dipende da T_{Disk} e da Σ così come dall'opacità.

Il confronto fra le SED teoriche e quelle inferite dai dati ci permette di costruire uno scenario di massima che descrive valori tipici, statisticamente rilevanti, delle caratteristiche strutturali dei dischi circumstellari osservabili in regioni di formazione stellare. Masse, raggio minimo e massimo, profili di temperature possono quindi essere dedotti dalle osservazioni come sintetizzato di seguito.

2.2.1 Accrescimento di massa sulla stella centrale: stime osservative

Sia per campioni intorno a TTauri sia H Ae/Be il tasso di accrescimento attorno all'oggetto centrale è stimato essere dell'ordine di $\dot{M}_{acc} = 10^{-8} M_{Sol}/yr$ corrispondente ad una luminosità di $L_{acc} = 0.1 \cdot L_{Sol}$. La luminosità totale dell'oggetto si può anche grezzamente quantificare come la somma di due contributi: la luminosità che deriva dai processi di accrescimento di massa nelle regioni più interne del disco e la luminosità stellare riprocessata dalla struttura. In formule possiamo quindi scrivere:

$$L_{Disk} = fL_{\star} + \frac{1}{2}L_{acc} \quad (2.2.2)$$

dove f indica la stima della frazione della luminosità stellare (L_{\star}) che il disco riesce a riprocessare internamente. Di qui si inferisce osservativamente L_{acc} . La stima esatta del valore di f pone però diversi problemi interpretativi e condiziona in modo sensibile il valore desunto in quanto essa dipende tanto dalla composizione di gas e polveri quanto dalla geometria del disco. Questa schematizzazione di L_{Disk} è però efficace quanto più il contributo dell'accrescimento domina sugli effetti del riprocessamento. Le stime migliori per oggetti "freddi" come i dischi protoplanetari si ottengono supponendo che la maggior parte della energia rilasciata per accrescimento venga convertita in radiazione UV soprattutto nella zona più interna e correggendo le stime di apporto energetico a varie regioni radiali. Quanto detto ci conferma come i processi di accrescimento in un disco passivo contribuiscano per una piccola frazione alla luminosità bolometrica totale dell'oggetto e al contempo operino come fonte addizionale non trascurabile nel bilancio energetico di una struttura globalmente fredda.

2.2.2 Geometria del disco: stime di R_0 , R_{Disk}

La stima delle dimensioni di disco implica il duplice sforzo di determinare il raggio interno e il raggio massimo.

La stima del raggio interno R_0 è legata alla modellazione della regione interna di disco e costituisce, anche oggi, uno dei problemi centrali di questa materia a causa della complessità dei processi che avvengono nella regione di contatto fra stella e disco, della natura del mezzo in tale regione e delle ripercussioni sulla luminosità locale. Il discorso di per sé è vasto ed articolato; ai fini del nostro modello ci preme ricordare come l'aumento di emissione nelle regioni interne sia legato ai processi di accrescimento nella zona di contatto disco-stella e alle temperature interne presenti nella struttura (T_0). L'intervallo di valori accreditati per R_0 è stimato come:

$$R_{\star} < R_0 < nR_{\star}, \quad n = 2, 3$$

compatibile sia con gli studi di sublimazione di polveri della regione interna sia con i modelli di accrescimento MHD e X-Winds sviluppati negli ultimi anni.

Il valore del raggio massimo viene invece determinato da osservazioni spazialmente ben risolte della struttura, disponibili da osservazioni con HST in regioni del visuale e del vicino IR. Il confronto

con altri *fit* effettuati nel millimetrico e submillimetrico attraverso interferometria indica un valore tipico pari a $R_{Disk} \sim 100AU$.

2.2.3 Energetica del disco: effetti di geometria e riscaldamento anomalo

Analizzando un campione di più di 100 oggetti nella regione di formazione stellare Taurus-Auriga, Beckwith et al. [5, 6, 7, 8], osservano un andamento delle SED più schiacciato di quello previsto dai modelli teorici. I dati osservativi suggeriscono quindi che la zona esterna del disco ($r \geq 100AU$) è più calda di quanto previsto dai profili di temperatura teorici (una differenza fra il coefficiente di potenza pari a 0.25 porta le temperature a differire di quasi un ordine di grandezza). Diversi meccanismi sono stati progressivamente studiati in letteratura per capire quanto il *flaring* previsto dal modello teorico del disco potesse condizionare le capacità di riprocessamento della luce o quanto la presenza di aloni di polvere in regioni ancora giovani potesse, per effetto di *scattering* inverso, reirraggiare la struttura con la luce proveniente dalla sorgente centrale. La modellazione dell'energetica sarà affrontata in dettaglio nel capitolo 4 dove verranno poste le condizioni geometriche opportune e valutati gli effetti fisici anche in relazione ai contributi già esistenti in letteratura.

2.3 Alcune problematiche del modello standard

La selezione di argomenti operata nei paragrafi precedenti fornisce un quadro autoconsistente delle nozioni sui dischi di accrescimento che sono funzionali alla nostra argomentazione e che riassumiamo di seguito perché su tale insieme di conoscenze acquisite in letteratura baseremo, nei prossimi capitoli, argomenti di maggior dettaglio specialistico.

- La geometria di un disco di accrescimento protoplanetario non è banalmente cilindrica (cfr. Tavola 1): il disco infatti risulta avere un profilo di disco sottile ma non banalmente piatto [6] e questo influenza il bilancio energetico della struttura essendo esso in grado di intercettare parte della luce della sorgente centrale e di riprocessarla al proprio interno. Una trattazione corretta del trasporto deve tenere in considerazione questo effetto consentendo una sorgente di energia addizionale che fluisce lungo la coordinata verticale del disco. Un ragionamento di massima che ci permette di capire come per un disco passivo la radiazione intercettata dalla piegatura

del bordo non sia trascurabile è il seguente. A coordinate

$$r \gg R_{\star} \Rightarrow Q^+ = \sigma T_{\star}^4 \frac{\alpha}{2} \left(\frac{r}{R_{\star}} \right)^{-2} \quad (2.3.1)$$

dove α è l'angolo con cui la radiazione stellare e il bordo del disco si incontrano. In un disco piatto a debole dipendenza dell'angolo dalla coordinata si può stimare come:

$$\alpha = 0.4 \left(\frac{R_{\star}}{r} \right) \quad (2.3.2)$$

[9]. In un disco passivo l'energia di riscaldamento per effetti di viscosità sono difficilmente stimabili. Se supponiamo che essi siano trascurabili rispetto al riscaldamento stellare possiamo risolvere il bilancio energetico ottenendo:

$$Q^- = \sigma T_{Disk}^4 = Q^+ \Rightarrow T_{Disk} \sim 0.67 T_{\star} \left(\frac{r}{R_{\star}} \right)^{-3/4} \quad (2.3.3)$$

Quindi la dipendenza della temperatura dalla coordinata è la stessa tanto nel caso in cui il disco sia scaldato da viscosità quanto in quello in cui è efficace il riprocessamento della radiazione.

Se si calcola L_{Disk} come:

$$L_{Disk} = \int_{R_0}^r \sigma T_{Disk}^4 2\pi r dr \quad (2.3.4)$$

si ha per $r \gg R_0$ che $L_{Disk} \sim \frac{1}{4} L_{\star}$ ovvero un disco passivo intercetta e rimette circa il 25% della luminosità della stella centrale.

- Un disco passivo vive dell'energia fornita dalla sorgente principale. Il catalogo che abbiamo discusso in 1.1 ci mostra diversi tipi di protostelle di cui è necessario quindi indagare l'attività energetica al fine di determinare le condizioni iniziali del problema. Al bilancio energetico dobbiamo aggiungere l'emissione derivante dall'accrescimento del gas sulla stella centrale in banda UV e X che è a sua volta funzione dello stadio evolutivo della protostella e determina se il disco è attivo o passivo.
- Escursione verticale di gas e polveri e rarefazione (cfr. schema Tavola 1). La struttura del profilo verticale di disco ci mostra una sensibile variazione di densità lungo la coordinata verticale

del disco. L'esistenza di un tale gradiente condiziona lo spessore ottico della regione e la conseguente attività di riprocessamento di gas e polveri.

- Osserviamo inoltre che le regioni più vicine al bordo del disco sono certamente ionizzate dalla radiazione stellare e che è quindi fondamentale capire il tasso di ionizzazione dell'intera struttura al fine di stabilire la chimica di disco. Il campo magnetico dell'insieme stella-disco può inoltre condizionare fortemente le regioni superficiali strutturando l'atmosfera esterna con effetti di turbolenza MHD.
- Effetti di fotoevaporazione delle zone superficiali cromosferiche condizionate dal flusso stellare e da fenomeni di vento dovrebbero essere considerati in ogni modello dettagliato di atmosfera.

Tavola 4. Aspetti analitici e numerici del trasporto

Geometria del trasporto in approssimazione piana

Geometria sferica del trasporto in simmetria sferica

Angoli θ e φ che definiscono l'angolo solido di volo Ω del fotone in geometri sferica e cilindrica

Interpretazione geometrica della variabile $I(v, \Omega)$ che rappresenta l'intensità specifica del fascio fotonico

Fonte: W.Gropp, E.L.A.Skjellum: Using MPI Second Edition. The MIT Press 1999

Rappresentazione schematica degli eventi del trasporto secondo l'algoritmo di Monte Carlo

Comportamento numerico dell'algoritmo di Monte Carlo nel calcolo di π . I 10000 punti in tabella sono scelti in modo random in un intervallo compreso tra 0 e 1. Notare la velocità di convergenza dell'algoritmo per 1000 eventi rispetto a 10000. Il risultato non soddisfacente nel primo caso è semplicemente dovuto al basso numero di uscite, statisticamente poco significativo. Nella figura a fianco è invece rappresentato graficamente il risultato della implementazione parallela dello stesso algoritmo con paradigma MPI.

Fonte: I.M.Sobol: The Monte Carlo Problem. Editrice Nauka, Mosca 1984

N = num punti π valore

1000	3,0800	100	3,1600
2000	3,0720	200	3,0400
3000	3,1147	300	3,1067
4000	3,1240	400	3,0800
5000	3,1344	500	3,0560
6000	3,1426	600	3,0800
7000	3,1343	700	3,0743
8000	3,1242		
9000	3,1480		
10000	3,1440		

Fonte: D.P.Landau,K.Binder: A Guide to Monte Carlo Simulations in Statistical Physics. Cambridge University Press 2005

Capitolo 3

Il problema del trasporto radiativo

3.1 Equazione del trasporto

In questo capitolo sviluppiamo il formalismo dell'equazione del trasporto radiativo discutendo le quantità fisiche che lo regolano e illustrando diverse strategie di soluzione. Per una trattazione esauritiva degli aspetti formali del problema si rimanda invece a [10, 13] e [12] in cui è anche possibile trovare una discussione esauriente delle connessioni fra teoria del trasporto e fluidodinamica.

3.1.1 Quantità descrittive del campo di radiazione nel vuoto

Descriviamo il campo di radiazione come un insieme di fotoni con frequenza ν , energia associata $E_\nu = h\nu$ e momento $E/c = h\nu/c$. Consideriamo il problema di voler descrivere il trasporto di energia del campo di fotoni attraverso la materia ed immaginiamo che nel proprio cammino, fra una collisione e l'altra, il fotone descriva tratti rettilinei a velocità c senza cambiare la propria frequenza. La descrizione di cosa rappresentino fisicamente le collisioni viene per ora demandata al termine del formalismo, per ora accettiamo questo semplice schema mentale.

Siano inoltre:

- $\vec{r} = \vec{r}(x, y, z)$ il vettore che descrive la posizione del fotone in un sistema di coordinate euleriano.
- t la variabile temporale.
- $\vec{\Omega} = \vec{\Omega}(\theta, \varphi)$ l'angolo solido di volo del fotone.

- $f = f(\vec{r}, \nu, \vec{\Omega}, t)$ la funzione che descrive la distribuzione dei fotoni nelle variabili di frequenza e posizione. f può essere anche direttamente dipendente dal tempo.

Da tali variabili possiamo definire:

- $dn = f d\vec{r} d\nu d\vec{\Omega}$ ovvero il numero di fotoni al tempo generico t , confinato in un volume $d\vec{r} = dx dy dz$ centrato in \vec{r} , con frequenze comprese fra ν e $\nu + d\nu$ e che viaggia in direzione $\vec{\Omega}$ in un angolo solido $d\vec{\Omega} = \sin \theta d\theta d\phi$. In termini di tutte le coordinate si scrive:

$$dn = f(x, y, z, \nu, \mu, \phi, t) dx dy dz d\nu d\mu d\phi \quad (3.1.1)$$

$$\mu = \cos \theta, \quad 0 \leq \mu \leq \pi \quad (3.1.2)$$

- Intensità specifica della radiazione :

$$I(\vec{r}, \nu, \vec{\Omega}, t) = ch\nu f(\vec{r}, \nu, \vec{\Omega}, t) \quad (3.1.3)$$

Il significato fisico di questa quantità appare evidente quando si pensi che la quantità di energia dE , centrata sulla frequenza ν in un range $d\nu$, che viaggia in direzione $\vec{\Omega}$ e confinata in un angolo solido $d\vec{\Omega}$ e che attraversa in un tempo dt un'area $d\sigma$, si scrive:

$$dE = I(\vec{r}, \nu, \vec{\Omega}, t) \cos \theta d\nu d\vec{\Omega} d\sigma dt \quad (3.1.4)$$

3.1.2 Interazione radiazione-materia: definizioni preliminari

L'interazione di un fotone con gli atomi o le molecole che compongono la materia è fisicamente giustificabile con argomenti di meccanica quantistica che mettono in luce il carattere probabilistico del fenomeno di interazione nella sua accezione più generale. Il dettaglio del fenomeno di interazione saranno delegati ai prossimi capitoli mentre per ora ci limitiamo a schematizzare il fenomeno di interazione attraverso i principali processi di assorbimento, *scattering* ed emissione di fotoni. Essi implicano, rispettivamente, la scomparsa di un fotone, il cambiamento di direzione e frequenza e la comparsa di un fotone nel mezzo in cui avviene la propagazione. Definiamo pertanto:

- Coefficiente macroscopico di assorbimento $\sigma_a(\vec{r}, \mu, t)$. Con tale coefficiente si definisce la probabilità che un fotone subisca un processo di assorbimento (P_a) nell'attraversare una distanza ds .

$$P_a = \sigma_a ds \quad (3.1.5)$$

Nella definizione di σ_a abbiamo espressamente indicato come esso non dipenda da alcuna coordinata di direzione spaziale e ciò indica che la materia non strutturata in forma cristallina non ha direzioni privilegiate di assorbimento.

- Coefficiente di *Scattering* $\sigma_s(\vec{r}, \mu, t)$. Permette di definire la probabilità che un fotone subisca una variazione nella direzione di moto o nella propria frequenza (P_s) nell'attraversare la distanza ds .

$$P_s = \sigma_s ds \quad (3.1.6)$$

Poiché il processo di *scattering* può coinvolgere sia una variazione della direzione di propagazione sia una variazione della frequenza del fotone è utile definire un coefficiente differenziale di *scattering* $\sigma_s(\nu' \rightarrow \nu, \vec{\Omega}' \cdot \vec{\Omega}, t)$ in modo che la probabilità che un fotone abbia una variazione di direzione $\vec{\Omega} \cdot \vec{\Omega}'$ ed una variazione in frequenza $\nu' \rightarrow \nu$ si possa scrivere:

$$P_s(\nu' \rightarrow \nu, \vec{\Omega}' \cdot \vec{\Omega}) = \sigma_s(\nu' \rightarrow \nu, \vec{\Omega}' \cdot \vec{\Omega}) d\nu d\vec{\Omega} ds$$

Osserviamo anche in questo caso che non esiste una specifica dipendenza fra σ_s e la variazione di direzione subita se non nell'angolo relativo alle direzioni ante e post *scattering*.

- Coefficiente di interazione totale $\bar{\sigma}(\vec{r}, \nu, t)$ si definisce come:

$$\bar{\sigma} = \sigma_a + \sigma_s \quad (3.1.7)$$

- Coefficiente di emissione $q(\vec{r}, \nu, t)$ consente di definire la probabilità che un fotone compaia all'interno della materia per processi di emissione della materia stessa. Il numero di fotoni emessi, (N_e), per unità di tempo e di volume alla frequenza ν nell'intervallo $d\nu$ e con direzione

$\vec{\Omega}$ in $d\vec{\Omega}$, si scrive:

$$N_e = q(\vec{r}, \mathbf{v}, t) d\mathbf{v} d\vec{\Omega} \quad (3.1.8)$$

3.1.3 Formulazione euleriana dell'equazione del trasporto

Con le notazioni del paragrafo precedente possiamo derivare l'equazione del trasporto radiativo come equazione di conservazione del numero di fotoni distribuiti secondo la funzione f (per una derivazione rigorosa si consulti l'appendice B). In un cubo di volume ΔV nello spazio delle variabili $(\vec{r}, \mathbf{v}, \vec{\Omega})$ la variazione temporale del numero di fotoni nel tempo si scrive $\Delta V \frac{\partial f}{\partial t}$. Il bilancio che conserva il numero fotonico nel cubo conduce alla forma:

$$\begin{aligned} & \underbrace{\frac{\partial f(\mathbf{v}, \vec{\Omega})}{\partial t} + \frac{\partial(\dot{x}f)}{\partial x} + \frac{\partial(\dot{y}f)}{\partial y} + \frac{\partial(\dot{z}f)}{\partial z} + \frac{\partial(\dot{v}f)}{\partial v} + \frac{\partial(\dot{\mu}f)}{\partial \mu} + \frac{\partial(\dot{\phi}f)}{\partial \phi}}_{\text{Variazione temporale e per streaming}} = \\ & \underbrace{q(\vec{r}, \mathbf{v}, t) + c \int_0^\infty d\mathbf{v}' \int_{4\pi} d\vec{\Omega}' \sigma_s(\vec{r}, \mathbf{v}' \rightarrow \mathbf{v}, \vec{\Omega}' \cdot \vec{\Omega}, t) f(\vec{r}, \mathbf{v}', \vec{\Omega}', t)}_{\text{Aggiunta di fotoni per emissione e inscattering}} \\ & - \underbrace{\left(c\bar{\sigma}_s(\vec{r}, \mathbf{v}, t) f(\vec{r}, \mathbf{v}, \vec{\Omega}, t) + c \int_0^\infty d\mathbf{v}' \int_{4\pi} d\vec{\Omega}' \sigma_s(\vec{r}, \mathbf{v} \rightarrow \mathbf{v}', \vec{\Omega} \cdot \vec{\Omega}', t) f(\vec{r}, \mathbf{v}, \vec{\Omega}, t) \right)}_{\text{Rimozione di fotoni per assorbimento e outscattering}} \end{aligned}$$

L'equazione si può semplificare ulteriormente scrivendola in termini di intensità specifica I (cfr. appendice B):

$$\begin{aligned} & \frac{1}{c} \frac{\partial I(\mathbf{v}, \vec{\Omega})}{\partial t} + \vec{\Omega} \cdot \vec{\nabla} I(\mathbf{v}, \vec{\Omega}) = S(\mathbf{v}) - \sigma_a(\mathbf{v}) I(\mathbf{v}, \vec{\Omega}) + \\ & \int_0^\infty d\mathbf{v}' \int_{4\pi} d\vec{\Omega}' \left[\frac{\mathbf{v}}{\mathbf{v}'} \sigma_s(\mathbf{v}' \rightarrow \mathbf{v}, \vec{\Omega}' \cdot \vec{\Omega}) I(\mathbf{v}', \vec{\Omega}') - \sigma_s(\mathbf{v} \rightarrow \mathbf{v}', \vec{\Omega} \cdot \vec{\Omega}') I(\mathbf{v}, \vec{\Omega}) \right] \end{aligned} \quad (3.1.9)$$

dove S rappresenta il tasso di emissione di energia per effetti di emissione spontanea.

L'equazione del trasporto è quindi una equazione di natura integro-differenziale e pertanto necessita di specifiche condizioni di bordo spazio-temporali prima di poter ottenere la funzione di intensità $I(\vec{r}, \mathbf{v}, \vec{\Omega}, t)$. Osserviamo anzitutto che l'equazione del trasporto scritta è differenziale del primo ordine sia nelle variabili spaziali sia temporali. Inoltre nella nostra derivazione abbiamo fatto un assunto importante: abbiamo separato i fotoni entranti ed uscenti per processo di *scattering* e questo significa

che nel bilancio fotonico tutti i fotoni uscenti sono definitivamente uscenti dal dominio in cui il problema è impostato. La condizione appena esposta si dice di bordo non rientrante ed è necessaria al fine di garantire la conservazione del numero di unità fotoniche. La scelta del dominio di integrazione è vincolata quindi a domini spaziali di per sé rientranti o opportunamente estesi con regioni di vuoto in cui applicare le condizioni iniziali (banali) di vuoto punto-punto:

$$I(\vec{r}_s, \nu, \vec{\Omega}, t) = 0, \hat{n} \cdot \vec{\Omega} < 0 \quad (3.1.10)$$

Possiamo sin da ora rilevare l'importanza che la geometria delle condizioni di bordo riveste nel semplificare la trattazione della soluzione: la presenza di opportune simmetrie del mezzo in cui avviene il trasporto permette di ridurre il numero di gradi di libertà del sistema consentendo di semplificare e specificare la forma funzionale di alcuni dei termini dell'equazione. Indichiamo con s la coordinata intrinseca lungo $\hat{\Omega}$ che specifica la lunghezza del cammino del fotone. La semplificazione del formalismo con introduzione di opportune simmetrie consta nello stabilire una opportuna forma per il termine:

$$\vec{\Omega} \cdot \vec{\nabla} I = \frac{\partial I}{\partial s} \quad (3.1.11)$$

dove la derivazione parziale $\frac{\partial}{\partial s}$ implica che le variabili di frequenza e temporali sono considerate costanti rispetto alla derivazione. Nella trattazione che segue vengono specificate alcune geometrie particolarmente interessanti; per una derivazione rigorosa delle formule è possibile consultare l'appendice B.

In *geometria piana* l'equazione del trasporto si semplifica notevolmente poiché nel mezzo attraverso cui fluisce la radiazione due delle tre coordinate cartesiane hanno dimensioni infinite. Se con θ si indica l'angolo fra le direzioni $\hat{\Omega}$ e \hat{z} , con μ il valore del suo coseno, la funzione di intensità si può scrivere come:

$$I = I(z, \nu, \theta, t) = I(z, \nu, \mu, t)$$

Esprimendo inoltre il termine $\sigma_s(\nu' \rightarrow \nu, \vec{\Omega}' \cdot \vec{\Omega})$ in polinomi di Legendre $P_n(\vec{\Omega}' \cdot \vec{\Omega})$ si giunge

all'equazione:

$$\frac{1}{c} \frac{\partial I}{\partial t} + \mu \frac{\partial I}{\partial z} + \bar{\sigma} I = S + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{2} P_n(\mu) \int_0^{\infty} dv' \frac{v}{v'} \sigma_{sn}(v' \rightarrow v) \int_{-1}^1 d\mu' P_n(\mu') I(v', \mu') \quad (3.1.12)$$

In *geometria sferica* l'equazione del trasporto dipende da due sole variabili: la coordinata radiale \vec{r} e l'angolo θ che rappresenta l'angolo fra \vec{r} e $\vec{\Omega}$ ed è possibile ricavare:

$$\begin{aligned} \frac{1}{c} \frac{\partial I}{\partial t} + \mu \frac{\partial I}{\partial r} + \frac{(1-\mu^2)}{r} \frac{\partial I}{\partial \mu} + \bar{\sigma} I = \\ S + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{2} P_n(\mu) \int_0^{\infty} dv' \frac{v}{v'} \sigma_{sn}(v' \rightarrow v) \int_{-1}^1 d\mu' P_n(\mu') I(v', \mu') \end{aligned} \quad (3.1.13)$$

La *simmetria cilindrica* conferisce alla funzione di intensità una doppia dipendenza angolare:

$$I = I(r, \theta, \varphi, v, t)$$

Se indichiamo con θ l'angolo definito dalla direzione di $\hat{\Omega}$ rispetto a \hat{z} e con φ quello fra la proiezione di $\vec{\Omega}$ e la direzione di \hat{r} nel piano dell'equatore del disco, possiamo derivare:

$$\frac{1}{c} \frac{\partial I}{\partial t} + \sin \theta \left[\cos \varphi \frac{\partial I}{\partial r} - \frac{1}{r} \sin \varphi \frac{\partial I}{\partial \varphi} \right] + \bar{\sigma} I = S + \int_0^{\infty} dv' \int_{4\pi} d\vec{\Omega}' \frac{v}{v'} \sigma_s(v' \rightarrow v, \vec{\Omega}' \cdot \vec{\Omega}) I(v', \vec{\Omega}') \quad (3.1.14)$$

3.1.3.1 Trasporto nel disco sottile

Idealizziamo un disco di accrescimento come una nube sottile trascurando gli effetti del *flaring* (2.2.3). La schematizzazione, seppur drastica dal punto di vista fisico in talune regioni, in quanto altera le caratteristiche geometriche (2.1.2) e condiziona il bilancio termico della struttura (2.2.3), (2.2.3), mostra interessanti proprietà analitiche ed è utile a comprendere il metodo di derivazione ed applicazione dell'equazione del trasporto ottenuta nei paragrafi precedenti.

Con riferimento alla notazione introdotta in figura, è necessario anzitutto valutare il termine $\vec{\mu} \cdot \nabla$; scriviamo quindi l'operatore di gradiente nelle coordinate cilindriche e consideriamo solo la

Figura 3.1: Geometria del trasporto su disco sottile

componente nel piano $z = 0$:

$$\nabla = \hat{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \hat{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{e}_z \frac{\partial}{\partial z}$$

Calcolando esplicitamente il prodotto scalare si ottiene:

$$\begin{aligned} \vec{\mu} \cdot \vec{\nabla} &= (\cos \alpha \hat{e}_x + \sin \alpha \hat{e}_y) \cdot \left(\hat{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \hat{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) = \dots = \cos \varphi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} \sin \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} = \\ &= \mu \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\sqrt{1-\mu^2}}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} = \mu \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1-\mu^2}{r} \frac{\partial}{\partial \mu} \end{aligned}$$

essendo

$$\theta = \alpha - \varphi$$

$$\frac{\partial}{\partial \theta} = -\frac{\partial}{\partial \varphi} = \sin \varphi \frac{\partial}{\partial \mu}$$

Abbiamo quindi trovato che per un disco sottile in cui sia trascurabile l'escursione della struttura lungo la coordinata z , l'equazione del trasporto risulta invariante in forma rispetto al caso sferico. Un discorso più complesso coinvolge invece le condizioni al contorno del problema come verrà spiegato in dettaglio nei paragrafi che seguono e nel Capitolo 4.

3.2 Metodi semianalitici

In questa sezione ci occuperemo della soluzione formale dell'equazione del trasporto mettendo vari metodi a confronto così da evidenziarne vantaggi e campi di applicabilità. Osserviamo preliminarmente che ogni soluzione semianalitica dell'equazione del trasporto consta di una opportuna approssimazione della $I(\vec{r}, \nu, \vec{\Omega}, t)$ rispetto alle variabili angolari e di frequenza da cui essa dipende, con lo scopo di trasformare l'equazione integro-differenziale in un opportuno set di equazioni differenziali da risolvere con le tradizionali tecniche alle differenze finite. Non ci occuperemo invece delle tecniche di risoluzione approssimate che coinvolgono le variabili della frequenza e del tempo.

3.2.1 Trasporto in approssimazione di diffusione

Sviluppiamo la funzione I rispetto alla coordinata angolare arrendandoci al secondo ordine e scriviamo pertanto:

$$I(\vec{r}, \nu, \vec{\Omega}, t) = \frac{1}{4\pi} I_0(\vec{r}, \nu, t) + \frac{3}{4\pi} \vec{\Omega} \cdot \vec{I}_1(\vec{r}, \nu, t) \quad (3.2.1)$$

dove I_0 e I_1 sono coefficienti dell'espansione e sono da determinare con opportune condizioni di bordo. Lo sviluppo si interpreta bene in termini di momenti della funzione di intensità essendo I_0 il termine dominante che rappresenta la componente isotropa del campo e I_1 la deviazione, al primo ordine, rispetto al campo isotropo. Il significato fisico dei due termini appare evidente se si scrivono le loro espressioni come di seguito.

Densità di energia per unità di frequenza a meno di un fattore c :

$$I_0(\vec{r}, \nu, t) = \int_{4\pi} d\vec{\Omega} \vec{I}(\vec{r}, \nu, \vec{\Omega}, t) \quad (3.2.2)$$

Flusso radiativo per unità di frequenza a meno di un fattore c :

$$I_1(\vec{r}, \nu, t) = \int_{4\pi} d\vec{\Omega} \vec{\Omega} \vec{I}(\vec{r}, \nu, \vec{\Omega}, t) \quad (3.2.3)$$

Se si inserisce l'espressione approssimata del campo di intensità nell'equazione del trasporto si ottengono due equazioni accoppiate differenziali del primo ordine che è possibile integrare numericamente a patto di sapere scrivere appropriate condizioni al contorno per il problema. L'approssimazione che abbiamo descritto si dice anche di diffusione in quanto è possibile scrivere la relazione fra il primo e il secondo ordine come una legge di Fick ovvero:

$$I_1 = -D \nabla I_0 \nu \quad (3.2.4)$$

dove si definisce il termine di diffusione locale alla frequenza ν come:

$$D \equiv D(\vec{r}, \nu, t) \quad (3.2.5)$$

Perché sia possibile scrivere una relazione di diffusione pura, osserviamo però che bisogna trascurare il termine

$$\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{I}_1}{\partial t}$$

che dà alla soluzione un contributo ondoso, anziché puramente diffusivo, ed assumere che il kernel di *scattering* sia diagonale ovvero si pone:

$$\sigma_{sn}(\mathbf{v} \rightarrow \mathbf{v}') = A_n(\mathbf{v}) \delta(\mathbf{v} \rightarrow \mathbf{v}'), \quad n = 0, 1$$

in modo che si cancellino a vicenda i termini di *scattering* indotto e si possa infine scrivere, combinando tutti i contributi:

$$\vec{I}_1(\vec{r}, \mathbf{v}, t) = -\frac{1}{3\sigma_{tr}} \nabla I_0(\vec{r}, \mathbf{v}, t) \quad (3.2.6)$$

$$\sigma_{tr} \equiv \sigma'_a + \sigma_s - A_1 \quad (3.2.7)$$

$$A_1(\mathbf{v}) = \int_0^\infty d\nu' \sigma_{s1}(\mathbf{v} \rightarrow \mathbf{v}') = 2\pi \int_0^\infty d\nu' \int_{-1}^{+1} \sigma_s(\mathbf{v} \rightarrow \mathbf{v}', \mu_0) \mu_0 d\mu_0 \quad (3.2.8)$$

Nella descrizione del trasporto in approssimazione di diffusione stiamo quindi assumendo che i termini non lineari dovuti allo *scattering* indotto non hanno effetto (Approssimazione lineare del trasporto).

La stessa considerazione deve essere fatta per l'equazione che coinvolge I_0 in cui compaiono termini non lineari. Anche il tal caso però essendo la nostra approssimazione tale che $|\vec{I}_1| = I_0$ è possibile trascurare i termini $\vec{I}_1(\mathbf{v}) \cdot \vec{I}(\mathbf{v}')$ ottenendo:

$$\frac{1}{c} \frac{\partial I_0}{\partial t} - \nabla \cdot D(\mathbf{v}) \nabla I_0(\mathbf{v}) = \dots$$

$$D = \frac{1}{3\sigma_{tr}}$$

Le quantità determinanti dal punto di vista del trasporto idrodinamico si scrivono quindi, in approssi-

mazione di diffusione:

$$\begin{cases} u(\vec{r}, t) = \frac{1}{c} \int_0^\infty dv I_0(\vec{r}, \nu, t) \\ \vec{F}(\vec{r}, t) = - \int_0^\infty dv D(\vec{r}, \nu, t) \nabla I_0(\vec{r}, \nu, t) \\ \bar{p}(\vec{r}, t) = \frac{1}{3c} \bar{I} \int_0^\infty dv I_0(\vec{r}, \nu, t) = \frac{1}{3} \bar{I} u(\vec{r}, t), \bar{I} \text{ diade unitaria} \end{cases} \quad (3.2.9)$$

In approssimazione di diffusione il trasporto è quindi semplificato e descritto in modo semi-quantitativo e la schematizzazione è tanto più adatta quanto più nel problema in studio è corretto assumere una funzione di intensità ben distribuita su tutto il dominio.

3.2.2 Armoniche sferiche e metodo P-N

Il metodo P-N consiste nell'espansione della funzione di intensità rispetto ad un set completo di funzioni polinomiali; tale set è scelto in modo da sfruttare le simmetrie intrinseche nella configurazione geometrica del mezzo in cui avviene la propagazione dei fotoni. Poiché l'espansione della soluzione riduce l'equazione integro-differenziale del trasporto in un sistema di equazioni differenziali ordinarie accoppiate dai coefficienti dello sviluppo, il problema si riduce alla soluzione di un sistema differenziale lineare e può essere trattato con uno dei vari integratori ODE disponibili in letteratura. Di per sé quindi, il metodo P-N non pone vincoli alla precisione con cui si vuole conoscere il flusso approssimato: a patto di avere sufficienti risorse di calcolo, l'ordine di troncamento dello sviluppo di I può essere alto a piacere. La pratica d'uso di tale metodo suggerisce però che già i termini di ordine successivo al decimo diventano rapidamente poco significativi: anche sviluppi di ordine basso convergono rapidamente alla soluzione analitica almeno per quanto riguarda la parte non angolare la cui risoluzione dipende anche dalla tipologia delle condizioni di bordo in uso [13]. Per una discussione più approfondita dei dettagli applicativi e delle difficoltà di implementazione delle condizioni di bordo è possibile consultare il paragrafo 4.2.2.4 e le appendici C, E, H.

3.2.2.1 Formulazione P-N e risultati per le principali geometrie

Nel caso generale, in cui si assume che la geometria del mezzo è arbitraria, la funzione di intensità dipende da tutte le coordinate angolari di $\vec{\Omega}$ e quindi lo sviluppo più generale per la funzione di inten-

sità $I(\vec{r}, \nu, \vec{\Omega}, t)$ privilegia funzioni armoniche sferiche nella loro forma più generale, coinvolgendo $2n+1$ armoniche di ordine n .

Denotiamo con $P_{n,m}(\vec{\Omega})$, ($m = -n, -n+1, \dots, n$) l'armonica di ordine $2n+1$ e scriviamo l'espressione generica:

$$I_{n,m}(\vec{r}) = \iint \vec{I}(\vec{r}, \nu, \vec{\Omega}, t) P_{n,m}(\vec{\Omega}) d\Omega \quad (3.2.10)$$

che rappresenta la decomposizione della funzione di intensità nei vari momenti. Come spiegato qualitativamente in precedenza, per avere uno sviluppo di precisione all'ordine N , sostituiamo questa espressione di I nell'equazione del trasporto con *scattering* isotropo, moltiplichiamo tutta l'equazione per $P_{n,m}(\vec{\Omega})$ (per ogni $n < N$ e per tutti gli m per ogni n), quindi integriamo su tutto l'angolo solido trascurando i momenti di ordine $N+1$ e superiori.

Il procedimento appena descritto trasforma l'equazione integro-differenziale in un sistema chiuso di equazioni differenziali per le funzioni $I_{n,m}(\vec{r})$ che può essere risolto con un integratore numerico ODE.

Nel caso generale, non potendoci avvantaggiare di alcuna particolare simmetria, non è possibile determinare la forma delle equazioni risultanti ma è possibile valutare che il numero di momenti coinvolti nel sistema risolvibile è pari ad un valore molto alto dato da $1 + 3 + \dots + 2N + 1 = (N + 1)^2$. La generalità del metodo di riduzione in forma differenziale si paga pertanto in termini di un sistema di equazioni con un grande numero di variabili (e successiva complessità computazionale richiesta dall'integratore ODE). Esistono in letteratura metodi molto generali per ridurre il sistema finale (ad esempio il metodo dei tensori sferici) che non tratteremo e per il quale si rimanda a [13]. Anziché sviluppare gli aspetti formali del metodo generale ci interessa indicare il risultato della sua applicazione alle principali geometrie discusse nella sezione precedente, rimandando all'appendice C per una derivazione formale rigorosa e gli eventuali riferimenti alla notazione.

In *geometria piana*, sviluppando la funzione di intensità in polinomi di Legendre:

$$I(z, \nu, \mu, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{4\pi} I_n(z, \nu, t) P_n(\mu) \quad (3.2.11)$$

e troncando l'espressione all'ordine N , ovvero considerando che

$$I_{N+1}(z, v, t) \equiv 0 \tag{3.2.12}$$

possiamo ricavare $(N + 1)$ le relazioni differenziali nelle variabili I_n . Le relazioni, nella formulazione completa, sono consultabili in appendice C; riportiamo di seguito la prima di esse osservando che per $N = 1$ si riduce all'approssimazione di diffusione.

$$\frac{1}{c} \frac{\partial I_0(v)}{\partial t} + \frac{\partial I_1(v)}{\partial z} + \bar{\sigma}(v) I_0(v) = 4\pi S + \int_0^\infty dv' \frac{v}{v'} \sigma_{s0}(v' \rightarrow v) I_0(v')$$

In *geometria sferica* lo sviluppo della funzione di intensità in armoniche sferiche implica alcune difficoltà algebriche aggiuntive sempre risolvibili attraverso le relazioni di ortogonalità fra i termini della base armonica. Con approccio sostanzialmente simile al caso piano è possibile derivare l'espressione del sistema dei coefficienti I_n riportato in appendice C e la cui prima espressione risulta essere:

$$\frac{1}{c} \frac{\partial I_0}{\partial t} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} [r^2 I_1(v)] + \bar{\sigma} I_0(v) = 4\pi S + \int_0^\infty dv' \frac{v}{v'} \sigma_{s0}(v' \rightarrow v) I_0(v')$$

Più complesso e meno presente in letteratura è il caso cilindrico, la cui derivazione necessita dell'applicazione delle proprietà generali dei tensori sferici ed è presentato nell'appendice citata a cui si rimanda anche per la forma del sistema dei coefficienti.

μ	Order N = 1		Order N = 3		Order N = 5		Order N = 9		Order N = 15		Order N = 19	
	Mark	Marshak	Mark	Marshak	Mark	Marshak	Mark	Marshak	Mark	Marshak	Mark	Marshak
0.07653	6.4689	6.1332	5.2474	5.0633	4.5828	4.4780	4.0724	4.0362	3.9849	3.9774	4.0054	4.0038
0.22779	7.3344	6.9537	6.3144	6.0936	5.7366	5.6185	5.4538	5.4378	5.5918	5.6100	5.6168	5.6285
0.37371	8.1693	7.7452	7.3727	7.1411	7.0291	6.9374	7.2303	7.2519	7.3771	7.3733	7.3355	7.3199
0.51087	8.9540	8.4893	8.3568	8.1455	8.3065	8.2712	8.6975	8.7188	8.5358	8.5183	8.5629	8.5712
0.63605	9.6703	9.1684	9.2166	9.0565	9.4049	9.4291	9.4951	9.4754	9.4236	9.4347	9.4099	9.3999
0.74633	10.3013	9.7666	9.9227	9.8384	10.2007	10.2558	9.9161	9.8756	10.0077	9.9982	9.9993	10.0036
0.83912	10.8321	10.2699	10.4660	10.4709	10.6497	10.6879	10.3670	10.3591	10.3903	10.3829	10.4101	10.4034
0.91223	11.2505	10.6665	10.8542	10.9475	10.7994	10.7767	10.8029	10.8299	10.7227	10.7335	10.6904	10.6925
0.96397	11.5465	10.9472	11.1046	11.2707	10.7670	10.6652	10.9354	10.9360	10.8392	10.8189	10.8695	10.8650
0.99313	11.7133	11.1053	11.2360	11.4471	10.6897	10.5271	10.7977	10.7331	10.9900	11.0019	10.9641	10.9643

Tabella 3.1: Intensità in $z = 5 \times 10^7$, $\sigma = 10^{-8}$, Albedo = 0.7 per un semipiano infinito

I punti di diversa coordinata angolare μ sono coincidenti con gli zeri di $P_{20}(\mu)$. Si osservi come i valori dell'approssimazione di diffusione si discostano dai risultati degli ordini superiori. Si osservi inoltre, per riga, la rapida convergenza del metodo per $N > 5$ e le possibilità di raggiungere precisioni del percento già ad ordine 19 facilmente computabile con modeste risorse di calcolo. Confrontando l'escursione verticale al progredire dell'ordine di approssimazione è possibile inferire l'oscillazione della soluzione lungo la coordinata angolare, controllabile invece solo con ordini alti come discusso estesamente nelle Appendici C, E e H. La figura 3.2 fornisce una rappresentazione dei valori numerici tabulati.

Figura 3.2: **ContourPlot di diverse I - Semipiano infinito**

Confronto delle funzioni intensità risultanti per il problema del semipiano infinito a diversi ordini di approssimazione angolare (da 3-9-15-19 in ordine discendente). A dx sono rappresentati i risultati per le condizioni di bordo di Mark e a sx per quelle di Marshak.

3.3 Metodi Numerici: Metodo di Monte Carlo

In questo paragrafo ci occuperemo di una tecnica numerica nota come metodo di Monte Carlo, ampiamente utilizzata nell'indagine di fenomeni di trasporto di sistemi a molte particelle. Per la sua generalità e semplicità di principio ed implementazione il metodo viene usato con successo nello studio delle particelle elementari, nel trasporto neutronico e in molti altri campi della fisica teorica e sperimentale. Noi ci occuperemo di descriverne l'applicazione allo studio della interazione radiazione-materia trattando esclusivamente qualche caso specifico particolarmente esplicativo; per ogni approfondimento formale e bibliografico si rimanda pertanto a [14, 15, 16].

3.3.1 Descrizione del metodo e tecniche di campionatura

Il metodo di Monte Carlo permette di simulare ogni processo fisico o logico il cui sviluppo sia determinato da variabili casuali simulando un numero molto grande di singoli eventi e ricostruendo il comportamento statistico del sistema con opportune tecniche di campionatura e di media. Molti schemi matematici che non siano intrinsecamente probabilistici possono inoltre essere messi in relazione con un modello matematico probabilistico costruito ad hoc (3.3.1.1); in questo senso il metodo di Monte Carlo è piuttosto universale e adattabile a molteplici problemi [16]. Per capire le problematiche e le possibili implementazioni illustreremo nei paragrafi che seguono due tipologie di applicazione: la prima ad un problema strettamente analitico, la seconda al caso dell'interazione radiazione-materia, funzionale allo sviluppo del nostro modello.

L'algoritmo di Monte Carlo, nella sua versione base, è particolarmente semplice: si genera un valore numerico casuale per ogni evento che si vuole simulare, quindi si ripete la generazione per un numero possibilmente grande N_{totali} di eventi statisticamente indipendenti così da ricostruire il comportamento dell'intero sistema con opportune operazioni di conteggio o di media. In tal senso è possibile chiamare tale algoritmo come "metodo delle uscite statistiche". Se con D indichiamo la costante che descrive la dipendenza del modello dalla particolare implementazione, l'errore dello schema risulta essere proporzionale a $\sqrt{\frac{D}{N_{totali}}}$ il che ci indica che è necessario generare una sequenza di 100 uscite per ridurre l'errore della computazione di un fattore 10 ed ottenere una posizione decimale in più nel risultato. La flessibilità del metodo di metodo di Monte Carlo viene pagata in

termini di precisione del risultato: esso è quindi particolarmente utile nella soluzione di quei problemi che non richiedono un alto grado di accuratezza (es. 5, 10%) e presentano al contempo difficoltà analitiche (es. geometria irregolare (3.3.1.1)) non superabili (3.2.2). Una migliore precisione può essere raggiunta modificando il metodo al fine di ottenere valori di D sufficientemente piccoli come estesamente spiegato in [16, 14].

3.3.1.1 Esempi classici di uso della campionatura: Calcolo di aree e di π

Assumiamo che si voglia calcolare l'area di una superficie piana S di forma irregolare ma inscrivibile in una superficie regolare di cui è possibile valutare l'area in modo esatto, come mostrato in figura 3.3. Estraiamo a sorte N punti nel quadrato che circoscrive l'area di interesse ed indichiamo con N' il numero di uscite che cadono anche nell'area S . Se N è un numero statisticamente rilevante allora il rapporto $\frac{N'}{N}$ sarà intuitivamente proporzionale all'area ignota con un buon grado di approssimazione.

Il metodo di Monte Carlo è dunque fondato sul principio base del campionamento della variabile da calcolare sebbene la sua applicazione a casi più complessi possa richiedere ulteriori sottigliezze che però non alterano la sostanza di quanto detto in precedenza.

Figura 3.3: **Campionatura di area irregolare**

L'esempio appena discusso, seppur semplice, consente di affrontare due punti essenziali: affinché il risultato sia statisticamente attendibile, i valori con cui si effettua il campionamento devono essere assolutamente *random* e garantire che la campionatura sia quanto più isotropa rispetto al quadrato di rinormalizzazione; pena una stima completamente errata del valore di S ; il numero di uscite deve inoltre essere statisticamente rilevante.

L'esempio che stiamo discutendo è emblematico di come una questione priva di per sé di una natura intrinsecamente probabilistica sia di fatto risolvibile con una tecnica di campionatura (*sampling*) delle variabili in gioco. Sulla scia di questo semplice esempio mostriamo un altro caso tradizionale di applicazione del metodo di Monte Carlo: la stima di π .

Consideriamo una circonferenza trigonometrica inscritta in un quadrato di lato 2. Poiché il rap-

porto fra le aree delle due figure vale $\frac{\pi}{4}$ è possibile utilizzare una campionatura di tale rapporto come stima anche del valore di π . Alcuni risultati sono mostrati nella tavola di inizio capitolo e mostrano la precisione ottenibile per il valore decimale di π versus il numero di eventi necessari.

3.3.2 Natura statistica e probabilistica dell'interazione radiazione-materia ed applicabilità del metodo di Monte Carlo

Nel descrivere il campo di intensità della radiazione abbiamo definito alcune quantità (3.1.1),(3.1.2) necessarie a caratterizzare il moto di un fotone attraverso la materia con eventi di *scattering* e di assorbimento fra un libero cammino medio e l'altro senza discutere però la natura di tali eventi. I processi di interazione fra un fotone ed un singolo atomo di gas (o un più complesso grano di polvere) sono eventi che agiscono su scala microscopica la cui natura è strettamente probabilistica. Il verificarsi di un evento di assorbimento o di *scattering* nella singola collisione fotone-atomo o fotone-grano è descritto dai coefficienti macroscopici (monocromatici) di assorbimento $\sigma_a(\vec{r}, \mu, t)$ e di *scattering* $\sigma_s(\vec{r}, \mu, t)$.

La probabilità che si verifichi un evento rispetto all'altro alla fine di ogni libero cammino medio, è regolata dal concetto di albedo definito rispetto al numero totale di collisioni (N_{totali}) come:

$$A = \frac{N_{scattering}}{N_{totali}}, N_{totali} = N_{scattering} + N_{assorbimenti} \quad (3.3.1)$$

Applicando la definizione si ha quindi che $A = 1$ descrive un sistema in cui ogni collisione è solo un evento di *scattering*, mentre $A = 0$ indica un sistema totalmente assorbente.

Il libero cammino medio del fotone l è definito come lo spazio che il fotone percorre in linea retta fra una collisione e l'altra. Anche l è quindi una variabile di natura casuale essendo intrinsecamente probabilistico il verificarsi di una collisione fra un fotone e i singoli costituenti della materia.

I fotoni originati da una sorgente astrofisica sono certamente un sistema statistico di cui fino ad ora abbiamo descritto il comportamento "collettivo" o fluidodinamico mediando sulle caratteristiche del moto dei singoli fotoni e guardando al loro comportamento medio. Se però ci interessa simulare un tale sistema col metodo di Monte Carlo dobbiamo implementare gli effetti che i singoli processi probabilistici di collisione hanno sul flusso globale e ricostruire il comportamento dei fotoni attraverso

un numero statisticamente rilevante di cammini casuali. La natura probabilistica dell'interazione e l'alto numero di eventi simulati ci garantiscono la possibilità di riprodurre, attraverso un moderno calcolatore, il comportamento del flusso con un grado di precisione sufficiente.

3.3.2.1 Il metodo di Monte Carlo applicato all'interazione radiazione-materia: descrizione dell'algoritmo

Formalizziamo il problema del trasporto di un fascio di particelle o fotoni nel linguaggio del Monte Carlo riferendoci al caso di un flusso attraverso una superficie piana.

Consideriamo un flusso di fotoni di energia E_0 incidente su una superficie piana di spessore h ed infinita nelle altre dimensioni. Studiamo il trasporto lungo la direzione \hat{z} che segue lo spessore del mezzo simulando un numero molto grande di possibili cammini fotonici. Immaginiamo inoltre che il flusso incida la superficie alla coordinata $z = 0$ con un angolo di $\frac{\pi}{2}$ e che durante il trasporto i fotoni subiscano o *scattering* esclusivamente elastici o assorbimenti. Trascuriamo inoltre ogni possibile processo di riemissione.

Ad ogni *scattering* il fotone subisce una variazione dell'angolo di volo del tutto casuale e quindi il cammino di ogni fotone potrà interrompersi se esso viene assorbito, se esso fuoriesce dalla lastra nella direzione di \hat{z} o se esso viene riflesso indietro nella direzione di emissione, come illustrato nella tavola relativa al capitolo. Definiamo pertanto:

$P^0 \approx \frac{N^0}{N}$, probabilità di assorbimento dei fotoni nel mezzo.

$P^+ \approx \frac{N^+}{N}$, probabilità di trasmissione dei fotoni attraverso il mezzo.

$P^- \approx \frac{N^-}{N}$, probabilità di riflessione indietro dei fotoni.

Come già introdotto in (3.1.2) e in (3.3.2) ad ognuna di queste probabilità corrisponde una diversa sezione d'urto che chiamiamo di assorbimento e di trasmissione in avanti e indietro.

Come già anticipato, l'altra variabile probabilistica del trasporto è il libero cammino medio del fotone fra una collisione e l'altra. Con la solita notazione, osserviamo che essa è sempre positiva ed ha una densità di probabilità $p(x) = \sigma_{tot} e^{-\sigma x}$ che coincide con una densità di flusso Poissoniano; ha pertanto una distribuzione esponenziale e valore di aspettazione pari a:

$$Ml = \int_0^{\infty} xp(x) dx = [-xe^{-\sigma x}]_0^{\infty} = \frac{1}{\sigma} \quad (3.3.2)$$

Con tali considerazioni possiamo progettare un algoritmo che ricostruisca il flusso dei fotoni calcolando i singoli cammini *random* attraverso lo spessore h e quindi calcolare la statistica delle varie P ovvero degli eventi di assorbimento, fuoriuscita e riflessione.

La formula necessaria a rappresentare l sarà quindi (γ variabile casuale):

$$l = -\frac{1}{\sigma} \ln \gamma \quad (3.3.3)$$

Per rappresentare il cambio di angolo da scattering isotropo usiamo la variabile μ , già ampiamente introdotta a rappresentare il coseno dell'angolo di volo rispetto alla direzione \hat{z} , con la prescrizione che essa sia uniformemente distribuita nell'intervallo $[-1, 1]$.

Si potrà campionare μ con la formula:

$$\mu = 2\gamma - 1 \quad (3.3.4)$$

Per descrivere l'evoluzione lungo un cammino casuale consideriamo un fotone che si trovi alla sua k -esima collisione con ascissa z_k , libero cammino medio $l_k = -\frac{1}{\sigma} \ln \gamma$ ed angolo di volo μ_k . La coordinata del fotone alla $(k+1)$ -esima collisione sarà quindi:

$$z_{k+1} = z_k + l_k \mu_k \quad (3.3.5)$$

e dovremo considerare una delle seguenti possibilità :

- $z_{k+1} > h$: il fotone oltrepassa lo spessore e quindi il calcolo del cammino deve essere interrotto e bisogna aggiungere un evento a P^+ ovvero $N^+ = N^+ + 1$.
- $z_{k+1} < 0$: il fotone è stato riflesso indietro e quindi si deve interrompere la valutazione del cammino ed aggiungere un evento a P^- ovvero $N^- = N^- + 1$.
- $0 \leq z_{k+1} \leq h$: il fotone si trova ancora nel mezzo e dobbiamo procedere nell'iterazione che calcola lo step successivo ad un angolo $\mu_{k+1} = 2\gamma - 1$.

Alla collisione successiva si dovrà decidere se il fotone subisce un evento di *scattering* o di assorbimento e quindi si valuterà la condizione $\gamma < A$ (ovvero confrontare il valore casuale con l'albedo) per

stabilire se terminare il cammino del fotone con un evento di cattura ed incrementare di un evento P^0 (ovvero $N^0 = N^0 + 1$) o proseguire con il calcolo di un nuovo *scattering* e successivo libero cammino medio.

Il procedimento di integrazione sopra descritto non è molto efficiente nel caso in cui P^+ abbia un basso valore, è però possibile schematizzare il problema considerando un pacchetto w_0 di fotoni che viaggiano tutti lungo una stessa traiettoria ed evolvere un pacchetto alla volta anziché una singola particella.

Ad ogni collisione il numero medio di fotoni catturati nel pacchetto nell'ascissa in cui avviene la collisione è:

$$w_0 \frac{\sigma_a}{\sigma_{tot}} = w_a^{part} \quad (3.3.6)$$

mentre il numero medio che ha subito deflessione risulta uguale a:

$$w_0 \frac{\sigma_s}{\sigma_{tot}} = w_s^{part} \quad (3.3.7)$$

Nessuna collisione sarà quindi uno *scattering* "puro": aggiungeremo ad ogni iterazione la quantità w_a^k al conteggio dei fotoni catturati mentre seguiremo l'evoluzione di $w_s^k = w_{k+1}$ fotoni. Nel gergo del Monte Carlo si parla spesso di singolo fotone con peso w_k piuttosto che di pacchetto di fotoni.

Una pratica comune consiste inoltre nel porre $w_0 = 1$ essendo tale valore un moltiplicatore comune a tutti i pacchetti delle iterazioni successive. È possibile dimostrare in modo formale [14] che l'uso di questi accorgimenti migliora la stima di P^+ .

La semplicità di implementazione e la possibilità di gestire diverse condizioni di bordo consente al Metodo di Monte Carlo di trattare anche problemi in cui la configurazione geometrica, la distribuzione non omogenea del mezzo o i processi di *scattering* anelastico possono di fatto impedire una trattazione semianalitica. Nei prossimi capitoli verrà illustrato come gestire la geometria di un disco di accrescimento idealizzato e determinare il trasporto radiativo con le tecniche semianalitiche e numeriche descritte fino ad ora.

Capitolo 4

Trasporto in un disco: modello matematico

Quanto sviluppato nei paragrafi precedenti ci permette di impostare il problema del trasporto radiativo in un disco protoplanetario. In (B.1) abbiamo discusso la forma che l'equazione del trasporto assume in diverse configurazioni trattabili semianaliticamente, mentre in (3.2.2) è stato illustrato il metodo P-N applicato a varie geometrie. Nel trattare l'algoritmo generale del metodo di Monte Carlo abbiamo inoltre evidenziato sia la trattabilità numerica dell'interazione radiazione-materia sia la semplicità con cui è possibile implementare un algoritmo adatto a vari scenari (3.3.2.1) a patto di saper scrivere opportune condizioni di fuoriuscita per i fotoni.

In questo capitolo ci occuperemo di costruire un modello matematico autoconsistente: discuteremo alcune schematizzazioni della geometria compatibili con quanto illustrato in (2.2.2),(2.2.3) e selezioneremo le sorgenti di fotoni coinvolte nell'irraggiamento di un disco circumstellare passivo (cfr. (2.2.1), (2.2.3) e (2.2.3)).

4.1 Contributi dalla letteratura scientifica

I dischi circumstellari sono tradizionalmente descritti con metodi semianalitici che risolvono un sistema autoconsistente di equazioni di struttura; bilancio energetico di disco ed equazioni di equilibrio idrodinamico lungo la coordinata verticale vengono risolte simultaneamente. I primi lavori che tentano di modellare un disco circumstellare [5, 7] assumono che esso abbia una temperatura costante lungo la verticale z mentre è consentita una variazione col raggio ($T = T(r)$) a causa dei vari processi di trasporto attivi lungo tale coordinata [3]; questo approccio non riesce però a predire correttamente

Figura 4.1: **Modello CG97 e risultati sulla SED di GM Aur**

la SED di sorgenti T Tauri. Nel 1998 Kenyon e Hartmann [6] (KH87) individuano nel fenomeno di rigonfiamento (*flaring*) del disco un fattore chiave per giustificare l'apporto energetico nelle regioni più esterne della struttura (2.2.2) e (2.2.3): nel modello KH87 un disco passivo è pertanto una struttura complessa in cui agiscono più canali energetici alle varie coordinate e richiede una rigorosa modellazione della struttura verticale. Negli ultimi anni vari gruppi si sono cimentati nella trattazione dettagliata delle condizioni di viscosità, di *scattering* e del trasporto di fotoni al fine di raccordare modelli teorici ed osservazioni (cfr. appendice F per il dettaglio dei riferimenti bibliografici).

Un passo importante viene compiuto da Chiang e Goldreich (CG97) [21] attraverso un modello a doppio strato verticale: una regione di atmosfera di disco caratterizzata da peculiari condizioni di illuminazione diretta e conseguente riscaldamento delle polveri ed una regione più interna confinata dal piano equatoriale debolmente illuminata dalla radiazione riprocessata per diffusione dagli strati superiori. Il modello CG97 migliora il raccordo con i dati osservati e introduce una trattazione differenziata dei processi fisici attivi a diverse coordinate fornendo una descrizione del disco maggiormente dettagliata. Il successo di questo schema, esteso nel 2001 soprattutto per quanto concerne il dettaglio delle polveri [22], è testimoniato dall'ampia adozione in letteratura e deriva sia dalla semplicità di impostazione sia dall'efficacia con cui è capace di interpretare i dati osservati (cfr. appendice F per i modelli che estendono CG97). Un approccio diverso alla ricostruzio-

ne delle SED di protostelle con strutture di *envelope* e disco fa uso di simulazioni di Monte Carlo [35, 41, 44, 47, 42, 43, 45, 36, 40, 37, 34, 38] e trova una completa applicazione già nel lavoro di analisi del primo sistema rivelato da Hubble, HH30 [47]). È certamente impossibile discutere nel dettaglio ognuno degli approcci citati, di seguito capitalizzeremo in modo critico le ipotesi ed i risultati di maggior interesse al fine di basare la nostra trattazione su risultati ampiamente discussi ed accettati in letteratura.

4.1.1 Problemi di modellazione

4.1.1.1 Vari approcci al problema "completo"

I principali risultati del modello standard usato per descrivere un disco di accrescimento passivo sono stati esposti nel primo capitolo. Nella tabella F.1 sono messi a confronto alcuni lavori di modellazione di disco circumstellare da cui evincere come viene trattato il trasporto radiativo lungo la struttura. L'adozione dell'ipotesi diffusiva (3.2.1) è comune fra gli autori e deriva dai tradizionali lavori sulle atmosfere stellari [20]. È inoltre evidente la difficoltà di trattazione simultanea di effetti di campo magnetico e viscosità, nonché l'indeterminatezza di un preciso modello di polvere per il disco; molte di queste questioni verranno trattate nei successivi capitoli (cfr. Cap. 5-6). Di particolare rilievo il lavoro di D'Alessio et al. [23, 24] che discutono estesamente il contributo relativo dei molteplici effetti fisici sull'energetica del disco. Col progredire degli anni ([23, 24] vs [26]) si tende inoltre a trascurare il contributo energetico derivante da raggi cosmici e da decadimento radioattivo anche in regioni del piano equatoriale dove, in assenza di radiazione, dominano gli effetti di riscaldamento da processi viscosi.

4.1.1.2 Trasporto su singoli anelli di disco

Gli autori che affrontano il trasporto con tecniche semianalitiche [23, 26, 29, 30, 31, 32, 33] sfruttano la simmetria cilindrica del disco per ridurre il problema tridimensionale ad uno confinato sul piano della verticale come mostrato in figura (si assume cioè simmetria di propagazione nella direzione ortogonale al piano della sezione di disco). L'ulteriore riduzione da bidimensionale a monodimensionale presenta invece sottili difficoltà che è bene trattare in dettaglio. Come abbiamo illustrato nel primo capitolo, un disco passivo è un sistema complesso le cui proprietà variano fortemente lungo la

Figura 4.2: **Approssimazione piana lungo la verticale e nel piano equatoriale**

Illustrazione della geometria piana ottenibile lungo la verticale di disco con una opportuna linearizzazione sul bordo. Lungo il piano equatoriale la struttura presenta una geometria cilindrica essendo la distanza dalla superficie rilevante già a 1 AU . Le due geometrie sono trattabili analiticamente (cfr. Cap. 3) sebbene una corretta scelta delle condizioni di bordo risulti complicata dalla rapida variazione delle proprietà fisiche in coordinata radiale come discusso ampiamente nel Cap. 6. La rappresentazione illustra inoltre la possibilità di implementare uno schema di trasporto su singolo anello.

coordinata radiale dove sono attivi processi di trasporto di massa ed energia [3]. Se però ci si confina ad una specifica coordinata r e si considera una piccola variazione dr , è possibile ipotizzare che le proprietà del disco in tale regione restino costanti e siano pertanto trascurabili gli effetti del trasporto nella stima della temperatura.

L'approssimazione introdotta si dice di singolo anello (*single annulus approximation*) e consente di indagare in modo attendibile la temperatura lungo la coordinata z del disco e di ridurre il problema del trasporto radiativo al caso piano. L'escursione della coordinata verticale fra r e $r + dr$ è certamente piccola ed è quindi possibile usare una geometria piana a patto di ipotizzare anche che il disco come otticamente sottile lungo z ed otticamente spesso lungo r . Le ipotesi appena introdotte consentono quindi di pensare che il contributo della radiazione incidente dai livelli superficiali coinvolga, per diffusione, solo la regione $(r, r + dr)$ lungo la verticale. Ulteriore vantaggio della approssimazione di singolo anello sta nel fatto che il flusso di illuminazione diretta sulla superficie può essere considerato ad angolo quasi costante come verrà ampiamente illustrato nel prossimo paragrafo. In figura viene schematizzata l'approssimazione piana (cfr. appendice B) mentre nella tabella F.2 sono sintetizzate le ipotesi geometriche assunte dai modelli maggiormente discussi in letteratura.

4.1.1.3 Angolo di incidenza dei fotoni

Hartmann 1987 [6] descrive la geometria dell'illuminazione di un disco *flared* calcolando l'angolo a cui i fotoni incidono sulla superficie ad una certa coordinata R . Per una derivazione completa si consulti l'appendice D. Con riferimento alla figura nella stessa appendice si può scrivere con ovvia notazione:

$$\alpha \approx \arctan\left(\frac{d \ln H}{d \ln r} \frac{H}{r}\right) - \arctan\left(\frac{H}{r}\right) + \arcsin\left(\frac{4}{3\pi} \frac{R_\star}{r}\right) \quad (4.1.1)$$

$$\alpha \approx 0.4 \frac{R_\star}{r} + r \frac{d}{dr} \left(\frac{H(r)}{r} \right) \quad (4.1.2)$$

Per $r \gg R_\star$ tale angolo si riduce quindi a :

$$\alpha \approx 0.4 \frac{R_\star}{r} \ll 1 \quad (4.1.3)$$

L'andamento completo di $\alpha = \alpha(r)$ è investigato da Chiang 2001 [22] che evidenzia come esso sia una funzione debolmente crescente del raggio quando $r \gg R_\star$. Una stima più semplicistica ma ampiamente adottata si può ottenere ipotizzando che H sia proporzionale all'altezza di scala verticale h del gas a meno di una costante di proporzionalità, (Chiang [22] sceglie 4, Dullemond et al.[28, 29, 30] indicano valori fra 2 e 6, D'Alessio et al. [23, 24] calcolano in modo autoconsistente un valore compreso fra 3.0-5.0). Nei modelli il rapporto H/h decresce lentamente (5 ad 1AU, 4 a 100AU) . Esso può quindi essere considerato costante negli studi di modellazione delle SED. In termini di indice di flaring (cfr. appendice D):

$$\alpha = 0.4 \frac{R_\star}{r} + (\gamma - 1) \frac{H(r)}{r} \quad (4.1.4)$$

$$r \frac{d}{dr} \rightarrow (\gamma - 1), \quad \gamma \approx 9/7 \quad (4.1.5)$$

Osserviamo che assumere $(\gamma - 1)$ come costante provoca una deviazione di un fattore circa 2 [28]. Il flusso stellare che arriva al disco, nella semplificazione in cui tutta la radiazione della stella sia

Figura 4.3: **Geometria di illuminazione da Inner Rim**

Geometria per irraggiamento da processi di accrescimento confinati sulla superficie stellare secondo il modello di D'Alessio. Fonte: [23]

accessibile alla struttura, (per effetti di ombreggiatura da regioni interne si può consultare [28]) si scrive:

$$F(r) = \alpha \frac{L_{\star}}{4\pi r^2} \quad (4.1.6)$$

Un valore tipico accettabile per l'angolo di entrata dei fotoni sulla superficie è $\alpha = 0.05$ [30], compatibile con le ipotesi di Malbet [19] che considera 1AU come distanza dal centro a cui il disco vede la stella centrale come emettitore puntiforme.

4.1.1.4 Emissione dalla regione interna

Il flusso di fotoni derivante dai processi di accrescimento attivi nelle regioni di confine fra atmosfera stellare e superficie interna del disco sono la seconda sorgente di energia presente in un disco circumstellare (2.2.1), (2.2.3). In (2.2.1) abbiamo fornito una stima dell'efficienza di tali processi senza entrare nei dettagli dei meccanismi di urto (*Shock*) da cui si originano, in questa sezione ci occuperemo di valutarne l'importanza e di stimare la geometria dell'irraggiamento prodotto. Gli effetti dei processi di accrescimento sono anzitutto legati alla tipologia della stella centrale [23]: per stelle di piccola massa gli urti hanno efficienza così bassa che essi possono produrre fotoni di lunghezza d'onda inferiore alla luce emessa dalla stella ed essere del tutto trascurati.

Consideriamo un anello di accrescimento collocato ad un certo angolo θ_0 dalla verticale al disco e che abbia una apertura angolare $\Delta\theta_0$, in base alle stime dell'eccesso UV delle TTauri possiamo

stimare una temperatura dell'anello sia $T = 10000K$, si ha:

$$\Delta\theta_0 = 0.057 (\sin\theta_0)^{-1} \left(\frac{L_A}{L_{Sun}}\right) \left(\frac{T_A}{10^4 K}\right)^{-4} \left(\frac{R_{\star}}{2R_{Sun}}\right)^{-2} \text{ rad}$$

dove L_A è la luminosità della regione vista dal polo. La luminosità dell'anello è collegata con i processi di accrescimento di massa dalla relazione:

$$L_A = 0.019 \left(\frac{M_{\star}}{0.5M_{Sun}}\right) \left(\frac{\dot{M}}{10^{-8}M_{Sun}y^{-1}}\right) \left(\frac{R_{\star}}{2R_{Sun}}\right)^{-1} \left(2 - \frac{R_{\star}}{R_{hole}}\right) L_{Sun}$$

Con i valori tipici del tasso di accrescimento (2.2.1) si ha:

$$\Delta\theta_0 = 0^{\circ}.062 (\sin\theta_0)^{-1} \left(2 - \frac{R_{\star}}{R_{hole}}\right)$$

e se si considerano due valori di θ_0 pari a 30 e 60 gradi ed un valore estremo per la regione interna tale che $\left(2 - \frac{R_{\star}}{R_{hole}}\right) = 2$ i valori corrispondenti di $\Delta\theta_0$ risultano essere di 0.25 e 0.14 gradi. Maggiore è l'accrescimento di massa, maggiore è la luminosità dell'anello e gli effetti che possiamo aspettarci sulle regioni superficiali del disco. Con queste considerazioni geometriche il flusso totale si può correggere in :

$$F_{irr} = (1 - \Omega_A) F_{irr}^{\star} + F_A$$

dove Ω_A è la frazione dell'angolo solido sotteso dalla stella e occupato dall'anello e F_{irr}^{\star} è il flusso stellare. Ad ogni raggio il flusso stellare resta comunque dominante rispetto al flusso causato dall'accrescimento, inoltre per $r > 0.1AU$ il flusso stellare è di un fattore 10 maggiore del contributo dell'anello.

Il tasso di accrescimento di una protostella TTauri varia nel range $10^{-9} - 10^{-7} \frac{M_{Sun}}{y}$ quindi per tassi di accrescimento minori di $10^{-8} \frac{M_{Sun}}{y}$, domina il contributo della stella già a raggi di 1AU. La stima del contributo dei processi di accrescimento dipende inoltre in modo sensibile dalla variazione $\alpha = \alpha(r)$ e comporta quindi complicazioni ulteriori qualora i processi di accrescimento non fossero confinati nelle regioni più interne del disco. Possiamo concludere che in un disco passivo esiste sempre un raggio oltre il quale il contributo della radiazione stellare risulta dominante e al più aumenta all'aumentare di \dot{M}/α .

4.1.1.5 Trattazione del trasporto

Nei vari modelli di cui abbiamo parlato in (4.1.1.1) il trasporto della radiazione per singolo anello del disco viene trattato principalmente in due modi: CG97 [21], descrivono il disco come composto da due strati e raccordano le soluzioni fra i due livelli in cui il trasporto viene semplificato per mezzo di ipotesi *ad hoc*; altri autori derivano la funzione di intensità lungo la verticale in approssimazione di diffusione come è possibile verificare nelle tabelle e nella trattazione estesa dei contributi bibliografici di appendice F.

Nel modello di Chiang Goldreich (CG97) il disco è schematizzato in tre regioni con diverse condizioni di equilibrio: il livello superficiale del disco è esposto alla radiazione stellare e si ipotizza che la temperatura del gas T_{gs} sia minore di quella delle polveri T_{ds} . La regione interna di disco si assume sia in stato stazionario con gas e polveri in equilibrio termico a temperatura T_i , $T_i = T_{gi} = T_{di}$. In figura 4.1 riportiamo l'illustrazione presente nel lavoro originale degli autori. La radiazione che entra nel disco ad un certo angolo e penetra per una unità ottica surriscalda le polveri ad una temperatura T_{ds} maggiore della corrispondente temperatura T_{BB} di corpo nero. Essa viene di fatto interamente assorbita e riemessa in uno strato superficiale molto tenue sopra la fotosfera del disco. La componente re-irraggiata distribuisce metà della radiazione verso l'esterno del disco e metà verso l'interno con l'effetto che la radiazione che fuoriesce dalla struttura è simile a quella di un corpo nero diluito, mentre per la componente che viene riemessa verso le regioni interne, il disco è opaco con conseguente termalizzazione ad una temperatura $T_i \approx \frac{T_e}{2^{1/4}}$. Con le ipotesi introdotte è possibile descrivere il campo termico alle varie coordinate radiali ed azimutali del disco (cfr. appendice F). Chiamiamo r_{th} i valori della coordinata radiale in cui la parte interna del disco è otticamente sottile alla sua stessa radiazione ma ancora opaca alla radiazione proveniente dalla superficie esterna mentre a raggi superiori il materiale risulta trasparente sia alla propria radiazione sia a quella che arriva dalle regioni superficiali. Quando si accoppiano ipotesi di equilibrio idrostatico e di equilibrio radiativo zona per zona, il modello è in grado di valutare la temperatura del disco in tre regioni e fornire i seguenti risultati:

$$0 < r_{AU} < 84, T_i \approx \frac{150}{r_{AU}^{3/7}} K, \frac{H}{r} \approx 0.17 r_{AU}^{2/7} \quad (4.1.7)$$

$$84 < r_{AU} < 209, T_i \approx 21K, \frac{H}{r} \approx \left(\frac{r_{AU}}{84}\right)^{1/2} \quad (4.1.8)$$

$$209 < r_{AU} < 270, T_i \approx 21 \left(\frac{209}{r_{Au}}\right)^{13/45} \quad (4.1.9)$$

Una SED calcolata è riportata in figura 4.1. Nel 2001 Chiang et al. [22] migliorano il modello determinando con maggiore dettaglio la composizione del disco e calcolando la dipendenza della SED dai parametri di composizione della struttura (cfr. Cap 6). Vari autori [28, 29, 30, 33] adottano e sviluppano l'impostazione di CG97 ottenendo SED con due componenti: un livello caldo otticamente sottile con caratteristiche di emissione da polvere dal vicino fino al medio infrarosso ed una componente fredda di corpo nero dall'interno del disco e a lunghezze d'onda superiori. La temperatura sulle regioni superficiali è quindi fissata dalla polvere mentre l'emissività è determinata dalla densità (calcolata a sua volta dalla conservazione della energia scritta come bilancio fra flusso assorbito ed emesso). L'emissione dall'interno è invece determinata dalla temperatura della polvere interna, che a sua volta è funzione della densità degli strati superficiali.

Un approccio alternativo adottato da D'Alessio et al. e Malbet et al. [18, 23, 24, 19, 31] consiste nel calcolare la struttura autoconsistente di disco risolvendo il problema completo in cui il trasporto radiativo è risolto in approssimazione di diffusione. I risultati del modello sono compatibili con i modelli precedenti ma forniscono una espressione più dettagliata della struttura verticale di temperatura che consente di riconoscere i termini responsabili del riscaldamento anomalo delle parti superiori. La distribuzione spaziale di T mostra come ad ogni altezza la temperatura è simile a quella nelle atmosfere stellari con due differenze:

- Esiste un termine di dissipazione locale mentre nelle atmosfere stellari non avvengono dissipazioni nei livelli intermedi. Il termine inoltre è inversamente proporzionale alla profondità ottica e quindi è dominante in zone in cui il disco è sottile.
- La maggior parte della dissipazione avviene nelle regioni superiori e non c'è radiazione che proviene dall'interno dove quindi la temperatura è per lo più costante. Nel caso particolare in cui l'energia è dissipata solo nel piano equatoriale l'atmosfera di disco è di fatto una fotosfera.

Nel caso in cui vi siano invece più sorgenti la espressione della T è data dalla somma di più contributi o più distribuzioni di temperatura per diverse sorgenti.

Tutti gli autori concordano nel ritenere la stella centrale ancora come la principale sorgente di energia sugli strati superficiali mentre indicano nel riscaldamento viscoso il canale privilegiato per le regioni del piano equatoriale a coordinate superiori a 10AU. Irrilevante invece il contributo da parte di raggi cosmici rispetto alla luce stellare. Per $r < 0.5\text{AU}$ la temperatura è simile a quella di un disco piatto. Per $R < 2\text{AU}$ il riscaldamento viscoso è dominante. Dal modello accurato emerge l'importanza di considerare gli effetti di atmosfera di disco e di capire le condizioni con cui gas e polveri sono accoppiate termicamente come testimoniato anche dagli studi di simulazione di SED di HH30. Un modello bifase sembra però necessario, tanto più che gli effetti di riscaldamento viscoso agiscono sul gas mentre la polvere viene riscaldata solo dalla radiazione (cfr. Cap. 5). Quindi lo stabilirsi dell'equilibrio termico fra le due fasi sembra condizionato dai tassi di irraggiamento e di collisione che si stabiliscono nella mistura.

4.1.1.6 Test case e database di modelli

Riportiamo in appendice F i modelli standard di disco più stella su cui vengono testati gli algoritmi. I valori riportati nelle tabelle sono relativi ad un modello tipico (*fiducial model*) con cui confrontarsi.

4.2 Soluzioni numeriche e semianalitiche del trasporto

In questa sezione affrontiamo la soluzione del problema piano in una regione specifica del disco seguendo le indicazioni ricavate dalla letteratura. La soluzione del problema piano lungo la verticale viene ottenuta sia attraverso il metodo P-N (3.2.2) sia attraverso uno specifico codice di Monte Carlo appositamente progettato e realizzato in linguaggio C++. Le soluzioni nei casi di disco omogeneo e con *scattering* isotropo vengono messe a confronto.

4.2.1 Soluzione monocromatica del trasporto lungo la verticale di un disco stazionario, omogeneo ed isotropo usando il metodo P-N

Nella sezione (3.2.2) e nella relativa appendice abbiamo impostato il sistema di equazioni differenziali per il coefficienti I_n dello sviluppo della funzione di intensità $I(z, \nu, \mu, t)$ della radiazione, in polinomi di Legendre:

$$I(z, \nu, \mu, t) = \sum_{n=0}^N \frac{2n+1}{4\pi} I_n(z, \nu, t) P_n(\mu)$$

Se per esempio si sceglie $N = 7$ come ordine di troncamento dello sviluppo, si sta di fatto assumendo $I_8 = 0$. Utilizzando tali valori tabulati in [13] scriviamo la soluzione formale completa fino all'ordine scelto. Per le I_n otteniamo:

$$I_n(z) = \sum_{i=1}^8 A_i g_n(\beta_i) e^{\bar{\sigma}\beta_i z} \quad (4.2.1)$$

La soluzione completa (per la cui derivazione si può consultare l'appendice E) per l'intensità si scrive pertanto:

$$I(z, \mu) = \sum_{n=0}^7 \frac{2n+1}{2} \sum_{i=1}^8 A_i g_n(\beta_i) e^{\bar{\sigma}\beta_i z} P_n(\mu) \quad (4.2.2)$$

Alla soluzione in serie (ed esplicitata in appendice E) ottenuta dobbiamo applicare le condizioni al contorno per determinare i parametri liberi A_1, \dots, A_8 . Ognuna delle superfici che costituiscono il mezzo deve pertanto fornire un numero sufficiente di relazioni. A seconda dell'esposizione delle superfici piane al flusso di radiazione possiamo distinguere varie situazioni in cui si ha ad esempio separazione fra due strati, uno con flusso nullo o uno strato direttamente esposto ad un flusso noto di fotoni. Adattiamo questo calcolo alla situazione di un anello di disco centrato attorno alla coordinata $r = 1 \text{ AU}$ ed usiamo il risultato discusso in letteratura secondo cui a questa distanza è possibile di fatto considerare l'angolo di incidenza dei fotoni con valore $\alpha \approx 0.05$ e quindi il flusso relativo sarà dato da

$$F(\mu) = \frac{\alpha}{2} \left(\frac{R_\star}{r} \right)^2 \sigma T_\star^4$$

I valori desunti in tabella F.3 indicano che il contributo dovuto ad accrescimento è di un fattore 10 minore del contributo diretto della stella ed è quindi trascurabile; inoltre il trasporto della radiazione

avviene di fatto solo lungo la coordinata verticale ovvero il disco è otticamente spesso lungo la coordinata radiale. Con queste approssimazioni si ha quindi che la superficie superiore del disco è di fatto direttamente illuminata e su di essa abbiamo la condizione

$$I(z = H(1AU), \mu) = F(\mu) \quad (4.2.3)$$

mentre lasciamo che il flusso si azzeri virtualmente all'infinito:

$$I(z = -\infty, \mu) = 0 \quad (4.2.4)$$

Le condizioni che abbiamo scritto sono di fatto valide per tutti i valori della coordinata angolare μ mentre il metodo P-N consiste nel troncamento ad un ordine N lo sviluppo in serie della soluzione esatta. Scegliamo pertanto N+1 opportuni valori di μ su cui campionare la soluzione (Condizioni al bordo di Mark) in modo che $P_8(\mu_i) = 0$. Se applichiamo queste condizioni si ha:

Si studia la soluzione numerica per diversi ordini e si confronta l'errore. Inoltre si considera la differenza di errore con l'approssimazione di diffusione.

4.2.2 Soluzione del trasporto lungo la verticale di un disco stazionario, omogeneo ed isotropo usando il metodo di Monte Carlo

In questa sezione viene descritta l'implementazione di un integratore basato sul metodo di Monte Carlo (3.3.2.1), vengono indicate le caratteristiche, l'architettura e le potenzialità del codice e sono mostrati i risultati del software applicato a situazioni standard di cui si conosce una soluzione analitica.

4.2.2.1 Implementazione software dell'integratore

Il metodo di Monte Carlo, estesamente descritto negli aspetti algoritmici in (3.3.2.1), è stato implementato in linguaggio C++ e compilato su sistemi x86 in ambiente MS Windows NT e su architetture IBM Power in ambiente IBM AIX 5.x. L'algoritmo è stato realizzato con paradigma Object Oriented (OO) per consentire la massima flessibilità nel descrivere differenti scenari di irraggiamento fotonico. Sono state create classi software per descrivere i vari attori dello "scenario radiativo": il flusso di ra-

Figura 4.4: Gerarchia delle classi Scatter e Medium nel codice

diacazione è rappresentato come una collezione di oggetti di tipo Photon, ognuno dei quali rappresenta il singolo fotone del fascio. Ogni fotone viene caratterizzato con attributi che ne descrivono la dinamica (coordinata di posizione ed angolo di volo), l'energetica (attributo di frequenza), e le coordinate di polarizzazione del flusso (Parametri di Stokes). Ogni sorgente di fotoni presente nello scenario viene implementata come una classe PhotonSource che crea singole istanze di oggetti Photon con caratteristiche iniziali di direzione di emissione e frequenza a seconda delle caratteristiche di isotropia che si assumono sulle sorgenti. L'algoritmo con cui si descrive l'evoluzione del flusso emesso dalle sorgenti viene implementato come ciclo di evoluzione delle singole istanze di fotone regolato dagli attributi di una classe che rappresenta il mezzo (classe Medium) in cui il fotone evolve. La classe Medium rappresenta al contempo la geometria del mezzo e le caratteristiche fisiche dello stesso: ad esempio indica la composizione della mistura di gas e polveri nel disco e le caratteristiche di assorbimento e *scattering* attraverso le variabili di Albedo e *Scattering*. La flessibilità del paradigma di programmazione OO consente di specializzare le classi rappresentative degli oggetti fisici grazie al supporto della gerarchia implicita nel modello di programmazione consentendo un maggior riuso del codice e modularità delle funzioni di calcolo. In figura 4.5 viene illustrato un esempio di quanto detto: la classe che rappresenta il mezzo fisico in cui evolve la collezione dei fotoni simulando il trasporto reale viene codificata in modo astratto come Medium. A livello alto nella gerarchia delle classi vengono specificate caratteristiche comuni a tutti i vari tipi di mezzo fisico, a questo livello è possibile implementare le caratteristiche di geometria del mezzo e i metodi che determinano le condizioni di entrata ed uscita, di inizio e fine del cammino del singolo fotone. Se si vuole tipizzare il mezzo at-

traverso le sue caratteristiche fisiche è possibile riusare il codice comune della classe astratta creando sottoclassi specializzate che implementano diversi comportamenti per quanto concerne le proprietà di *scattering* ed assorbimento. La tecnica di modellazione appena descritta consente quindi di adattare lo stesso codice specializzandolo a seconda del contesto fisico che si vuole descrivere. La combinazione di oggetti astratti e specializzati consente di creare codici altamente riusabili, modulari ed in grado di essere combinati per descrivere scenari arbitrariamente complessi. È quindi possibile creare configurazioni di disco complesse in cui ogni regione è virtualmente modellabile con caratteristiche fisico/chimiche differenti semplicemente specializzando e combinando le classi che le descrivono. Tratteremo un disco a più strati nel capitolo sei tenendo conto di una situazione realistica di struttura formata da diverse regioni con contenuto di gas e polveri tipico di ogni coordinata.

L'approccio ad oggetti consente inoltre di utilizzare una tecnica di programmazione "sicura" conosciuta in gergo come "code isolation". Se infatti ogni classe specializza solo quelle regioni di codice che interessano lasciando inalterata la struttura globale dell'algoritmo sarà possibile apportare modifiche senza che esse possano impattare sull'affidabilità globale e la correttezza dello schema numerico generale riducendo al minimo la necessità di ricontrollare l'intero ciclo delle variabili ed ogni modifica ottenendo una descrizione del trasporto con un singolo "loop" che descrive l'evoluzione globale del fotone della struttura. Se poi l'interno del disco è composto di più regioni con differenti caratteristiche di scattering e di assorbimento l'algoritmo di Monte Carlo può essere ripetuto iterativamente su ogni sottoregione ottenendo una descrizione del trasporto globale come semplice applicazione iterativa dello stesso schema.

In (3.3.2) abbiamo parlato della natura intrinsecamente probabilistica dell'interazione radiazione materia ed evidenziato come la correttezza di una descrizione statistica del trasporto traesse da tale assunto il proprio fondamento teorico. Nasce però il problema di simulare un processo "random" con un sistema di calcolo numerico ovvero di indagare la capacità di un calcolatore di generare numeri intrinsecamente casuali (*random*). La tematica è molto ampia e si possono trovare in letteratura diverse soluzioni che non è possibile discutere in questa sede, ci preme solo di evidenziare come il nostro codice non utilizzi le comuni *routine* di generazione di numeri pseudocasuali presenti in letteratura (es. *ran2*, *ran3* in *Numerical Recipes*) ma sfrutti un nuovo tipo di generatori detti sequenziali che garantisce una maggiore periodicità della singola sequenza di numeri fra loro casuali e garantisce al

Figura 4.5: Un ramo della gerarchia della classe Medium

contempo lo stesso grado di casualità fra numeri di sequenze diverse consentendone l'utilizzo anche su macchine parallele. Come abbiamo già detto in (3.3.2.1) il metodo di Monte Carlo simula il trasporto dei fotoni nella materia utilizzando un principio statistico ovvero abbiamo bisogno di un numero statisticamente rilevante di fotoni trasportati perché il risultato della simulazione abbia un valore statisticamente affidabile. Se ora ragioniamo sul fatto che ogni cammino del singolo fotone è subordinato a processi intrinsecamente probabilistici che ne determinano l'evoluzione attraverso *scattering* (processo *random*), assorbimento (processo *random*) e tratti di libero cammino medio, a sua volta variabile casuale ci convinciamo facilmente di come il metodo, per quanto flessibile, soffra di problemi di convergenza e di conseguenza di precisione. In principio infatti un processo di deflessione per urto potrebbe impegnare il sistema di calcolo per tempi inaccettabili anche solo nel riprodurre il cammino di un singolo fotone: si ha così la necessità di assicurare un affidabile grado di indipendenza degli eventi e l'esigenza di ottenere performance accettabili con un numero di eventi statisticamente rilevante.

Il problema delle prestazioni è quindi centrale nell'implementazione software dell'algoritmo di Monte Carlo ma d'altra parte lo stesso algoritmo è di per sé parallelo: il fatto che ogni fotone sia scorrelato dall'altro consente infatti di distribuire il calcolo di un numero grande di fotoni su un numero arbitrario di processori a patto di poter garantire che i numeri casuali usati dai vari processori siano di fatto tutti *random* fra loro come viene realizzato dai generatori sequenziali di ultima generazione. A patto di sapere scegliere un generatore random che scala fra nodi di un cluster e di garantire un'inizializzazione comune, il metodo di Monte Carlo si presta agevolmente ad implementazioni parallele e scalabili su strutture di Grid.

4.2.2.2 Implementazione del visualizzatore dati e del sistema di storage

Nei software basati su Monte Carlo e messi a disposizione sul Web dalla comunità scientifica, il risultato delle computazioni viene normalmente capitalizzato effettuando un opportuno *beaming* dei fotoni al termine della computazione dei singoli percorsi. Il software produce come risultato finale le statistiche del conteggio dei fotoni fuoriusciti, assorbiti o deflessi indietro rispetto alla direzione di emissione.

Figura 4.6: **Computazione asincrona**

Nel progettare il codice abbiamo adottato un approccio completamente diverso basato sul concetto di computazione asincrona e specializzata come schematizzato in figura 4.6. Il flusso dei dati è stato reingegnerizzato semplificando al massimo la computazione in esecuzione sul cluster di calcolo che si occupa esclusivamente di valutare i percorsi dei fotoni senza effettuare alcuna statistica che viene invece delegata in modo asincrono ad una macchina remota che archivia i percorsi dei fotoni in un Database Relazionale basato su tecnologie industriali ed ora disponibili alla comunità scientifica come IBM DB2 o Oracle database. L'asincronicità della computazione offre vantaggi da più punti di vista: anzitutto velocizza le procedure di calcolo dei percorsi dei fotoni che possono essere determinati in modo non coordinato su diversi nodi computazionali e successivamente importati nel database centralizzato come mostrato in figura. Altro vantaggio consiste nel fatto che il prodotto della computazione è sempre disponibile nella sua interezza e non semplicemente come statistica finale consentendo di decidere in modo dinamico il criterio di *beaming* e di avere sempre disponibile il dato complessivo. Si noti anche che l'asincronicità fra il momento della computazione e quello della valutazione statistica del risultato consente di analizzare il prodotto della computazione mentre essa è in corso decidendo in tempo reale circa la necessità di aumentare la base statistica del risultato o di interrompere la computazione. La tabella di un database relazionale consente, grazie al motore di interrogazione presente nel database, di effettuare delle *query* dinamiche sui dati archiviati. Si immagini ad esempio di avere generato un grande numero di dati ma di volere

Nel progettare il codice abbiamo adottato un approccio completamente diverso basato sul concetto di computazione asincrona e specializzata come schematizzato in figura 4.6. Il flusso dei dati è stato reingegnerizzato semplificando al massimo la computazione in esecuzione sul cluster di calcolo che si occupa esclusivamente di valutare i percorsi dei fotoni senza effettuare alcuna statistica che viene invece delegata in modo asincrono ad una macchina remota che archivia i percorsi dei fotoni in un Database Relazionale basato su tecnologie industriali ed ora disponibili alla comunità scientifica come IBM DB2 o Oracle database. L'asincronicità della computazione offre vantaggi da più punti di vista: anzitutto velocizza le procedure di calcolo dei percorsi dei fotoni che possono essere determinati in modo non coordinato su diversi nodi computazionali e successivamente importati nel database centralizzato come mostrato in figura. Altro vantaggio consiste nel fatto che il prodotto della computazione è sempre disponibile nella sua interezza e non semplicemente come statistica finale consentendo di decidere in modo dinamico il criterio di *beaming* e di avere sempre disponibile il dato complessivo. Si noti anche che l'asincronicità fra il momento della computazione e quello della valutazione statistica del risultato consente di analizzare il prodotto della computazione mentre essa è in corso decidendo in tempo reale circa la necessità di aumentare la base statistica del risultato o di interrompere la computazione. La tabella di un database relazionale consente, grazie al motore di interrogazione presente nel database, di effettuare delle *query* dinamiche sui dati archiviati. Si immagini ad esempio di avere generato un grande numero di dati ma di volere

effettuare delle analisi statistiche solo su una regione precisa dell'intera struttura che si sta simulando (ad esempio in un disco ci si potrebbe confinare solo all'analisi del flusso in certi intervalli radiali), è possibile quindi interrogare l'intera base dati in modo selettivo con una opportuna interrogazione in linguaggio SQL senza dover gestire l'intera statistica in memoria evitando così problemi legati a limitate risorse hardware.

Per sfruttare le capacità del database relazionale è stato realizzato un software di visualizzazione scientifica in ambiente multiplatforma utilizzando le API Java disponibili nel Framework IBM Eclipse e le classi di visualizzazione scientifica VTK 5.0. Il visualizzatore risultante è in grado di mostrare le varie relazioni presenti nella base dati creata dall'integrazione: di generare viste selettive, di renderizzare i dati creando mappe 2D, 3D e conteggi statistici come mostrato in figura. Il dato è quindi completamente accessibile consentendo di effettuare introspezione e controllo della correttezza della computazione, test di affidabilità sulla generazione dei percorsi random (come test di χ^2) e di generare viste complete della figura di irraggiamento del mezzo coinvolto a scopi eventualmente didattici. Il software è inoltre facilmente estensibile per aumentare le capacità di rappresentazione del dato finale generando mappe di assorbimento, di illuminazione globale e di polarizzazione del flusso di fotoni nella struttura in considerazione. Nel paragrafo seguente, illustrando alcuni test standard di controllo del codice, verranno mostrati alcuni esempi di tali mappe.

4.2.2.3 Verifica dell'integratore e disco omogeneo con scattering isotropo

Nei paragrafi precedenti abbiamo descritto due modi diversi di affrontare il problema del trasporto ed abbiamo posto le basi per la nostra indagine ricavando dalla letteratura metodi con cui confrontarsi e dati per stabilire quali regioni di disco sia plausibile investigare alla luce delle attuali conoscenze teoriche ed osservative. In questo paragrafo, prima di passare all'impostazione di un modello realistico di disco protoplanetario intendiamo investigare il problema del trasporto in alcune situazioni semplificate il cui risultato sia controllabile intuitivamente o di cui si conosca la soluzione esatta. I risultati che presentiamo costituiscono quindi un test di affidabilità per i metodi in uso prima di applicare gli stessi a casistiche più complesse (cfr. Cap 6).

Figura 4.7: **Simulazioni di disco con basso flaring e scattering isotropo.**

Modello di disco idealizzato ma compatibile con i valori di *flaring* calcolati nei modelli di Dullemond e Natta (cfr. appendice F). Si osservi la differenza di efficienza del trasporto nelle regioni di interesse [1-10] AU e [10-100] AU.

4.2.2.4 Soluzione semianalitica e numerica a confronto

L'integratore numerico è stato messo a confronto con alcuni dei test standard presenti in letteratura, quale il semipiano infinito con scattering isotropo e una sezione di disco con bassa inclinazione compatibile con i valori delle tabelle di appendice F. Il caso di semipiano infinito illuminato da una singola sorgente posta nell'origine e completamente isotropa può essere agilmente confrontato con i valori ricavati da Chandrasekar [11] per il caso di atmosfera piana. La struttura della base dati del codice descritto in 4.2 consente di estrapolare l'energia uscente dal lato superiore del semipiano attraverso una *query* che effettui conteggi di fotoni fuoriusciti negli intervalli angolari di nostro interesse. Si possono pertanto calcolare le energie per intervallo angolare sommando i fotoni uscenti in opportune celle, ricavare i valori rinormalizzati sul numero totale di fotoni fuoriusciti, derivare l'intensità uscente come mostrato nella tabella. Il codice realizzato si dimostra inoltre capace di produrre un risultato congruente indipendentemente dalla base di numeri random ed è quindi possibile testare l'indipendenza dei risultati statistici dalle sequenze di numeri pseudocasuali utilizzati per emissione, scattering e funzione di assorbimento. Sia l'indipendenza dalla base random sia l'accordo con i risultati semianalitici e con un modello numerico del gruppo di K. Wood riportati in figura, appaiono più che soddisfacenti e costituiscono la base di affidabilità del codice software prima che esso sia applicato a contesti complessi in cui non è più possibile esercitare un controllo capillare su algoritmo ed errore numerico (cfr. Cap. 6).

Figura 4.8: **Efficienza del trasporto sul piano equatoriale per un disco isotropo di basso flaring**

Un modello di disco *flared* con *scattering* isotropo viene presentato nelle figure allegate a dimostrare come, con opportuni gradi di *flaring* (cfr. appendice F), sia possibile derivare zone con flussi radiativi interessanti anche in regioni di piano equatoriale in intervalli radiali di 2-3 AU come illustrato nell'immagine allegata. Sebbene il risultato possa apparire molto promettente anche alla luce del suo analogo nella regione 1-10 AU, esso deve essere trattato con estrema precauzione: sebbene il modello confermi (anche solo visivamente) l'affidabilità dell'integratore nel riprodurre la sezione di taglio del disco e nel controllare il trasporto radiativo al suo interno, un disco fisico è un ambiente più complesso in cui la dinamica energetica è controllata da molteplici fattori. Nel capitolo 6 verranno ampiamente illustrate tutte le motivazioni fisiche che portano a valutare la simulazione in oggetto con soddisfazione ed estrema prudenza, anche alla luce del ruolo centrale che gli agenti fisici di *scattering* ed assorbimento (polveri, molecole ed elettroni liberi in zone coronali) hanno nella dinamica globale del trasporto della radiazione, come illustrato nei capitoli che seguono.

Figura 4.9: **Accordo statistico fra soluzioni note in letteratura**

Accordo statistico fra soluzioni note in letteratura e i valori di intensità fuoriuscente da uno slab piano con scattering isotropo in avanti ottenuti col codice.

Tavola 5. Polvere nell'Universo

Le illustrazioni mostrano la presenza di polvere nell'Universo su più scale di distanza.

Diffuse infrared background

Rilevazione del fondo cosmico infrarosso che pone un limite all'energia totale rilasciata da tutte le stelle presenti nel nostro universo. Le tre mappe mostrano il cielo visto in luce infrarossa. La prima immagine evidenzia il contributo della luce zodiacale che risulta rimossa nella seconda immagine. La S di colore blu deriva infatti dall'effetto delle polveri interplanetarie presenti nel sistema solare. Nella seconda immagine la linea giallo arancione luminosa attraverso l'asse orizzontale dell'immagine deriva dalla polvere interstellare del piano della nostra galassia col centro galattico posto al centro dell'immagine. Il colore rosso sopra e sotto questa linea mostra la presenza di nubi di polveri. Il fondo extragalattico è ottenuto nella terza immagine ed è interpretabile come un relitto fossile radiativo contenente la somma della luce stellare che appare ora in infrarosso a causa dell'effetto combinato del redshift cosmico e della riemissione da parte della polvere presente nell'universo sin dalle ere primordiali.

Fonte: M.Hauser (STScI), NASA, COBE

Polvere Intergalattica - GC 1410/1409 "Intergalactic Pipeline"

Evidenza di una colonna di polvere che connette le due galassie su una scala di oltre 20000 anni luce.

Fonte: W.C.Keel, NASA

Polvere su scala galattica

Disco di gas e polvere attorno al buco nero in NGC 7052. Il diametro del disco è stimato in 3700 anni luce.

Fonte: R.P.van der Marel (STScI), et alt. HST WFPC2

Nube molecolare Barnard 68 (B68) nella costellazione di Ophiuchus a circa 500 anni luce. La nube è una regione candidata per la formazione stellare.

Fonte: FORS Team, ESO

Polvere attorno a V838 Monocerotis

V838 Mon è una stella variabile a circa 20000 anni luce dal Sole che ha subito una esplosione nel 2002 spigionando una luminosità di circa 2000000 di volte superiore a quella solare. L'immagine mostra i gusci di polvere che la circondano e che sono stati prodotti dalla stella stessa nel corso di esplosioni simili precedenti.

Fonte: H.E.Bond, HST NASA, ESA

Fonte: C.R.O'Dell/Rice University, HTS WFPC2, NASA

Immagine di una piccola regione della Nebulosa di Orione che mostra stelle giovani circondate da gas e polveri in "probably protoplanetary disks" (Proplyds). Distanza circa 1500 anni luce.

Capitolo 5

Trasporto radiativo in presenza di polvere

In questo capitolo la trattazione dell'interazione radiazione-materia verrà applicata al caso di propagazione in mezzi polverosi; si tratterà quindi di determinare le sezioni d'urto di assorbimento, *scattering* ed emissione in ambienti dominati dalla polvere interstellare. Nel trattare il formalismo che descrive il problema del trasporto, abbiamo trascurato di indagare il significato fisico delle sezioni d'urto che regolano il propagarsi della luce in un mezzo reale e descrivono la fisica degli eventi di interazione fra i fotoni e gli atomi che costituiscono la materia.

La polvere negli ambienti astrofisici si caratterizza per la forte dipendenza delle proprietà ottiche dalla frequenza della radiazione illuminante, pertanto potremmo anche definire il contenuto del capitolo corrente come la trattazione della dipendenza funzionale $I(\nu)$ derivante dall'interazione fra fotoni incidenti e singoli grani presenti del mezzo interstellare, nelle regioni di formazione stellare e infine nei dischi circumstellari.

In questa breve sezione tratteremo gli aspetti della fisica del mezzo interstellare funzionali al trasporto radiativo fornendo i concetti di base che regolano l'interazione della polvere con la luce stellare e descrivendo come si determinano le costanti ottiche dei grani e degli aggregati. Per una trattazione più approfondita è possibile consultare le maggiori rassegne indicate in bibliografia ([62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 69, 71]) o la tabella 1 in [73].

5.1 Interazione radiazione-materia: proprietà ottiche della polvere

Le proprietà ottiche della polvere regolano l'interazione con la radiazione elettromagnetica attraverso i tre processi di assorbimento, emissione e *scattering*. Nei grani interstellari la dipendenza di tali variabili dalla lunghezza d'onda della radiazione incidente conduce la polvere ad agire in modo selettivo sulle bande spettrali di media e alta frequenza (dal visibile all'X) modificando radicalmente la percezione osservativa che abbiamo del nostro universo. Esempi classici su scala galattica sono l'arrossamento di molte sorgenti rispetto alla classe spettrale di appartenenza e l'oscuramento nel visibile del centro galattico a testimonianza del fatto che ampie regioni popolate da grani solidi sono onnipresenti nella nostra Via Lattea.

La presenza di una regione di polveri fra sorgente ed osservatore comporta pertanto una riduzione dell'intensità del fascio emesso per effetto combinato di assorbimento da grani e *scattering* elastico capace di rimuovere i fotoni dalla direzione di osservazione. Il processo di assorbimento, nel suo bilancio energetico, implica cessione di energia al grano, trasformazione in calore di eccitazione del reticolo e successiva riemissione, in direzione casuale, di radiazione in banda infrarossa. L'effetto globale è pertanto il riprocessamento delle frequenze alte dello spettro verso la banda IR e il contemporaneo riscaldamento del mezzo interstellare. La dipendenza dell'estinzione dalla frequenza è quindi uno strumento osservativo di primaria importanza ed è rappresentata dalla cosiddetta curva di estinzione; l'efficienza dei processi di *scattering* è invece intimamente legata alle caratteristiche strutturali dei grani: dimensione, forma e composizione chimico-fisica.

5.1.1 Sezioni d'urto teoriche per grani di polvere: Teoria di Mie e funzione dielettrica dei silicati

Un modello teorico che giustifichi la funzione di estinzione osservativa può essere desunto dalle proprietà fisiche di composti di polveri di laboratorio e dalle teorie della fisica dello stato solido. In contesto astrofisico il problema è però esasperato dalle incertezze sulle dimensioni e la forma dei grani interstellari e dalla indeterminatezza della loro composizione mineralogica. La soluzione formale del

problema di propagazione della luce attraverso una mistura di grani ideali è data dalla *Teoria di Mie* (si veda l'appendice G).

Utilizzando le formule ricavate da Mie possiamo calcolare le sezioni d'urto per assorbimento e *scattering* di grani di forma sferica, cilindrica (infinita) o sferoidale sia oblati sia prolatti. Le caratteristiche fisiche delle polveri passano invece per la definizione di un opportuno indice di rifrazione complesso

$$m = n - ik \quad (5.1.1)$$

del materiale di cui sono composti usando la cosiddetta approssimazione di *array* di dipoli discreti (appendice G). In tale approssimazione si ipotizza che il grano sia simile ad un *array* di N elementi polarizzabili nel vuoto e si simula la struttura del solido attraverso un reticolo cubico assumendo che ogni nodo irraggi come un dipolo. Il campo totale si ottiene infine sommando i contributi dei singoli dipoli lungo le diverse orientazioni del vettore di propagazione e del vettore elettrico incidente; la sezione d'urto di assorbimento sarà invece determinata dalla somma della potenza assorbita internamente dai singoli nodi mentre la sezione d'urto per *scattering* si ricava per sottrazione.

Con tale tecnica, la risposta di un grano di polvere ad una onda elettromagnetica è descritta da una funzione dielettrica complessa

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_1(\omega) + i\varepsilon_2(\omega) \quad (5.1.2)$$

che nel caso di un materiale isotropo è una quantità scalare, altrimenti è necessario usare un tensore (cfr. appendice G). La funzione $\varepsilon(\omega)$ potrebbe essere determinata attraverso esperimenti di laboratorio ma tale determinazione non è semplice né univoca e quindi la sua forma è spesso desunta da considerazioni teoriche.

Studi di silicati e grafite [48] tentano di stimare la dipendenza dalla lunghezza d'onda della funzione dielettrica $\varepsilon(\lambda)$ complessa che si esprime in termini di componenti ε_1 e ε_2 da cui si desumono le costanti ottiche attraverso la formula:

$$\begin{pmatrix} n \\ k \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} [\sqrt{(\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2)} + \varepsilon_1]^{1/2} \\ [\sqrt{(\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2)} - \varepsilon_1]^{1/2} \end{pmatrix} \quad (5.1.3)$$

(Draine 1985). Per alcuni tipi di materiale idealizzato è però possibile fornire valori esatti del-

le due costanti; ad esempio per materiali perfettamente dielettrici si pone $k = 0$ (ghiacci e silicati astronomici si comportano come buone sostanze dielettriche essendo per essi $k \leq 0.05$ su una ampia regione dello spettro). L'efficienza dei processi di interazione della polvere con la radiazione elettromagnetica è comunemente espressa attraverso i cosiddetti *fattori di efficienza in estinzione, assorbimento e diffusione* (Q_{ext} , Q_{abs} , Q_{sca}) definiti a partire dalle sezioni d'urto come il rapporto fra le sezioni efficaci di interazione e la sezione geometrica delle particelle. Nel caso di un grano sferico di raggio a essi sono determinati come (cfr. appendice G) :

$$Q_{ext} = \frac{C_{ext}}{\pi a^2} = Q_{abs} + Q_{sca} \quad (5.1.4)$$

Q_{ext} comprende quindi la somma dei contributi di assorbimento reale e *scattering*. Con buona approssimazione possiamo scrivere:

$$Q_{abs} \propto \lambda^{-1} \quad (5.1.5)$$

per estinzione dominata da assorbimento e

$$Q_{sca} = \lambda^{-4} \quad (5.1.6)$$

per estinzione dominata da *scattering*. Sostanze metalliche si comportano invece come forti assorbitori, pertanto k ed n assumono valori fra loro comparabili ed entrambe hanno una forte dipendenza dalla lunghezza d'onda.

Sebbene i modelli teorici siano in grado di riprodurre le curve di estinzione del mezzo interstellare, essi restano altamente idealizzati in quanto basati su ipotesi di grani dalle geometrie perfette più comuni e non possono pertanto tenere in considerazione di effetti che dipendono direttamente dai gusci superficiali (appendice G).

Ultima e prevedibile difficoltà relativa ai contesti astrofisici sta nel fatto che le particelle di polvere non sono singoli grani solidi ma si presentano come aggregati di strutture semplici e la stima delle loro funzioni dielettriche è molto incerta. Discuteremo questo problema in maggior dettaglio nel prossimo capitolo.

5.1.2 Curva di estinzione osservativa come diagnostica delle polveri interstellari

I grani di polvere tipici del mezzo interstellare sono molto piccoli, tipicamente di diametro inferiore ad un micron; per quanto discusso nel paragrafo precedente le loro caratteristiche di assorbimento sono

Figura 5.1: **Curva di estinzione**

Sopra: Rappresentazione analitica di 328 curve di estinzione nell'intervallo UV-IR.

Sotto: Curva di estinzione media nell'intervallo UV-IR dello stesso campione rispetto ad altri campioni indicati in figura. La linea continua spessa rappresenta la media per 243 stelle. La regione grigio scuro mostra la varianza del campione rispetto alla curva media a tutte le lunghezze d'onda mentre l'area grigio chiaro mostra la più ampia varianza che si ottiene includendo 298 linee di vista per le quali si hanno valori di $R(V)$ misurati. Il campione di Savage et al. (1985) è rappresentato dalla linea punteggiata a cui si riferiscono le barre di errore. Fonte: [69].

quindi fortemente dipendenti dalla lunghezza d'onda. Fotoni nel Blu ottico e nell'UV sono quindi assorbiti e deflessi molto più facilmente che fotoni nell'IR provocando il cosiddetto fenomeno di arrossamento della luce proveniente da stelle a cui si frappongono colonne di polvere. Per contrasto, la luce scatterata risulta più spostata nel Blu. Processi di allineamento di grani anisotropi possono inoltre produrre un'estinzione dipendente dalla direzione polarizzando il fascio di luce in riemissione e *scattering*. I grani quindi si comportano come assorbitori selettivi che vengono riscaldati dalla luce in ottico ed UV, d'altra parte nel mezzo interstellare essi restano di fatto freddi, tipicamente a temperature fra 10 – 100K riemettendo quindi l'energia assorbita come energia infrarossa. La distribuzione galattica della polvere può essere quindi mappata usando osservazioni IR come quelle dei satelliti IRAS e COBE. Il campione di distribuzione studiabile è duplice poiché l'emissione nel lontano infrarosso è disponibile sia nel campione galattico sia in quello extragalattico. Una definizione formale della curva di estinzione si trova in appendice G.

In figura è riportata una tipica curva di estinzione media ottenuta da studi su significativo campione di stelle. La curva media mostra inoltre la stessa forma generale lungo diverse linee di vista nella nostra galassia. La discussione dettagliata delle caratteristiche estese della curva di estinzione osservativa esula dai nostri scopi, si rimanda pertanto alla bibliografia per il dettaglio delle proprietà negli intervalli spettrali del visibile e della banda UV . In questa sede possiamo osservare che per grani grandi rispetto alle lunghezze d'onda del fotone incidente, le osservazioni implicano che le correlazioni fra regione in IR e in UV sono semplicemente il prodotto della distribuzione dei grani stessi. Il parametro R_V (cfr. appendice G per la definizione formale) è considerato un buon indice delle proprietà locali della polvere, ad esempio esso ha un valore elevato nelle nubi dense e nelle regioni di formazione stellare. Curve con ampio R_V implicano linee di vista in cui ci sono grani di dimensioni maggiori del valore medio mentre R_V minori riflettono in generale la presenza di polveri più sottili.

Un discorso a parte è invece necessario per interpretare i dati in X. Appena oltre il limite di Lyman gli effetti di assorbimento fotoelettrico da gas interstellare sono così dominanti che non consentono, in genere, di rintracciare l'effetto di estinzione delle polveri: gli effetti dello assorbimento e scattering sull'estinzione totale devono essere considerati separatamente.

I calcoli delle sezioni d'urto possono essere sviluppati usando la teoria della diffrazione anomala a patto di conoscere l'indice di rifrazione del materiale che costituisce il grano; se usiamo la notazione

$m - 1 = -\eta - i\beta$ dove η, β sono numeri piccoli, il coefficiente di assorbimento γ necessario per la determinazione di Q_{abs} si determina infatti attraverso la relazione:

$$\gamma = \frac{4\pi\beta}{\lambda} = n_i\sigma_i \quad (5.1.7)$$

dove σ_i è la sezione d'urto di assorbimento fotoelettrico atomico per le specie con densità numerica n_i nel materiale dei grani.

Per elementi costituenti il mezzo interstellare quali C, N, O possiamo porre $\sigma < 10^{-18} \text{cm}^2$ pertanto in ogni materiale che contenga una loro frazione in massa si ha $\gamma_K < 10^5 \text{fcm}^{-1}$ sul profilo K. Per grani tipici del mezzo interstellare $\gamma < 1$ e quindi la saturazione non costituisce un serio problema e si ha $Q_{abs} < 1$. Lontano dai profili di assorbimento possiamo considerare gli elettroni come liberi ed usare la teoria classica di scattering da elettrone assegnando $\eta = 2.7 \times 10^{-6} s_d \lambda^2 (\text{Ang}) Z/M$ dove Z e M sono numero atomico e massa della carica. Usando la approssimazione di Rayleigh-Gans possiamo calcolare quindi Q_e, Q_{abs} .

5.1.3 Scattering da grani di polvere

Nel capitolo 3 abbiamo definito l'albedo come la probabilità che in una collisione avvenga uno scattering anziché un fenomeno di assorbimento. Se riformuliamo la definizione di albedo in termini della notazione introdotta in questo capitolo possiamo scrivere:

$$\gamma = \frac{Q_{sca}}{Q_{ext}} \quad (5.1.8)$$

e quindi nel caso realistico di un grano, l'albedo è una funzione della lunghezza d'onda incidente che varia inoltre con le caratteristiche specifiche del grano. Per sostanze dielettriche pure si ricava $k = 0 \Rightarrow \gamma = 1$ mentre per sostanze che si comportano come assorbitori forti si ottiene $k \sim n \Rightarrow \gamma \simeq 0$. Le proprietà osservative della polvere rispetto allo scattering sono in generale desumibili dalla osservazione della luce galattica diffusa, dai dati relativi alle nebulose di riflessione nonché dagli aloni delle nubi galattiche. Chiamiamo con la variabile $g(\theta(a, \lambda))$ il cosiddetto coefficiente di asimmetria ovvero il valore medio del coseno di θ (angolo fra direzioni pre e post urto) pesato rispetto alla distribuzione $S(\theta)$ della funzione di scattering (cfr. la definizione formale del parametro

di asimmetria si trova in appendice G). In formule possiamo scrivere:

$$g(\theta(a, \lambda)) = \langle \cos \theta(a, \lambda) \rangle = \frac{\int_0^\pi S(\theta) \sin \theta \cos \theta d\theta}{\int_0^\pi S(\theta) \sin \theta d\theta} = \frac{2\pi}{C_{sca}} \int_0^\pi S(\theta) \sin \theta \cos \theta d\theta \quad (5.1.9)$$

Essendo g principalmente determinato dal rapporto $x = \frac{2\pi a}{\lambda}$, a mano a mano che le lunghezze d'onda diventano progressivamente minori, lo *scattering* è dominato da grani che diminuiscono in grandezza più velocemente di quanto avvenga per la lunghezza d'onda. Questo andamento è peraltro un potente indicatore della distribuzione delle dimensioni delle polveri e sottolinea l'importanza dei grani piccoli nella comprensione delle caratteristiche di estinzione in UV. Una particolare funzione di fase $\Phi(\theta)$, detta funzione di Heney-Greenstein si esprime come:

$$\Phi_{HG}(\theta) = \frac{(1 - g(\theta)^2)}{4\pi (1 + g(\theta)^2 - 2g(\theta) \cos \theta)^{3/2}} \quad (5.1.10)$$

dove $g(\theta(a, \lambda))$ è previsto variare fra $-1 < g < 1$ ($g = -1$ indica il completo backscattering, $g = 0$, scattering isotropo e $g = 1$ scattering tutto in avanti). Questa funzione è una buona approssimazione per i grani di polvere galattici ad eccezione che nel lontano infrarosso. Altre forme analitiche sono state proposte da Draine et al. [65, 66, 67]

A lunghezze d'onda tipiche della radiazione X il fotone incidente sul grano inizia ad interagire con i singoli atomi del reticolo anziché con l'intera struttura e quindi l'opacità del grano si determina attraverso effetto fotoelettrico indotto dalla radiazione sulla superficie del grano stesso.

5.2 Evoluzione della polvere

Il ruolo delle polveri non si limita all'interazione col campo fotonico ma coinvolge i processi chimico-fisici nel gas del mezzo diffuso e determina l'evoluzione dell'Idrogeno dallo stato atomico a quello molecolare nelle regioni interne delle nubi molecolari. Nei paragrafi che seguono selezioneremo i processi fisici che condizionano l'evoluzione dei grani in vista di una applicazione al contesto fisico del disco protoplanetario.

5.2.1 Polveri in regioni dominate dalla radiazione

Consideriamo cosa accade a grani di polvere carichi in una regione in cui il gas sia tutto ionizzato e ci siano campi magnetici. In tale regione possiamo usare l'approssimazione di plasma ed imporre che la dinamica del gas e della polvere siano accoppiati. La radiazione della pressione che agisce sui grani si accoppia alla dinamica del gas sia producendo accelerazione dei grani sia imponendo gradienti al gas che seguono i gradienti di pressione di radiazione.

Nel mezzo diffuso possiamo supporre che il campo di radiazione locale al grano è di fatto il campo di radiazione stellare diffuso con temperatura di colore di circa $1000K$ quindi anche $\langle Q_{abs} \rangle \sim 1$ e concludere [74]:

$$T_{dust} \simeq 0.4 \left(\frac{cU}{ak\sigma} \right)^{1/5}$$

dove la densità di energia uniforme del campo è indicata con U (parametro adimensionale di ionizzazione), k indica l'opacità effettiva della polvere per atomo.

Valori tipici del campo di radiazione interstellare sono $cU \sim 2 \times 10^{-2} \text{ erg cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ e quindi per un tipico grano con $a \sim 2 \times 10^{-5} \text{ cm}$ si avrà una $T_{dust} \sim 20K$ solo debolmente dipendente dalle dimensioni del grano e dipendente fortemente invece dal campo di radiazione locale e dalla composizione chimica.

In ambienti fortemente ionizzati dove il grano si trova immerso in plasmi riscaldati dalla temperatura della stella valori tipici sono fino a cinque volte il valore precedentemente calcolato. In tali regioni essi possono risultare carichi superficialmente sia per effetto di collisioni con ioni sia per effetto di emissione fotoelettrica da radiazione UV forte. Una stima di carica è di circa $400e^-$ in regioni fortemente riscaldate a $T \sim 10000K$ dove gli ioni sono per lo più protoni; nelle regioni HI, dove invece le T sono di circa $100K$ e lo ione dominante è CII, la carica acquisita dal grano è di soli $6e^-$.

Quando il meccanismo dominante è l'emissione fotoelettrica il grano si carica positivamente ma l'emissione di fotoelettroni dovuta a tale processo è inefficiente in quanto il potenziale medio dei grani è stimato essere inferiore rispetto a quello della ionizzazione, pertanto il contributo degli elettroni dovuti ai grani è non essenziale al bilancio della temperatura elettronica della regione.

Possiamo concludere come in un plasma ionizzato, poiché la polvere è di fatto un assorbitore

Figura 5.2: **Ciclo di Metamorfismo delle polveri in un disco**

puro di UV, essa agisce globalmente come un agente di raffreddamento con conseguente diminuzione del campo di radiazione e diminuzione della temperatura degli elettroni. Quando invece l'effetto di fotoemissione la polvere diviene dominante, essa si comporta come un canale energetico attivo come accade sia in regioni HI sia HII.

5.2.2 Processi di metamorfismo delle polveri

5.2.2.1 Modifica di polvere amorfa per esposizione ad alte temperature (*Annealing*)

La polvere presente nel mezzo interstellare ha una struttura per lo più amorfa in cui SiO_4 (di forma tetraedrica) costituisce il gruppo principale ed è presente nei silicati in una distribuzione disordinata. Se però il materiale è riscaldato per un tempo sufficiente e ad una temperatura adeguata si attivano meccanismi di riorganizzazione interna che portano la struttura ad assumere una forma a reticolo cristallino. Questo processo si conosce come *annealing* e si sviluppa a partire dalla formazione di un seme cristallino che funziona da centro di cristallizzazione, fino ad evolvere in una struttura completamente organizzata. Il processo è stato studiato da molto gruppi di laboratorio simulando composti di polveri simili al mezzo interstellare, presenti in regioni ricche di ossigeno; è possibile modellare l'evoluzione alla cristallizzazione di una polvere amorfa risolvendo una tipica equazione di crescita da seme centrale che consente di prevedere il grado di cristallizzazione di polveri semplici o di miscele. Per maggiori dettagli è possibile consultare [52].

5.2.2.2 Combustione del carbonio

Sappiamo che la polvere interstellare contiene forti percentuali di carbonio e d'altra parte esso si lega stabilmente nella molecola del CO in ambienti ricchi di ossigeno attraverso reazioni chimiche che avvengono quando la polvere è ben mescolata col gas. La formazione di molecole di CO avviene

Figura 5.4: Ciclo di combustione del carbonio

secondo la chimica di figura 5.4. In questa sede non possiamo trattare i dettagli del processo di combustione del carbonio ma ci interessa determinare a che temperatura esso avvenga per confinarlo a specifiche regioni in prossimità di una sorgente di calore.

Figura 5.3: Spettro di HH 46. Spitzer (IRS46)

Lo spettro di Spitzer evidenzia caratteristiche di elementi della chimica prebiotica come l'Acetilene (C_2H_2) e Acido Cianidrico (HCN). Fonte: [82].

I modelli [52] indicano che in un disco di accrescimento, ad esempio, la temperatura caratteristica di combustione del carbonio è di circa 1000K ovvero decisamente inferiore a quella di combustione del carbonio sulla terra grazie al fatto che il processo, in un disco di accrescimento, si può avvantaggiare di lunghi tempi scala (10^3y).

Il ciclo di combustione del carbonio, come è possibile derivare in figura, porta inoltre alla produzione di elementi secondari come molecole di CH_4 e di C_2H_2 in concentrazione considerevole che contaminano l'ambiente circostante (si veda però 6.2.3).

Figura 5.5: **Agglomerati di sfere di SiO_2**

Esempi di agglomerati costituiti da sfere di SiO_2 con raggio di $0.95\mu\text{m}$ osservati in tre esperimenti di coagulazione. (a) Agglomerati da moto browniano. (b) Agglomerati formati da sedimentazione differenziale. (c) Agglomerati da gas turbolento. Fonte: [83].

5.2.3 Polveri in regioni fredde: accrescimento collisionale e formazione di mantelli

In questo paragrafo ci occuperemo di cosa accade ad un grano in regioni poco raggiunte dalla radiazione come possono essere le regioni centrali di nubi oscure con alta densità in cui la polvere trova condizioni di bassa temperatura ed esibisce comportamenti peculiari.

Nelle regioni interne delle nubi molecolari i grani possono accrescere le proprie dimensioni a causa di due distinti meccanismi: coagulazione per collisioni e successivo legame (*sticking*) e accrescimento per formazione di mantelli.¹ I due meccanismi cambiano in modo profondo la struttura del singolo grano, in ambo i processi il tasso di collisione è direttamente legato alla densità locale delle nubi in cui si trova la polvere.

Il tempo scala per collisioni fra grani si stima come:

$$t_{coll} = (n_d \pi a^2 \langle v_d \rangle)^{-1} \sim (10^{-25} n_H \langle v_d \rangle)^{-1}$$

dove n_d è la densità del numero di grani e $\langle v_d \rangle$ è la velocità media di collisione. In una nube tipica si ha, ad esempio: $n_d = 10^9 \text{m}^{-3}$, $\langle v_d \rangle \sim 0.1 \text{Kms}^{-1}$ e quindi un tempo di collisione di circa 3Myr, la coagulazione può essere quindi un processo significativo sui tempi scala della nube.

Gli effetti della coagulazione di grani non possono essere pertanto confusi con la formazione e la presenza di mantelli in quanto la coagulazione cambia in modo significativo le proprietà ottiche della polvere aumentando il valore di R_V e quindi alterano il comportamento ottico nella regione del Blu e del visibile. È possibile dalla curva di estinzione inferire la presenza di tali processi come evidenziato

¹In letteratura ci sono due modelli estremi di coagulazione: **BPCA**: Il centro di aggregazione in moto in linea retta comporta una clusterizzazione per collisioni con particelle singole a traiettoria rettilinea. Gli aggregati che si formano sono quasi sferici con regioni di core e guscio molto ben definite a cui si sommano protuberanze. La massa totale è egualmente distribuita fra centro e guscio. **BCCA**: L'aggregazione avviene cluster su cluster per effetto di collisioni. Quindi le collisioni sono fra cluster di dimensioni simili. Il processo porta ad aggregati *fluffy* con forti strutture filamentari e nuclei minori.

in modo esemplare dalla nube ρ_{Oph} . Mantelli di ghiaccio sono invece rilevabili solo su sorgenti con alta estinzione $A_V > 10$. La conseguente diminuzione del numero di grani e l'ispessimento delle singole strutture solide cambia anche la forma della curva nel visibile e nel Blu come supportato da prove indipendenti di stima del rapporto n_H/A_V .

Figura 5.6: **Processi di aggregazione nel disco**

Fonte: [83]

La formazione di mantelli modifica anche essa le dimensioni del grano, ma poiché lo spessore del mantello creato è indipendente dalle dimensioni iniziali a_0 , l'accrescimento di fatto sposta la funzione di distribuzione a valori maggiori lasciando inalterata la forma funzionale della curva. In assenza di processi di distruzione dei mantelli il tempo scala per la formazione di gusci di spessore $\Delta a = a(t) - a_0$ si scrive come:

$$t_m = \frac{2.5 \Delta a}{S n (k T_g m)^{1/2}}$$

con T_g temperatura cinetica del gas e m massa delle particelle di gas assorbite. La formazione di mantelli richiede quindi una sufficiente densità della regione di formazione e un grado alto di protezione da effetti di fotodistruzione. La sopravvivenza dei mantelli è pertanto direttamente legata alla intensità del campo di radiazione e all'efficienza dei meccanismi di fotodistruzione sul grano stesso nonché processi di riscaldamento impulsivo da raggi X o raggi cosmici.

5.3 Emissione delle polveri e dipendenza dalla temperatura

L'emissione di radiazione da parte della polvere è una conseguenza diretta del bilancio energetico con la radiazione assorbita dai grani nell'intero spettro. Nei paragrafi precedenti abbiamo visto che le particelle di polvere assorbono energia dalla radiazione incidente per lo più nella banda spettrale dell'UV. Se si imposta il bilancio energetico fra processo di assorbimento e riemissione e si suppone uno stato stazionario, possiamo imporre la condizione che i grani di polvere emettono una potenza pari a quella assorbita e contemporaneamente raggiungono, per riscaldamento, una certa temperatura

T_{dust} che dipende dalla loro composizione e dalle loro dimensioni. È possibile dimostrare (van der Hulst) che per grani di forma sferica, dielettrici e di dimensioni di circa un decimo di micron, la temperatura raggiunta dalla polvere è nell'intervallo 10 – 20K e quindi l'emissione deve avvenire nel lontano infrarosso, fatto che ha anche una sua conferma sperimentale ed osservativa. L'emissione infrarossa della polvere galattica costituisce infatti circa il 10-30% della intera emissione della Via Lattea. Poiché il mezzo interstellare è di fatto otticamente sottile alla frequenza riemessa, lo studio della radiazione diffusa costituisce quindi una informazione diretta sulla distribuzione della polvere e il tipo di grani 1.3. Sebbene i processi di scambio energetico fra grani e ambiente circostante possano essere molteplici e coinvolgere collisioni e reazioni chimiche esotermiche superficiali, l'emissione radiativa costituisce il canale dominante di scambio energetico fra grano ed ambiente circostante a meno che non si tratti di regioni molto dense. Se consideriamo un grano sferico di raggio $0.1\mu m$, la potenza assorbita dal campo interstellare circostante si scrive come:

$$W_{abs} = c (\pi a^2) \int_0^{\infty} Q_{abs}(\lambda) u_{\lambda} d\lambda \quad (5.3.1)$$

dove u_{λ} è la densità di energia del campo di radiazione. Se il grano fosse perfettamente dielettrico esso non assorbirebbe alcuna energia ma i grani reali sono sempre assorbitori anche perché impuri. La potenza riemessa si scrive quindi:

$$W_{rad} = 4\pi (\pi a^2) \int_0^{\infty} Q_{em}(\lambda) B_{\lambda}(T_{dust}) d\lambda \quad (5.3.2)$$

dove abbiamo indicato il coefficiente di efficienza per emissione del grano con Q_{em} mentre con B_{λ} la funzione di distribuzione della radiazione. Dal teorema di Kirkoff deriva che per una assegnata λ ,

$$Q_{em} = Q_{abs} = Q_{\lambda} \quad (5.3.3)$$

Equiparando all'equilibrio si ha :

$$W_{rad} = W_{abs} \quad (5.3.4)$$

equazione da cui è possibile dedurre il valore della temperatura una volta che sia stato assegnato

Q_λ attraverso considerazioni sul tipo di polvere scelta.

Se ad esempio si sceglie il valore $Q_\lambda = 1$ si ottiene il cosiddetto limite di Eddington in cui la temperatura del grano si indica con $T_d = T_b$, temperatura di un corpo nero sferico perfetto. Nei casi reali si trovano temperature superiori al limite di corpo nero per il fatto che il grano assorbe in una frequenza superiore rispetto a quella a cui riemette: in generale quindi Q_λ dipende fortemente dall'intervallo spettrale in considerazione. Per materiali poco assorbitori, ad esempio si ha: $Q_{UV} \sim 1$, $Q_{FIR} \ll 1$.

Nell'infrarosso $a \ll \lambda$ e possiamo usare l'approssimazione di piccole particelle e in generale Q segue una legge di potenza in lontano IR (FIR):

$$Q_{FIR} \propto \lambda^{-\beta} \quad (5.3.5)$$

con parametro β dipendente dalla natura del materiale. Da considerazioni teoriche per dielettrici cristallini e metalli è possibile stimare $\beta = 2$ mentre $\beta = 1$ per materiali amorfi o stratiformi.

Queste considerazioni di massima sono valide per un ampio intervallo di materiali e silicati ed è possibile dimostrare, per forti assorbitori quali la grafite, che essi raggiungono temperature di equilibrio di un fattore 2 maggiore che nei silicati.

Un discorso a parte meritano ambienti fortemente schermanti la radiazione UV come le regioni interne dense delle nubi molecolari in cui il flusso UV è talmente attenuato che di fatto la temperatura cui si assestano i grani è dovuta per lo più alle caratteristiche di assorbimento in infrarosso del grano in sé. Temperature tipiche di tali regioni (15 – 40K) sono compatibili con la formazione di mantelli.

Capitolo 6

Modello fisico di un disco protoplanetario

Nel capitolo 4 abbiamo affrontato il problema del trasporto lungo la verticale di una sezione di disco giustificando l'utilizzo della geometria piana (4.2) applicata ad un sistema completamente isotropo ed omogeneo (4.2). Un disco di accrescimento reale è un sistema complesso (cfr. Cap. 1, 2) sia nella composizione chimico-fisica sia nelle dinamiche interne del gas ed esiste certamente una stratificazione delle componenti per effetto dei processi di sedimentazione. Nel capitolo 5 abbiamo illustrato come la polvere mostri peculiari caratteristiche di scattering (5.1.3), assorbimento (5.1.2) e riemissione (5.3) in base alle proprietà fisiche dei grani che compongono la miscela, le quali a loro volta sono criticamente dipendenti dai processi di evoluzione dell'ambiente circostante (5.2).

In questo capitolo utilizzeremo tutte le nozioni capitalizzate nella precedente trattazione costruendo realistici modelli di disco e risolvendo i conseguenti scenari radiativi.

6.1 Composizione di un disco protoplanetario

La creazione di un modello realistico di disco protoplanetario necessita della determinazione delle misture di polveri e gas che lo compongono sulla base di considerazioni chimiche e mineralogiche. Il problema completo con cui si modella la struttura (4.1.1) non è inoltre stazionario a causa dei processi di trasporto di gas e di diffusione termica certamente efficienti lungo la coordinata radiale (4.1.1.2 - 4.1.1.4).

Allo stato attuale delle nostre conoscenze, la composizione mineralogica (1.3) di un disco è desumibile da considerazioni spettroscopiche e dal confronto indiretto con dati mineralogici ricavati dal

campione di comete e meteoriti. I composti di gas e polveri che useremo derivano quindi da una serie di considerazioni mineralogiche e chimiche che non possiamo esporre nella loro completezza in questa sede [52, 6], basti dire che esse confrontano la composizione attuale del nostro sistema solare nelle componenti più primitive (meteoriti e comete) con la composizione delle nubi molecolari da cui si presume tali sistemi si siano formati [50, 52].

Le simulazioni numeriche e di laboratorio che studiano la formazione di planetesimi da embrioni prevedono inoltre tempi di accrescimento brevissimi dell'ordine del milione di anni e quindi indicano che esso (5.2.3) ha rapidamente collezionato nel prodotto finale tutto il materiale chimicamente disponibile nel disco; la composizione embrionale è quindi fissata dal processo di formazione e di poco modificata durante l'evoluzione dinamica. Il rimescolamento successivo, che certamente avviene per effetto di evoluzione collisionale, non cambia il contenuto iniziale e risulta inoltre poco efficiente dal punto di vista della variazione della composizione chimica.

Nei corpi grandi (pianeti/lune) gli effetti di riscaldamento e di decadimento radioattivo sono il canale che maggiormente condiziona il composto iniziale pur restando immutata la composizione isotopica e di elementi dominanti. Oggetti piccoli, lontani dalla stella centrale sono quindi la principale traccia della composizione primordiale; le comete ad esempio sono un campione importante, assieme alle meteoriti, per la comprensione della composizione della *solar nebula* e costituiscono un test indiretto ma essenziale per le teorie di formazione planetaria.

6.1.1 Composizione dalla nube primordiale: regioni periferiche del disco

Abbiamo già discusso quali sono le signature spettrali di polveri e gas da cui si evince la composizione del mezzo interstellare (1.3 e Cap. 5). Le stime di composizione percentuale di gas e polveri nelle nubi molecolari sono un'indicazione importante del materiale disponibile nelle regioni in cui è avvenuta la formazione stellare e la conseguente creazione dei dischi; si tratta con buona probabilità di una mistura di specie gassose e di polveri sottili con una frazione in massa del 2% per i solidi. Le indicazioni di abbondanza cosmica sono un ulteriore canale poiché composti di specie abbondanti nell'universo possono essersi formate solo da elementi che tendono a costituirsi in solidi stabili (refrattari) e questo fatto, in base alle attuali conoscenze mineralogiche, seleziona fortemente le possibili misture di polveri presenti in una nube. Tali elementi sono inoltre poco reattivi rispetto

alla componente gassosa e quindi derivanti sostanzialmente dalle polveri; possiamo pertanto seguire due criteri nella determinazione delle miscele: esse devono riprodurre le proprietà osservative della polvere interstellare e contenere una composizione percentuale che rifletta quella degli elementi più abbondanti. Poiché la composizione percentuale degli elementi su scala cosmica (derivata dall'analisi spettrale di un vasto campione Anders e Grevesse 1989) riflette essenzialmente quella del nostro sistema solare, essa seleziona fortemente gli elementi Si, Fe, Mg, Al, Ca, Na, Ni ed i loro composti con O, S, N che insieme a quelli del carbonio vanno a formare le miscele di polveri. La lentezza dei processi di ossidazione di C negli spazi interstellari freddi conduce inoltre alla presenza di polveri di carbonio che altrimenti sarebbero tutte ossidate in CO 5.4. Gli elementi più abbondanti risultano pertanto essere Fe, Mg, Si, C e ci si aspetta che essi persistano durante il collasso della nube nelle parti più esterne del disco. Pollack et al. [50] analizzano in dettaglio tale problema studiando i possibili processi di selezione attivi durante la formazione stellare e ne concludono che è possibile ipotizzare una miscela multicomponente di diverse specie come mostrato in figura 6.1. La miscela comprende alcuni composti che ci interessa investigare in dettaglio.

- Olivina [$\text{Mg}_{2x}\text{Fe}_{2(1-x)}\text{SiO}_4$]: è una soluzione solida di Forsterite (Mg_2SiO_4) e Fayalite (Fe_2SiO_4) con una frazione di *mixing* $0 \leq x \leq 1$.
- Piroxene [$\text{Mg}_x\text{Fe}_{1-x}\text{SiO}_3$]: è una soluzione solida di Enstatite [Mg_xSiO_3] e Ferrosilite [FeSiO_3] con frazione di *mixing* $0 \leq x \leq 1$.
- Quarzo [SiO_2]
- Ferro metallico
- Troilite [FeS] (Solfuro di ferro)
- Polvere di carbonio con componenti frazionarie significative di O, N, H.

Il ferro solido e la troilite sono probabilmente in soluzione solida rispettivamente con Ni o NiS. Le componenti di silicio hanno per lo più una struttura di reticolo amorfo come indicato dalle caratteristiche spettrali a 10 e 18 micron (1.3) mentre nel mezzo interstellare e nei *cloud* mancano le caratteristiche spettrali identificative di strutture cristalline. Anche la struttura del quarzo è probabilmente amorfa sebbene non ci siano evidenze osservative.

Dust	composition	Mg	Fe	Si	S	C	x
olivine	$Mg_{2x}Fe_{2(1-x)}SiO_4$	0.83	0.42	0.63			0.7
pyroxene	$Mg_xFe_{1-x}SiO_3$	0.17	0.09	0.27			0.7
quartz	SiO_2			0.10			
iron	Fe		0.10				
troilite	FeS		0.39		0.75		
kerogen	HCNO					0.55	

Figura 6.1: **Modello di Pollack** [50]

6.1.2 Differenti tipi di grani alle varie coordinate di disco

La composizione di polveri e gas a differenti coordinate dipende dalla concentrazione delle miscele, dalle reazioni chimiche attive, dai gradienti di temperatura e dagli effetti di *annealing* (5.2.2.1), condensazione (5.2.3) e fotoevaporazione (5.2.1); essa è quindi legata direttamente all'energetica del disco.

Nella parte interna ($r < 1AU$) la composizione dipende dall'effetto combinato e dall'efficienza relativa dei processi di evaporazione e decomposizione chimica. La figura 6.2 mostra la curva di stabilità di alcuni composti; da essa si evince che nella parte più calda di disco possono formarsi:

- Forsterite con composizione (Mg_2SiO_4)
- Enstatite con composizione ($MgSiO_3$)
- Ferro solido in soluzione con tutto l'Ni disponibile.
- Troilite con composizione FeS in soluzione solida con NiS.

Ci sono due differenze significative fra la composizione chimica di minerali all'equilibrio situati nella parte interna del disco e la miscela tipo ISM ipotizzata da Pollack et al.[50] per la regione periferica. Nella regione interna, poiché le miscele medie sono ricche di ossigeno e i processi di ossidazione sono rapidi, non esiste polvere di carbonio. Inoltre i composti di silicio Olivina e Piroxene presenti in ISM, ricchi di ferro, all'equilibrio nella regione interna ne sono quasi privi e sono per lo più forsterite e enstatite puri. Il quarzo è inoltre assente per una miscela standard di tipo cosmico.

Altra variazione importante coinvolge il grado di cristallinità delle sostanze. In ISM la polvere ha infatti un reticolo amorfo con un considerevole insieme di impurezze mentre all'equilibrio chi-

Figura 6.2: **Stabilità dei minerali in varie regioni di disco**

Limiti di stabilità nel piano pressione-temperatura per i più comuni minerali formati in una mistura di tipo solare da elementi refrattari (Si, Mg, Fe, Al,...) e relazione con le possibili regioni di disco secondo i modelli di Gail [52]. Il disco è assunto stazionario con tasso di accrescimento interno di $10^{-7} M_{Sun}/y$.

mico le strutture diventano cristalline e con basso numero di elementi estranei. Il bilancio dei processi di trasporto, diffusione, *annealing*, evaporazione e ricondensazione tutti presenti in un disco protoplanetario, determina il grado di cristallinità delle sostanze nelle varie regioni.

Uno schema di massima può essere quello proposto da Gail [52] ovvero un disco sostanzialmente a tre regioni: quella interna (sotto un'unità astronomica), quella mediana (fra 1 e qualche decina di AU) ed una esterna di cui riportiamo in elenco i costituenti.

- Parte esterna fredda: polveri amorfe con una composizione fortemente fuori dall'equilibrio (tipo Pollack et al. [50]).
- Parte intermedia: una mistura di polvere cristallina con una forte componente di non equilibrio in superficie e di equilibrio nella zona interna, confinata nel piano equatoriale.
- Parte interna: polvere cristallina con composizione di equilibrio chimico sotto il raggio di evaporazione delle sostanze solide. In questa regione le stime di composizione chimica e di cristallinità hanno il maggior grado di incertezza.

La componente di carbonio è parte solamente delle regioni media ed esterna mentre la composizione di equilibrio (parte interna) è di fatto libera da C. Nella regione più esterna i grani presentano molte impurezze e mantengono la differenziazione tipica della nube da cui si sono formati come confermato dal campione di meteoriti. Le polveri più interne sono invece tutte processate e hanno perso la componente gassosa (gas nobili) per evaporazione ad alte temperature; diffusione o altri meccanismi di scambio potrebbero inoltre aver rimosso tutte le anomalie isotopiche e derivanti dalle impurezze. La regione interna è invece altamente presunta in quanto essa è risultato della media delle componenti miscelate all'equilibrio chimico. Le tre misture non esistono completamente separate a causa del rimescolamento lungo la coordinata radiale che altera le composizioni e cambia le opacità del disco alle varie coordinate. Ad esempio l'opacità della mistura di equilibrio è inferiore rispetto a quella di ISM di un fattore superiore a 10 poiché il carbonio determina quasi la metà dell'opacità totale; un materiale cristallino ha inoltre opacità inferiore ad uno amorfo ed è necessario considerare in aggiunta che silicati poveri di Fe hanno minore opacità di silicati abbondanti di ferro. Un modello realistico dovrebbe tenere quindi in conto di un graduale cambio di composizione delle miscele e di una sensibile variazione nella struttura dei reticoli.

6.1.3 Efficienza del *Mixing*

Processi di rimescolamento, per effetto di dinamica di gas in rotazione o in moto di caduta su spirale, sono ipotizzabili senza difficoltà in un disco passivo soprattutto nelle regioni medie ed interne. Ad essi si aggiungono effetti di turbolenza attivi localmente che possono ricondurre parte del materiale cristallino creato nelle regioni interne verso regioni periferiche o intermedie. La turbolenza agisce rimescolando il materiale sia in direzione radiale sia in direzione verticale mentre lo *shearing* per rotazione differenziale agisce in direzione azimutale. Le scale del *mixing* verticale sono più strette rispetto a quelle radiali perché il disco è sempre più basso che ampio e per questo si studia per lo più il rimescolamento radiale assumendo che lungo la verticale non ci siano gradienti forti nelle concentrazioni. L'omogeneità delle abbondanze isotopiche rilevata nelle osservazioni suggerisce processi attivi su ampia scala mentre il campione di polveri cometarie di ISO (Hale-Bopp) e di sistemi di stelle giovani indica un forte grado di rimescolamento; il *mixing* stimato da Hale-Bopp evidenzia un 30% di componenti cristalline. Poiché non si conoscono processi di conversione di polvere amorfa in polvere

cristallina sotto i 100K, la contaminazione in fase del materiale cometario è dovuta alla componente formatasi nelle regioni più interne. Le osservazioni degli spettri di stelle giovani (1.3) indicano inoltre che il grado di cristallinità del disco cambia non solo radialmente ma anche fra dischi giovani ed evoluti [61], il che è compatibile con uno scenario di evoluzione e contaminazione che segue la geometria e il progredire del tempo.

Urpin (1984) valuta che i processi diffusivi su breve scala possono essere meno efficienti di quelli dovuti ai moti di rotazione che agiscono su larga scala.

6.2 Evoluzione del disco e delle polveri

Abbiamo visto (6.1.3) come moti fluidi siano in grado di trasportare gas e polveri da regioni esterne verso regioni interne a più alte temperature dove i grani possono sperimentare diversi processi di metamorfismo (Cap. 5). Diffusione ed esposizione a forti gradienti conducono le polveri a liberarsi delle impurezze presenti nel reticolo amorfo e a formare una struttura più regolare con proprietà ottiche radicalmente diverse. Nei paragrafi che seguono indagheremo l'efficienza dei processi nelle varie regioni di disco di cui abbiamo ipotizzato la composizione (6.1.2).

6.2.1 Processi di evoluzione attivi nelle regioni di disco

I processi che abbiamo analizzato nelle sezioni precedenti non cambiano la composizione chimica ma solo la struttura del reticolo e diventano efficienti nelle regioni in cui il tempo scala per la diffusione e l'*annealing* uguaglia il tempo scala del *mixing* radiale. Modelli calcolati da Gail mostrano che questo avviene in regioni in cui la temperatura è di circa 800K (rif. silicati vetrosi); essa può però aumentare a seconda dello stato di composizione ed evoluzione delle polveri (per polveri tipo fuliginoso ad esempio può salire fino a 950K come schematizzato in figura 6.2). A temperature di poco superiori il reticolo ha una struttura cristallina più stabile anche rispetto a fenomeni di evaporazione. Aumentando ancora la temperatura iniziano a prevalere effetti superficiali da scambio con la componente gassosa: evaporazione e riconsolidazione tendono inoltre a rimuovere i composti del mezzo interstellare primigenio meno stabili termicamente in favore di polveri stabili. Quanto detto è sintetizzato nelle figure 6.2 - 6.3.

Figura 6.3: **Variazione radiale dei composti di silicio**

Variazione delle percentuali di Silicio condensate radialmente nei vari composti. In rosso condensati tipo ISM, in verde silicati tipo disco, in blu la frazione nella molecola SiO. Le abbondanze sono normalizzate su quella interstellare.[52].

6.2.2 Distribuzione teorica ed osservativa delle polveri cristalline

Gail [52] calcola la distribuzione di cristallinità nel caso di dischi stazionari come mostrato in figura 6.6. I risultati indicano come l'*annealing* risulti efficiente in un disco a temperature di circa 800K per polveri di olivina e pyroxene e a circa 900 K per polveri di quarzo ($R < 2AU$). La polvere cristallina generata può essere trasportata per diffusione fino a regioni a 5-10 AU ovvero nella regione dei pianeti giganti del nostro attuale sistema solare giustificando il 30% di contaminazione cristallina desumibile nei nuclei planetari. Queste considerazioni vanno integrate col campione osservativo discusso in 1.3.

6.2.3 Contaminazione di molecole per effetto di combustione di carbonio

Nel capitolo precedente abbiamo evidenziato i prodotti della reazione di combustione del carbonio e le temperature coinvolte (5.4). Trasporto, diffusione e rimescolamento possono portare tali molecole a contaminare regioni fredde ed evolvere successivamente in composti di ghiaccio (5.2.3). L'efficienza stimata giustifica una alta concentrazione di sottoprodotti anche in regioni di formazione cometaria (Fig. 6.6 per il modello); manca invece un processo efficiente che spieghi la formazione di C_2H_6

Figura 6.4: **Polveri nel disco secondo Gail**

Rappresentazione cumulativa della frazione dei composti di Si in ISM e all'equilibrio, rispetto alla coordinata radiale del disco. "am" indica silicati amorfi, "cr" indica silicati cristallini. L'abbondanza totale di Si è normalizzata su quella interstellare.

r AU	olivine		forsterite	pyroxene		enstatite	quartz	
	cr	am	cr	cr	am	cr	cr	am
3	0.159	0.158	0.037	0.067	0.070	0.458	0.023	0.027
20	0.073	0.469	0.010	0.031	0.202	0.129	0.011	0.076

Figura 6.5: **Frazione di Si nelle differenti miscele e indicazione di cristallinità** [52]

di cui si ha evidenza spettroscopica 5.4, segno che ci sono canali alternativi in grado di produrre molecole complesse.

6.2.4 Vincoli chimici e mineralogici

Alcuni vincoli importanti per la composizione percentuale del disco sono di natura chimica e mineralogica. Di seguito esporremo le principali argomentazioni a riguardo:

- Le componenti di silicio del mezzo interstellare come olivina, orthopyroxene e quarzo non sono stabili in ambienti con composizioni cosmiche standard. Il quarzo ad esempio non è stabile e

Figura 6.6: Cristallinità delle polveri e contaminazione di molecole

Nella figura di sinistra è rappresentato il grado di cristallinità dei grani di olivina in un disco in funzione della coordinata radiale e del tempo come calcolata da Gail [52] e dovuta ad *annealing* e *mixing*. Nella figura di destra la concentrazione delle molecole prodotte nel ciclo di combustione del carbonio come misurata nelle comete e calcolata da Gail.

non esiste in equilibrio chimico perché la pressione di vapore delle molecole di SiO è maggiore per il quarzo che per olivina e il pyroxene e quindi all'equilibrio il silicio è condensato in forsterite e enstatite.

- Olivina interstellare e ortopyroxene si assume abbiano un rapporto $Fe/(Fe+Mg)$ alto mentre in equilibrio chimico il contenuto di ferro risulta basso. Questo significa che i silicati ricchi di Fe presenti nel mezzo interstellare sono instabili per processi di evaporazione e ricondensazione a formare silicati poveri di ferro come la forsterite e l'enstatite.

Per effetto dell'*annealing* la polvere inizia ad evaporare quando ha già una struttura cristallina e quindi nei calcoli di equilibrio chimico bisogna usare dati termodinamici ben diversi dai valori noti per i materiali amorfi. I tempi scala tipici del *mixing* in un disco (10^3y) sono molto lunghi rispetto a quelli chimici e possiamo supporre che le miscele evolvano lentamente. Si generano quindi misture che condensano enstatite, forsterite e ferro solido in stato quasi stazionario con la fase gassosa abbondante di Mg, Fe, SiO, H₂O. Possibili misture calcolate dai modelli sono rappresentate in 6.3 e 6.4. Il risultato interessante è che la regione di evaporazione delle componenti in equilibrio è sconnessa termicamente da quella delle polveri iniziali da ISM e quindi sono sconnesse anche le regioni fisiche del disco in cui tali effetti hanno luogo. Vicino al limite superiore di stabilità, la forsterite domina i minerali di silicio perché è molto stabile. A temperature più basse domina invece l'enstatite a causa dell'abbondanza di Mg nei composti solari mentre la completa condensazione di

Mg e Si è possibile solo se Mg domina la mistura. La forsterite associa infatti due Mg per ogni Si mentre l'enstatite un solo Mg ad un solo Si. In 6.4 è riportata la mistura che ci si aspetta al tempo di formazione dei pianeti.

6.3 Codice Monte Carlo per il modello fisico

Il codice di Monte Carlo che abbiamo descritto nei capitoli precedenti (3.3 e 4.2.2) non è di per sé capace di gestire una struttura realistica di disco come è stata descritta nelle sezioni precedenti. Nei capitoli 3- 4 infatti è stato creato un modello matematico in grado di trattare il trasporto nel disco lungo la coordinata verticale senza fare particolari assunti sulle caratteristiche fisiche del mezzo né sulla sua eventuale distribuzione radiale. Il trasporto analizzato nella trattazione precedente è quindi utile per verificare il corretto comportamento del codice in un contesto altamente idealizzato con *scattering* isotropo e certamente non riproduce, se non per la geometria scelta, lo scenario radiativo tipico di un disco circumstellare. La fisica del trasporto, determinata dall'interazione radiazione-materia, è infatti scritta nelle sezioni d'urto; ci occuperemo di definire valori appropriati dei coefficienti di *scattering*, assorbimento e riemissione in base alla composizione presente nell'ambiente che si vuole simulare. Perché il modello matematico sia anche fisicamente plausibile dobbiamo quindi decidere una composizione realistica del mezzo in cui si propagano i fotoni selezionando opportune miscele di gas e polveri secondo le indicazioni fornite precedentemente e determinando i valori delle relative costanti ottiche $n(\lambda)$, $k(\lambda)$.

Ulteriore problema risiede nel fatto che un disco fisico non è un ambiente omogeneo né lungo la coordinata radiale a causa del *mixing*, né lungo la coordinata verticale a causa dei processi di sedimentazione, dobbiamo quindi simulare un ambiente "multistrato" in cui la composizione delle polveri cambia sia radialmente sia lungo l'altezza. La disomogeneità del mezzo ha quindi una conseguenza diretta nel trasporto non solo per quanto riguarda il diverso grado di cristallinità delle miscele ma anche per quanto concerne le dimensioni dei grani che aumentano notevolmente lungo la coordinata \hat{z} a mano a mano che ci si avvicina al piano equatoriale 1.3. Nei paragrafi seguenti illustreremo tutte queste problematiche in dettaglio indicando come esse sono state affrontate e risolte.

6.3.1 Modellazione e simulazione delle polveri

6.3.1.1 Disomogeneità del mezzo

Un disco reale è un ambiente altamente disomogeneo con forti gradienti di densità e composizione chimica sia verticale sia radiale su scale della unità astronomica almeno fino a $R < 10\text{AU}$. In 4.1.1.2 abbiamo illustrato come in approssimazione di singolo anello sia possibile trascurare gli effetti di trasporto che agiscono lungo la coordinata radiale ed impostare una soluzione semianalitica. Nel nostro modello abbiamo adottato tale approssimazione (4.2.2) per investigare il trasporto verticale ma abbiamo già sottolineato come tale schematizzazione sia tanto più necessaria quanto più si vuole sfruttare la simmetria piana del problema (4.1.1). Il metodo di Monte Carlo di per sé non necessita di una spiccata simmetria della struttura (3.3.2.1); gestendo i singoli cammini della radiazione si pone però il problema di simulare la disomogeneità del mezzo alle varie e casuali coordinate in cui il fotone può trovarsi per effetto delle singole interazioni con grani e molecole. Nel discutere l'algoritmo abbiamo inoltre evidenziato come esso sia di fatto inalterato nel proprio ciclo di flusso rispetto alle caratteristiche del materiale in cui avviene il trasporto. A partire da queste osservazioni è possibile gestire la disomogeneità del mezzo combinando più algoritmi identici di Monte Carlo in varie regioni bidimensionali della sezione verticale semplicemente iterando il trasporto in ogni regione caratterizzata da specifici valori dei parametri di *scattering* ed albedo. In ogni regione è inoltre possibile definire una densità specifica determinando il libero cammino medio del fotone regione per regione. Ogni zona è stata descritta con una specifica mappatura definita attraverso un file di configurazione: la struttura verticale di disco viene descritta da una griglia contigua di regioni che si tipizzano per coefficienti di *scattering* (dimensioni dei grani, composizione chimico fisica, forma, orientazione) come illustrato in 5.1.3. Tale configurazione viene caricata all'avvio del programma e vengono istanziate specifiche classi per ogni cella della griglia.

In 4.2.2.1 abbiamo illustrato i vantaggi dell'approccio OO nella modellazione del software; tale tecnica si rivela ancora più interessante e fruttuosa nel mappare un mezzo disomogeneo. Nella rappresentazione ad oggetti il mezzo è stato identificato con una classe astratta "Medium" in grado di descriverne le proprietà (4.5). Se da "Medium" si derivano per ereditarietà classi specializzate denominate ad esempio "MediumRegion" è possibile riutilizzare completamente il codice per descrivere l'interazione fra il singolo fotone e gli assorbitori/scatteratori e limitarsi a tipizzare gli attributi

descrittivi di una "Region" e che la differenziano dalla "Region" contigua. Il mezzo è quindi una "collezione" (Object Collection) di specifiche regioni che mappano la geometria del profilo di disco, tutte gestite dalla superclasse "Medium" che fa da coordinatore e segue l'evoluzione del fotone. Le condizioni di fuoriuscita globale o locale sono determinate per ereditarietà dallo stesso codice che fa evolvere il fotone da una regione all'altra o rileva un evento definitivo di uscita o di assorbimento.

In una situazione reale le proprietà del mezzo variano sempre con continuità fra una regione e l'altra ma l'approccio che abbiamo seguito consente di gestire le variazioni della struttura sia verticalmente sia radialmente definendo un maggior numero di regioni anche di forma virtualmente diversa una dall'altra, per seguire i profili e decidere quanto in dettaglio riprodurre le variazioni dei gradienti di densità, di composizione chimica delle miscele e delle altre proprietà fisiche variabili nella struttura (pena proporzionale un *overhead* di calcolo). La tecnica con cui abbiamo descritto il disco è inoltre utile se si desidera simulare in modo specifico il problema dell'atmosfera di disco.

6.3.1.2 Costanti ottiche delle miscele

In (5.1.3) abbiamo visto come le proprietà ottiche dei grani di polveri interstellari possano essere derivate sia da misure di laboratorio dei coefficienti $n(\lambda)$, $k(\lambda)$ sia da opportune funzioni dielettriche teoriche per le miscele di silicati e carbonio che costituiscono il mezzo interstellare. I grani che compongono le miscele tipiche dei dischi circumstellari nelle varie regioni della struttura hanno caratteristiche peculiari rispetto alle polveri tipiche di ISM trattate nel Cap. (5), pertanto è necessario stimare per esse opportuni valori dell'albedo e dei termini $g(\theta(a, \lambda))$, a necessari a descrivere lo *scattering*. Uno sguardo alla letteratura scientifica che ha trattato il trasporto nei dischi mostra come la scelta delle polveri si basa sui modelli accreditati di Draine (Draine e Lee) attendibili per le polveri del mezzo interstellare e di Ruden-Pollack (Ruden and Pollack 1994 [50]) che invece derivano la composizione presunta nel disco dalla conoscenza dei composti nelle nubi originarie. I valori calcolati da Draine sono disponibili alla URL: <http://www.astro.princeton.edu/~draine/dust/dust.diel.html>
<http://www.astro.princeton.edu/~draine/dust/dust.diel.html>.

Negli ultimi anni una crescente attenzione è stata rivolta alle proprietà ottiche dei composti tipici nei dischi circumstellari come testimoniato dall'ampia serie di lavori sperimentali dei gruppi tedeschi di Jena e Heidelberg (Henning et al.. [84]) che hanno determinato sperimentalmente il valore delle

costanti ottiche $n(\lambda)$, $k(\lambda)$ di polveri tipiche del disco protoplanetario rendendole pubblicamente disponibili in database online agli indirizzi web: http://www.mpia.de/homes/henning/Optical_data/odata.html, <http://www.astro.uni-jena.de/Laboratory/Database/databases.html>.

Indicazioni bibliografiche esaurienti sulle proprietà ottiche dei vari materiali sono invece disponibili nel Database JPDOC del gruppo russo di San Pietroburgo liberamente consultabile alla URL: <http://www.astro.uni-jena.de/Laboratory/Database/jpdoc/f-dbase.html>.

6.3.1.3 Modello di polvere in banda UV: Albedo e funzioni di scattering per polveri sedimentate ed aggregati

La determinazione delle funzioni di albedo e di $g(\theta(a, \lambda))$ sono alla base dell'implementazione effettiva del trasporto e quindi diventa essenziale avere una buona stima delle costanti ottiche per le misture e le polveri indicate nel paragrafo precedente. Henning et al. [84] calcolano un database di opacità e costanti ottiche per miscele di polveri caratteristiche di un disco protoplanetario. Nel disco essi assumono la presenza di misture di Olivina, Ortopyroxene, materiale organico volatile e refrattario, ghiaccio d'acqua, Troilite e ferro metallico. Se inoltre osserviamo che la polvere ha opacità di gran lunga superiori a quella del gas, di fatto l'opacità di un disco è per lo più determinata dalle polveri che dal gas almeno fino alle frequenze tipiche della radiazione UV e di fatto contribuisce a strutturare il trasporto radiativo nel disco.

Oltre ai tradizionali modelli di Pollack [50] e gli alternativi modelli di Krugel, Siememborden, Henning e Ossenkopf essi aggiungono al calcolo delle costanti dielettriche delle polveri, eventuali effetti dovuti alla presenza di aggregati "soffici" come ampiamente previsto dai modelli di sedimentazione e di coagulazione (5.2.3) lasciando inalterate le caratteristiche di dimensione e distribuzione (si usa una distribuzione alla Mathis modificata MRN) dei grani e di loro composizione chimica. Il metodo DDA (cfr. Cap. 5.1.2) permette il calcolo diretto del comportamento degli aggregati polverosi con uno sforzo computazionale direttamente proporzionale all'ampio numero di grani che costituisce l'aggregato. Altri approcci (Garnett - EMT, Bruggeman) non trattati in questo lavoro forniscono funzioni dielettriche efficaci per aggregati sotto l'assunto che la scala della disomogeneità sia inferiore a quella della lunghezza d'onda della radiazione coinvolta. Una volta che si hanno le funzioni dielettriche degli aggregati (5.1.2) è possibile utilizzare la teoria di Mie per calcolare le costanti ottiche degli

aggregati nel caso in cui gli essi siano fatti di particelle sferiche (chiaramente la relazione fra funzioni dielettriche e costanti ottiche passa attraverso la forma delle particelle). La scelta del metodo computazionale per derivare le proprietà ottiche è quindi cruciale e porta a valori altamente discordanti per i materiali a base di carbonio che sono per lo più altamente rifrangenti e poco compatti. Per questi composti falliscono sia i metodi DDA sia MTE mentre per materiali con costanti ottiche più basse come per i silicati la scelta del metodo non porta a grosse differenziazioni. Nei modelli di Henning si adotta la seguente schematizzazione:

- Grani più piccoli di 0.01 micron sono considerati sfere compatte e quindi la teoria di Mie dà risultati attendibili.
- Grani di dimensioni maggiori sono considerati aggregati di tipo BPCA e BCCA con sottograni di dimensioni 0.01 micron.

Seguire l'evoluzione delle proprietà ottiche dei grani a seconda della evoluzione dei processi di coagulazione è inoltre molto complesso, nella prassi si fissa una distribuzione alla Mathis modificata MRM in cui si includono ampie particelle di 5 micron per tenere in conto dei processi di accrescimento che sono già avvenuti. Gli aggregati che ad esempio si formano nelle regioni interne delle nubi molecolari sono formati in modo efficiente per effetto delle basse temperature e delle alte densità (fino a 10^6 cm^{-3}) e sono costituiti da particelle di alcune centinaia o migliaia di subparticelle. Il comportamento ottico di tali aggregati è quindi molto differente rispetto ai grani compatti del mezzo diffuso (Ossenkopf 1993). Nel caso di silicati la differenza fra il modello di Henning e di Pollack è collegato allo stato della fase solida e al contenuto di ferro e al fatto che il set di silicati di Henning è basato sulla misura di composti amorfi mentre il Pollack essi sono allo stato cristallino con una differenza notevole nel valore della parte immaginaria dell'indice di rifrazione che dipende per il visibile e UV dal contenuto di ferro dei silicati. Pollack assume inoltre un rapporto di 0.30 per entrambe le componenti di silicati il confronto fra i dati per olivina e ortopyroxene con misure recenti suggerisce invece un valore del rapporto $\text{Fe}/(\text{Fe}+\text{Mg})$ circa zero e 0.1 rispettivamente. I dati di Henning inoltre sono testati come congruenti con la relazione di KK (cfr. 5.1.2).

Per calcolare le costanti ottiche degli aggregati di diverse composizioni chimiche si usa la regola di Bruggeman (Ossenkopf 1991). La scelta di questa regola di *mixing* sembra arbitraria rispetto alla

regola di Garnett in cui le inclusioni nella matrice che descrive il materiale si assume interagiscano in modo indipendente con la luce ma proprio tale ipotesi restringe l'applicabilità della regola di Garnett a quei sistemi in cui le inclusioni sono sufficientemente lontane una dall'altra cosa che negli aggregati può non essere vera.

6.3.1.4 Implementazione dello *scattering* da grani e da elettroni

Il codice di Monte Carlo che abbiamo descritto nelle sezioni precedenti implementa un modello di *scattering* derivato dal formalismo di Chandrasekhar [11, 10] per la descrizione del campo elettromagnetico totale in termini dei quattro parametri di Stokes che descrivono intensità e polarizzazione del campo. Il formalismo in oggetto fornisce infatti una descrizione unificata dello *scattering* in termini di una matrice $R(\Theta)$ dipendente dall'angolo Θ relativo fra le direzioni di volo prima e dopo l'evento di urto (misurato rispetto alla direzione incidente) e di opportune matrici di rotazione delle coordinate (matrici di Muller). Se si immagina che ogni evento di deflessione modifica la traiettoria e il valore dei parametri di Stokes (I, Q, U, V) per ogni fotone (eventualmente normalizzati sull'intensità) in dipendenza della geometria e della particolare forma di $R(\Theta)$ possiamo scrivere la legge di trasformazione:

$$\begin{pmatrix} I \\ Q \\ U \\ V \end{pmatrix} = L(\pi - i_2)R(\Theta)L(-i_1) \begin{pmatrix} I' \\ Q' \\ U' \\ V' \end{pmatrix} \quad (6.3.1)$$

$$R(\theta) = a \begin{pmatrix} P_1 & P_2 & 0 & 0 \\ P_2 & P_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & P_3 & -P_4 \\ 0 & 0 & P_4 & P_3 \end{pmatrix}, L(\varphi) = a \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 2\varphi & \sin 2\varphi & 0 \\ 0 & -\sin 2\varphi & \cos 2\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (6.3.2)$$

che collega i valori primati prima dello *scattering* con i valori non primati *post-scattering* attraverso la matrice di probabilità di *scattering* e due opportune rotazioni attorno agli angoli i_1 e i_2 riportati in figura 6.7. Se chiamiamo con $A = L(\pi - i_2)R(\Theta)L(i_1)$ la matrice totale di trasformazione ed indichiamo con a_{ij} le sue componenti possiamo descrivere con lo stesso formalismo gli eventi di *scattering* da elettrone e da particelle non sferiche come ad esempio i grani di polvere a patto di saper

Figura 6.7: **Geometria dello scattering**

Geometria dello *scattering* nel formalismo di Chandrasekhar. Lo *scattering* avviene sul punto P_1 e P_2 indica il punto di *scattering* successivo. L'angolo relativo Θ è rappresentato in 3D rispetto alle direzioni di volo valutate sull'origine O .

scrivere i coefficienti a_{ij} o, più esattamente $P_i(\Theta)$ della matrice $R(\Theta)$.

Lo *scattering* non relativistico **fotone-elettrone** viene descritto dalla matrice:

$$\begin{cases} a = 3/4 \\ P_1 = (\cos \Theta)^2 + 1 \\ P_2 = (\cos \Theta)^2 - 1 \\ P_3 = 2 \cos \Theta \\ P_4 = 0 \end{cases} \quad (6.3.3)$$

L'evoluzione del fotone *post-scattering* è invece regolata dalla profondità ottica:

$$\tau = \sigma_T \int_0^s n_e ds \quad (6.3.4)$$

dove la sezione d'urto vale $\sigma_T = 6.65 \cdot 10^{-25} \text{cm}^2$ e n_e indica la densità del numero di elettroni in cm^{-3} . L'implementazione algoritmica dello *scattering* usa il metodo della campionatura come illustrato in 3.3.1.1 - 3.3: l'angolo i_1 viene scelto da una distribuzione uniforme $i_1 = 2\pi\xi$, (ξ numero *random*) mentre Θ è campionato dalla matrice di *scattering* $R(\Theta)$ attraverso una distribuzione di $\cos \Theta$. La corretta scelta dell'angolo Θ rispetto al valore di i_1 viene assicurata dal fatto che esso sia

compatibile con il valore previsto per la distribuzione di I dovendo essere:

$$I = P_1 I' + P_2 \cos(2i_1) Q' - P_2 \sin(2i_1) U' \quad (6.3.5)$$

Possiamo quindi sintetizzare l'algoritmo di calcolo dello *scattering* fotone-elettrone come segue:

- Campionare un angolo i_1 da una distribuzione uniforme $2\pi\eta$, con η valore casuale.
- Campionare $\cos\Theta$ da una distribuzione $1-2\xi$, con ξ valore casuale.
- Calcolare I da $I = P_1 I' + P_2 \cos(2i_1) Q' - P_2 \sin(2i_1) U'$.
- Se $(\xi < 1/2)$ si accetta il valore di Θ , altrimenti si ricampiona.

L'implementazione numerica dell'algoritmo sebbene semplice in principio, necessita di ulteriori *routine* di controllo dell'errore numerico sulle cifre decimali che può portare il coseno degli angoli a valori superiori all'intervallo naturale $[-1, 1]$ e alla conseguente impossibilità di calcolo delle grandezze derivate (cfr. *routine* scatterPhoton del codice allegato.). L'efficienza di tale metodo di rigetto dei dati risulta essere pari al 66% comportando un sensibile degrado delle prestazioni dell'algoritmo. Una volta determinati i valori di Θ e di i_1 è possibile ottenere i valori degli angoli i_2 e φ dalle note relazioni di trigonometria sferica sul triangolo di *scattering* mostrato in figura 6.7 (cfr. [10]).

Con lo stesso formalismo è possibile gestire lo *scattering fotone-grano di polvere* a patto di saper determinare una opportuna funzione di campionatura per il coseno di Θ . Come abbiamo visto in 5.1.3 la funzione di HG (5.1.10) fornisce la corretta probabilità di *scattering* con la limitazione che essa è stata ricavata per le polveri tipiche del mezzo interstellare. D'altra parte HG è la funzione di fase allo stato attuale che meglio descrive il comportamento delle polveri in termini del parametro di asimmetria e delle caratteristiche della eventuale polarizzazione dei fotoni incidenti. Come in [35, 40, 38] è stato pertanto implementato un algoritmo di *scattering* attraverso una classe denominata DustScatter che campiona il valore di $\cos\Theta$ a partire dalla funzione HG. Nel caso di grani di polvere

si ha pertanto:

$$\left\{ \begin{array}{l} a = 3/4 \\ P_1 = \frac{1-g^2}{(1+g^2-2g\cos\Theta)^{3/2}} \\ P_2 = -p_l P_1 \frac{1-(\cos\Theta)^2}{1+(\cos\Theta)^2} \\ P_3 = P_1 \frac{2\cos\Theta}{1+(\cos\Theta)^2} \\ P_4 = -p_c P_1 \frac{1-(\cos\Theta_f)^2}{1+(\cos\Theta_f)^2} \end{array} \right. \quad (6.3.6)$$

dove abbiamo introdotto le seguenti variabili:

- g : parametro di asimmetria per *scattering*, $0 < g < 1$, $g = 0$ indica *scattering* isotropo, $g = 1$ indica *scattering* tutto in avanti.
- p_l : parametro di polarizzazione lineare (*Peak Linear Polarization*)
- p_c : parametro di polarizzazione circolare (*Peak Circular Polarization*)
- Θ_f : $\Theta_f = \Theta \left(1 + 3.13 s e^{-7\Theta/\pi}\right)$ dove s si dice *skew factor parameter* e viene posto pari ad 1 come indicato in White 1979.

Come già discusso in precedenza la funzione HG è l'approssimazione al primo ordine dello *scattering* di Mie nell'ultravioletto mentre nel visibile è necessario usare una funzione del secondo ordine che presenti un picco di *backscattering* per ottenere un'approssimazione migliore. La polarizzazione circolare è invece un effetto del secondo ordine dipendente dalla quantità di polarizzazione lineare.

Come spiegato sopra possiamo campionare il valore di $\cos\Theta$ direttamente dalla espressione di P_1 che rappresenta la distribuzione esatta per l'intensità I in presenza di radiazione non polarizzata, e scriveremo quindi:

$$\cos\Theta = \frac{1+g^2 - \left[\frac{(1-g^2)}{(1-g+2g\xi)}\right]^2}{2g} \quad (6.3.7)$$

ottenendo valori dei parametri di Stokes normalizzati a P_1 .

Come nel caso dell'elettrone l'algorithmo ha una implementazione diretta nella funzione *scatter-Photon* richiamata dalle *routine* di evoluzione del fotone in regioni polverose caratterizzate dai valori dei parametri g , p_l , p_c definiti sopra.

Nelle regioni con polveri l'evoluzione del fotone è regolata da un libero cammino medio legato all'opacità della mistura di gas e polveri o alternativamente in termini di profondità ottica è possibile scrivere:

$$\tau = \int_0^s \rho \chi ds \quad (6.3.8)$$

dove con χ abbiamo indicato l'opacità totale della mistura di gas e polveri che, assieme ad albedo, parametro di asimmetria g e parametri di polarizzazione, dipende dalla lunghezza d'onda λ della radiazione in considerazione.

6.4 Risultati preliminari del modello completo ed evoluzioni future

6.4.1 Descrizione del modello di test e problematiche

L'adozione della tecnica di mappatura del disco in regioni di diversa composizione è in grado di simulare strutture stratificate di cui riportiamo un esempio che evidenzia al contempo difficoltà e potenzialità di tale strategia. La mappa di assorbimento nella figura finale è derivante da una struttura a quattro livelli: un livello superficiale dominato da elettroni liberi, una da *scattering* isotropo ed uno strato interno composto da due regioni di polvere di composizione interstellare e diversa profondità ottica massima. Per esasperare gli effetti delle polveri e testare la reattività del modello ai parametri di composizione, g , albedo, profondità ottica e parametri di polarizzazione, si sono scelti grani con valori in forte contrasto nel parametro g in modo da evidenziare gli effetti di scattering "in avanti" rispetto alla direzione iniziale di entrata della radiazione. La mappa dei punti di assorbimento fotonico che ne deriva è certamente ideale e non riproduce alcun disco reale ma mostra una corretta "reattività" delle regioni simulate alla variazione dei parametri di *scattering* ed albedo ed mostra chiaramente le quattro zone contigue (ma sconnesse dal punto di vista del trasporto) rispetto al flusso della radiazione UV che fluisce dalla superficie verso l'interno.

Un confronto con il risultato ideale ottenuto per scattering isotropo alla fine del capitolo quarto conferma quanto avevamo anticipato: il modello con *scattering* tutto isotropo è altamente idealizzato e i flussi derivanti nella regione equatoriale sono utili solo come valori per la calibrazione del soft-

ware. In un caso con composizione realistica (polveri caratterizzate otticamente nelle varie regioni) gli effetti di attenuazione della radiazione sono palesi e fortemente dipendenti dalla composizione prescelta.

Sebbene le singole regioni di gas e polvere si comportino correttamente nel simulare il trasporto, il problema maggiore consiste nel raccordo per la continuità del flusso fra una zona e l'altra, magari ottenibile con regioni "cuscinetto" di composizione intermedia. La realizzazione di tale mappatura non richiede a priori alcuna modifica del codice potendo descrivere tutta la regione con opportune ed arbitrarie configurazioni descrittive. Il modello risultante é però ancora in fase di testing perché le richieste computazionali del software aumentano sensibilmente all'aumentare di livello di dettaglio con cui si vuole operare la mappatura. Resta ancora non risolto invece il problema di mediare statisticamente sugli eventi di passaggio del singolo fotone fra una regione e l'altra e sul conseguente cambio "drastico" del libero cammino medio. Una determinazione dinamica e autoconsistente della profondità ottica in termini di densità e condizioni locali sembra essere l'approccio più promettente per il prossimo futuro, sebbene la sua implementazione comporti problemi di aumento di computazione e di corretta definizione delle regioni di "*smoothing*" della eventuale temperatura in gioco. Il risultato riportato, sebbene preliminare al momento della redazione del presente lavoro di tesi, continuerà ad essere testato e verificato in attesa di una maggiore disponibilità di dati osservativi su cui creare scenari radiativi sempre più realistici in composizione e struttura verticale stratificata.

6.4.2 Conclusioni e sviluppi futuri

La costruzione di un modello fisico e geometrico di disco protoplanetario ha richiesto la discussione e l'approfondimento di tematiche astrofisiche non sempre direttamente contigue: la formulazione di una corretta struttura geometrica (Cap. 2) passa infatti per la comprensione della dinamica del fluido e delle sue possibili configurazioni di equilibrio necessariamente accoppiate a considerazioni energetiche di massima. La determinazione accurata del trasporto richiede invece lo sviluppo di tecniche semianalitiche e numeriche (Cap. 3) che possano sfruttare le simmetrie della struttura e ridurre il problema fisico tridimensionale a configurazioni semplificate trattabili semianaliticamente (App. C) o numericamente (Cap. 4). Una volta impostata la geometria del trasporto si impara presto però (cfr. risultati cap. 4) che nei casi di interesse astrofisico la complicazione del trasporto con

Figura 6.8: **Mappa di assorbimento di un disco schematizzato in regioni (in escursione radiale 1-10 AU)**

Gli effetti delle polveri sono esasperati attraverso valori del parametro g per testare la reattività al flusso entrante. Un confronto con il modello di disco isotropo presentato alla fine del capitolo 4 dà una corretta idea dell'efficienza delle polveri nell'attenuare il flusso stellare UV che fluisce dalle regioni alte superficiali della struttura.

gli effetti delle polveri (Cap. 5) e delle regioni ionizzate della struttura è di fatto indispensabile se si pretende di avere una idea plausibile dei flussi radiativi reali in gioco. L'applicazione di quanto detto fino ad ora non è però né semplice né immediata poiché ogni disco si struttura su varie scale su cui agiscono processi energetici di vario ordine di grandezza (Cap. 6). Lo scenario affascinante di disco come di un sistema "autoconsistente" suggerito nella introduzione a questa tesi è quindi ben delineato attraverso il *feedback* fra flussi radiativi, processi di migrazione su scala dinamica e naturale evoluzione delle polveri. Conseguenza inevitabile è la presenza di una chimica complessa e per lo più ancora tutta da investigare.

È utile a questo punto, prima di concludere, tornare con un rapido sguardo all'introduzione e al quadro osservativo: il campione di dischi noti è certamente variegato per dimensioni, struttura, tipologia di stella centrale illuminante e regione di formazione stellare. A tale complessità si sommano indizi di ancor più variegata composizione chimica e mineralogica, a riflettere la spettacolare complessità delle regioni di formazione stellare e planetaria. La costruzione di un modello di trasporto che voglia, anche solo nella sua impostazione, tenere in considerazione tali fatti ha richiesto pertanto lo sviluppo di strumenti di indagine flessibili, ben adattabili e calibrabili alla varietà di esemplari e di circostanze astrofisiche.

Gran parte del lavoro futuro sarà quindi dedicata alla tipizzazione e alla calibrazione del nostro modello a casi realistici su cui fare il confronto con SED osservate, calibrazioni di composizioni superficiali di polveri cristalline e, obiettivo certamente più arduo, predizione di flussi radiativi alle basse coordinate verticali, in prospettiva di impostare un modello realistico per la chimica delle regioni di formazione planetaria.

Bibliografia

- [1] D. Lynden-Bell, J. E. Pringle: The evolution of viscous discs and the origin of the nebular variables. *MNRAS*, (1974), 168, 603-637.
- [2] B. A. Smith, R. J. Terrile: A Circumstellar Disk around β Pictoris. *Science, New Series*, (1984), 226, No. 4681, 1421-1424.
- [3] J. E. Pringle: Accretion discs in astrophysics. *Ann. Rev. Astron. Astrophys.*, (1981), 19:137-62.
- [4] N.I. Shakura, R.A. Sunyaev: Black Holes in Binary Systems. *Observational Experience. A&A*, (1973),24, 337-355.
- [5] F.C.Adams, C.J.Lada, F.H.Shu: Spectral Evolution of young stellar objects. *ApJ*, (1987), 312:788-806.
- [6] S.J. Kenyon, L. Hartmann: Spectral Energy Distributions of T Tauri stars: disks flaring and limits on accretion. *ApJ*, (1987), 323:714-733.
- [7] F.C.Adams, C.J.Lada, F.H.Shu: The Disks of T Tauri Stars with flat infrared spectra. *ApJ*, (1988), 326:865-883.
- [8] S.V.W. Beckwith, A.I.Sargent, et al.: A Survey for circumstellar disks around young stellar objects. *Astron. J*, (1990), 99(3).
- [9] S.P.Ruden, J.B.Pollack: The dynamical evolution of the Protosolar Nebula. *ApJ*, (1991), 375:740-760.
- [10] G. C. Pomraning: *The Equations of Radiation Hydrodynamics*. Dover, (2005).
- [11] S. Chandrasekhar: *Radiative Transfer*. Dover, (1960).
- [12] D. Mihalas, B. Weibel-Mihalas: *Foundations of Radiation Hydrodynamics*. Dover, (1999).
- [13] B. Davison, J.B. Sykes: *Neutron Transport Theory*. Oxford University Press, (1958).
- [14] I.M.Sobol: *The Monte Carlo Problem*. Editrice Nauka, Mosca (1984).
- [15] AA.VV. *Introduction to Monte Carlo Methods*. The Computational Science Education Project, (1994).
- [16] D. P. Landau, K. Binder: *A guide to Monte Carlo Simulations in Statistical Physics*. Cambridge University Press, (2005).

- [17] W. Gropp, E. L. A. Skjellum: Using MPI Portable Parallel Programming with the Message-Passing Interface second edition. The MIT Press Scientific and Engineering Computation Series, (1999).
- [18] N. Calvet et al.: Irradiation of accretion disks around young objects. I. Near-infrared CO Bands. *ApJ*, (1991), 380:617-630.
- [19] F. Malbet, C. Bertout: The vertical structure of T Tauri accretion disks. I. Heating by the central star. *ApJ*, (1991), 383:814-819.
- [20] D. Mihalas: Stellar Atmospheres. Freeman & co., San Francisco, 1978
- [21] E. I. Chiang, P. Goldreich: Spectral Energy Distributions of T Tauri Stars with Passive Circumstellar Disks. *ApJ*, (1997), 490:368-376.
- [22] E. I. Chiang et al.: Spectral Energy Distributions of Passive T Tauri and Herbig Ae Disks...., *ApJ*, (2001), 547: 1077-1089.
- [23] P. D'Alessio et al.: Accretion disks around young objects. I The detailed vertical structure. *ApJ*, (1998), 500:411-427.
- [24] P. D'Alessio et al.: Accretion disks around young objects. II. Tests of well-mixed models with ISM dust. *ApJ*, (1999), 527:893-909.
- [25] P. D'Alessio et al.: Accretion disks around young objects. III. Grain Growth. *ApJ*, (2001), 553:321-334.
- [26] P. D'Alessio et al.: WWW DATABASE of models of accretion disks irradiated by the central star. *Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica*, (2004).
- [27] P. D'Alessio et al.: Thermal structure of protoplanetary disks. Chondrites and the Protoplanetary Disk, ASP Conference Series, Vol. 341 pag 353.
- [28] C. P. Dullemond et al.: Passive irradiated circumstellar disks with an inner hole. *ApJ*, (2001), 560:957-969.
- [29] C. P. Dullemond et al.: Vertical structure models of T Tauri and Herbig Ae/Be disks. *A&A*, (2002), 389,464-474.
- [30] C. P. Dullemond, A. Natta.: An analysis of two-layer models for circumstellar disks. *A&A*, (2003), 405,597-605.
- [31] F. Malbet et al.: The vertical structure of T Tauri accretion disks. II. Physical conditions in the disk. *A&A*, (2001), 379,515-528.
- [32] R. Lachaume et al.: The vertical structure of T Tauri accretion disks. III. Consistent interpretation of spectra and visibilities with a two-layer model. *A&A*, (2003), 400, 185-202.
- [33] R. Lachaume: The vertical structure of T Tauri accretion disks. IV. Self-irradiation of the disc in the FU Orionis outburst phase. *A&A*, (2004), 422,171-176.
- [34] K. Wood et al.: The effect of multiple scattering on the polarization from axisymmetric circumstellar envelopes. II *ApJ*, (1996), 461:847-857.

- [35] J.E.Bjorkman, K. Wood: Radiative equilibrium and temperature correction in Monte Carlo radiation transfer. *ApJ*, (2001), 554:615-623.
- [36] B. Whitney et al.: 2-D Radiative transfer in Protostellar Envelopes: II. An evolutionary sequence. *ApJ*, (2003).
- [37] S.Wolf: Efficient radiative transfer in dust grain mixtures. [astro-ph/0209281v1](https://arxiv.org/abs/astro-ph/0209281v1)
- [38] K.Wood et al.: The spectral energy distribution of HH30 IRS: constraining the circumstellar dust size distribution. *ApJ*, (2002), 564:887-895.
- [39] B. Whitney et al.: 2-D models of protostars: III. Effects of stellar temperature. *ApJ*, (2004).
- [40] B. Whitney et al.: Radiative Transfer Models of Young Stellar Objects. *Astrophysics of Dust*, ASP Conference Series, (2004), Vol. 309.
- [41] A.C.Carciofi et al.: NLTE Monte Carlo Radiative Transfer: I. The thermal properties of Keplerian disks around classic be Stars. [astro-ph/0511228v1](https://arxiv.org/abs/astro-ph/0511228v1).
- [42] I.Pascucci et al.: The 2D continuum radiative transfer problem. *A&A*, (2004) , 417, 793-805.
- [43] C. Pinte et al.: Monte Carlo Radiative Transfer in Protoplanetary Disks. *A&A*, (2006), 459. 797-804.
- [44] C. Dullemond, A. Natta.: The effect of scattering on the structure and SED of protoplanetary disks. *A&A*. (2003), 408, 161-169.
- [45] K.M.Pontoppidan et al.: Ices in the edge-on disk CRBR 2422.8-3423: Spitzer spectroscopy and Monte Carlo radiative transfer modeling. *ApJ*, (2005), 622: 463-481.
- [46] C.J.Burrows et al.: Hubble Space Telescope Observations of the disk and jet of HH30. *ApJ*, (1996), 473:437-451.
- [47] A.S.Cotera et al.: High-Resolution near-infrared images and models of the circumstellar disk in HH30. *ApJ*, (2001), 556:958-969.
- [48] B.T.Draine, H.M.Lee: optical properties of Interstellar Graphite and Silicate Grains. *ApJ*, (1984),285:89-108.
- [49] A.Laor, B.T.Draine: Spectroscopic constraints of the properties of dust in AGN. *ApJ*, (1993), 402:441-468.
- [50] J.B.Pollack et al.: Composition and radiative properties of grains in molecular clouds and accretion disks. *ApJ*, (1994), 421:615-639.
- [51] S. J. Weidenschilling, J. N.Cuzzi,(1993): Formation of Planetesimals in the solar nebula. *Protostars and Planets III*, ed. E. H. Levy & J. I. Lunine (Tucson: Univ. Arizona Press), 1031
- [52] H.P. Gail, W.M. Tscharnuter: Evolution of Protoplanetary disks including detailed chemistry and mineralogy. (Preprint)
- [6] A.Natta, L. Testi et al.: Dust in Proto-Planetary Disks: Properties and Evolution. *Protostars and Planets V*, Arizona University Press.

- [54] E. F. van Dishoeck: ISO Spectroscopy of Gas and Dust: From Molecular Clouds to Protoplanetary Disks. arXiv:astro-ph/0403061.
- [55] L. d'Hendecourt et al.: Solid Interstellar Matter: The ISO revolution. EDP Science . Springer.
- [56] K. M. Pontoppidan et al.: Ices in the edge-on disk CRBR 2422.8-3423: Spitzer spectroscopy and Monte Carlo radiative transfer modeling, arXiv:astro-ph/0411367.
- [57] K. I. Uchida et al.: The state of protoplanetary material 10 Myr after stellar formation: circumstellar disks in the TW Hydrae association. ApJS Spitzer Issue.
- [58] E.Furlan et al. : A SURVEY AND ANALYSIS OF SPITZER INFRARED SPECTROGRAPH SPECTRA OF T TAURI STARS IN TAURUS. ApJS, 2006 August.
- [59] V.C. Geers et al.: C2D Spitzer-IRS spectra of disks around T Tauri stars II. PAH emission features, arXiv:astro-ph/0609157.
- [60] K. M. Pontoppidan et al.: Deep Spitzer spectroscopy of the 'Flying Saucer' edge-on disk: Large grains beyond 50 AU. arXiv:astro-ph/0702394v1.
- [61] R. Van Boekel et al.: The building blocks of planets within the 'terrestrial' region of protoplanetary disks. (2004) Letters to Nature.NATURE,vol 432
- [62] B. Savage, J.S. Mathis: Observed Properties of Interstellar Dust. 1979, Ann. Rev. Astron. Astrophys. 17:73-111.
- [63] D. Massa, B.D.Savage: Measurements of interstellar extinction. 1989 Interstellar Dust. IAU Series Editors Allamandola, Tielens.
- [64] B.T.Draine: Properties of Dust in Diffuse Clouds. 1995, The Physics of Interstellar Medium and Intergalactic Medium, ASP Conference Series, Vol. 80.
- [65] B.T.Draine: Interstellar Dust Grains, Annu. Rev. Astron. Astrophys. 2003. 41:241-89.
- [66] B.T.Draine: Astrophysics of Dust in cold Clouds, 2003, in The Cold Universe: Saas-Fee Advanced Course 32, ed. D. Pfenniger. Berlin: Springer-Verlag.
- [67] B.T.Draine: Interstellar Dust, 2003 Carnegie Observatories Astrophysics Series, Vol. 4: Origin and Evolution of the Elements ed. A. McWilliam and M. Rauch (Cambridge: Cambridge Univ. Press)
- [68] A.P.Jones: Dust Formation, Propagation and survival in ISM. 2005, Proc. The Dusty and Molecular Universe, Paris ESA-SP577
- [69] E.L. Fitzpatrick, D. Massa: An Analysis of the Shapes of Interstellar Extinction Curves. V. The IR-Through-UV Curve Morphology.arXiv:0705.0154v1.
- [70] D. A. Williams, E. Herbst: It's a dusty Universe: surface science in space, 2001 Surface Science 500 (2002) 823-837, Elsevier.
- [71] J.Crovisier: Circumstellar, Cometary and Interplanetary Dust. 2000, Proc. ISO Beyond the Peaks, ESA-SP456.

- [72] L.B.F.M. Waters: The Life cycle of Dust: an ISO view. 2000, Proc. ISO Beyond the Peaks, ESA-SP456.
- [73] K.Gordon: Interstellar Dust Scattering Properties. 2004, Astrophysics of Dust, ASP Conf. Series Vol. 309.
- [74] M.A.Dopita, R.S.Sutherland: Astrophysics of the Diffuse Universe, Springer.
- [75] A.N.Witt, G. C. Clayton, B.T.Draine: Astrophysics of Dust. 2004, ASP Conf. Series
- [76] A.Bonetti, J.M.Greenberg,S.Aiello: Evolution of Interstellar Dust and Related Topics. 1989, North-Holland Elsevier Science Publishers B.V.
- [77] D.C.B. Whittet: Dust in the Galactic Environment. 1992, IOP Publishing Ltd.
- [78] S.A.Kaplan, S.B.Pikelner: The Interstellar Medium. 1970, Harvard University Press.
- [79] F.Borghese, P.Denti, R.Saija: Scattering from Model Nonspherical Particles. 2003 Springer
- [80] P.G.Martin: Cosmic Dust. 1978, Oxford University Press.
- [81] Iatì, MA; Saija, R; Giusto et alt.: Exploring the dusty Universe. 2005, Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti. Volume LXXXIII.
- [82] F. Lahuis, E.F. van Dishoeck et al.: Hot organic chemistry in the inner part of protoplanetary disks. Protostars and Planets V, Arizona University Press.
- [83] J. Blum: Grain Growth and Coagulation. Astrophysics of Dust. 2004, ASP Conf. Series.
- [84] Th. Henning, R. Stognienko: Dust opacities for protoplanetary accretion disks: influence of dust aggregates. 1996, ApJ 311:291-303.
- [85] E.L.O. Bakes (1997), The Astrochemical Evolution of the Interstellar Medium, Twin Press Astronomy Publisher (Vledder, The Netherlands).
- [86] A.G.G.M. Tielens et alt.: Origin and Evolution of Dust in Circumstellar and Interstellar Environments, Chondrites and the Protoplanetary Disk ASP Conference Series, Vol. 341, 2005

Elenco delle figure

1.1	Composizione schematica della polvere [86]	3
1.2	Polveri nelle nubi dense e ciclo della polvere [85]	4
1.3	Cristallinità nei dischi	6
1.4	Profili su campioni di diverse protostelle	8
3.1	Geometria del trasporto su disco sottile	27
3.2	ContourPlot di diverse I - Semipiano infinito	34
3.3	Campionatura di area irregolare	36
4.1	Modello CG97 e risultati sulla SED di GM Aur	42
4.2	Approssimazione piana lungo la verticale e nel piano equatoriale	44
4.3	Geometria di illuminazione da <i>Inner Rim</i>	46
4.4	Gerarchia delle classi Scatter e Medium nel codice	53
4.5	Un ramo della gerarchia della classe Medium	55
4.6	Computazione asincrona	56
4.7	Simulazioni di disco con basso <i>flaring</i> e scattering isotropo.	58
4.8	Efficienza del trasporto sul piano equatoriale per un disco isotropo di basso <i>flaring</i>	59
4.9	Accordo statistico fra soluzioni note in letteratura	60
5.1	Curva di estinzione	65
5.2	Ciclo di Metamorfismo delle polveri in un disco	70
5.4	Ciclo di combustione del carbonio	71
5.3	Spettro di HH 46. Spitzer (IRS46)	71
5.5	Agglomerati di sfere di SiO ₂	72
5.6	Processi di aggregazione nel disco	73
6.1	Modello di Pollack [50]	80
6.2	Stabilità dei minerali in varie regioni di disco	81
6.3	Variazione radiale dei composti di silicio	84
6.4	Polveri nel disco secondo Gail	85
6.5	Frazione di Si nelle differenti miscele e indicazione di cristallinità [52]	85
6.6	Cristallinità delle polveri e contaminazione di molecole	86
6.7	Geometria dello <i>scattering</i>	93
6.8	Mappa di assorbimento di un disco schematizzato in regioni (in escursione radiale 1-10 AU)	98
D.1	Geometria nel modello di Hartmann [6]	126
E.1	Zeri della funzione determinante al variare dei valori dell'Albedo	130
E.2	Funzione di intensità lungo la coordinata verticale - Semipiano infinito	131

E.3	Rappresentazione 3D della funzione di intensità - Semipiano infinito	132
E.4	Intensità al bordo illuminato - Semipiano infinito	132
E.5	Curve di livello della funzione di intensità - Semipiano infinito	133
G.1	Valori di albedo e parametro g	154

Appendice A

Progressive scoperte di dischi circumstellari

Di seguito una rassegna di come sono evolute le evidenze teoriche ed osservative di strutture di disco attraverso riferimenti bibliografici ai primi lavori per ogni "settore di indagine".

1974

D. Lynden-Bell and J. E. Pringle: *Mon. Not. R. astr. Soc.* 1974, 168, 603-637: Prima interpretazione dell'eccesso infrarosso nelle TTauri con strutture di disco.

1978

H. Elsasser and H. J. Staude: *Astron. Astrophys.* 70, L3-L6, 1978: Misure di polarizzazione per oggetti giovani interpretabili con ipotesi di luce scatterata da grani disposti su struttura di disco.

1983

Appenzeller: *Rev. Mexicana Astron. Astrof.*, 7, 151-168, 1983: Misure spettroscopiche interpretabili con processi di accrescimento attivi su protostelle.

M. Cohen: *ApJ*, 270:L69-L71, 1983: Prima misura di SED nel lontano infrarosso rivela la possibilità di una configurazione di disco.

R. Mundt and J. W. Frie: *ApJ*, 274:L83-L86, 1983: Evidenza spettroscopica di strutture compatibili con configurazione di Jet e disco in stelle giovani.

1984

S. Beckwith: *ApJ*, 287 793-800, 1984: HL Tau mostra emissioni infrarosse compatibili con una struttura di disco.

G. L. Grasdalen: *ApJ*, 283:L57-L61, 1984

Smith & Terrile: *Science* (ISSN 0036-8075), vol. 226, Dec. 21, 1984, p. 1421-1424: Prima immagine in ottico di Beta Pictoris.

H. H. Auman: *ApJ*, 278:L23-L27, 1984: Scoperta di strutture di Shell attorno ad oggetti evoluti.

1985

Rydgren & Cohen: *Protostars and planets II* (A86-12626 03-90). Tucson, AZ, University of Arizona Press, 1985, p. 371-385: Segnature di polveri attorno ad oggetti giovani.

S. M. Rucinsk: *AJ*, vol. 90: Dati IRAS compatibili con strutture di disco attorno a TTauri.

1986

S. Beckwith and A. I. Sargent: *ApJ*, 309:755-761, 1986: Misure di Co rivelano la struttura di gas molecolare attorno ad oggetti giovani.

L. Hartmann: *ApJ*, 309:275-293, 1986: Spettri ad alta risoluzione mostrano immagini di disco.

Mundy, L. G.; Wilking, B. A.; Myers, S.; Howe, J. E.; Blackwell, J. H.; Likkell, L.: *NASA. Ames Research Center Summer School on Interstellar Processes: Abstracts of Contributed Papers* p 15-16 (SEE N87-15043 06-90): Mappe interferometriche di CO mostrano emissione da polveri.

1987

F. C. Adams, C. J. Lada, and F. H. Shu: *ApJ*, 312: 788-806, 1987: Dati IRAS ed eccesso infrarosso di TTauri associabili con un modello autoconsistente di disco

- J. H. Beall: ApJ, 316:227-230,1987: Dati IRAS compatibili con uno scenario di accrescimento su TTauri.
- E. Churchwell, M. Felli, D. O. S. Wood, and M. Massi: ApJ, 321 :51&529,1987: Emissioni radio compatibili con modello di fotoevaporazione da disco
- S. J. Kenyon and L. Hartmann: ApJ, 323:714-733,1987: Disco termico flared - modello.
- A. I. Sargent: ApJ, 323: 294-305,1987: Derivano dalle mappe interferometriche del CO la massa di disco di HL Tau con incertezza ancora notevole.
- 1988**
- F. C. Adams, C. J. Lada, and F. H. Shu: ApJ, 326: 865-883,1988: Modelli di spettri appiattiti sono interpretabili con strutture di disco.
- 1989**
- M. Cohen: ApJ, 339:455473,1989 April 1: Evidenza statistica di signature di disco in un cloud.
- 1990**
- P. Bastien and F. Menar: ApJ, 364:232-241,1990: Mappa di polarizzazione compatibili con strutture di disco.
- S. Beckwith: AJ, vol. 99: Survey di dischi attorno ad oggetti giovani.
- M.F. Skrutskie, D. Dutkevitch, S.E. Strom, K.M. Strom: AJ, vol. 99; Evidenza statistica di dischi associati a sistemi giovani.
- 1992**
- B. A. Whitney and L. Hartman: ApJ, 395:529-539,1992: Derivazione delle prime mappe di polarizzazione del disco
- Jewitt, Luu, & Marsden: B.G. 1992, IAUC, 5611: Prima segnatura di fascia di Kuiper.
- 1995**
- M. Mayor: 9th Cool Stars and Stellar Systems conference in 1995 October: Segnatura di un pianeta di tipo gioviano in 51 Peg.
- 1996**
- C. J. Burro: ApJ, 473:437-451,1996 : Imaging di HH30
- M. J. McCaughrea: AJ, vol. 111: Survey di dischi in Orione.

Appendice B

Equazione del trasporto in varie geometrie

B.1 Formulazione euleriana dell'equazione del trasporto

Con le notazioni del paragrafo precedente possiamo derivare l'equazione del trasporto radiativo come equazione di conservazione del numero di fotoni. Se fissiamo un cubo nello spazio delle variabili $(\vec{r}, \nu, \vec{\Omega})$ che descrivono il sistema dei fotoni e supponiamo che esso abbia dimensioni $\Delta x, \Delta y, \Delta z, \Delta \nu, \Delta \mu, \Delta \varphi$ possiamo scrivere il numero di fotoni contenuti nel cubo come:

$$\text{numero di fotoni} = f(\vec{r}, \nu, \vec{\Omega}, t) \Delta x \Delta y \Delta z \Delta \nu \Delta \mu \Delta \varphi$$

dove le quantità definite in f sono valori mediati sul cubo e il cubo stesso è fissato nello spazio e nel tempo ovvero il suo volume ΔV nello spazio delle coordinate non dipende dal tempo. Scriviamo pertanto:

$$\Delta V = \Delta x \Delta y \Delta z \Delta \nu \Delta \mu \Delta \varphi$$

Se calcoliamo la variazione temporale del numero di fotoni nel tempo abbiamo quindi:

$$\text{Variazione numero di fotoni} = \Delta V \frac{\partial f}{\partial t}$$

Il bilancio che conserva il numero di fotoni si scrive considerando in ΔV tutti i possibili processi che creano e distruggono fotoni nel tempo della variazione ovvero:

1. Il tasso di variazione di fotoni in dt attraverso le pareti del cubo rispetto a tutte le coordinate che lo definiscono, ovvero:

$$\text{variazione sulle pareti del cubo} = \left[\frac{\partial(\dot{x}f)}{\partial x} + \frac{\partial(\dot{y}f)}{\partial y} + \frac{\partial(\dot{z}f)}{\partial z} + \frac{\partial(\dot{\nu}f)}{\partial \nu} + \frac{\partial(\dot{\mu}f)}{\partial \mu} + \frac{\partial(\dot{\varphi}f)}{\partial \varphi} \right] \Delta V$$

2. Il tasso di variazione di fotoni nel tempo dt dovuto ai processi di assorbimento:

$$\text{variazione per assorbimento in } \Delta V = c \sigma_a(\vec{r}, \nu, t) f(\vec{r}, \nu, \vec{\Omega}, t) \Delta V$$

cioè il prodotto fra il numero di fotoni contenuti nel cubo e la probabilità di assorbimento per fotone nell'unità di tempo ovvero il prodotto fra il coefficiente di assorbimento e il tasso c di generazione del percorso.

3. Gli effetti di *scattering* nel rimuovere e/o aggiungere fotoni fra la frequenza ν' ed una generica frequenza ν e la direzione di viaggio $\vec{\Omega}'$ ed una generica direzione $\vec{\Omega}$:

$$\begin{aligned} \text{outscattering} &= c\Delta V \int_0^\infty d\nu' \int_{4\pi} d\vec{\Omega}' \sigma_s(\vec{r}, \nu \rightarrow \nu', \vec{\Omega} \cdot \vec{\Omega}', t) f(\vec{r}, \nu, \vec{\Omega}, t) \\ &\quad - c\Delta V \bar{\sigma}_s(\vec{r}, \nu, t) f(\vec{r}, \nu, \vec{\Omega}, t) \end{aligned}$$

$$\text{in-scattering:} = c\Delta V \int_0^\infty d\nu' \int_{4\pi} d\vec{\Omega}' \sigma_s(\vec{r}, \nu' \rightarrow \nu, \vec{\Omega}' \cdot \vec{\Omega}, t) f(\vec{r}, \nu', \vec{\Omega}', t)$$

4. Tasso di produzione di fotoni per effetti di emissione nelle coordinate del cubo:

$$\text{emissione} = q(\vec{r}, \nu, t) \Delta V$$

che osserviamo essere indipendente dalla direzione $\vec{\Omega}$.

Uguagliando i termini con l'opportuno segno e cancellando il volume, comune a tutti i termini si ottiene:

$$\begin{aligned} &\underbrace{\frac{\partial f(\nu, \vec{\Omega})}{\partial t} + \frac{\partial(\dot{x}f)}{\partial x} + \frac{\partial(\dot{y}f)}{\partial y} + \frac{\partial(\dot{z}f)}{\partial z} + \frac{\partial(\dot{\nu}f)}{\partial \nu} + \frac{\partial(\dot{\mu}f)}{\partial \mu} + \frac{\partial(\dot{\phi}f)}{\partial \phi}}_{\text{Variazione temporale e per streaming}} = \\ &\quad \underbrace{q(\vec{r}, \nu, t) + c \int_0^\infty d\nu' \int_{4\pi} d\vec{\Omega}' \sigma_s(\vec{r}, \nu' \rightarrow \nu, \vec{\Omega}' \cdot \vec{\Omega}, t) f(\vec{r}, \nu', \vec{\Omega}', t)}_{\text{Aggiunta di fotoni per emissione e in-scattering}} \\ &\quad - \underbrace{\left(c\bar{\sigma}_s(\vec{r}, \nu, t) f(\vec{r}, \nu, \vec{\Omega}, t) + c \int_0^\infty d\nu' \int_{4\pi} d\vec{\Omega}' \sigma_s(\vec{r}, \nu \rightarrow \nu', \vec{\Omega} \cdot \vec{\Omega}', t) f(\vec{r}, \nu, \vec{\Omega}, t) \right)}_{\text{Rimozione di fotoni per assorbimento e outscattering}} \end{aligned}$$

L'equazione si può semplificare applicando le seguenti considerazioni:

- Eliminiamo la dipendenza da (\vec{r}, t) comune in tutti i termini e da $(\nu, \vec{\Omega})$ nei termini di *streaming*
- Osserviamo che $\dot{\mu} = \dot{\phi} = 0$ poiché tali angoli sono misurati rispetto ad assi fissi nello spazio e un fotone viaggia in linea retta fra una collisione e l'altra.

- $\dot{\nu} = 0$ poiché uno *streaming* semplice di fotoni non cambia la frequenza supponendo nulle le interazioni fotone-fotone.
- Nei termini di *streaming* dei fotoni possiamo scrivere: $\dot{x} = c\Omega_x$, $\dot{y} = c\Omega_y$, $\dot{z} = c\Omega_z$ poiché il moto dei fotoni avviene in direzione $\hat{\Omega}$ con velocità c .

Otteniamo pertanto:

$$\frac{\partial f(\nu, \vec{\Omega})}{\partial t} + c\vec{\Omega} \cdot \vec{\nabla} f(\nu, \vec{\Omega}) = q(\nu) - c\sigma_a(\nu) f(\nu, \vec{\Omega}) + c \int_0^\infty d\nu' \int_{4\pi} d\vec{\Omega}' \left[\sigma_s(\nu' \rightarrow \nu, \vec{\Omega}' \cdot \vec{\Omega}) f(\nu', \vec{\Omega}') - \sigma_s(\nu \rightarrow \nu', \vec{\Omega} \cdot \vec{\Omega}') f(\nu, \vec{\Omega}) \right] \quad (\text{B.1.1})$$

o in termini dell'intensità specifica:

$$\frac{1}{c} \frac{\partial I(\nu, \vec{\Omega})}{\partial t} + \vec{\Omega} \cdot \vec{\nabla} I(\nu, \vec{\Omega}) = S(\nu) - \sigma_a(\nu) I(\nu, \vec{\Omega}) + \int_0^\infty d\nu' \int_{4\pi} d\vec{\Omega}' \left[\frac{\nu}{\nu'} \sigma_s(\nu' \rightarrow \nu, \vec{\Omega}' \cdot \vec{\Omega}) I(\nu', \vec{\Omega}') - \sigma_s(\nu \rightarrow \nu', \vec{\Omega} \cdot \vec{\Omega}') I(\nu, \vec{\Omega}) \right] \quad (\text{B.1.2})$$

dove abbiamo definito

$$S(\vec{r}, \nu, t) \equiv h\nu q(\vec{r}, \nu, t) \quad (\text{B.1.3})$$

ovvero il tasso di emissione di energia per effetti di emissione spontanea.

La semplificazione del formalismo con introduzione di opportune simmetrie consta nello stabilire una opportuna forma per il termine:

$$\vec{\Omega} \cdot \vec{\nabla} I = \frac{\partial I}{\partial s} \quad (\text{B.1.4})$$

dove la derivazione parziale $\frac{\partial}{\partial s}$ implica che le variabili di frequenza e temporali sono considerate costanti rispetto alla derivazione.

B.2 Geometria piana

Il mezzo attraverso cui fluisce la radiazione è considerato possedere geometria piana se due delle tre coordinate cartesiane hanno dimensioni infinite. Supponiamo che le coordinate del piano infinito siano (x, y) ed ammettiamo di considerare il trasporto della radiazione lungo la sola coordinata z ovvero di supporre che la funzione di distribuzione dei fotoni incidenti sia invariante rispetto a (x, y) .

Con le notazioni introdotte precedentemente, indichiamo con θ l'angolo fra le direzioni $\hat{\Omega}$ e \hat{z} e quindi

$$s = s(z, \theta)$$

$$I = I(z, \nu, \theta, t) = I(z, \nu, \mu, t)$$

Essendo inoltre

$$\frac{dz}{ds} = \mu, \quad \frac{d\mu}{ds} = 0 \Rightarrow \frac{\partial I}{\partial s} = \frac{\partial I}{\partial z} \mu$$

ed usando la forma integrata per il termine di *outscattering* si giunge all'equazione:

$$\frac{1}{c} \frac{\partial I}{\partial t} + \mu \frac{\partial I}{\partial z} + \bar{\sigma} I = S + \int_0^\infty dv' \int_{4\pi} d\vec{\Omega}' \frac{v}{v'} \sigma_s(v' \rightarrow v, \vec{\Omega}' \cdot \vec{\Omega}) I(v', \vec{\Omega}') \quad (\text{B.2.1})$$

Nel termine di *scattering* appare la dipendenza $\vec{\Omega}' \cdot \vec{\Omega}$ che a sua volta può essere semplificata in geometria piana espandendo il termine $\sigma_s(v' \rightarrow v, \vec{\Omega}' \cdot \vec{\Omega})$ in polinomi di Legendre $P_n(\vec{\Omega}' \cdot \vec{\Omega})$. Scriviamo quindi:

$$\sigma_s(v' \rightarrow v, \vec{\Omega}' \cdot \vec{\Omega}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{4\pi} \sigma_{sn}(v' \rightarrow v) P_n(\vec{\Omega}' \cdot \vec{\Omega}) \quad (\text{B.2.2})$$

dove σ_{sn} sono i coefficienti dell'espansione che soddisfano la relazione di ortogonalità:

$$\sigma_{sn}(v' \rightarrow v) = 2\pi \int_{-1}^1 d\mu_0 \sigma_s(v' \rightarrow v, \mu_0) P_n(\mu_0) \quad (\text{B.2.3})$$

Se ora chiamiamo $\theta \equiv \cos^{-1}(\mu)$ e φ gli angoli che definiscono $\hat{\Omega}$ e i loro primati a definire $\hat{\Omega}'$ è possibile, applicando le proprietà dei polinomi di Legendre, derivare [10]:

$$\int_{4\pi} d\vec{\Omega}' \sigma_s(v' \rightarrow v, \vec{\Omega}' \cdot \vec{\Omega}) I(v', \vec{\Omega}') = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{2} \sigma_{sn}(v' \rightarrow v) P_n(\mu) \int_{-1}^1 d\mu' P_n(\mu') I(v', \mu')$$

Si ottiene quindi, nel caso piano:

$$\frac{1}{c} \frac{\partial I}{\partial t} + \mu \frac{\partial I}{\partial z} + \bar{\sigma} I = S + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{2} P_n(\mu) \int_0^\infty dv' \frac{v}{v'} \sigma_{sn}(v' \rightarrow v) \int_{-1}^1 d\mu' P_n(\mu') I(v', \mu') \quad (\text{B.2.4})$$

Nelle applicazioni è di fatto possibile ottenere una accuratezza della soluzione soddisfacente già con pochi termini della serie sia perché bastano pochi termini per rappresentare le dipendenze dei coefficienti di scattering sia perché la soluzione generale della equazione è debolmente dipendente dall'andamento dei termini di ordine alto.

B.3 Simmetria cilindrica

Consideriamo un sistema che possieda simmetria cilindrica essendo infinito nella direzione di \hat{z} e scriviamo l'equazione del trasporto in tale simmetria. Siano:

- r la coordinata che misura la distanza dall'asse \hat{z} in un piano perpendicolare a \hat{z}
- θ l'angolo definito dalla direzione di $\hat{\Omega}$ rispetto a \hat{z}
- φ l'angolo fra la proiezione di $\vec{\Omega}$ e la direzione di \hat{r} nel piano (x, y) , la cui orientazione viene determinata con la regola della mano destra.

Con la notazione introdotta possiamo scrivere $I = I(r, \theta, \varphi)$ e calcolare la derivata direzionale di I come:

$$\frac{\partial I}{\partial s} = \frac{\partial I}{\partial r} \left(\frac{dr}{ds} \right) + \frac{\partial I}{\partial \theta} \left(\frac{d\theta}{ds} \right) + \frac{\partial I}{\partial \varphi} \left(\frac{d\varphi}{ds} \right)$$

Poiché θ è misurato rispetto ad un asse fisso nello spazio (\hat{z}),

$$\frac{d\theta}{ds} = 0$$

Inoltre si ha:

$$\frac{dr}{ds} = \sin \theta \cos \varphi ; \frac{d\varphi}{ds} = -\frac{1}{r} \sin \theta \sin \varphi$$

Si ha quindi una equazione del trasporto:

$$\frac{1}{c} \frac{\partial I}{\partial t} + \sin \theta \left[\cos \varphi \frac{\partial I}{\partial r} - \frac{1}{r} \sin \varphi \frac{\partial I}{\partial \varphi} \right] + \bar{\sigma} I = S + \int_0^\infty dv' \int_{4\pi} d\vec{\Omega}' \frac{v}{v'} \sigma_s(v' \rightarrow v, \vec{\Omega}' \cdot \vec{\Omega}) I(v', \vec{\Omega}') \quad (\text{B.3.1})$$

Osserviamo che nel caso cilindrico l'intensità specifica della radiazione dipende sempre dalle due coordinate angolari impedendo una semplificazione del termine di *scattering*.

B.4 Simmetria sferica

In geometria sferica l'equazione del trasporto dipende da due sole variabili: la coordinata radiale \vec{r} e l'angolo θ fra \vec{r} e $\vec{\Omega}$. Osserviamo che in questo caso l'angolo θ non è definito rispetto ad una direzione fissa ma rispetto alla coordinata polare del fotone implicando che $\frac{d\mu}{ds} \neq 0$.

Se definiamo $\mu \equiv \cos \theta$ e consideriamo l'intensità della radiazione dipendente solo dalle coordinate spaziali μ, \vec{r} possiamo scrivere:

$$\frac{\partial I}{\partial s} = \frac{\partial I}{\partial r} \left(\frac{dr}{ds} \right) + \frac{\partial I}{\partial \mu} \left(\frac{d\mu}{ds} \right)$$

Poiché inoltre :

$$\cos \theta = \frac{dr}{ds} ; \sin \theta = -r \frac{d\theta}{ds}$$

si può scrivere:

$$\frac{d\mu}{ds} = \frac{1 - \mu^2}{r}$$

ed ottenere l'equazione del trasporto nel caso sferico:

$$\frac{1}{c} \frac{\partial I}{\partial t} + \mu \frac{\partial I}{\partial r} + \frac{(1 - \mu^2)}{r} \frac{\partial I}{\partial \mu} + \bar{\sigma} I = S + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{2} P_n(\mu) \int_0^\infty dv' \frac{v}{v'} \sigma_{sn}(v' \rightarrow v) \int_{-1}^1 d\mu' P_n(\mu') I(v', \mu') \quad (\text{B.4.1})$$

Appendice C

Applicazione del metodo P-N a varie geometrie

C.1 Geometria piana

Nel capitolo secondo abbiamo ottenuto l'equazione del trasporto nel caso piano:

$$\frac{1}{c} \frac{\partial I}{\partial t} + \mu \frac{\partial I}{\partial z} + \bar{\sigma} I = S + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{2} P_n(\mu) \int_0^{\infty} dv' \frac{v}{v'} \sigma_{sn}(v' \rightarrow v) \int_{-1}^1 d\mu' P_n(\mu') I(v', \mu')$$

osservando come la geometria piana riduca la dipendenza della funzione intensità alla forma

$$I = I(z, \nu, \theta, t) = I(z, \nu, \mu, t)$$

La geometria piana semplifica l'applicazione del metodo P-N suggerendo di sviluppare l'intensità del flusso fotonico in serie di polinomi di Legendre, a cui le funzioni armoniche sferiche si riducono quando $\vec{\Omega} = \mu$ e la dipendenza dalla coordinata è relativa ad una sola variabile cartesiana. Scriviamo pertanto:

$$I(z, \nu, \mu, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{4\pi} I_n(z, \nu, t) P_n(\mu) \quad (\text{C.1.1})$$

dove le funzioni I_n si trovano per mezzo della relazione di ortogonalità:

$$I_n(z, \nu, t) = 2\pi \int_{-1}^{+1} I(z, \nu, \mu, t) P_n(\mu) d\mu \quad (\text{C.1.2})$$

Seguendo i passi descritti nel metodo generale, moltiplichiamo l'equazione del trasporto per $P_n(\mu)$, integriamo sulla variabile angolare μ e, grazie alle proprietà delle funzioni di Legendre:

$$(1 - \mu^2) \frac{dP_n(\mu)}{d\mu} = -n\mu P_n(\mu) + nP_{n-1}(\mu) \quad (\text{C.1.3})$$

$$\int_{-1}^{+1} P_n P_m d\mu = \frac{2}{2n+1} \delta_{m,n} \quad (\text{C.1.4})$$

$$(2n+1)\mu P_n(\mu) = (n+1)P_{n+1}(\mu) + nP_{n-1}(\mu) \quad (\text{C.1.5})$$

si giunge a riconoscere nelle espressioni intermedie dello sviluppo le espressioni dei coefficienti I_n . Se effettuiamo il troncamento all'ordine N , ovvero consideriamo che

$$I_{N+1}(z, \mathbf{v}, t) \equiv 0 \quad (\text{C.1.6})$$

si possono ottenere le $(N+1)$ le relazioni differenziali:

$$\begin{aligned} \frac{1}{c} \frac{\partial I_0(\mathbf{v})}{\partial t} + \frac{\partial I_1(\mathbf{v})}{\partial z} + \bar{\sigma}(\mathbf{v}) I_0(\mathbf{v}) &= 4\pi S + \int_0^\infty d\mathbf{v}' \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{v}'} \sigma_{s0}(\mathbf{v}' \rightarrow \mathbf{v}) I_0(\mathbf{v}') \\ &\dots\dots\dots \\ \frac{2n+1}{c} \frac{\partial I_n(\mathbf{v})}{\partial t} + n \frac{\partial I_{n-1}(\mathbf{v})}{\partial z} + (2n+1) \bar{\sigma}(\mathbf{v}) I_n(\mathbf{v}) + (n+1) \frac{\partial I_{n+1}(\mathbf{v})}{\partial z} &= \\ (2n+1) \int_0^\infty d\mathbf{v}' \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{v}'} \sigma_{sn}(\mathbf{v}' \rightarrow \mathbf{v}) I_n(\mathbf{v}') &, n \geq 1 \\ &\dots\dots\dots \\ \frac{2N+1}{c} \frac{\partial I_N(\mathbf{v})}{\partial t} + N \frac{\partial I_{N-1}(\mathbf{v})}{\partial z} + (2N+1) \bar{\sigma}(\mathbf{v}) I_N(\mathbf{v}) &= (2N+1) \int_0^\infty d\mathbf{v}' \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{v}'} \sigma_{sN}(\mathbf{v}' \rightarrow \mathbf{v}) I_N(\mathbf{v}') \end{aligned}$$

nelle variabili (I_0, I_1, \dots, I_N) .

È possibile verificare che per $N=1$ si ottengono equazioni di tipo diffusivo, come già anticipato all'inizio della trattazione.

C.2 Geometria sferica

In geometria sferica avevamo ottenuto l'equazione del trasporto:

$$\frac{1}{c} \frac{\partial I}{\partial t} + \mu \frac{\partial I}{\partial r} + \frac{(1-\mu^2)}{r} \frac{\partial I}{\partial \mu} + \bar{\sigma} I = S + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{2} P_n(\mu) \int_0^\infty d\mathbf{v}' \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{v}'} \sigma_{sn}(\mathbf{v}' \rightarrow \mathbf{v}) \int_{-1}^1 d\mu' P_n(\mu') I(\mathbf{v}', \mu')$$

a cui è possibile applicare lo sviluppo dell'intensità in armoniche sferiche P_n :

$$I(z, \mathbf{v}, \mu, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{4\pi} I_n(z, \mathbf{v}, t) P_n(\mu)$$

dove:

$$I_n(z, \mathbf{v}, t) = 2\pi \int_{-1}^{+1} I(z, \mathbf{v}, \mu, t) P_n(\mu) d\mu$$

Si noti l'analogia formale dello sviluppo col caso piano, dovuta alla simile dipendenza funzionale dalle variabili di integrazione in I .

Procedendo formalmente come nel caso piano ed utilizzando le proprietà delle armoniche sferiche si devono valutare gli integrali:

$$2\pi \int_{-1}^{+1} \mu \frac{\partial I}{\partial r} P_n(\mu) d\mu = \dots = \frac{1}{2n+1} \left[(n+1) \frac{\partial I_{n+1}}{\partial r} + n \frac{\partial I_{n-1}}{\partial r} \right] \quad (\text{C.2.1})$$

$$\begin{aligned} \frac{2\pi}{r} \int_{-1}^{+1} (1-\mu^2) \frac{\partial I}{\partial \mu} P_n(\mu) d\mu &= -\frac{2\pi}{r} \int_{-1}^{+1} I \frac{d}{d\mu} ((1-\mu^2) P_n(\mu)) d\mu \\ &= \frac{1}{(2n+1)r} [(n+1)(n+2)I_{n+1} + n(n-1)I_{n-1}] \end{aligned} \quad (\text{C.2.2})$$

ottenendo il set di equazioni differenziali:

$$\begin{aligned} \frac{1}{c} \frac{\partial I_0}{\partial t} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} [r^2 I_1(\mathbf{v})] + \bar{\sigma} I_0(\mathbf{v}) &= 4\pi S + \int_0^\infty d\mathbf{v}' \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{v}'} \sigma_{s0}(\mathbf{v}' \rightarrow \mathbf{v}) I_0(\mathbf{v}') \\ &\dots\dots\dots \\ \frac{2n+1}{c} \frac{\partial I_n(\mathbf{v})}{\partial t} + n \frac{\partial I_{n-1}(\mathbf{v})}{\partial r} - n(n-1) \frac{I_{n-1}(\mathbf{v})}{r} &+ (2n+1) \bar{\sigma}(\mathbf{v}) I_n(\mathbf{v}) + (n+1) \frac{\partial I_{n+1}(\mathbf{v})}{\partial r} + \\ (n+1)(n+2) \frac{I_{n+1}(\mathbf{v})}{r} &= (2n+1) \int_0^\infty d\mathbf{v}' \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{v}'} \sigma_{sn}(\mathbf{v}' \rightarrow \mathbf{v}) I_n(\mathbf{v}'), \quad 1 \leq n \leq N-1 \\ &\dots\dots\dots \\ \frac{2N+1}{c} \frac{\partial I_N(\mathbf{v})}{\partial t} + N \frac{\partial}{\partial r} [T_N(\mathbf{v}) I_{N-1}(\mathbf{v})] - N(N-1) T_N(\mathbf{v}) \frac{I_{N-1}(\mathbf{v})}{r} &+ \\ (2N+1) \bar{\sigma}(\mathbf{v}) I_N(\mathbf{v}) &= (2N+1) \int_0^\infty d\mathbf{v}' \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{v}'} \sigma_{sN}(\mathbf{v}' \rightarrow \mathbf{v}) I_N(\mathbf{v}') \end{aligned}$$

C.3 Armoniche sferiche e cilindro finito

Il metodo delle armoniche sferiche può essere esteso ad altre geometrie. Nel trattare il caso cilindrico, come applicazione del metodo generale usiamo la notazione di Davison [13] ponendo:

$$\psi(\vec{r}, \vec{\Omega}) \text{ Distribuzione angolare della radiazione monocromatica.}$$

ψ dipende dalla componente angolare $\vec{\Omega}$ completare quindi l'espansione della funzione generale ψ deve essere fatta rispetto ad un set completo di armoniche sferiche di ordine n che coinvolge $2n+1$ armoniche come accennato nell'introduzione al metodo. Sebbene il procedimento sia di fatto identico a quanto fatto nei casi precedenti esso comporta difficoltà analitiche aggiuntive che descriveremo brevemente.

L'espansione della distribuzione angolare in un set generico di armoniche si scrive:

$$\begin{aligned}\psi(\vec{r}, \vec{\Omega}) &= \sum_{n,m} \psi_{n,m}(\vec{r}) P_{n,m}(\vec{\Omega}) \\ \psi_{n,m}(\vec{r}) &= \iint \psi(\vec{r}, \vec{\Omega}) P_{n,m}(\vec{\Omega}) d\Omega \\ P_{n,m}(\vec{\Omega}), m &= -n, \dots, n\end{aligned}\quad (C.3.1)$$

A differenza dei casi illustrati in precedenza in cui l'alta simmetria del sistema consente di intuire la forma dei momenti e delle soluzioni delle equazioni differenziali che si trovano applicando l'espansione, nel caso generale il numero di momenti coinvolti nella espansione è, come detto, molto alto ($\sum_{n=1}^N (2n+1) = (N+1)^2$) ed è quindi necessario applicare tecniche di riduzione a sistemi di equazioni di una sola variabile attraverso l'uso di tensori armonici sferici.

La forma più generale di espansione in armoniche sferiche si ottiene scrivendo:

$$\begin{aligned}\vec{U} &= U \vec{\Omega} \\ \nabla_{\vec{U}}^2 &= \frac{\partial^2}{\partial(U\Omega_x)^2} + \frac{\partial^2}{\partial(U\Omega_y)^2} + \frac{\partial^2}{\partial(U\Omega_z)^2} \\ \text{div}_{\vec{U}} \text{grad}_{\vec{r}} &= \text{div}_{\vec{r}} \text{grad}_{\vec{U}} = \frac{\partial^2}{\partial(U\Omega_x)\partial x} + \frac{\partial^2}{\partial(U\Omega_y)\partial y} + \frac{\partial^2}{\partial(U\Omega_z)\partial z}\end{aligned}$$

La funzione ψ si può quindi rappresentare come:

$$\begin{aligned}\psi(\vec{r}, \vec{\Omega}) &= \frac{1}{4\pi} \sum_n \sum_{m=-n}^n a_{n,m} \psi_{n,m}(\vec{r}) P_{n,m}(\vec{\Omega}) \\ a_{n,m} &= 4\pi \left[\iint P_{n,m}^2(\vec{\Omega}) d\Omega \right]^{-1} \text{coefficiente di normalizzazione}\end{aligned}\quad (C.3.2)$$

Di questa rappresentazione è possibile (Per una dimostrazione rigorosa vedere [13] pag 158) offrire un'espressione più compatta come riportato di seguito:

$$\begin{aligned}\Upsilon_n &= \frac{U^n}{2n+1} \sum_{m=-n}^n a_{n,m} \psi_{n,m}(\vec{r}) P_{n,m}(\vec{\Omega}) \\ \psi(\vec{r}, \vec{\Omega}) &= \frac{1}{4\pi} \sum_n (2n+1) [\Upsilon_n]_{U=1}\end{aligned}\quad (C.3.3)$$

Con la forma precedente espandiamo l'equazione del trasporto ottenendo:

$$\left[\vec{U} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}_{\vec{r}} \sum_n (2n+1) \Upsilon_n \right]_{U=1} + \frac{1}{l} \left[\sum_n (2n+1) \Upsilon_n \right]_{U=1} = \frac{c}{l} \psi_0(\vec{r}) \quad (C.3.4)$$

dove si usa l per indicare il libero cammino medio alla frequenza scelta. Questa espressione mostra come l'espansione in armoniche sferiche si possa condurre espandendo ognuno dei termini:

$$\left[\vec{U} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}_{\vec{r}} \sum_n (2n+1) \Upsilon_n \right]_{U=1}$$

Il risultato di tale espansione conduce alla seguente forma:

$$\begin{aligned}\left[\vec{U} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}_{\vec{r}} \sum_n (2n+1) \Upsilon_n \right]_{U=1} &= \left[\vec{U} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}_{\vec{r}} \Upsilon_n - \frac{U^2}{2n+1} \text{div}_{\vec{U}} \overrightarrow{\text{grad}}_{\vec{r}} \Upsilon_n \right]_{U=1} + \\ &+ \frac{1}{2n+1} \left[\text{div}_{\vec{U}} \overrightarrow{\text{grad}}_{\vec{r}} \Upsilon_n \right]_{U=1}\end{aligned}$$

dove il primo termine a destra è di ordine $n + 1$ e il secondo $n - 1$. La forma espansa dell'equazione del trasporto risulta, raggruppando le armoniche di ordine n e moltiplicando per U^n ,

$$\operatorname{div}_{\vec{U}} \overrightarrow{\operatorname{grad}_{\vec{r}}} \Upsilon_{n+1} + \frac{2n+1}{l} \Upsilon_n + \left[(2n-1) \vec{U} \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}_{\vec{r}}} \Upsilon_{n-1} - U^2 \operatorname{div}_{\vec{U}} \overrightarrow{\operatorname{grad}_{\vec{r}}} \Upsilon_{n-1} \right] = \frac{c}{l} \delta_{n0} \psi_0(\vec{r})$$

o anche:

$$\operatorname{div}_{\vec{U}} \overrightarrow{\operatorname{grad}_{\vec{r}}} \Upsilon_{n+1} = -\frac{1}{l} \left[(2n+1) \Upsilon_n + (2n-3) U^2 \Upsilon_{n-2} + (2n-7) U^4 \Upsilon_{n-4} + \dots \right] - \vec{U} \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}_{\vec{r}}} \left[(2n-1) \Upsilon_{n-1} + (2n-5) U^2 \Upsilon_{n-3} + \dots \right] + \frac{1+(-1)^n}{2} U^n \frac{c}{l} \psi_0(\vec{r})$$

L'espressione ottenuta può essere commentata ulteriormente infatti essa fornisce, per ogni n , $2n + 1$ relazioni fra le componenti di $\Upsilon_n, \Upsilon_{n-1}, \Upsilon_{n+1}$ nel caso in cui non sia possibile ridurre il numero di relazioni con l'aiuto di simmetrie della configurazione del mezzo in cui avviene il trasporto. Poiché la componente Υ_n ha $2n + 1$ termini il problema è quindi chiuso.

Le forme del trasporto che abbiamo derivato sono ancora esatte; in approssimazione P-N abbiamo visto che si deve ridurre il set all'ordine N necessario quindi per $n = N$ poniamo $\operatorname{div}_{\vec{U}} \overrightarrow{\operatorname{grad}_{\vec{r}}} \Upsilon_{n+1} = 0$ mentre per $n > N$ le equazioni devono essere ignorate.

Le equazioni che abbiamo derivato sono molto generali e possono essere trattate analiticamente in modo da essere ridotte ad un sistema che abbia una sola incognita in ogni equazione attraverso metodi di eliminazione successiva. Non approfondiremo il metodo in questa sede e si rimanda a ([13] cap 1.2.1.4 e successivi) mentre vogliamo mostrare l'utilità del metodo nel caso cilindrico finito ed infinito che non abbiamo ancora risolto in approssimazione P-N.

Con i risultati discussi in questo paragrafo risolviamo il problema del trasporto in simmetria cilindrica sia nel caso di cilindro finito sia in quello di cilindro di asse infinito.

Consideriamo un cilindro di asse allineato lungo la direzione della coordinata z e che abbia una lunghezza finita. Siano inoltre r la coordinata polare nel piano (x, y) e θ l'angolo azimutale. Nella notazione di Davison sia $\vec{U} = U \vec{\Omega}$ e chiamiamo le componenti U_r, U_z mentre sia θ' la sua componente azimutale. Calcoliamo i termini:

$$\begin{aligned} \vec{U} \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}_{\vec{r}}} &= U_r \left[\cos(\theta' - \theta) \frac{\partial}{\partial r} + \sin(\theta' - \theta) \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right] + U_z \frac{\partial}{\partial z} \\ \operatorname{div}_{\vec{U}} \overrightarrow{\operatorname{grad}_{\vec{r}}} &= \cos(\theta' - \theta) \left[\frac{\partial^2}{\partial r \partial U_r} + \frac{1}{r U_r} \frac{\partial^2}{\partial \theta \partial \theta'} \right] + \sin(\theta' - \theta) \left[\frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial U_r \partial \theta} - \frac{1}{U_r} \frac{\partial^2}{\partial r \partial \theta'} \right] + \frac{\partial^2}{\partial z \partial U_z} \end{aligned}$$

La forma dello sviluppo di ψ può essere dedotta applicando alcune considerazioni sulla simmetria del sistema. In simmetria cilindrica la funzione di distribuzione coinvolge le variabili azimutali solo come differenza $(\theta' - \theta)$ e deve essere quindi una funzione dispari di tale differenza. Lo stesso può dirsi per la dipendenza delle Υ_n . Scriviamo quindi:

$$\Upsilon_n = \sum_{m=0}^n \cos m(\theta' - \theta) A_{n,m}(r, z, U_r, U_z) \quad (\text{C.3.5})$$

con $A_{n,m}$ polinomio omogeneo di ordine n in U_r, U_z la cui dipendenza da tali variabili si può determinare considerando che esso è armonico

$$\left(\nabla_{\vec{U}}^2 \Upsilon_n = 0 \right) \quad (\text{C.3.6})$$

e quindi è noto a meno di un fattore $\psi_{n,m}(r,z)$. Si scrive quindi:

$$\begin{aligned} \Upsilon_n &= \sum_{m=0}^n \cos(\theta' - \theta) B_{n,m}(U_r, U_z) \psi_{n,m}(r, z) \\ B_{n,m}(U_r, U_z) &= U_z^{n-m} U_r^m \sum_{q=0}^m \frac{m!(n-m)!}{(m+q)!(m-n-2q)!} \left(-\frac{1}{4} \frac{U_r}{U_z}\right)^{2q} \end{aligned} \quad (\text{C.3.7})$$

e $\psi_{n,m}$ sono momenti armonici sferici di ordine n a meno di un eventuale fattore di normalizzazione.

Per determinare i momenti consideriamo che la funzione di distribuzione $\psi(\vec{r}, \vec{\Omega})$ può essere sempre espansa in serie di Fourier in z e che ogni termine di tale espansione può essere determinato a parte. Grazie a questa considerazione è sufficiente esaminare il caso in cui essa sia una funzione periodica di z con periodo $\frac{2\pi l}{\omega}$ ovvero essa abbia la forma:

$$\psi_{n,m}(r, z) = \varphi_{n,m}(r) e^{\left(\frac{i\omega z}{l}\right)} \quad (\text{C.3.8})$$

Con tale forma e con l'assunto che le soluzioni siano regolari nell'origine possiamo derivare il flusso $\psi_0(r, z)$ ottenendo:

$$\psi_0(r, z) = \sum_{j=1}^{\frac{1}{2}(N+1)} A_j I_0 \left(\frac{\left(v_j^2 + \omega^2\right)^{\frac{1}{2}} r}{l} \right) e^{\left(\frac{i\omega z}{l}\right)} \quad (\text{C.3.9})$$

dove le A_j sono costanti di integrazione. La componente si scrive con l'aiuto delle espressioni generiche e del termine di flusso come:

$$\Upsilon_{1\beta} = \left[U_z \varphi_{1,0,\beta}(r) + U_r \cos(\theta' - \theta) \varphi_{1,1,\beta}(r) \right] e^{\left(\frac{i\omega z}{l}\right)} \quad (\text{C.3.10})$$

Usando la condizione di armonicità per le $\psi_{n,m}$ si può trovare:

$$\begin{aligned} \psi_{1,0}(r, z) &= ie^{\left(\frac{i\omega z}{l}\right)} \left[\sum_{j=1}^{\frac{1}{2}(N+1)} A_j G_1(v_j) \frac{\omega}{v_j} I_0 \left(\frac{\left(v_j^2 + \omega^2\right)^{\frac{1}{2}} r}{l} \right) \right. \\ &\quad \left. + \sum_{k=1}^{\frac{1}{2}(N-1)} B_k \left(\beta_k^2 + \omega^2\right)^{\frac{1}{2}} I_0 \left(\frac{\left(\beta_k^2 + \omega^2\right)^{\frac{1}{2}} r}{l} \right) \right] \end{aligned} \quad (\text{C.3.11})$$

$$\begin{aligned} \psi_{1,1}(r, z) &= e^{\left(\frac{i\omega z}{l}\right)} \left[\sum_{j=1}^{\frac{1}{2}(N+1)} A_j G_1(v_j) \frac{\left(v_j^2 + \omega^2\right)^{\frac{1}{2}}}{v_j} I_1 \left(\frac{\left(v_j^2 + \omega^2\right)^{\frac{1}{2}} r}{l} \right) \right. \\ &\quad \left. + \sum_{k=1}^{\frac{1}{2}(N-1)} B_k \omega I_1 \left(\frac{\left(\beta_k^2 + \omega^2\right)^{\frac{1}{2}} r}{l} \right) \right] \end{aligned} \quad (\text{C.3.12})$$

dove, come sopra, le B_k sono costanti di integrazione.

Con i risultati ottenuti possiamo infine scrivere la soluzione del trasporto in un cilindro di dimensioni finite lungo z come:

$$\begin{aligned} \psi(\vec{r}, \vec{\Omega}) = & \frac{1}{4\pi} \left\{ \psi_0(r, z) + 3 \left[\Omega_z \psi_{1,0}(r, z) + \Omega_r \cos(\theta' - \theta) \psi_{1,1}(r, z) \right] + \right. \\ & 5 \left[\left(\Omega_z^2 - \frac{1}{2} \Omega_r^2 \right) \psi_{2,0}(r, z) + \Omega_z \Omega_r \cos(\theta' - \theta) \psi_{2,1}(r, z) + \right. \\ & \left. \left. \Omega_z^2 \cos 2(\theta' - \theta) \psi_{2,2}(r, z) + \dots \right\} \end{aligned} \quad (\text{C.3.13})$$

Nel caso di un cilindro di lunghezza infinita il sistema possiede due simmetrie ulteriori ovvero è invariante per riflessioni rispetto al piano equatoriale ed è invariante per traslazioni parallele all'asse z . Le armoniche non avranno pertanto componenti $\psi_{1,0}$ parallele a z e nessuna componente attorno all'asse di simmetria. Ulteriore semplificazione risiede nel fatto che in $\psi_{1,0}, \psi_{1,1}$ è possibile porre $\omega = 0$.

Appendice D

Geometria di illuminazione di un disco flared

Con riferimento alla figura siano:

R_{\star} : raggio della stella, T_{\star} : temperatura della stella, $H(r)$: altezza del disco alla coordinata r . Possiamo scrivere quindi le relazioni geometriche:

$$\tan(\alpha + \gamma) = \frac{H(r)}{r}$$

$$\sin(\alpha + \gamma) = \frac{H(r)}{d^2} = \frac{H(r)}{H(r)^2 + r^2}$$

La radiazione che arriva nel punto $P(H(r), r)$ è la somma dei fotoni emessi da anelli concentrici che arrivano ad angolo ϕ . Se ora si chiama con b l'ampiezza di ogni anello della stella, essa sottende un angolo 2β misurato a partire dal centro. Poiché si ha:

$$R_{\star} \sin \beta = \sin \phi (R_{\star}^2 + d^2 - 2dR_{\star} \cos \beta)$$

e il flusso totale su ogni area unitaria che lo intercetta sulla superficie si definisce:

$$F(r) = 2 \int_0^{\phi_{max}} \int_0^{\theta_{max}} \sin \theta d\theta d\phi I(\theta, \phi, \varepsilon) \hat{s} \cdot \hat{n}$$

$$\sin \phi_{max} = R_{\star}/d$$

$$\theta_{max} = \theta_{max}(\phi), \theta_{max} = \pi \text{ per } \beta < \alpha$$

\hat{s} è il vettore unitario dal centro della stella all'anello irraggiante e \hat{n} è la coordinata perpendicolare al piano superficiale del disco. Gli angoli α, β sono legati alle coordinate di altezza e radiali come:

$$\alpha = \tan^{-1} \left(\frac{H(r)}{r} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{H(R_{\star})}{R_{\star}} \right)$$

$$\sin \beta = \frac{d}{r} \sin \phi \cos \phi - \sin \phi \left[1 - \left(\frac{d \sin \phi}{r} \right)^2 \right]^{1/2}$$

θ_{max} , nel caso in cui $\beta > \alpha$ si scrive, come funzione di ϕ :

Figura D.1: Geometria nel modello di Hartmann [6]

$$\theta_{max} = \pi - \tan \alpha \wedge \cot \beta$$

Se ora osserviamo che:

$$\hat{n} = \frac{-\left\{\frac{dH(r)}{dr}\right\} \hat{i} + \hat{k}}{\left[1 + \left\{\frac{dH(r)}{dr}\right\}^2\right]^{1/2}}$$

in termini dei versori $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ si può scrivere:

$$\hat{s} \equiv \begin{cases} \left[\frac{r}{d} \cos \phi + \frac{H(r)}{d} \sin \phi \cos \theta\right] \hat{i} \\ -\sin \phi \sin \theta \hat{j} \\ \left[\frac{H}{d} \cos \phi - \frac{r}{d} \sin \phi \cos \theta\right] \hat{k} \end{cases}$$

Definiti:

$$\begin{aligned} c_1 &= r + H(r) \frac{dH(r)}{dr} \\ c_2 &= r \frac{dH(r)}{dr} - H(r) \\ c_3 &= \left\{1 + \left(\frac{dH(r)}{dr}\right)^2\right\}^2 \end{aligned}$$

il flusso si calcola come:

$$F_r(r) = 2 \int_0^{\sin^{-1}(r_1/d)} \sin \phi d\phi \int_0^{\theta_{max}} d\theta I(\phi, \theta, \varepsilon) \frac{c_1 \sin \phi \cos \theta + c_2 \cos \phi}{c_3} \quad (D.0.1)$$

CG97 [21], rappresentano l'angolo di entrata dei fotoni come:

$$\alpha \approx \arctan\left(\frac{d \ln H H}{d \ln r r}\right) - \arctan\left(\frac{H}{r}\right) + \arcsin\left(\frac{4 R_\star}{3\pi r}\right) \quad (D.0.2)$$

$$\alpha \approx 0.4 \frac{R_{\star}}{r} + r \frac{d}{dr} \left(\frac{H(r)}{r} \right) \quad (\text{D.0.3})$$

Per $r \gg R_{\star}$ il flusso in entrata sul disco si semplifica come:

$$F_r(r) = \frac{\alpha}{2} \left(\frac{R_{\star}}{r} \right)^2 \sigma T_{\star}^4 \quad (\text{D.0.4})$$

e tale angolo si riduce quindi a :

$$\alpha \approx 0.4 \frac{R_{\star}}{r} \ll 1 \quad (\text{D.0.5})$$

L'andamento completo di $\alpha = \alpha(r)$ è investigato da Chiang 2001 [22] che evidenzia come esso sia una funzione debolmente crescente del raggio quando $r \gg R_{\star}$.

Si definisce indice di rigonfiamento (*flaring*) della struttura di disco:

$$\gamma(r) \equiv \frac{d \ln H}{d \ln r}$$

ovvero la variazione logaritmica dello spessore del disco rispetto alla coordinata radiale locale. Esso è correlato alla variazione dell'angolo di apertura del disco con la distanza dalla stella. In termini dell'indice di piegatura del disco possiamo riscrivere inoltre:

$$\alpha = 0.4 \frac{R_{\star}}{r} + (\gamma - 1) \frac{H(r)}{r} \quad (\text{D.0.6})$$

$$r \frac{d}{dr} \rightarrow (\gamma - 1), \quad \gamma \approx 9/7 \quad (\text{D.0.7})$$

Il flusso stellare che arriva al disco, nella semplificazione in cui tutta la radiazione della stella sia accessibile al disco, (per effetti di ombreggiatura da regioni interne si può consultare [28]):

$$F(r) = \alpha \frac{L_{\star}}{4\pi r^2} \quad (\text{D.0.8})$$

Appendice E

Trasporto verticale col metodo P-N e MathematicaTM

Nella sezione 2.1.3 abbiamo impostato il sistema di equazioni differenziali per il coefficienti I_n dello sviluppo della funzione di intensità $I(z, \nu, \mu, t)$ della radiazione, in polinomi di Legendre:

$$I(z, \nu, \mu, t) = \sum_{n=0}^N \frac{2n+1}{4\pi} I_n(z, \nu, t) P_n(\mu) \quad (\text{E.0.1})$$

Supponiamo inoltre di voler risolvere il sistema stazionario e quindi poniamo su $I(z, \nu, \mu)$:

$$\frac{\partial I_0}{\partial t} = \dots = \frac{\partial I_n}{\partial t} = \dots = \frac{\partial I_N}{\partial t} = 0 \quad (\text{E.0.2})$$

Se per esempio si sceglie $N = 7$ come ordine di troncamento dello sviluppo, si sta di fatto assumendo $I_8 = 0$. Il sistema derivante di equazioni differenziali si scrive quindi per esteso come:

$$\begin{cases} \frac{\partial I_0}{\partial z} + \bar{\sigma} I_0 = 4\pi S + \int_0^\infty d\nu' \frac{\nu}{\nu'} \sigma_{s0}(\nu' \rightarrow \nu) I_0 \\ \frac{\partial I_1}{\partial z} + 3\bar{\sigma} I_1 + 2\frac{\partial I_2}{\partial z} = 3 \int_0^\infty d\nu' \frac{\nu}{\nu'} \sigma_{s1}(\nu' \rightarrow \nu) I_1 \\ 2\frac{\partial I_1}{\partial z} + 5\bar{\sigma} I_2 + 3\frac{\partial I_3}{\partial z} = 5 \int_0^\infty d\nu' \frac{\nu}{\nu'} \sigma_{s2}(\nu' \rightarrow \nu) I_2 \\ 3\frac{\partial I_2}{\partial z} + 7\bar{\sigma} I_3 + 4\frac{\partial I_4}{\partial z} = 7 \int_0^\infty d\nu' \frac{\nu}{\nu'} \sigma_{s3}(\nu' \rightarrow \nu) I_3 \\ \vdots \\ 7\frac{\partial I_6}{\partial z} + 15\bar{\sigma} I_7 = 15 \int_0^\infty d\nu' \frac{\nu}{\nu'} \sigma_{s7}(\nu' \rightarrow \nu) I_7 \end{cases} \quad (\text{E.0.3})$$

Se si sceglie la dipendenza dei coefficienti dalla coordinata verticale come:

$$I_n(z, \nu, t) = g_n e^{\bar{\sigma}\beta z}, \quad n = 0, \dots, 7 \quad (\text{E.0.4})$$

si ottiene per l'n-esimo coefficiente:

$$\frac{\partial I_n}{\partial z} = \bar{\sigma}\beta g_n(\beta) e^{\bar{\sigma}\beta z} \quad (\text{E.0.5})$$

con β da considerare come parametro "libero". Sostituendo nel sistema si ottiene per la soluzione

Figura E.1: Zeri della funzione determinante al variare dei valori dell'Albedo

Passo 0.1 da 0 rosso a blu 1. Ordine P-N = 7.

monocromatica:

$$\begin{aligned}
 0 &\rightarrow \bar{\sigma}(\beta g_1 + g_0) = 4\pi S \\
 1 &\rightarrow (\beta g_0 + 3g_1 + 2\beta g_2) = 0 \\
 2 &\rightarrow (2\beta g_1 + 5g_2 + 3\beta g_3) = 0 \\
 3 &\rightarrow (3\beta g_2 + 7g_3 + 4\beta g_4) = 0 \\
 4 &\rightarrow (4\beta g_3 + 9g_4 + 5\beta g_5) = 0 \\
 5 &\rightarrow (5\beta g_4 + 11g_5 + 6\beta g_6) = 0 \\
 6 &\rightarrow (6\beta g_5 + 13g_6 + 7\beta g_7) = 0 \\
 7 &\rightarrow (7\beta g_6 + 15g_7) = 0
 \end{aligned} \tag{E.0.6}$$

Il sistema omogeneo associato (ovvero senza Source Function S interna e con $c = 0$ nel formalismo di Davison [13]) è rappresentato dalla matrice:

$$M \equiv \begin{pmatrix} 1 & \beta & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \beta & 3 & 2\beta & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2\beta & 5 & 3\beta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3\beta & 7 & 4\beta & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4\beta & 9 & 5\beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5\beta & 11 & 6\beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6\beta & 13 & 7\beta \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 7\beta & 15 \end{pmatrix} \tag{E.0.7}$$

Determiniamo per quali valori di β esso ha soluzione unica non nulla. Il calcolo del determinante fornisce un'equazione di grado 8 nella variabile β le cui soluzioni sono tabulate ad esempio in Davison

Figura E.2: **Funzione di intensità lungo la coordinata verticale - Semipiano infinito**

Funzione di intensità lungo la coordinata verticale come calcolata secondo le condizioni di Mark (dx) e di Marshak (sx). Le diverse curve indicano $I(z)$ al variare di μ nel dominio $(0, 1)$.

[13], (fino a $N = 7$):

$$\begin{aligned}\beta_{1,2} &= \pm 1.41352 \\ \beta_{3,4} &= \pm 1.255230 \\ \beta_{5,6} &= \pm 1.902832 \\ \beta_{7,8} &= \pm 5.451533\end{aligned}\tag{E.0.8}$$

Con i valori di β è possibile ottenere i valori di g_0, \dots, g_7 dal sistema precedente anche essi tabulati in Davison. Utilizzando tali valori e scriviamo la soluzione formale completa fino all'ordine $N = 7$. Per le I_n otteniamo:

$$I_n(z) = \sum_{i=1}^8 A_i g_n(\beta_i) e^{\bar{\sigma} \beta_i z}\tag{E.0.9}$$

La soluzione completa per l'intensità si scrive pertanto:

$$I(z, \mu) = \sum_{n=0}^7 \frac{2n+1}{2} \sum_{i=1}^8 A_i g_n(\beta_i) e^{\bar{\sigma} \beta_i z} P_n(\mu)\tag{E.0.10}$$

Il calcolo esplicito delle componenti $A_i g_n(\beta_i)$ può essere risolto con ampia generalità sfruttando le capacità di calcolo simbolico presenti nel software Mathematica di Wolfram Research Inc. Una implementazione possibile viene allegata di seguito e riguarda l'ordine di sviluppo in discussione, ordini più elevati possono essere risolti semplicemente reimpostando il valore della variabile simbolica "PNOrder".

Il notebook riportato in appendice H di seguito calcola i valori dell'insieme delle costanti $G_n(\beta_i)$, alternative a $g_n(\beta_i)$, in modo consistente con i valori tabulati in [13] ma con precisione definita dall'utente e determina in modo automatico la soluzione formale per la geometria piana. Di seguito sono riportati gli andamenti della funzione di Intensità $I(\mu, z)$ nel caso in cui il semipiano $x > 0$ risulti

Figura E.3: Rappresentazione 3D della funzione di intensità - Semipiano infinito

Funzione di intensità come calcolata secondo le condizioni di Mark (dx) e di Marshak (sx). Si osservi il buon andamento lungo la coordinata verticale e l'oscillazione nella coordinata angolare direttamente correlata con l'ordine di espansione.

illuminato da un flusso costante I_0e si usino come condizioni di bordo sia le prescrizioni di Mark sia quelle di Marshak.

Figura E.4: Intensità al bordo illuminato - Semipiano infinito

Rappresentazione della funzione di intensità come calcolata secondo le condizioni di Mark (dx) e di Marshak (sx) al bordo $z = 0$. Si osservino le oscillazioni della funzione non controllate nelle regioni che separano le condizioni di bordo di Mark. La condizione di bordo é esattamente rispettata nei 4 punti (ordine 7 significa infatti 4 condizioni per estremo) che sono zeri della funzione di Legendre $P_7(\mu)$.

Nei due casi l'andamento della funzione indica una rapida decrescita verso valori di z sempre maggiori mentre il diverso comportamento delle condizioni di bordo secondo Mark (ovvero di blocco della funzione sugli zeri di $P_7(\mu)$) e l'andamento "integrale" di Marshak impongono un diverso ma ancora compatibile comportamento angolare. Al crescere dell'ordine di approssimazione del metodo

Figura E.5: Curve di livello della funzione di intensità - Semipiano infinito

Rappresentazione delle curve di livello della funzione di intensità come calcolata secondo le condizioni di Mark (dx) e di Marshak (sx) nel dominio delle z crescenti e dell'escursione angolare μ in $(0,1)$ Albedo nullo ed ordine di approssimazione = 7. È possibile osservare il diverso comportamento delle due funzioni nel trattare la risoluzione angolare come descritto in [13].

la funzione risulterà maggiormente controllata dalle condizioni di Mark nel comportamento angolare.

Nella tabella E.1 i colori assegnati ai progressivi ordini di approssimazione indicano lungo μ , gli zeri dei relativi $P_{N+1}(\mu)$. Gli altri punti della coordinata angolare sono una griglia di test su cui è campionata la funzione intensità. Al crescere di μ è evidente l'oscillazione della funzione approssimante il valore dell'intensità sul bordo illuminato $z = 0$. Tale fenomeno è ridotto ad ordini alti capaci di mappare il flusso entrante sul valore iniziale esatto, garantendo un andamento angolare più affidabile. La mappa dei colori evidenzia la distribuzione degli zeri di $P_{N+1}(\mu)$ lungo l'intervallo di definizione di μ illustrando la patologia del metodo per valori prossimi allo zero. La tabella può essere confrontata con la figura 3.2 al fine di inferire il comportamento dell'oscillazione lungo la coordinata z , sempre al variare dell'ordine approssimante. È possibile inoltre confrontare il diverso grado di affidabilità delle condizioni di bordo di Mark e Marshak al crescere dell'ordine approssimante. La maggiore affidabilità nel controllare la funzione da parte delle condizioni integrali è evidente per gli ordini bassi. Le condizioni di Mark non rivelano invece la loro maggior affidabilità [13] neppure all'ordine 19 richiedendo quindi l'investigazione di un più alto grado di approssimazione.

μ	Order N = 3		Order N = 5		Order N = 9		Order N = 15		Order N = 19	
	Mark	Marshak								
0.00000	10.0630	9.5856	10.2473	9.7834	10.4342	9.9822	10.5644	10.1195	10.6141	10.1714
0.07653	11.3068	10.7534	11.9810	11.4087	13.0635	12.4540	14.3381	13.7015	15.0000	14.3712
0.09501	11.6014	11.0313	12.3811	11.7876	13.6255	12.9951	15.0000	14.3678	15.6223	15.0297
0.10000	11.6803	11.1058	12.4873	11.8885	13.7700	13.1354	15.1557	14.5283	15.7525	15.1752
0.12500	12.0719	11.4764	13.0064	12.3836	14.4439	13.7972	15.7797	15.2003	16.1640	15.6937
0.14887	12.4389	11.8248	13.4791	12.8380	15.0000	14.3567	16.1282	15.6277	16.2095	15.8773
0.20000	13.1967	12.5484	14.4005	13.7366	15.8672	15.2805	16.1377	15.8803	15.5269	15.5164
0.22779	13.5895	12.9261	14.8410	14.1748	16.1434	15.6140	15.8292	15.7181	15.0000	15.1231
0.23862	13.7385	13.0700	15.0000	14.3350	16.2140	15.7114	15.6736	15.6172	14.8133	14.9732
0.25000	13.8924	13.2189	15.1590	14.4965	16.2663	15.7944	15.4982	15.4960	14.6419	14.8298
0.28160	14.3046	13.6199	15.5552	14.9065	16.3002	15.9245	15.0000	15.1229	14.3501	14.5569
0.30000	14.5334	13.8441	15.7539	15.1179	16.2508	15.9368	14.7406	14.9137	14.3239	14.5047
0.33333	14.9255	14.2314	16.0514	15.4474	16.0520	15.8559	14.4052	14.6194	14.5222	14.6082
0.33998	15.0000	14.3055	16.1009	15.5046	15.9982	15.8259	14.3647	14.5793	14.5907	14.6537
0.37371	15.3578	14.6647	16.3007	15.7503	15.6725	15.6185	14.3095	14.4891	15.0000	14.9491
0.37500	15.3708	14.6779	16.3067	15.7583	15.6586	15.6090	14.3123	14.4895	15.0159	14.9612
0.40000	15.6119	14.9237	16.3967	15.8897	15.3797	15.4110	14.4303	14.5488	15.2911	15.1773
0.43340	15.9009	15.2241	16.4439	16.0009	15.0000	15.1237	14.7320	14.7522	15.4793	15.3449
0.45802	16.0881	15.4237	16.4264	16.0364	14.7406	14.9171	15.0000	14.9494	15.4447	15.3396
0.50000	16.3534	15.7180	16.3002	16.0098	14.3932	14.6220	15.3866	15.2548	15.1118	15.1107
0.51087	16.4103	15.7842	16.2490	15.9861	14.3300	14.5639	15.4498	15.3093	15.0000	15.0278
0.60000	16.6792	16.1578	15.5967	15.5700	14.3347	14.4818	15.1729	15.1549	14.6918	14.7600
0.61788	16.6876	16.1937	15.4289	15.4492	14.4455	14.5527	15.0000	15.0276	14.8278	14.8558
0.62500	16.6865	16.2042	15.3600	15.3988	14.4980	14.5879	14.9308	14.9755	14.8932	14.9034
0.63605	16.6796	16.2160	15.2514	15.3183	14.5875	14.6496	14.8281	14.8970	15.0000	14.9824
0.66121	16.6398	16.2223	15.0000	15.1280	14.8192	14.8155	14.6415	14.7494	15.2246	15.1540
0.66667	16.6267	16.2198	14.9453	15.0859	14.8729	14.8548	14.6139	14.7263	15.2624	15.1839
0.67941	16.5897	16.2085	14.8186	14.9874	15.0000	14.9493	14.5721	14.6890	15.3261	15.2361
0.70000	16.5107	16.1738	14.6190	14.8296	15.2029	15.1035	14.5787	14.6838	15.3405	15.2553
0.74633	16.2432	16.0183	14.2227	14.5046	15.5667	15.3937	14.9052	14.9125	15.0000	15.0121
0.75000	16.2165	16.0013	14.1961	14.4820	15.5857	15.4100	14.9431	14.9405	14.9619	14.9836
0.75540	16.1757	15.9749	14.1585	14.4497	15.6103	15.4314	15.0000	14.9827	14.9066	14.9419
0.80000	15.7693	15.6968	13.9404	14.2495	15.6261	15.4702	15.3822	15.2772	14.6729	14.7553
0.83912	15.3063	15.3611	13.9311	14.2084	15.3313	15.2688	15.3090	15.2375	15.0000	14.9912
0.86114	15.0000	15.1328	14.0255	14.2611	15.0548	15.0674	15.0615	15.0573	15.2536	15.1833
0.86506	14.9418	15.0890	14.0511	14.2772	15.0000	15.0269	15.0079	15.0176	15.2858	15.2084
0.86563	14.9333	15.0826	14.0551	14.2797	14.9920	15.0210	15.0000	15.0117	15.2899	15.2116
0.87500	14.7898	14.9740	14.1289	14.3280	14.8576	14.9207	14.8693	14.9139	15.3347	15.2479
0.90000	14.3761	14.6577	14.4133	14.5249	14.5104	14.6570	14.5945	14.7030	15.1939	15.1499
0.91223	14.1571	14.4886	14.6034	14.6611	14.3750	14.5512	14.5626	14.6746	15.0000	15.0065
0.93247	13.7706	14.1879	15.0000	14.9508	14.2684	14.4612	14.7479	14.8059	14.6766	14.7621
0.94458	13.5245	13.9952	15.2903	15.1660	14.3154	14.4891	15.0000	14.9919	14.6298	14.7232
0.96397	13.1069	13.6662	15.8459	15.5825	14.6559	14.7326	15.4563	15.3352	15.0000	14.9953
0.97391	12.8816	13.4878	16.1768	15.8327	15.0000	14.9854	15.5443	15.4049	15.3268	15.2405
0.98940	12.5147	13.1962	16.7602	16.2764	15.8413	15.6111	15.0000	15.0049	15.3029	15.2284
0.99313	12.4236	13.1236	16.9133	16.3934	16.1093	15.8116	14.6545	14.7476	15.0000	15.0030

Tabella E.1: Intensità in $z = 0$, $\sigma = 10^{-8}$, Albedo = 0.7 per un semipiano infinito

Appendice F

Tabelle

F.1 Vari approcci al problema completo

I dischi circumstellari sono tradizionalmente descritti con metodi semianalitici che risolvono un sistema autoconsistente di equazioni di struttura; bilancio energetico di disco ed equazioni di equilibrio idrodinamico lungo la coordinata verticale vengono risolte simultaneamente. I primi lavori che tentano di modellare un disco circumstellare [5, 7] assumono che esso abbia una temperatura costante lungo la verticale z mentre è consentita una variazione col raggio ($T = T(r)$) a causa dei vari processi di trasporto attivi lungo tale coordinata [3]. Questo approccio non riesce a predire correttamente la SED di sorgenti TTauri. L'andamento quasi piatto dei dati osservativi venne imputato dai primi lavori ad una stima non corretta dell'efficienza dei fenomeni di accrescimento (2.2.1) e alla forte indeterminazione insita nel parametro di viscosità $\alpha(r)$ (2.1). Nel 1998 Kenyon e Hartmann [6] (KH87) individuano nel fenomeno di rigonfiamento (*flaring*) del disco un fattore chiave per giustificare l'apporto energetico nelle regioni più esterne della struttura (2.2.2) e (2.2.3): il *flaring* migliora infatti le capacità di intercetta della radiazione stellare da parte delle regioni superficiali del disco ed è possibile pensare che il ruolo energetico dei processi di accrescimento sia confinato solo alle coordinate prossime alla stella centrale.

Nello schema di KH87 un disco passivo è pertanto una struttura complessa in cui agiscono più canali energetici alle varie coordinate e richiede una rigorosa modellazione della struttura verticale; negli ultimi anni vari gruppi si sono cimentati nella trattazione dettagliata delle condizioni di viscosità, di *scattering* e del trasporto di fotoni al fine di raccordare modelli teorici ed osservazioni. Calvet et al. [18], Malbet et al. [19] per primi modellano in modo autoconsistente la struttura di un disco

flared includendo gli effetti del trasporto radiativo nelle "atmosfera di disco" seguendo il tradizionale approccio usato in Astrofisica per le atmosfere stellari [20].

Un passo ulteriore viene compiuto da Chiang e Goldreich (CG97) [21] attraverso un modello a doppio strato verticale: una regione di atmosfera di disco caratterizzata da peculiari condizioni di illuminazione diretta e conseguente riscaldamento delle polveri ed una regione più interna confinata dal piano equatoriale debolmente illuminata dalla radiazione riprocessata per diffusione dagli strati superiori. Il modello CG97 migliora il raccordo con i dati osservati e introduce una trattazione differenziata dei processi fisici attivi a diverse coordinate fornendo una descrizione del disco maggiormente dettagliata. Il successo di questo schema, esteso nel 2001 soprattutto per quanto concerne il dettaglio delle polveri [22], è testimoniato dall'ampia adozione in letteratura e deriva sia dalla semplicità di impostazione sia dall'efficacia con cui è capace di interpretare i dati osservativi. Dullemon e Natta [28, 29, 30] adottano il modello CG97 per studiare sistemi giovani: precisano i limiti di applicabilità, suggeriscono estensioni riguardanti gli effetti dello *scattering* da polveri e ricavano le possibili geometrie dei sistemi osservati.

Un approccio diverso alla ricostruzione delle SED di protostelle con strutture di *envelope* e disco fa uso di simulazioni di Monte Carlo [35, 41, 44, 47, 42, 43, 45, 36, 40, 37, 34, 38] e trova una completa applicazione già nel lavoro di analisi del primo sistema rivelato da Hubble, HH30 [47]).

Tutti i modelli che abbiamo rapidamente citato sono stati ulteriormente estesi testando varie composizioni di polveri e di condizioni fisiche: Dullemond et al. [30, 44, 40, 37, 34] indagano effetti di *scattering* e dettagli sulla viscosità sia analiticamente sia con tecniche numeriche; D'Alessio et al. [23] considerano l'effetto della viscosità in rapporto all'efficienza del trasporto radiativo nelle atmosfere e forniscono un database di oltre 3000 modelli autoconsistenti liberamente consultabile all'indirizzo Internet <http://www.cfa.harvard.edu/youngstars/dalessio/> <http://www.cfa.harvard.edu/youngstars/dalessio/>.

Bjorkmann et al. [35] e D'Alessio et al. [27] ottengono una mappa dettagliata della struttura di temperatura con particolari miscele di polveri mentre Pinte et al. [43] introducono un nuovo codice numerico vettoriale (MCFOST) in grado di calcolare mappe di polarizzazione della struttura di disco.

È certamente impossibile discutere nel dettaglio ognuno degli approcci citati, di seguito capitalizzeremo in modo critico le ipotesi ed i risultati di maggior interesse al fine di basare la nostra

trattazione su risultati ampiamente discussi ed accettati in letteratura.

Ref.	RT	Layers	Visc.	Turb.	Conv.	C. R.	Rad.	M.F.	Dust
[18]	EF GA LTE	-	-	-	-	-	-	-	[48]
[23, 24]	EF, NLTE	SS*	VS* [3]	X	X	X	X	-	[48]
[26]	EF, NLTE	SS* DS*	[4]	X	X	-	-	-	[48, 49],[50], [51]
[19]	MEF, GA	-	[4]	-	-	-	-	-	-
[31]	MEF	-	X	-	-	-	-	-	-

La tabella mette a confronto i modelli dei vari autori e gli effetti fisici inclusi (X) nel modello.

Legenda:

RT = Metodo di trattazione del trasporto. EF indica Eddington Factors, MEF indica Modified Eddington factors, GA Grey Atmosphere.

Layers = Indica se il disco è diviso in layers come in GC97 o se la struttura verticale è calcolata in modo autoconsistente SS. DS indica l'inclusione di processi di sedimentazione della polvere.

Visc. = Indica la prescrizione sulla viscosità adottata. VS indica l'adozione di stress viscosi.

Turb. = Indica l'inclusione di effetti di turbolenza.

Conv. = Indica l'inclusione di effetti di convezione.

C.R. = Indica l'inclusione di effetti di raggi cosmici.

Rad. = Indica l'inclusione di effetti di decadimento radioattivo.

M.F. = Indica l'inclusione di effetti di campo magnetico.

Dust = Indica il modello di polvere in adozione.

F.2 Valori in letteratura per l'approssimazione di singolo anello

Ref.	Ann./Width	Ann. Loc.	Spectral Type	T_{\star}
[30]	0.01AU	1AU	Ae/Be	10000K
	0.5AU	50AU	Ae/Be	10000K
	0.001AU	0.1AU	TTAuri	4000K
[19]	X	3, 10, 30, 100, 300, 1000 R_{\star}	TTauri	4000K
[32]	X	18 R_{Sun} – 100AU	TTauri	4600/4700K
		8.2 R_{Sun} – 200AU	SU Aur	5600K
		4.4 R_{Sun} – 150AU	TTS/FU Ori Phase	5000k
[33]	X	4 – 10AU	FU Ori /Z CMa B	-
		2 – 10AU	V1057 Cyg	
		5 – 10AU	V1515 Cyg	
[18]	X	10 R_{\star}	TTauri	4000K
		30 R_{\star}	Ae/Be	10000K
		60 R_{\star}	FU Ori	4000K
[23]	X	10 – 100 – 1000AU	AA Tau	4048K

La tabella mette a confronto diversi modelli in letteratura. Legenda:

Ann./Width = Indica se adottata la single annulus approx e che dimensioni tipiche per l'anello.

Ann. Loc. = Indica la coordinata radiale dell'anello.

Spectral Type = Classe spettrale della stella.

T_{\star} = Temperatura di corpo nero di riferimento per la classe spettrale scelta.

F.3 Tipologie di sorgenti per il modello standard

Ref.	Spectral Type	T_{\star}	R_{\star}/R_{sun}	M_{\star}/M_{SUN}	L_{\star}/L_{SUN}	$\dot{M}_{\star}(M_{Sun}/y)$
[29]	TTauri	3000K	2.0	0.5		
[28]	TTS	3500K	1.3	0.5	0.22	$3x10^{-8}$
[23, 24, 26, 22, 30]	TTS	4000K	2.0	0.5	0.9	$10^{-8} - 3x10^{-8}$
[19]	TTauri	4000K	2.0	1		10^{-7}
[31]	TTauri	4000K	2.0	0.5		$10^{-6} - 10^{-5} - 10^{-4}$
[18]	TTS	4000K	3	1		10^{-4}
[23]	AA Tau	4048K	1.74	0.53		$3.8x10^{-9}$
[32]	SU Aur.	5600K	3.1	2.2		$2.0x10^{-7}$
[32]	TTauri	4600K	3.5 – 3.8	2.0		$1.4x10^{-7}/8.0x10^{-8}$
[18]	TTS Fu Ori Phase	4000 – 5000K	3	1		$10^{-8} - 10^{-7} - 10^{-6}$
[32]	TTS Fu Ori Phase	5000K	4.0	1.0		$4.0x10^{-8}$
[28]	Ae/Be	9500K		2.4	47	
[30]	Ae/Be	10000K	2.0	2.0		
[18]	Ae/Be	10000K	3	3		$10^{-8} - 10^{-7} - 10^{-6} -10^{-5}$
[33]	FU Ori /Z CMa B					$3.2x10^{-5}$
[33]	V1057 Cyg					$2.5x10^{-5}$
[33]	V1515 Cyg					$1.3x10^{-5}$
[33]	–					$1.4x10^{-5}$
[26]			3.0	0.5		10^{-6}

F.4 Trattazione del trasporto

Nei vari modelli di cui abbiamo parlato in (4.1.1.1) il trasporto della radiazione per singolo anello del disco viene trattato principalmente in due modi: CG97 [21], descrivono il disco come composto da due strati e raccordano le soluzioni fra i due livelli in cui il trasporto viene semplificato per mezzo di ipotesi *ad hoc*; altri autori derivano la funzione di intensità lungo la verticale in approssimazione di diffusione come è possibile verificare nelle tabelle in appendice F.

Il modello di Chiang Goldreich (CG97) modifica le equazioni di struttura del modello standard isoterma (cfr. Cap. 2) determinando le caratteristiche delle SED a partire da approssimazioni dell'equazione del trasporto radiativo su due differenti regioni stratificate. Il livello superficiale del disco è esposto alla radiazione stellare e si ipotizza che la temperatura del gas T_{gs} possa essere minore di quella delle polveri T_{ds} . La regione interna di disco si assume sia in stato stazionario con gas e polveri in equilibrio termico a temperatura T_i , $T_i = T_{gi} = T_{di}$. In figura 4.1 riportiamo l'illustrazione presente nel lavoro originale degli autori. Mantenendo la definizione di temperatura efficace essi stimano:

$$T_e \approx \left(\frac{\alpha}{2}\right)^{1/4} \left(\frac{R_\star}{r}\right)^{1/2} T_\star \quad (\text{F.4.1})$$

La radiazione che entra nel disco ad un certo angolo e penetra per una unità ottica surriscalda le polveri ad una temperatura T_{ds} maggiore della corrispondente temperatura T_{BB} di corpo nero. In formule:

$$T_{ds} = \frac{1}{\epsilon_s^{1/4}} \left(\frac{R_\star}{2r}\right)^{1/2} T_\star \approx \frac{550}{r^{2/5}} K \gg T_{BB} \approx \left(\frac{R_\star}{r}\right)^{1/2} T_\star \quad (\text{F.4.2})$$

La radiazione stellare che entra ad un angolo piccolo viene di fatto interamente assorbita e riemessa in uno strato superficiale molto tenue sopra la fotosfera del disco. La componente re-irraggiata distribuisce metà della radiazione verso l'esterno del disco e metà verso l'interno con l'effetto che la radiazione che fuoriesce dalla struttura è simile a quella di un corpo nero diluito, mentre per la componente che viene riemessa verso le regioni interne, il disco è opaco con conseguente termalizzazione ad una temperatura $T_i \approx \frac{T_e}{2^{1/4}}$. Con le ipotesi introdotte è possibile descrivere il campo termico alle varie coordinate radiali ed azimutali del disco. Chiamiamo r_{th} i valori della coordinata radiale in cui la parte interna del disco è otticamente sottile alla sua stessa radiazione ma ancora opaca alla

radiazione proveniente dalla superficie esterna. La temperatura della regione si può pertanto stimare dall'equilibrio termico con valore:

$$T_i \approx \left(\frac{\alpha}{4\varepsilon_i \kappa_V \Sigma} \right)^{1/4} \left(\frac{R_\star}{r} \right)^{1/2} T_\star \quad (\text{F.4.3})$$

A raggi superiori il materiale risulta trasparente sia alla propria radiazione sia a quella che arriva dalle regioni superficiali e si termalizza pertanto ad una temperatura:

$$T_i \approx \left(\frac{\alpha \varepsilon_s}{\varepsilon_i} \right)^{1/4} \left(\frac{R_\star}{r} \right)^{1/2} T_\star \quad (\text{F.4.4})$$

Quando si accoppiano ipotesi di equilibrio idrostatico e di equilibrio radiativo il modello è in grado di valutare la temperatura del disco in tre regioni e fornire i seguenti risultati:

$$0 < r_{AU} < 84, T_i \approx \frac{150}{r_{AU}^{3/7}} K, \frac{H}{r} \approx 0.17 r_{AU}^{2/7} \quad (\text{F.4.5})$$

$$84 < r_{AU} < 209, T_i \approx 21K, \frac{H}{r} \approx \left(\frac{r_{AU}}{84} \right)^{1/2} \quad (\text{F.4.6})$$

$$209 < r_{AU} < 270, T_i \approx 21 \left(\frac{209}{r_{Au}} \right)^{13/45} \quad (\text{F.4.7})$$

Una SED calcolata è riportata in figura 4.1. Nel 2001 Chiang et al. [22] migliorano il modello determinando con maggiore dettaglio la composizione del disco e calcolando la dipendenza della SED dai parametri di composizione della struttura (cfr. Cap 6). Vari autori [28, 29, 30, 33] adottano e sviluppano l'impostazione di CG97 testandola su SED di sistemi protostellari. In conformità con le ipotesi le SED risultanti presentano due componenti: un livello caldo otticamente sottile con caratteristiche di emissione da polvere dal vicino fino al medio infrarosso ed una componente fredda di corpo nero dall'interno del disco e a lunghezze d'onda superiori. La temperatura sulle regioni superficiali è quindi fissata dalla polvere mentre l'emissività è determinata dalla densità (calcolata a sua volta dalla conservazione della energia scritta come bilancio fra flusso assorbito ed emesso). L'emissione dall'interno è invece determinata dalla temperatura della polvere interna, che a sua volta è funzione

della densità degli strati superficiali. Una volta calcolata la temperatura ad ogni coordinata, è possibile risolvere l'equilibrio idrostatico e trovare la struttura di densità. L'algoritmo termina quindi confrontando il profilo di densità con quello del passo di iterazione precedente fino alla convergenza. Le conclusioni del modello CG97 modificato sono di una struttura più *smoothed* e di una temperatura di equatore significativamente più bassa. Anche la scala della pressione all'equatore $H_p/r = 0.022$ risulta più bassa ovvero il disco è più compresso al midplane. Le SED calcolate non si discostano molto da CG97 anche se la struttura del disco è molto diversa, questo perché la riemissione in SED è un processo fondamentalmente prescritto dal bilancio energetico. Nel 2003 Lachaume et al. [32, 33] testano lo schema di CG97 anche su TTauri in fase FU Ori e a YSO trovando che in tali sistemi domina la componente di auto-irraggiamento da riscaldamento viscoso.

Un approccio alternativo adottato da D'Alessio et al. e Malbet et al. [18, 23, 24, 19, 31] consiste nel calcolare la struttura autoconsistente di disco risolvendo il problema completo in cui il trasporto radiativo è risolto in approssimazione di diffusione. Malbet e Bertout (1991) [19] concludono che il flusso energetico stellare ha effetti solo nelle regioni più superficiali mentre la viscosità domina nelle regioni più otticamente spesse. Fotoni incidenti a piccoli angoli sulla superficie creano una cromosfera che dipende invece dalla forma del disco e della superficie stessa. Il modello viene esteso nel 2001 da Malbet e Lachaume [31] includendo il trasporto lungo la coordinata radiale per mezzo di un'artificiale distribuzione di viscosità ed ottenendo mappe radiali delle variabili di T, P, ρ . I risultati del modello sono compatibili con i precedenti ma forniscono una espressione più dettagliata della struttura verticale di temperatura che consente di riconoscere i termini responsabili del riscaldamento anomalo delle parti superiori. La distribuzione di T mostra ad esempio come ad ogni altezza la temperatura è simile a quella nelle atmosfere stellari con due differenze:

- Esiste un termine di dissipazione locale mentre nelle atmosfere stellari non avvengono dissipazioni nei livelli intermedi. Il termine inoltre è inversamente proporzionale alla profondità ottica e quindi è dominante in zone in cui il disco è sottile.
- La maggior parte della dissipazione avviene nelle regioni superiori e non c'è radiazione che proviene dall'interno dove quindi la temperatura è per lo più costante. Nel caso particolare in cui l'energia è dissipata solo nel piano equatoriale l'atmosfera di disco è di fatto una fotosfera.

Nel caso in cui vi siano invece più sorgenti l'espressione della T è data dalla somma di più contributi o più distribuzioni di temperatura per diverse sorgenti.

Il modello si raccorda col modello CG97 prevedendo come la radiazione sia di fatto assorbita in uno strato sottile che ne riemette metà all'interno. Il modello del gruppo di D'Alessio e Calvet ([23, 24, 26, 27, 18]) risolve il problema completo accoppiando trasporto radiativo ed equazioni di struttura e risulta molto accurato nel descrivere i molteplici canali energetici alle varie coordinate (Tabelle appendice F) e il possibile effetto sui parametri di stabilità della struttura e il tempo di evoluzione per viscosità. Gli autori concordano nel ritenere la stella centrale ancora come la principale sorgente di energia sugli strati superficiali mentre indicano nel riscaldamento viscoso il canale privilegiato per le regioni del piano equatoriale a coordinate superiori a 10AU. Irrilevante invece il contributo da parte di raggi cosmici rispetto alla luce stellare. Per $r < 0.5\text{AU}$ la temperatura è simile a quella di un disco piatto. Per $R < 2\text{AU}$ il riscaldamento viscoso è dominante. Dal modello accurato emerge l'importanza di considerare gli effetti di atmosfera di disco e di capire le condizioni con cui gas e polveri sono accoppiate termicamente come testimoniato anche dagli studi di simulazione di SED di HH30. Un modello bifase sembra però necessario, tanto più che gli effetti di riscaldamento viscoso agiscono sul gas mentre la polvere viene riscaldata solo dalla radiazione (cfr. Cap. 5). Quindi lo stabilirsi dell'equilibrio termico fra le due fasi sembra condizionato dai tassi di irraggiamento e di collisione che si stabiliscono nella mistura. Il modello di D'Alessio discusso fino ad ora è compatibile con le previsioni di CG97 nel senso che anche esso prevede uno strato di tipo fotosferico confrontabile con la regione iper-irraggiata di CG97, il vantaggio del modello autoconsistente risiede nel fatto che le caratteristiche di struttura del disco non sono impostate a priori ma emergono includendo implicitamente gli effetti di naturale stratificazione della struttura.

F.5 Valori di test per il modello standard

Ref.	R_{IN}	R_{OUT}	$\Sigma = \Sigma_0 (R/AU)^{-\beta} \text{ gr/cm}^2$	τ_v	Gas/Dust
[29]	$3R_{\star}$	$300AU$	$\Sigma_0 = 10^3, 1AU, \beta = 1$	2.3×10^4	100:1
[28]	$0,47AU$	$400AU$	$\Sigma_0 = 2 \times 10^3, 1AU, \beta = 1,5$		100:1
[30]				10 300 10	
[31]	$100R_{\star}$				
[32]	$3.6R_{Sun}$	$18.0AU$			
[32]	$8.2R_{Sun}$	$200AU$			
[32]	$.4.4R_{Sun}$	$150AU$			
[33]	4	$10AU$	$\Sigma_0 = 2.1 \times 10^3, 1AU$ $\Sigma_0 = 0.4 \times 10^3, 10AU$		
[33]	2	$10AU$	$\Sigma_0 = 1.5 \times 10^3, 1AU /$ $\Sigma_0 = 0.3 \times 10^3, 10AU$		
[33]	5	$10AU$	$\Sigma_0 = 10^3, 1AU$ $\Sigma_0 = 0.2 \times 10^3, 10AU$		
[33]	2	$10AU$	$\Sigma_0 = 1.1 \times 10^3, 1AU$ $\Sigma_0 = 0.2 \times 10^3, 10AU$		
[24]	3	$100AU$			
[26]	$10AU$	$150AU$			
[28]		$110AU$			
[22]		$100AU$	$\Sigma_0 = 10^3, 1AU, \beta = 1$		

Appendice G

Teoria dell'interazione radiazione-polvere

G.1 Estinzione, indice di rifrazione e funzione dielettrica

Consideriamo un'onda piana, monocromatica e polarizzata linearmente che incida su una singola particella sferica e cerchiamo la forma dell'onda risultante determinando i vettori di campo elettrico e magnetico fuoriuscenti dall'impatto in modo che risultino compatibili con predeterminate condizioni di bordo. Il processo comporta sia estinzione dell'onda incidente sia un ritardo di fase formalmente attribuibili ad un indice complesso m detto indice di rifrazione.

Se indichiamo con \tilde{k} il numero d'onda della luce incidente, con 2ρ l'estinzione per unità di cammino e con ξ il corrispondente ritardo di fase, nel mezzo interstellare m si scrive come:

$$m = 1 + (\xi - i\rho) / \tilde{k}$$

La funzione d'onda incidente E subirà pertanto una variazione della propria ampiezza di un fattore:

$$A = e^{-\tilde{k}(m-1)ds} = 1 - (\rho + i\xi) ds$$

Se definiamo l'ampiezza dell'onda risultante da *scattering* come:

$$E_s = -i \left(\frac{e^{-\tilde{k}r}}{\tilde{k}r} S(0) E \right)$$

e con S indichiamo una funzione di ampiezza complessa in modo tale che $S(0)$ indichi *scattering* in avanti, il campo risultante E' si scriverà come:

$$E' = E_s + E$$

Nel caso di un grande numero di grani di densità numerica n_d per unità di volume, possiamo scrivere:

$$A = 1 - \frac{2\pi}{k^2} S(0) n_d ds$$

Il contributo di un ampio insieme di particelle è determinabile in modo additivo per linearità del campo, mentre $S(0)$ può essere desunta per singola particella.

La sezione d'urto per estinzione C_{ext} si definisce come l'area che l'onda incidente dovrebbe vedere per essere completamente bloccata. Per tener conto della riduzione di intensità, attraverso il Teorema

Ottico si ottiene:

$$C_{ext} = \frac{4\pi}{k^2} \text{Re} \{S(0)\} = \frac{2\rho}{n_d}$$

Il ritardo di fase si determina con lo stesso teorema come:

$$C_{phase} = \frac{4\pi}{k^2} \text{Im} \{S(0)\} = \frac{2\xi}{n_d}$$

Anziché i valori C_{ext} , C_{phase} , è di uso comune utilizzare variabili adimensionali dette fattori di efficienza; nel caso di una sfera di raggio a esse sono determinate dividendo le sezioni d'urto precedenti per πa^2 . Si definisce il fattore di efficienza di estinzione per particelle sferiche come :

$$Q_{ext} = \frac{C_{ext}}{\pi a^2} = Q_{abs} + Q_{sca}$$

Q_{ext} descrive quindi il rapporto fra la sezione d'urto di estinzione e la sezione d'urto geometrica del grano e comprende la somma dei contributi di assorbimento reale e *scattering*. Per particelle non sferiche è possibile scegliere come area di normalizzazione un valore indipendente dalla orientazione così da preservare la nozione di coefficiente di efficienza.

Supponiamo ora di avere una distribuzione di grani perfettamente sferici di raggio a , distribuiti uniformemente con densità numerica n_d per unità di volume lungo la linea di vista. In una colonna cilindrica di lunghezza L il numero di grani sarà quindi $N_d = n_d L$ e se con I indichiamo come sempre l'intensità della radiazione, possiamo scrivere la diminuzione di I come:

$$\frac{dI}{I} = -n_d C_{ext} dL$$

Integrando su tutta la lunghezza del percorso della luce si ottiene:

$$I = I_0 e^{-\tau}, \quad \tau = n_d C_{ext} L = N_d C_{ext}$$

Se con λ indichiamo la lunghezza d'onda della radiazione incidente possiamo scrivere, in termini di magnitudini, l'estinzione totale come:

$$A_\lambda = -2.5 \log \left(\frac{I}{I_0} \right) = 1.086 N_d C_{ext}$$

Se anziché avere tutti i grani uguali si ha una distribuzione di grani $p(a)$ e $ap(a)$ è il numero di grani per unità di volume:

$$A_\lambda = 1.086 \pi \int a^2 Q_{ext}(a) p(a) da$$

Le efficienze che abbiamo definito sono pertanto dipendenti dal rapporto fra raggio del grano e lunghezza d'onda della radiazione incidente:

$$x = \frac{2\pi a}{\lambda}$$

mentre la loro dipendenza dalla composizione chimico-fisica si esprime in termini dell'indice di rifrazione complesso m che ridefiniamo come:

$$m = n - ik$$

La soluzione formale del problema di propagazione della luce attraverso una mistura di grani ideali è stata ricavata nel 1908 da Mie ed è conosciuta come Mie Theory.

L'approccio di Mie è di fatto una formulazione differenziale poiché suppone di avere particelle con superfici di bordo calcolabili in uno specifico e opportuno sistema di coordinate e di risolvere in modo autoconsistente le equazioni di campo di Maxwell. Il risultato più semplice e più interessante si ottiene considerando la mistura composta da sfere omogenee ma è possibile effettuare calcoli analoghi anche per cilindri circolari infiniti, utili per interpretare la polarizzazione della luce interstellare. Con lo stesso approccio, possiamo gestire anche grani di forma sferoidale sia oblati sia prolatti sebbene lo sforzo computazionale richiesto aumenti in modo sensibile. Le condizioni di bordo da imporre sono duplici: la funzione radiale d'onda viene vincolata al centro della particella e all'infinito consentendo di eliminare soluzioni divergenti o singolari mentre l'insieme di condizioni è invece utilizzato per determinare i coefficienti della espansione dell'onda scatterata in funzione dei coefficienti assegnati all'onda incidente. Per grani sferici, per cilindri infiniti e nei problemi in cui la direzione di incidenza sia lungo l'asse di simmetria, le proprietà di ortogonalità della funzione d'onda angolare possono essere usate per chiudere il sistema di equazioni e determinare i coefficienti dell'espansione. Per gli sferoidi possono essere utilizzate le proprietà di ortogonalità espandendo ogni funzione angolare sferoidale come serie infinita di polinomi di Legendre associati e con coefficienti noti. Come già discusso nel secondo capitolo l'espansione di una funzione incognita in un set completo di polinomi di Lagrange porta ad un sistema di equazioni in cui i coefficienti sono accoppiati ed è necessario troncato il sistema di funzioni dello sviluppo fino all'ordine di approssimazione desiderato.

Sempre nel caso della sfera, e con l'ipotesi che l'onda sia polarizzata con vettore elettrico perpendicolare al piano di *scattering*, l'ampiezza dell'onda deflessa si scrive come:

$$E_{s1} = -i \left\{ e^{\frac{-ikr}{kr}} \right\} E_1 \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \left(\frac{2n+1}{n(n+1)} \right) \right\} \left\{ a_n P_n^1(\cos \theta) + b_n \frac{dP_n^1(\cos \theta)}{d\theta} \right\} in$$

cui a_n, b_n si dicono coefficienti di Mie e θ è l'angolo di *scattering*.

Se si confronta questa espressione con E_s si trova il valore di $S(0)$ all'ordine 1 ovvero $S_1(0)$.

Se ad esempio si pone per semplicità $\theta = 0$ si ottiene:

$$Q_{ext} + Q_{phase} = \frac{(C_{ext} + iC_{phase})}{\pi a^2} = \frac{2}{x^2} \sum_{n=1}^{\infty} \{(2n+1)\} \{a_n + b_n\}$$

indipendente dallo stato di polarizzazione.

Quindi la valutazione delle sezioni d'urto con approccio differenziale di Mie passa per un opportuno troncamento dello sviluppo dell'onda deflessa compatibile con l'accuratezza richiesta dallo specifico problema.

La determinazione dell'indice di rifrazione si può effettuare usando l'approssimazione di *array* di dipoli discreti. In tale approssimazione si ipotizza che il grano sia simile ad un *array* di N elementi polarizzabili nel vuoto e si simula la struttura del solido attraverso un reticolo cubico in modo tale che la polarizzabilità di ogni elemento può essere derivata dalla costante dielettrica del grano usando la relazione di Clausius-Mosotti. Uno dei punti di forza di tale metodo sta nella flessibilità: il bordo esterno del grano può infatti essere approssimato con una forma arbitraria ed è quindi possibile tenere in considerazione anche gli effetti derivanti da eventuali impurezze assegnando una polarizzabilità risonante ad alcuni elementi della struttura simulata.

Se si assume che ogni elemento del reticolo irraggi come un dipolo, ogni nodo è polarizzato con una combinazione dei campi di onda incidente nota e di onda deflessa dagli elementi adiacenti. In questa tecnica ogni nodo (oscillatore) è di fatto accoppiato agli altri e si cerca una soluzione

autoconsistente del problema attraverso la soluzione numerica di un sistema di $\frac{3N}{2}$ equazioni complesse. Alcune restrizioni insite nel metodo possono aiutare a semplificare la trattazione, ad esempio si può supporre che la differenza di fase fra i vari siti del reticolo sia piccola, tipicamente inferiore a $0.5rad$. Le restrizioni da imporre nel calcolo condizionano direttamente il parametro x di dimensione; l'intervallo permesso è però sufficiente per lo spettro tipico dei grani di polvere astronomica e la rappresentazione del reticolo è sufficientemente accurata da non comportare problemi legati a riflessioni di Bragg, almeno fino a che n non ecceda il valore di circa 1.3.

Il campo totale si ottiene infine sommando i contributi dei singoli dipoli lungo le diverse orientazioni del vettore di propagazione e del vettore elettrico incidente; la sezione d'urto di assorbimento sarà invece determinata dalla somma della potenza assorbita internamente dai singoli dipoli mentre la sezione d'urto per *scattering* si ricava per sottrazione.

Con tale tecnica, la risposta di un grano di polvere ad un'onda elettromagnetica è descritta da una funzione dielettrica complessa

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_1(\omega) + i\varepsilon_2(\omega)$$

che nel caso di un materiale isotropo è una quantità scalare, altrimenti è necessario usare un tensore.

Per avere polarizzazione nel mezzo, si deve avere moto delle cariche interne (la corrente di carica sia \vec{J}) e poiché tali correnti sono a $\pi/2$ fuori fase rispetto alla polarizzazione, è possibile interpretare ε_2 come collegata alla magnitudine delle correnti che scorrono in fase con il campo elettrico \vec{E} ed effettuano un lavoro $\vec{J} \cdot \vec{E}$, ε_2 risulta quindi proporzionale alla capacità del materiale di assorbire o emettere radiazione. Esprimendo la funzione d'onda incidente come $\vec{E} \propto e^{[i\vec{k} \cdot \vec{r} - i\omega t]}$, si adotta la convenzione che per un mezzo assorbente $\varepsilon_2 > 0$.

La funzione $\varepsilon(\omega)$ potrebbe essere desunta attraverso esperimenti di laboratorio ma tale determinazione non è semplice né univoca e quindi la sua forma deve essere inferita teoricamente rispettando le prescrizioni che illustreremo di seguito.

Come primo vincolo che è possibile supporre $\varepsilon_2(\omega) \geq 0$ per ogni ω , ovvero il materiale attenua la radiazione (poiché nei grani non ci sono processi che effettuano inversione di popolazione e possiamo escludere il segno negativo).

Il secondo vincolo si desume ritenendo che la struttura del materiale sia casuale ovvero che la polarizzazione in ogni punto nel mezzo e ad un istante temporale t debba dipendere solo dal campo elettrico valutato esclusivamente a tempi anteriori. Se si assume inoltre che la risposta del mezzo alla polarizzazione sia lineare nel campo elettrico, allora la funzione dielettrica deve soddisfare la relazione di Kramers-Kronig (KK) :

$$\begin{cases} \varepsilon_1(\omega) = 1 + \frac{2}{\pi} P \int_0^\infty \frac{x\varepsilon_2(x)}{x^2 - \omega^2} dx \\ \varepsilon_2(\omega) = -\frac{2}{\pi} P \int_0^\infty \frac{\omega(\varepsilon_1(x) - 1)}{x^2 - \omega^2} dx \end{cases}$$

Per la determinazione della curva di estinzione teorica, è necessario, in generale, specificare m come funzione delle costanti ottiche $n(\lambda)$, $k(\lambda)$. Studi recenti di silicati e grafite ([48]) tentano di stimare la dipendenza dalla lunghezza d'onda della funzione dielettrica $\varepsilon(\lambda)$ per la grafite e i silicati. Tale funzione complessa si esprime in termini di componenti ε_1 e ε_2 da cui si desumono le costanti ottiche attraverso la formula:

$$\begin{pmatrix} n \\ k \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \left[\sqrt{(\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2)} + \varepsilon_1 \right]^{1/2} \\ \left[\sqrt{(\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2)} - \varepsilon_1 \right]^{1/2} \end{pmatrix}$$

(Draine 1985).

Per alcuni tipi di materiale idealizzato è però possibile fornire valori esatti delle due costanti; ad esempio per materiali perfettamente dielettrici si pone $k = 0$ (ghiacci e silicati astronomici si comportano come buone sostanze dielettriche essendo per essi $k \leq 0.05$ su un'ampia regione dello spettro). Per l'indice di rifrazione si può utilizzare la formula empirica di Cauchy:

$$m = n \simeq c_1 + \frac{c_2}{\lambda^2}$$

dove in generale le costanti reali di Cauchy c_1, c_2 sono tali che $c_1 \gg c_2$ e quindi la dipendenza di n da λ è molto debole. Nel caso di sfere dielettriche molto piccole (rispetto alla lunghezza d'onda incidente) possiamo porre m sempre reale e quasi costante e quindi valutare

$$Q_{ext} = Q_{sca} \propto x^4 \propto \lambda^{-4}$$

Per materiali che non siano forti assorbitori, con buona approssimazione possiamo porre:

$$Q_{abs} \propto \lambda^{-1}$$

per estinzione dominata da assorbimento e

$$Q_{sca} = \lambda^{-4}$$

per estinzione dominata da *scattering*.

Sostanze metalliche si comportano invece come forti assorbitori, pertanto k ed n assumono valori fra loro comparabili ed entrambe hanno una forte dipendenza dalla lunghezza d'onda.

Draine and Lee 1984 vincolano la funzione dielettrica teorica su modelli di silicati astronomici considerando ϵ_2 come parametro libero a tutte le frequenze e vincolando il valore di ϵ_1 attraverso la relazione di KK. In approssimazione di dipolo il campo elettrico e magnetico applicato al reticolo sono trattati come dipendenti dal tempo ma uniformi spazialmente e solo la componente di dipolo della risposta della particella viene tenuta in considerazione, scriveremo quindi:

$$C_{abs} = C_{abs}^E + C_{abs}^M$$

dove abbiamo separato il contributo alla sezione d'urto totale da dipolo elettrico rispetto a quello magnetico. Sempre nel caso di sfere omogenee e isotrope possiamo derivare:

$$\frac{C_{abs}^E}{\pi a^2} = \frac{12\epsilon_2}{(\epsilon_1 + 2)^2 + \epsilon_2^2} \frac{2\pi a}{\lambda}$$

$$\frac{C_{abs}^M}{\pi a^2} \approx \frac{2\epsilon_2}{15} \left(\frac{2\pi a}{\lambda} \right)^3$$

Da queste relazioni si vede subito, considerando il rapporto fra i due contributi, che per $a \ll \lambda$ il termine di dipolo magnetico è solitamente piccolo. Per materiali con un valore di ϵ molto ampio (per i quali ci potrebbe essere un intervallo di validità per l'approssimazione) il contributo magnetico risulta invece dominante. Materiali conduttori hanno ad esempio un ampio valore di ϵ a λ grandi essendo $|\epsilon| \propto \lambda$, $\lambda \rightarrow \infty$. Nel caso dei grani di grafite il contributo del dipolo magnetico inizia ad essere importante a $\lambda \approx 10\mu m$ per $a \geq 0.2\mu m$.

Sebbene i modelli teorici siano in grado di riprodurre le curve di estinzione del mezzo interstellare, essi restano altamente idealizzati in quanto basati su ipotesi di grani dalle geometrie perfette più

comuni e non possono pertanto considerare effetti che dipendono direttamente dai gusci superficiali. La questione degli effetti di superficie non ha una precisa risposta ed è molto complesso determinarne il contributo rispetto al grano nella sua globalità. Consideriamo però che la lunghezza tipica di un'onda nel visibile è di circa tre ordini di grandezza superiore rispetto alle distanze tipiche fra atomi del reticolo, il che ci porta a stimare che l'effetto delle superfici a tali frequenze è trascurabile come verificato dal buon accordo fra valori sperimentali e teorici. Nel caso in cui un grano sia molto piccolo, ad esempio di circa 50Å , circa il 27% del suo volume sta nel primo guscio sferico della struttura e quindi possiamo pensare che su tale scala gli effetti di superficie si facciano sentire in modo consistente fino a raggi di almeno $a \leq 100\text{Å}$. Un problema non affrontabile allo stato attuale è invece la determinazione delle funzioni dielettriche delle regioni superficiali in sé. Altri agenti superficiali possono condizionare il comportamento della funzione dielettrica del materiale alterandone la conducibilità superficiale: particelle molto piccole esibiscono infatti un numero discreto di stati elettronici e di modi vibrazionali. È quindi opportuno cambiare il modello di conduzione a bande in un modello a livelli discreti con conseguenze sulle proprietà di assorbimento del materiale in banda infrarossa.

L'ipotesi che la funzione dielettrica del grano sia isotropa inoltre è in disaccordo con il fatto che proprio la grafite, materiale fortemente anisotropo, è uno dei candidati principali a comporre il mezzo interstellare nella parte dei silicati amorfi. In essi, come già detto, la funzione dielettrica è necessariamente rappresentata da un tensore che, anche diagonalizzato, esibisce tre componenti trasverse ($\epsilon_{\parallel}, \epsilon_{\perp}, \epsilon_{\perp}$) per le quali non esiste un metodo di determinazione generale. Un modo pratico per effettuare la loro stima consiste nel considerare che le proprietà ottiche della grafite sono sempre di valore finito ed assegnare $1/3$ delle particelle alla componente dielettrica isotropa parallela e il resto a quella perpendicolare; tale ipotesi è certamente plausibile per particelle orientate in modo assolutamente casuale nel limite di dipolo elettrico in cui $a/\lambda \rightarrow 0$, mentre per particelle con dimensione confrontabile con la lunghezza d'onda questa ipotesi è eccessivamente arbitraria.

Ultima e prevedibile difficoltà relativa ai contesti astrofisici, sta nel fatto che le particelle di polvere non sono singoli grani solidi ma si presentano come aggregati di strutture semplici e la stima delle loro funzioni dielettriche è molto incerta.

G.2 Definizione operativa di estinzione e curva di estinzione

Consideriamo due stelle di stessa classe spettrale e luminosità ma con differente arrossamento. Calcoliamo la magnitudine apparente di ognuna delle due in dipendenza dalla lunghezza d'onda:

$$m_1(\lambda) = M_1(\lambda) + 5 \log d_1 + A_1(\lambda)$$

$$m_2(\lambda) = M_2(\lambda) + 5 \log d_2 + A_2(\lambda)$$

dove con M_i, d_i, A_i si indicano rispettivamente la magnitudine assoluta, la distanza e l'estinzione totale.

Poiché le stelle hanno la stessa classe spettrale si assume che la loro distribuzione spettrale intrinseca sia la stessa e che quindi $M_1(\lambda) = M_2(\lambda)$ pertanto calcolando la differenza di magnitudini relative possiamo scrivere:

$$\Delta m(\lambda) = 5 \log \left(\frac{d_1}{d_2} \right) + (A_1(\lambda) - A_2(\lambda))$$

Se ora si sceglie una delle due stelle come riferimento di corpo debolmente arrossato, si ha $A \approx A_1$ e quindi la quantità Δm diventa di fatto rappresentativa della dipendenza di A da λ .

La relazione fra Δm e λ^{-1} si dice curva di estinzione e può essere determinata osservativamente con metodi spettroscopici o fotometrici.

Se normalizziamo rispetto a due lunghezze d'onda di riferimento standard, è possibile rimuovere il termine costante dipendente dalle distanze ed ottenere l'estinzione normalizzata E_{norm} :

$$E_{norm} = \frac{\Delta m(\lambda) - \Delta m(\lambda_2)}{\Delta m(\lambda_1) - \Delta m(\lambda_2)} = \frac{A(\lambda) - A(\lambda_2)}{A(\lambda_1) - A(\lambda_2)} = \frac{E(\lambda - \lambda_2)}{E(\lambda_1 - \lambda_2)}$$

con la proprietà che essa è, di fatto, indipendente dalle peculiarità delle stelle di riferimento e tiene conto solo delle caratteristiche del mezzo che si frappone fra osservatore e sorgente. Lo strumento che abbiamo appena definito è il principale agente diagnostico delle proprietà del mezzo interstellare.

Definiamo:

$$A = \frac{A_\lambda}{A_V} \text{ Estinzione assoluta}$$

$$R_V = \frac{A_V}{E_{B-V}} \text{ Rapporto fra estinzione totale e selettiva}$$

$$\frac{E_{\lambda-V}}{E_{B-V}} = R_V \{A - 1\} \text{ Estinzione relativa}$$

G.3 Teoria formale dello scattering

Particelle di dimensione confrontabile con la lunghezza d'onda incidente (o per le quali $a \gg \lambda$) deflettono in modo più efficiente poiché il processo di *scattering* è di fatto dominato dagli effetti di diffrazione ottica. Se si indica con $I(\lambda)$ la radiazione deflessa e con f l'operatore di trasferimento, è possibile scrivere:

$$I(\lambda) = I_0(\lambda) \frac{f(\theta, \phi) \lambda^2}{4\pi \pi r^2}$$

dove r è il parametro di impatto, θ l'angolo di *scattering* e ϕ l'angolo di volo azimutale. La sezione d'urto totale è quindi l'integrale di questa distribuzione su tutto l'angolo solido e si scrive come:

$$C_{sca} = \frac{\lambda^2}{4\pi^2} \int f(\theta, \phi) d\Omega$$

Essa può essere convenientemente confrontata con la sezione d'urto geometrica per singola particella sferica πa^2 (πab per uno sferoide). Con queste definizioni lo spessore ottico si esprime in funzione della distribuzione di sfere $p(a)$ come:

$$\tau_{ext} = \int_{a_{min}}^{a_{max}} Q_{ext} n(a) \pi a^2 da$$

Le efficienze di *scattering* sono calcolate attraverso la teoria di Mie per piccole particelle (van der Hulst (1957)). Particelle grandi hanno sezione d'urto di *scattering* che sono esattamente due volte la sezione d'urto geometrica $Q_{sca} = 2$ a causa dell'effetto della diffrazione di Fraunhofer da parte del grano. Nel limite $r/a \gg a/\lambda$ l'oscuramento geometrico da parte della particella è dominato infatti dalla diffrazione. Per $a \ll \lambda$ la particella risulta investita da un campo elettrico dipendente dal tempo ma spazialmente uniforme. Tale campo introduce un momento di dipolo nella particella $p = \alpha E$ (α è la polarizzabilità della particella) che irraggia in accordo con la teoria elettromagnetica classica. Per

una sfera uniforme la polarizzabilità si scrive:

$$\alpha = \left(\frac{m^2 - 1}{m^2 + 2} \right) a^3$$

e l'efficienza di *scattering* è pertanto:

$$Q_{sca} = \frac{8\pi}{3} k^4 |\alpha|^2 = \frac{8\pi}{3} \left(\frac{2\pi a}{\lambda} \right)^4 \left| \frac{m^2 - 1}{m^2 + 2} \right|^2$$

Se la sfera è un dielettrico puro $m = 0$, non si ha alcun effetto di assorbimento e l'efficienza di estinzione si riduce a *scattering* di Rayleigh nel limite di piccole particelle. Se invece m è complesso abbiamo un'efficienza di assorbimento pari a:

$$Q_{abs} = -4 \left(\frac{2\pi a}{\lambda} \right) \text{Im} \left[\frac{m^2 - 1}{m^2 + 2} \right]$$

che, variando con λ^{-1} anziché con λ^{-2} , a lunghezze d'onda opportune può diventare dominante.

Per il singolo grano l'efficienza di *scattering* passa quindi da un piccolo valore a grandi lunghezze d'onda ad un massimo in vicinanza di $\lambda \sim 2\pi a$ e, man mano che la lunghezza d'onda aumenta, oscilla con ampiezza decrescente intorno a $Q_{sca} \sim 2$.

Si definisce funzione di *scattering* $S(\theta)$ la funzione che descrive la distribuzione angolare della luce risultante dall'evento di *scattering* con un grano di polvere (θ è l'angolo fra direzione incidente e post urto). Se indichiamo con I_0 l'intensità della radiazione incidente e assumiamo simmetria assiale rispetto all'evento di collisione, l'intensità della luce fuoriuscente in un angolo solido rispetto alla direzione di volo è pari a $I_0 S(\theta)$. La sezione d'urto di *scattering* diventa quindi:

$$C_{sca} = \pi a^2 Q_{sca} = 2\pi \int_0^\pi S(\theta) \sin \theta d\theta$$

Il valore $g = \langle \cos \theta \rangle$ si dice parametro di asimmetria e rappresenta la media del coseno di θ pesato rispetto alla distribuzione $S(\theta)$. Possiamo quindi scrivere:

$$g(\theta(a, \lambda)) = \langle \cos \theta(a, \lambda) \rangle = \frac{\int_0^\pi S(\theta) \sin \theta \cos \theta d\theta}{\int_0^\pi S(\theta) \sin \theta d\theta} = \frac{2\pi}{C_{sca}} \int_0^\pi S(\theta) \sin \theta \cos \theta d\theta = \frac{\lambda^2}{4\pi^2 C_{sca}} \int f(\theta, \phi) \cos \theta d\Omega$$

Per sfere dielettriche si avrà pertanto $g(\theta) \simeq 0$ nel limite di particelle piccole ovvero *scattering* a simmetria sferica (isotropo), mentre per particelle grandi $0 < g(\theta) < 1$ che indica la possibilità di deflessione tutta in avanti. Quando il rapporto fra il diametro della sfera e la lunghezza d'onda aumenta da 0.3 \rightarrow 1.0, ovvero in un intervallo di particolare interesse per lo studio della polvere interstellare, il valore di $g(\theta)$ passa da 0.15 \rightarrow 0.75 indicando come il parametro di asimmetria sia una funzione diretta e sensibile delle dimensioni del grano 1.3.

Il valore del parametro di asimmetria è principalmente ottenuto dalle nebulose di riflessione ed è compreso fra 0.6 – 0.8 ed indica l'efficienza degli eventi di *scattering* in avanti. In banda UV il valore del parametro di asimmetria dipende in modo sensibile dall'albedo come indicato dalle osservazioni di luce diffusa. Un disaccordo si ha invece sui dati desunti dalle nebulose di riflessione che sembrano indicare un valore compreso fra 0.2 – 0.4 per $\lambda < 2000\text{Å}$, significativamente minore rispetto a quanto accade in IR, con la conseguenza che lo *scattering* nel Blu appare essere maggiormente isotropo.

Sempre nelle regioni Blu del visibile, l'alto valore dell'albedo implica che almeno una componente della polvere ha proprietà ottiche per lo più dielettriche mentre gli ampi valori di $g(\theta(a, \lambda))$, compresi fra $0.1 - 0.3 \mu m$ indicano *scattering* in avanti. Nell'ultravioletto l'albedo esibisce un minimo a $\lambda \sim 0.22 \mu m$ corrispondente a un picco nella curva di estinzione diagnosticando una caratteristica di puro assorbimento. Scendendo progressivamente con il valore della lunghezza d'onda lo *scattering* in avanti è progressivamente più limitato e possiamo pensare che esso coinvolge grani sempre più piccoli. La regione in cui l'accordo fra le tre fonti osservative è minore è sicuramente il lontano UV in cui le misure hanno peraltro ampie incertezze.

Una particolare funzione di fase $\Phi(\theta)$, detta funzione di Heney-Greenstein si esprime come:

$$\Phi_{HG}(\theta) = \frac{(1 - g(\theta)^2)}{4\pi (1 + g(\theta)^2 - 2g(\theta) \cos \theta)^{3/2}}$$

dove $g(\theta(a, \lambda))$ è previsto variare fra $-1 < g < 1$ ($g = -1$ indica il completo backscattering, $g = 0$, scattering isotropo e $g = 1$ scattering tutto in avanti). Questa funzione è una buona approssimazione per i grani di polvere galattici ad eccezione che nel lontano infrarosso.

Figura G.1: Valori di albedo e parametro g

Determinazione del valore dell'albedo e del parametro g per le nubi oscure (*dark clouds*) rispetto alla lunghezza d'onda. Le linee rappresentano le previsioni teoriche per modelli di polvere nella stessa regione. Fonte: [73]

Appendice H

Mathematica Notebook per il metodo PN

Trasporto Radiativo in Geometria Piana -*Mathematica* Notebook

■ Metodo PN o di approssimazione in funzioni armoniche sferiche

Il metodo PN consente di risolvere il problema IntegroDifferenziale del trasporto radiativo in termini di un sistema di equazioni lineari nelle costanti A_i per la funzione di intensità che in geometria piana può essere approssimata col seguente sviluppo :

$$\psi(\mu, z) = \frac{1}{4\pi} \sum_{n=0}^N (2n+1) P_n(\mu) \sum_{i=1}^{N+1} A_i G_n(\beta_i) e^{\beta_i \sigma z}$$

Le costanti A_i e $G_n(\beta_i)$ dipendono rispettivamente dalle i condizioni al bordo della regione e dai valori delle costanti β_i che rendono la soluzione unica.

Definizione delle costanti generali

Il problema del trasporto della radiazione in approssimazione PN richiede che vengano fissate le seguenti costanti :

PNOrder : Ordine di approssimazione del metodo

Albedo : Valore dell' albedo del mezzo in cui si propaga la radiazione

σ Med : Valore della sezione d' urto del mezzo

==== Parametri di controllo =====

BCDistribution : Indica se si deve usare una distribuzione uniforme di punti rispetto alla scelta degli zeri delle funzioni di Legendre

0 : Usa gli zeri di Legendre

1 : Usa una campionatura uniforme (poor results)

ShowDetGraph : Indica se generare il grafico degli zeri della funzione determinante

0 : Non generare / 1 : Genera

ShowExportCombined3DIntensity : Indica se generare il grafico 3 D della funzione Intensità combinando i grafici con condizioni di Mark e Marshak.

0 : Non generare / 1 : Genera

ShowExportCombinedIntensityCP : Indica se generare il ContourPlot della funzione Intensità combinando i grafici con condizioni di Mark e Marshak.

0 : Non generare / 1 : Genera

ShowExportCombinedIntensityDP : Indica se generare il DensityPlot della funzione Intensità combinando i grafici con condizioni di Mark e Marshak.

0 : Non generare / 1 : Genera

ShowExportCombinedIntensityProfileP: Indica se generare il grafico della funzione Intensità versus ?? combinando i grafici con condizioni di Mark e Marshak.

0 : Non generare / 1 : Genera

ShowExportCombinedIntensityZeroProfileP: Indica se generare il grafico della funzione Intensità versus ?? combinando i grafici con condizioni di Mark e Marshak.

0 : Non generare / 1 : Genera

ShowCombinedIntensityInfinityProfileP: Indica se generare il grafico della funzione Intensità versus ?? combinando i grafici con condizioni di Mark e Marshak.

0 : Non generare / 1 : Genera

====

```
PNOrder := 7
Albedo := 0.0
σMed := 0.00000001
BCDistribution := 0
ShowDetGraph := 0
ShowExportCombined3DIntensity := 0
ShowExportCombinedIntensityCP := 0
ShowExportCombinedIntensityDP := 0
ShowExportCombinedIntensityProfileP := 0
ShowExportCombinedIntensityZeroProfileP := 0
ShowCombinedIntensityInfinityProfileP := 0
```

Determinazione delle costanti della componente esponenziale

La componente esponenziale della soluzione

$$\psi_n(z) = g_n(\beta_i) e^{\beta_i \sigma z}$$

conduce, in geometria piana, al set ricorsivo per le costanti :

$$\beta_i [(n+1) g_{n+1} + n g_{n-1}] + [(2n+1) - c \delta_{0,n}] g_n = 0$$

ovvero ad un sistema di equazioni che determinano g_n in dipendenza di β_i .

Il sistema ammette soluzione unica solo per specifici valori di β_i .

Nella cella di calcolo che segue :

recPlanar : insieme di relazioni ricorsive dipendente dall'ordine.

c : valore dell'albedo del mezzo in notazione di Davison

MPlanar : Matrice del sistema recPlanar

Ag : Vettore dei coefficienti A_i


```

recPlanar := Table[
  ((2 * n + 1) - c * KroneckerDelta[0, n]) g_n + beta * ((n + 1) * g_{n+1} + n * g_{n-1}), {n, 0, POrder}]
TableForm[recPlanar]
MPlanar :=
  Table[Coefficient[Extract[recPlanar, i + 1], g_j], {i, 0, POrder}, {j, 0, POrder}]
MatrixForm[MPlanar]
Ag := Table[A_i, {i, 1, POrder + 1}]

```

```

(1 - c) g_0 + beta g_1
3 g_1 + beta (g_0 + 2 g_2)
5 g_2 + beta (2 g_1 + 3 g_3)
7 g_3 + beta (3 g_2 + 4 g_4)
9 g_4 + beta (4 g_3 + 5 g_5)
11 g_5 + beta (5 g_4 + 6 g_6)
13 g_6 + beta (6 g_5 + 7 g_7)
15 g_7 + beta (7 g_6 + 8 g_8)

```

$$\begin{pmatrix} 1 - c & \beta & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \beta & 3 & 2\beta & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2\beta & 5 & 3\beta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3\beta & 7 & 4\beta & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4\beta & 9 & 5\beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5\beta & 11 & 6\beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6\beta & 13 & 7\beta \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 7\beta & 15 \end{pmatrix}$$

Il sistema ha soluzione unica se il parametro β soddisfa la condizione :

Det[MPlanar] = 0.

β VectorPlanar : Vettore dei valori β_i ammissibili.


```

FPlanar[beta_, c_] = Det[MPlanar]
betaVectorPlanar = beta /. NSolve[FPlanar[beta, Albedo] == 0, {beta}, 14]

```

```

2027025 - 2027025 c - 3783780 beta^2 + 3108105 c beta^2 +
2182950 beta^4 - 1327095 c beta^4 - 396900 beta^6 + 136431 c beta^6 + 11025 beta^8

```

```

{-5.4515329623395, -1.902832215732, -1.255230423711, -1.041352247172,
1.041352247172, 1.255230423711, 1.902832215732, 5.4515329623395}

```

Di seguito vengono visualizzati gli zeri della funzione polinomiale del determinante, il cui ordine vale POrder + 1. La funzione risulta fortemente oscillante e l'accuratezza numerica compromessa dall'ordine del polinomio.

```

▽ DetPositiveRegionShow :=
  Show[Table[Plot[FPlanar[ $\beta$ , c], { $\beta$ , Min[ $\beta$ VectorPlanar], Max[ $\beta$ VectorPlanar]},
    PlotRange -> {0, FPlanar[0, 0]}, PlotStyle -> RGBColor[1 - c, 0, c],
    PlotLabel -> "Regione di determinante positivo", DisplayFunction -> Identity],
    {c, 0, 1, 0.1}], DisplayFunction -> Identity]
DetGlobalRegionShow := Show[Table[Plot[FPlanar[ $\beta$ , c],
  { $\beta$ , Min[ $\beta$ VectorPlanar] - 1, Max[ $\beta$ VectorPlanar] + 1},
  PlotStyle -> RGBColor[1 - c, 0, c], PlotLabel -> "Oscillazione globale",
  DisplayFunction -> Identity], {c, 0, 1, 0.1}], DisplayFunction -> Identity]
DetInternalRegionShow := Show[Table[Plot[FPlanar[ $\beta$ , c],
  { $\beta$ , -Extract[ $\beta$ VectorPlanar, POrder], Extract[ $\beta$ VectorPlanar, POrder]}],
  PlotStyle -> RGBColor[1 - c, 0, c], PlotLabel -> "Regione interna",
  PlotRange -> {-0.5 * FPlanar[0, 0], FPlanar[0, 0]}, DisplayFunction -> Identity],
  {c, 0, 1, 0.1}], DisplayFunction -> Identity]
DetInternalDetailsRegionShow := Show[
  {Table[Plot[{FPlanar[ $\beta$ , c]}, { $\beta$ , 0.5, 2}, PlotStyle -> RGBColor[1 - c, 0, c],
    PlotLabel -> "Dettaglio zeri", DisplayFunction -> Identity],
    {c, 0, 1, 0.1}]}], DisplayFunction -> Identity]
ExportDetGraph := Export["C:\TESTO\images\Mathematica\Det-Order-" <>
  ToString[POrder] <> ".bmp",
  Show[Graphics[{Rectangle[{0, 0}, {2, 2}], DetPositiveRegionShow},
    Rectangle[{2.2, 0.0}, {4.2, 2.0}], DetGlobalRegionShow},
    Rectangle[{0, -0.2}, {2, -2.2}], DetInternalRegionShow},
    Rectangle[{2.2, -0.2}, {4.2, -2.2}], DetInternalDetailsRegionShow}], PlotLabel ->
  "Funzione determinante con Albedo variabile e passo 0.1 da nero a blu",
  Frame -> True, FrameTicks -> False],
  DisplayFunction -> Identity], "BMP", ImageSize -> 1200]

```

```

▽ If[ShowDetGraph == 1, ExportDetGraph, Print["DetGraph not generated"]]
DetGraph not generated

```


Nella definizione della parte $\psi_n(z)$ possiamo utilizzare un set di funzioni ausiliarie opportune come indicato in Davison par. 10.2 denominate $G_n(\beta_i)$ e tabulate all'ordine 7. Le istruzioni che seguono forniscono i valori esatti riportati da Davison ma consentono il calcolo per i coefficienti ad ordini superiori al variare di POrder.

Con tali valori usiamo quindi la forma :

$$\psi_n(z) = \sum_{i=1}^{N+1} A_i G_n(\beta_i) e^{\beta_i \sigma z}$$

I valori di $G_n(\beta_i)$ soddisfano la relazione :

$$\begin{aligned}
 G_0(\beta_i) &= 1.00, & n &= 0 \\
 G_1(\beta_i) &= (1 - c) / \beta_i, & n &= 1 \\
 (n + 1) G_{n+1}(\beta_i) + \frac{2n + 1}{\beta_i} G_n(\beta_i) + n G_{n-1}(\beta_i) &= 0 & n &\geq 1
 \end{aligned}$$

Nella cella che segue :

GnPlanar[i, j] : Definizione di $G_n(\beta_i)$

GPlanar : Tabella delle $G_n(\beta_i)$: il colonna i valori ad albedo fissato e n fissato, al variare di β_i

```

▽ GnPlanar[i_, j_] :=
  ((-1)^(j - 1)) * LegendreP[j - 1, 1 / (Extract[βVectorPlanar, i])] /; j == 1;
GnPlanar[i_, j_] := (Albedo - 1) / (Extract[βVectorPlanar, i]) /; j == 2;
GnPlanar[i_, j_] :=
  -(1 / (j - 1)) (((2 j - 3) / (Extract[βVectorPlanar, i])) GnPlanar[i, j - 1] +
    (j - 2) GnPlanar[i, j - 2]) /; j ≥ 3
GPlanar := Table[GnPlanar[i, j], {i, 1, POrder + 1}, {j, 1, POrder + 1}]
MatrixForm[GPlanar]

```


1.00000000000000	0.183435	-0.449528	-0.259721	0.253772	0.291568	-0.113424
1.00000000000000	0.525532	-0.0857235	-0.425439	-0.326976	0.0310457	0.302392
1.00000000000000	0.796666	0.452016	0.069066	-0.242723	-0.403317	-0.386798
1.00000000000000	0.96029	0.883235	0.773409	0.637294	0.482849	0.318992
1.00000000000000	-0.96029	0.883235	-0.773409	0.637294	-0.482849	0.318992
1.00000000000000	-0.796666	0.452016	-0.069066	-0.242723	0.403317	-0.386798
1.00000000000000	-0.525532	-0.0857235	0.425439	-0.326976	-0.0310457	0.302392
1.00000000000000	-0.183435	-0.449528	0.259721	0.253772	-0.291568	-0.113424

Definizione dei momenti della $\psi(\mu, z)$ lineare (MomentumN[z, n, σ]) e angolare (AngularN[μ, n]). Le componenti di $\psi(\mu, z)$ ai vari ordini di n sono definite come IntensityGN[μ, z, σ, n] e riportate di seguito al variare di n.

```

▽ MomentumN[z_, n_, σ_] := Sum[Extract[Ag, i] * (GnPlanar[i, n + 1]) *
  Exp[σ * (Extract[βVectorPlanar, i]) * z], {i, 1, POrder + 1}]
AngularN[μ_, n_] := (2 * n + 1) * LegendreP[n, μ]
IntensityGN[μ_, z_, σ_, n_] := AngularN[μ, n] * MomentumN[z, n, σ]
Do[{Print["Componente di ordine n=" <> ToString[n] <> ""],
  Print[IntensityGN[μ, z, σ, n]]}, {n, 0, POrder}]

```

Componente di ordine n=0

$$1.0000000000000000 e^{-5.4515329623395 z \sigma} A_1 + 1.0000000000000000 e^{-1.902832215732 z \sigma} A_2 + 1.0000000000000000 e^{-1.255230423711 z \sigma} A_3 + 1.0000000000000000 e^{-1.041352247172 z \sigma} A_4 + 1.0000000000000000 e^{1.041352247172 z \sigma} A_5 + 1.0000000000000000 e^{1.255230423711 z \sigma} A_6 + 1.0000000000000000 e^{1.902832215732 z \sigma} A_7 + 1.0000000000000000 e^{5.4515329623395 z \sigma} A_8$$

Componente di ordine n=1

$$3 \mu (0.183435 e^{-5.4515329623395 z \sigma} A_1 + 0.525532 e^{-1.902832215732 z \sigma} A_2 + 0.796666 e^{-1.255230423711 z \sigma} A_3 + 0.96029 e^{-1.041352247172 z \sigma} A_4 - 0.96029 e^{1.041352247172 z \sigma} A_5 - 0.796666 e^{1.255230423711 z \sigma} A_6 - 0.525532 e^{1.902832215732 z \sigma} A_7 - 0.183435 e^{5.4515329623395 z \sigma} A_8)$$

Componente di ordine n=2

$$5 \left(-\frac{1}{2} + \frac{3 \mu^2}{2} \right) (-0.449528 e^{-5.4515329623395 z \sigma} A_1 - 0.0857235 e^{-1.902832215732 z \sigma} A_2 + 0.452016 e^{-1.255230423711 z \sigma} A_3 + 0.883235 e^{-1.041352247172 z \sigma} A_4 + 0.883235 e^{1.041352247172 z \sigma} A_5 + 0.452016 e^{1.255230423711 z \sigma} A_6 - 0.0857235 e^{1.902832215732 z \sigma} A_7 - 0.449528 e^{5.4515329623395 z \sigma} A_8)$$

Componente di ordine n=3

$$7 \left(-\frac{3 \mu}{2} + \frac{5 \mu^3}{2} \right) (-0.259721 e^{-5.4515329623395 z \sigma} A_1 - 0.425439 e^{-1.902832215732 z \sigma} A_2 + 0.069066 e^{-1.255230423711 z \sigma} A_3 + 0.773409 e^{-1.041352247172 z \sigma} A_4 - 0.773409 e^{1.041352247172 z \sigma} A_5 - 0.069066 e^{1.255230423711 z \sigma} A_6 + 0.425439 e^{1.902832215732 z \sigma} A_7 + 0.259721 e^{5.4515329623395 z \sigma} A_8)$$

Componente di ordine n=4

$$9 \left(\frac{3}{8} - \frac{15 \mu^2}{4} + \frac{35 \mu^4}{8} \right) (0.253772 e^{-5.4515329623395 z \sigma} A_1 - 0.326976 e^{-1.902832215732 z \sigma} A_2 - 0.242723 e^{-1.255230423711 z \sigma} A_3 + 0.637294 e^{-1.041352247172 z \sigma} A_4 + 0.637294 e^{1.041352247172 z \sigma} A_5 - 0.242723 e^{1.255230423711 z \sigma} A_6 - 0.326976 e^{1.902832215732 z \sigma} A_7 + 0.253772 e^{5.4515329623395 z \sigma} A_8)$$

Componente di ordine n=5

$$11 \left(\frac{15 \mu}{8} - \frac{35 \mu^3}{4} + \frac{63 \mu^5}{8} \right) (0.291568 e^{-5.4515329623395 z \sigma} A_1 + 0.0310457 e^{-1.902832215732 z \sigma} A_2 - 0.403317 e^{-1.255230423711 z \sigma} A_3 + 0.482849 e^{-1.041352247172 z \sigma} A_4 - 0.482849 e^{1.041352247172 z \sigma} A_5 + 0.403317 e^{1.255230423711 z \sigma} A_6 - 0.0310457 e^{1.902832215732 z \sigma} A_7 - 0.291568 e^{5.4515329623395 z \sigma} A_8)$$

Componente di ordine n=6

$$13 \left(-\frac{5}{16} + \frac{105 \mu^2}{16} - \frac{315 \mu^4}{16} + \frac{231 \mu^6}{16} \right) (-0.113424 e^{-5.4515329623395 z \sigma} A_1 + 0.302392 e^{-1.902832215732 z \sigma} A_2 - 0.386798 e^{-1.255230423711 z \sigma} A_3 + 0.318992 e^{-1.041352247172 z \sigma} A_4 + 0.318992 e^{1.041352247172 z \sigma} A_5 - 0.386798 e^{1.255230423711 z \sigma} A_6 + 0.302392 e^{1.902832215732 z \sigma} A_7 - 0.113424 e^{5.4515329623395 z \sigma} A_8)$$

Componente di ordine n=7

$$15 \left(-\frac{35\mu}{16} + \frac{315\mu^3}{16} - \frac{693\mu^5}{16} + \frac{429\mu^7}{16} \right) \\
(-0.288555 e^{-5.4515329623395z\sigma} A_1 + 0.26852 e^{-1.902832215732z\sigma} A_2 - 0.226576 e^{-1.255230423711z\sigma} A_3 + \\
0.155019 e^{-1.041352247172z\sigma} A_4 - 0.155019 e^{1.041352247172z\sigma} A_5 + \\
0.226576 e^{1.255230423711z\sigma} A_6 - 0.26852 e^{1.902832215732z\sigma} A_7 + 0.288555 e^{5.4515329623395z\sigma} A_8)$$

Definizione della funzione di intensità :

$$\psi(\mu, z) = \frac{1}{4\pi} \sum_{n=0}^N (2n+1) P_n(\mu) \sum_{i=1}^{N+1} A_i G_n(\beta_i) e^{\beta_i \sigma z}$$

$$\begin{aligned}
 \nabla \quad & \text{IntensityG}[\mu_ , z_ , \sigma_] = 1 / (4 * \text{Pi}) * \text{Sum}[\text{IntensityGN}[\mu , z , \sigma , n] , \{n , 0 , \text{PNOrder}\}] \\
 & \frac{1}{4 \pi} \left(1.0000000000000000 e^{-5.4515329623395 z \sigma} A_1 + 1.0000000000000000 e^{-1.902832215732 z \sigma} A_2 + \right. \\
 & 1.0000000000000000 e^{-1.255230423711 z \sigma} A_3 + 1.0000000000000000 e^{-1.041352247172 z \sigma} A_4 + \\
 & 1.0000000000000000 e^{1.041352247172 z \sigma} A_5 + 1.0000000000000000 e^{1.255230423711 z \sigma} A_6 + \\
 & 1.0000000000000000 e^{1.902832215732 z \sigma} A_7 + 1.0000000000000000 e^{5.4515329623395 z \sigma} A_8 + \\
 & 5 \left(-\frac{1}{2} + \frac{3 \mu^2}{2} \right) (-0.449528 e^{-5.4515329623395 z \sigma} A_1 - 0.0857235 e^{-1.902832215732 z \sigma} A_2 + \\
 & 0.452016 e^{-1.255230423711 z \sigma} A_3 + 0.883235 e^{-1.041352247172 z \sigma} A_4 + \\
 & 0.883235 e^{1.041352247172 z \sigma} A_5 + 0.452016 e^{1.255230423711 z \sigma} A_6 - \\
 & 0.0857235 e^{1.902832215732 z \sigma} A_7 - 0.449528 e^{5.4515329623395 z \sigma} A_8) + \\
 & 11 \left(\frac{15 \mu}{8} - \frac{35 \mu^3}{4} + \frac{63 \mu^5}{8} \right) (0.291568 e^{-5.4515329623395 z \sigma} A_1 + 0.0310457 e^{-1.902832215732 z \sigma} A_2 - \\
 & 0.403317 e^{-1.255230423711 z \sigma} A_3 + 0.482849 e^{-1.041352247172 z \sigma} A_4 - \\
 & 0.482849 e^{1.041352247172 z \sigma} A_5 + 0.403317 e^{1.255230423711 z \sigma} A_6 - \\
 & 0.0310457 e^{1.902832215732 z \sigma} A_7 - 0.291568 e^{5.4515329623395 z \sigma} A_8) + \\
 & 3 \mu (0.183435 e^{-5.4515329623395 z \sigma} A_1 + 0.525532 e^{-1.902832215732 z \sigma} A_2 + \\
 & 0.796666 e^{-1.255230423711 z \sigma} A_3 + 0.96029 e^{-1.041352247172 z \sigma} A_4 - \\
 & 0.96029 e^{1.041352247172 z \sigma} A_5 - 0.796666 e^{1.255230423711 z \sigma} A_6 - \\
 & 0.525532 e^{1.902832215732 z \sigma} A_7 - 0.183435 e^{5.4515329623395 z \sigma} A_8) + \\
 & 13 \left(-\frac{5}{16} + \frac{105 \mu^2}{16} - \frac{315 \mu^4}{16} + \frac{231 \mu^6}{16} \right) (-0.113424 e^{-5.4515329623395 z \sigma} A_1 + \\
 & 0.302392 e^{-1.902832215732 z \sigma} A_2 - 0.386798 e^{-1.255230423711 z \sigma} A_3 + \\
 & 0.318992 e^{-1.041352247172 z \sigma} A_4 + 0.318992 e^{1.041352247172 z \sigma} A_5 - 0.386798 \\
 & e^{1.255230423711 z \sigma} A_6 + 0.302392 e^{1.902832215732 z \sigma} A_7 - 0.113424 e^{5.4515329623395 z \sigma} A_8) + \\
 & 9 \left(\frac{3}{8} - \frac{15 \mu^2}{4} + \frac{35 \mu^4}{8} \right) (0.253772 e^{-5.4515329623395 z \sigma} A_1 - 0.326976 e^{-1.902832215732 z \sigma} A_2 - \\
 & 0.242723 e^{-1.255230423711 z \sigma} A_3 + 0.637294 e^{-1.041352247172 z \sigma} A_4 + \\
 & 0.637294 e^{1.041352247172 z \sigma} A_5 - 0.242723 e^{1.255230423711 z \sigma} A_6 - \\
 & 0.326976 e^{1.902832215732 z \sigma} A_7 + 0.253772 e^{5.4515329623395 z \sigma} A_8) + \\
 & 7 \left(-\frac{3 \mu}{2} + \frac{5 \mu^3}{2} \right) (-0.259721 e^{-5.4515329623395 z \sigma} A_1 - 0.425439 e^{-1.902832215732 z \sigma} A_2 + \\
 & 0.069066 e^{-1.255230423711 z \sigma} A_3 + 0.773409 e^{-1.041352247172 z \sigma} A_4 - \\
 & 0.773409 e^{1.041352247172 z \sigma} A_5 - 0.069066 e^{1.255230423711 z \sigma} A_6 + \\
 & 0.425439 e^{1.902832215732 z \sigma} A_7 + 0.259721 e^{5.4515329623395 z \sigma} A_8) + \\
 & 15 \left(-\frac{35 \mu}{16} + \frac{315 \mu^3}{16} - \frac{693 \mu^5}{16} + \frac{429 \mu^7}{16} \right) (-0.288555 e^{-5.4515329623395 z \sigma} A_1 + \\
 & 0.26852 e^{-1.902832215732 z \sigma} A_2 - 0.226576 e^{-1.255230423711 z \sigma} A_3 + \\
 & 0.155019 e^{-1.041352247172 z \sigma} A_4 - 0.155019 e^{1.041352247172 z \sigma} A_5 + \\
 & 0.226576 e^{1.255230423711 z \sigma} A_6 - 0.26852 e^{1.902832215732 z \sigma} A_7 + 0.288555 e^{5.4515329623395 z \sigma} A_8) \left. \right)
 \end{aligned}$$

Explicitando :

▽ **ExpIntensityG[μ _, z _, σ _] = Expand[IntensityG[μ , z , σ]]**

```

0.273833 e-5.4515329623395 z  $\sigma$  A1 + 1.49281 e-5.4515329623395 z  $\sigma$   $\mu$  A1 - 1.71989 e-5.4515329623395 z  $\sigma$   $\mu^2$  A1 -
9.37601 e-5.4515329623395 z  $\sigma$   $\mu^3$  A1 + 3.10524 e-5.4515329623395 z  $\sigma$   $\mu^4$  A1 +
16.9283 e-5.4515329623395 z  $\sigma$   $\mu^5$  A1 - 1.69406 e-5.4515329623395 z  $\sigma$   $\mu^6$  A1 -
9.23522 e-5.4515329623395 z  $\sigma$   $\mu^7$  A1 - 0.0889438 e-1.902832215732 z  $\sigma$  A2 -
0.169245 e-1.902832215732 z  $\sigma$   $\mu$  A2 + 2.87993 e-1.902832215732 z  $\sigma$   $\mu^2$  A2 +
5.48003 e-1.902832215732 z  $\sigma$   $\mu^3$  A2 - 7.1833 e-1.902832215732 z  $\sigma$   $\mu^4$  A2 - 13.6686 e-1.902832215732 z  $\sigma$   $\mu^5$  A2 +
4.51643 e-1.902832215732 z  $\sigma$   $\mu^6$  A2 + 8.59401 e-1.902832215732 z  $\sigma$   $\mu^7$  A2 +
0.0495081 e-1.255230423711 z  $\sigma$  A3 + 0.062144 e-1.255230423711 z  $\sigma$   $\mu$  A3 -
1.70429 e-1.255230423711 z  $\sigma$   $\mu^2$  A3 - 2.13927 e-1.255230423711 z  $\sigma$   $\mu^3$  A3 +
7.11732 e-1.255230423711 z  $\sigma$   $\mu^4$  A3 + 8.93388 e-1.255230423711 z  $\sigma$   $\mu^5$  A3 -
5.7771 e-1.255230423711 z  $\sigma$   $\mu^6$  A3 - 7.25159 e-1.255230423711 z  $\sigma$   $\mu^7$  A3 - 0.0281009 e-1.041352247172 z  $\sigma$  A4 -
0.0292629 e-1.041352247172 z  $\sigma$   $\mu$  A4 + 0.981159 e-1.041352247172 z  $\sigma$   $\mu^2$  A4 +
1.02173 e-1.041352247172 z  $\sigma$   $\mu^3$  A4 - 4.5 e-1.041352247172 z  $\sigma$   $\mu^4$  A4 - 4.68608 e-1.041352247172 z  $\sigma$   $\mu^5$  A4 +
4.76437 e-1.041352247172 z  $\sigma$   $\mu^6$  A4 + 4.96139 e-1.041352247172 z  $\sigma$   $\mu^7$  A4 - 0.0281009 e1.041352247172 z  $\sigma$  A5 +
0.0292629 e1.041352247172 z  $\sigma$   $\mu$  A5 + 0.981159 e1.041352247172 z  $\sigma$   $\mu^2$  A5 -
1.02173 e1.041352247172 z  $\sigma$   $\mu^3$  A5 - 4.5 e1.041352247172 z  $\sigma$   $\mu^4$  A5 + 4.68608 e1.041352247172 z  $\sigma$   $\mu^5$  A5 +
4.76437 e1.041352247172 z  $\sigma$   $\mu^6$  A5 - 4.96139 e1.041352247172 z  $\sigma$   $\mu^7$  A5 + 0.0495081 e1.255230423711 z  $\sigma$  A6 -
0.062144 e1.255230423711 z  $\sigma$   $\mu$  A6 - 1.70429 e1.255230423711 z  $\sigma$   $\mu^2$  A6 + 2.13927 e1.255230423711 z  $\sigma$   $\mu^3$  A6 +
7.11732 e1.255230423711 z  $\sigma$   $\mu^4$  A6 - 8.93388 e1.255230423711 z  $\sigma$   $\mu^5$  A6 - 5.7771 e1.255230423711 z  $\sigma$   $\mu^6$  A6 +
7.25159 e1.255230423711 z  $\sigma$   $\mu^7$  A6 - 0.0889438 e1.902832215732 z  $\sigma$  A7 + 0.169245 e1.902832215732 z  $\sigma$   $\mu$  A7 +
2.87993 e1.902832215732 z  $\sigma$   $\mu^2$  A7 - 5.48003 e1.902832215732 z  $\sigma$   $\mu^3$  A7 - 7.1833 e1.902832215732 z  $\sigma$   $\mu^4$  A7 +
13.6686 e1.902832215732 z  $\sigma$   $\mu^5$  A7 + 4.51643 e1.902832215732 z  $\sigma$   $\mu^6$  A7 - 8.59401 e1.902832215732 z  $\sigma$   $\mu^7$  A7 +
0.273833 e5.4515329623395 z  $\sigma$  A8 - 1.49281 e5.4515329623395 z  $\sigma$   $\mu$  A8 - 1.71989 e5.4515329623395 z  $\sigma$   $\mu^2$  A8 +
9.37601 e5.4515329623395 z  $\sigma$   $\mu^3$  A8 + 3.10524 e5.4515329623395 z  $\sigma$   $\mu^4$  A8 -
16.9283 e5.4515329623395 z  $\sigma$   $\mu^5$  A8 - 1.69406 e5.4515329623395 z  $\sigma$   $\mu^6$  A8 + 9.23522 e5.4515329623395 z  $\sigma$   $\mu^7$  A8

```

Caso 1 : Semipiano esposto ad un flusso

Lo slab è esteso da zMIN a zMAX

Il valore InizMAX, InizMAX indicano i valori dell' intensità ai bordi della regione.

Condizioni di Bordo di Mark

La definizione del dominio in cui avviene il trasporto consente di determinare le costanti.

```

zMAX := 10000000000
zMIN := 0
InizMAX := 0
InizMIN[ $\mu$ _] := 15

```

L' applicazione delle condizioni iniziali conduce ad un sistema algebrico lineare per le costanti A_i .

Alle costanti corrispondono i necessari punti di campionatura sui bordi della regione, μ_i , in coordinata angolare selezionati in base

$(PNOrder + 1)/p$, p é il numero di superfici.

\muListPlanar : Vettore dei punti di campionatura. E' possibile scegliere i punti equispaziati nel dominio

$\muListPlanar = Table[N[i * 1 / ((PNOrder + 1) / 2)], \{i, 0, (PNOrder) / 2\}]$

o la condizione di Mark valida per free surface.

$tPlanarL := \mu /. NSolve[LegendreP[PNOrder + 1, \mu] == 0, \{\mu\}, 14]$

$\muListPlanar = Select[\muListPlanarL, \# > 0 \&]$

PlanarCoeff : Coefficienti del sistema delle A_i con condizionni al bordo.

PlanarCoeffMatrix : Matrice coefficienti del sistema delle A_i


```
If[BCDistribution == 0,
  \muListPlanar = Select[\mu /. NSolve[LegendreP[PNOrder + 1, \mu] == 0, \{\mu\}, 14], \# > 0 &],
  \muListPlanar = Select[
    Table[N[i * 1 / ((PNOrder + 1) / 2 + 1), 14], \{i, 1, (PNOrder)\}], \# < 1 &]; \muListPlanar

\{0.1834346424956, 0.5255324099163, 0.796666477414, 0.960289856498\}
```



```
MarkPlanarCoeff[i_, j_] :=
  Coefficient[ExpIntensityG[ Extract[\muListPlanar, j], zMAX, \sigmaMed], A_i] /;
  j <= (PNOrder + 1) / 2; MarkPlanarCoeff[i_, j_] :=
  Coefficient[ExpIntensityG[ Extract[\muListPlanar, j - (PNOrder + 1) / 2], zMIN, \sigmaMed],
  A_i] /; j > (PNOrder + 1) / 2
MarkPlanarCoeffMatrix := Table[Table[MarkPlanarCoeff[i, j], \{i, 1, PNOrder + 1\}],
  \{j, 1, (PNOrder + 1)\}]
MatrixForm[MarkPlanarCoeffMatrix]
```

7.67757×10^{-238}	9.1439×10^{-100}	3.39588×10^{-71}	1.99331×10^{-61}	-4.06044×10^{29}	-2.33944
2.72793×10^{-253}	1.16505×10^{-83}	-7.24454×10^{-71}	-3.50045×10^{-61}	2.37684×10^{29}	3.40282
$-5.45587 \times 10^{-252}$	5.8521×10^{-98}	2.19158×10^{-55}	7.77877×10^{-61}	-3.16913×10^{29}	
$-4.36469 \times 10^{-252}$	5.8521×10^{-98}	2.02847×10^{-69}	9.35758×10^{-46}	0.	2.72226
0.438826	-1.38778×10^{-17}	9.71445×10^{-17}	3.33067×10^{-16}	-2.22045×10^{-16}	-4.85723
-3.33067×10^{-16}	0.507337	-1.11022×10^{-16}	-5.55112×10^{-16}	2.77556×10^{-16}	1.11022
-2.66454×10^{-15}	1.33227×10^{-15}	0.715686	1.9984×10^{-15}	4.44089×10^{-16}	
-1.77636×10^{-15}	4.44089×10^{-15}	1.77636×10^{-15}	1.57223	4.44089×10^{-16}	8.88178

Impostazione delle condizioni di Intensità ai bordi. La funzione vale 0 all' infinito e il valore assegnato sul bordo $z = 0$:

```

▽
MarkPlanarBoundaryValue[j_] := j / j * InizMAX /; j ≤ (PNOrder + 1) / 2;
MarkPlanarBoundaryValue[j_] :=
  j / j * N[InizMIN[Extract[μListPlanar, j - (PNOrder + 1) / 2]]] /; j > (PNOrder + 1) / 2
MarkPlanarBoundaryValues = Table[MarkPlanarBoundaryValue[j], {j, 1, (PNOrder + 1)}]

{0, 0, 0, 0, 15., 15., 15., 15.}

```

Soluzione per le costanti A_i :

```

▽
MarkPlanarCoeffValues := LinearSolve[MarkPlanarCoeffMatrix
  , MarkPlanarBoundaryValues]
MarkAg = MarkPlanarCoeffValues

LinearSolve::luc :
  Result for LinearSolve of badly conditioned matrix {<<1>>} may contain significant numerical errors.

{34.1821, 29.5662, 20.9589, 9.54056,
 -1.87805 × 10-74, 2.51429 × 10-83, 3.58741 × 10-112, 4.52796 × 10-266}

```

Calcolo della funzione finale e illustrazione delle sue componenti in coordinata lineare ed angolare :

```

▽
MarkMomentumN[z_, n_, σ_] := Sum[Extract[MarkAg, i] * (GnPlanar[i, n + 1]) *
  Exp[σ * (Extract[βVectorPlanar, i]) * z], {i, 1, PNOrder + 1}]
MarkAngularN[μ_, n_] := (2 * n + 1) * LegendreP[n, μ]
MarkIntensityGN[μ_, z_, σ_, n_] := MarkAngularN[μ, n] * MarkMomentumN[z, n, σ]

```

```

▽ Do[Print["Momento lineare di ordine n=" <> ToString[n] <> ""],
  Print[MarkMomentum[z, n, σMed]]], {n, 0, PNOrder}]

```

Momento lineare di ordine n=0

$$\begin{aligned}
 & 34.1821 e^{-5.45153 \times 10^{-8} z} + 29.5662 e^{-1.90283 \times 10^{-8} z} + 20.9589 e^{-1.25523 \times 10^{-8} z} + \\
 & 9.54056 e^{-1.04135 \times 10^{-8} z} - 1.87805 \times 10^{-74} e^{1.04135 \times 10^{-8} z} + 2.51429 \times 10^{-83} e^{1.25523 \times 10^{-8} z} + \\
 & 3.58741 \times 10^{-112} e^{1.90283 \times 10^{-8} z} + 4.52796 \times 10^{-266} e^{5.45153 \times 10^{-8} z}
 \end{aligned}$$

Momento lineare di ordine n=1

$$\begin{aligned}
 & 6.27019 e^{-5.45153 \times 10^{-8} z} + 15.538 e^{-1.90283 \times 10^{-8} z} + 16.6973 e^{-1.25523 \times 10^{-8} z} + \\
 & 9.16171 e^{-1.04135 \times 10^{-8} z} + 1.80347 \times 10^{-74} e^{1.04135 \times 10^{-8} z} - 2.00305 \times 10^{-83} e^{1.25523 \times 10^{-8} z} - \\
 & 1.8853 \times 10^{-112} e^{1.90283 \times 10^{-8} z} - 8.30584 \times 10^{-267} e^{5.45153 \times 10^{-8} z}
 \end{aligned}$$

Momento lineare di ordine n=2

$$\begin{aligned}
 & -15.3658 e^{-5.45153 \times 10^{-8} z} - 2.53452 e^{-1.90283 \times 10^{-8} z} + \\
 & 9.47377 e^{-1.25523 \times 10^{-8} z} + 8.42656 e^{-1.04135 \times 10^{-8} z} - 1.65876 \times 10^{-74} e^{1.04135 \times 10^{-8} z} + \\
 & 1.1365 \times 10^{-83} e^{1.25523 \times 10^{-8} z} - 3.07525 \times 10^{-113} e^{1.90283 \times 10^{-8} z} - 2.03544 \times 10^{-266} e^{5.45153 \times 10^{-8} z}
 \end{aligned}$$

Momento lineare di ordine n=3

$$\begin{aligned}
 & -8.87783 e^{-5.45153 \times 10^{-8} z} - 12.5786 e^{-1.90283 \times 10^{-8} z} + 1.44755 e^{-1.25523 \times 10^{-8} z} + \\
 & 7.37876 e^{-1.04135 \times 10^{-8} z} + 1.4525 \times 10^{-74} e^{1.04135 \times 10^{-8} z} - 1.73652 \times 10^{-84} e^{1.25523 \times 10^{-8} z} + \\
 & 1.52622 \times 10^{-112} e^{1.90283 \times 10^{-8} z} + 1.17601 \times 10^{-266} e^{5.45153 \times 10^{-8} z}
 \end{aligned}$$

Momento lineare di ordine n=4

$$\begin{aligned}
 & 8.67448 e^{-5.45153 \times 10^{-8} z} - 9.66742 e^{-1.90283 \times 10^{-8} z} - \\
 & 5.08721 e^{-1.25523 \times 10^{-8} z} + 6.08014 e^{-1.04135 \times 10^{-8} z} - 1.19687 \times 10^{-74} e^{1.04135 \times 10^{-8} z} - \\
 & 6.10275 \times 10^{-84} e^{1.25523 \times 10^{-8} z} - 1.173 \times 10^{-112} e^{1.90283 \times 10^{-8} z} + 1.14907 \times 10^{-266} e^{5.45153 \times 10^{-8} z}
 \end{aligned}$$

Momento lineare di ordine n=5

$$\begin{aligned}
 & 9.96643 e^{-5.45153 \times 10^{-8} z} + 0.917902 e^{-1.90283 \times 10^{-8} z} - \\
 & 8.45309 e^{-1.25523 \times 10^{-8} z} + 4.60665 e^{-1.04135 \times 10^{-8} z} + 9.06814 \times 10^{-75} e^{1.04135 \times 10^{-8} z} + \\
 & 1.01406 \times 10^{-83} e^{1.25523 \times 10^{-8} z} - 1.11374 \times 10^{-113} e^{1.90283 \times 10^{-8} z} - 1.32021 \times 10^{-266} e^{5.45153 \times 10^{-8} z}
 \end{aligned}$$

Momento lineare di ordine n=6

$$\begin{aligned}
 & -3.87706 e^{-5.45153 \times 10^{-8} z} + 8.94056 e^{-1.90283 \times 10^{-8} z} - \\
 & 8.10687 e^{-1.25523 \times 10^{-8} z} + 3.04337 e^{-1.04135 \times 10^{-8} z} - 5.99083 \times 10^{-75} e^{1.04135 \times 10^{-8} z} - \\
 & 9.72521 \times 10^{-84} e^{1.25523 \times 10^{-8} z} + 1.0848 \times 10^{-112} e^{1.90283 \times 10^{-8} z} - 5.13577 \times 10^{-267} e^{5.45153 \times 10^{-8} z}
 \end{aligned}$$

Momento lineare di ordine n=7

$$\begin{aligned}
 & -9.86343 e^{-5.45153 \times 10^{-8} z} + 7.93911 e^{-1.90283 \times 10^{-8} z} - \\
 & 4.74879 e^{-1.25523 \times 10^{-8} z} + 1.47897 e^{-1.04135 \times 10^{-8} z} + 2.91133 \times 10^{-75} e^{1.04135 \times 10^{-8} z} + \\
 & 5.69678 \times 10^{-84} e^{1.25523 \times 10^{-8} z} - 9.63292 \times 10^{-113} e^{1.90283 \times 10^{-8} z} + 1.30656 \times 10^{-266} e^{5.45153 \times 10^{-8} z}
 \end{aligned}$$

```

▽ MarkLinearMomentumOrderN :=
  Show[Table[Plot[MarkMomentumN[z, n, σMed], {z, zMIN, zMAX},
    DisplayFunction → Identity, PlotLabel → "Momenti lineari di ordine n",
    PlotStyle → RGBColor[1 - n / PNOOrder, 0, n / PNOOrder]],
    {n, 0, PNOOrder}], DisplayFunction → Identity]
MarkAngularMomentumOrderN := Show[Table[Plot[MarkAngularN[μ, n], {μ, 0, 0.99},
  DisplayFunction → Identity, PlotStyle → RGBColor[1 - n / PNOOrder, 0, n / PNOOrder],
  PlotLabel → "Momenti angolari di ordine n"],
  {n, 0, PNOOrder}], DisplayFunction → Identity]
MarkMomentaOrderNShow := Show[Graphics[{
Rectangle[{0, 0}, {2, 2}, MarkLinearMomentumOrderN],
  Rectangle[{2.2, 0.0}, {4.2, 2.0}, MarkAngularMomentumOrderN] },
  PlotLabel → "Momenti lineari ed angolari al variare di n fra 0 e "<>
  ToString[PNOOrder] <> " - Vincoli di Mark", ImageSize → 620,
  Frame → True, FrameTicks → False], DisplayFunction → Identity]

```

Il comportamento numerico che mostra la rapida convergenza dei vari termini al variare di n (valori per riga) e dei valori di I al variare di z.

```

▽ MatrixForm[Table[MarkMomentumN[z, n, σMed], {n, 0, PNOOrder}, {z, zMIN, 10}]]
MatrixForm[Table[N[MarkAngularN[μ, n]], {n, 0, PNOOrder}, {μ, 0, 0.99, 0.1}]]

```

94.2478	94.2478	94.2478	94.2478	94.2478	94.2478	94.2478	94.2478	94.2478
47.6671	47.6671	47.6671	47.6671	47.6671	47.6671	47.6671	47.6671	47.6671
-3.55271×10^{-14}	6.79232×10^{-7}	1.35846×10^{-6}	2.0377×10^{-6}	2.71693×10^{-6}	3.39616	3.39616	3.39616	3.39616
-12.6301	-12.6301	-12.6301	-12.6301	-12.6301	-12.6301	-12.6301	-12.6301	-12.6301
-6.21725×10^{-14}	-2.88397×10^{-7}	-5.76794×10^{-7}	-8.65191×10^{-7}	-1.15359×10^{-6}	-1.44199	-1.44199	-1.44199	-1.44199
7.03789	7.03789	7.03789	7.03789	7.03789	7.03789	7.03789	7.03789	7.03789
-3.24185×10^{-14}	1.11303×10^{-7}	2.22606×10^{-7}	3.33909×10^{-7}	4.45212×10^{-7}	5.56515	5.56515	5.56515	5.56515
-5.19414	-5.19414	-5.19414	-5.19414	-5.19414	-5.19414	-5.19414	-5.19414	-5.19414
1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.
0.	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4
-2.5	-2.425	-2.2	-1.825	-1.3	-0.625	0.2	1.175	2.175
0.	-1.0325	-1.96	-2.6775	-3.08	-3.0625	-2.52	-1.3475	0.56
3.375	3.04144	2.088	0.656437	-1.017	-2.60156	-3.672	-3.70856	-
0.	1.96712	3.38272	3.79925	2.97704	0.988281	-1.67904	-4.01719	-4.39472
-4.0625	-3.23478	-1.04749	1.67936	3.80427	4.20215	2.23725	-1.62872	-5.09335
0.	-2.99239	-4.40275	-3.36109	-0.218856	3.34717	4.83898	2.25233	-3.59477

```

MarkMomentaNzMin := Show[Table[Plot[MarkIntensityGN[ $\mu$ , 0,  $\sigma$ Med, n], { $\mu$ , 0, 0.99},
  DisplayFunction → Identity, PlotStyle → RGBColor[1 - n / PNOOrder, 0, n / PNOOrder],
  PlotLabel → "Termini di ordine n a z = 0 "],
{n, 0, PNOOrder}], DisplayFunction → Identity]
MarkMomentaNzMax := Show[Table[Plot[MarkIntensityGN[ $\mu$ , 300000,  $\sigma$ Med, n], { $\mu$ , 0, 0.99},
  DisplayFunction → Identity, PlotStyle → RGBColor[1 - n / PNOOrder, 0, n / PNOOrder],
  PlotLabel → "Termini di ordine n a z = 300000"],
{n, 0, PNOOrder}], DisplayFunction → Identity]
MarkMomentaN $\mu$ Min := Show[Table[Plot[MarkIntensityGN[0, z,  $\sigma$ Med, n], {z, zMIN, 300000},
  DisplayFunction → Identity, PlotStyle → RGBColor[1 - n / PNOOrder, 0, n / PNOOrder],
  PlotLabel → "Termini di ordine n a  $\mu$  = 0"],
{n, 0, PNOOrder}], DisplayFunction → Identity]
MarkMomentaN $\mu$ Max := Show[Table[Plot[MarkIntensityGN[0.5, z,  $\sigma$ Med, n],
  {z, zMIN, 300000}, PlotStyle → RGBColor[1 - n / PNOOrder, 0, n / PNOOrder],
  DisplayFunction → Identity, PlotLabel → "Termini di ordine n a  $\mu$  = 0.5"],
{n, 0, PNOOrder}], DisplayFunction → Identity]
MarkMomentaNz $\mu$ Show := Show[Graphics[{Rectangle[{0, 0}, {2, 2}, MarkMomentaNzMin],
  Rectangle[{2.2, 0.0}, {4.2, 2.0}, MarkMomentaN $\mu$ Min],
  Rectangle[{0, -0.2}, {2, -2.2}, MarkMomentaNzMax],
  Rectangle[{2.2, -0.2}, {4.2, -2.2}, MarkMomentaN $\mu$ Max] },
PlotLabel → "Termini di ordine n da 0 a " <> ToString[PNOOrder] <>
  " in diverse regioni - Vincoli di Mark", ImageSize → 620,
Frame → True, FrameTicks → False], DisplayFunction → Identity]

MarkIntensityGNShow :=
Show[Table[Plot3D[MarkIntensityGN[ $\mu$ , z,  $\sigma$ Med, n], { $\mu$ , 0, 1}, {z, zMIN, 300000},
  DisplayFunction → Identity, PlotLabel →
  "Contributo dei termini di vario ordine - Vincoli di Mark Ordine max n=" <>
  ToString[PNOOrder] <> "", ViewPoint → {-2.571, -1.971, 1.221}],
{n, 0, PNOOrder}], DisplayFunction → Identity]

```

```

▽ MarkIntensityG[μ_, z_, σ_] :=
  1 / (4 * Pi) * Sum[MarkIntensityGN[μ, z, σ, n], {n, 0, PNOOrder}]
MarkPlanarIntensityFinalFunction[μ_, z_] = Expand[MarkIntensityG[μ, z, σMed]]

9.36019 e-5.45153×10-8 z - 2.62973 e-1.90283×10-8 z + 1.03764 e-1.25523×10-8 z -
0.268098 e-1.04135×10-8 z + 5.27749×10-76 e1.04135×10-8 z + 1.24478×10-84 e1.25523×10-8 z -
3.19078×10-113 e1.90283×10-8 z + 1.2399×10-266 e5.45153×10-8 z + 51.0274 e-5.45153×10-8 z μ -
5.00393 e-1.90283×10-8 z μ + 1.30247 e-1.25523×10-8 z μ - 0.279185 e-1.04135×10-8 z μ -
5.49572×10-76 e1.04135×10-8 z μ - 1.56248×10-84 e1.25523×10-8 z μ +
6.07152×10-113 e1.90283×10-8 z μ - 6.75937×10-266 e5.45153×10-8 z μ - 58.7894 e-5.45153×10-8 z μ2 +
85.1485 e-1.90283×10-8 z μ2 - 35.72 e-1.25523×10-8 z μ2 + 9.36082 e-1.04135×10-8 z μ2 -
1.84267×10-74 e1.04135×10-8 z μ2 - 4.28506×10-83 e1.25523×10-8 z μ2 +
1.03315×10-111 e1.90283×10-8 z μ2 - 7.78757×10-266 e5.45153×10-8 z μ2 -
320.492 e-5.45153×10-8 z μ3 + 162.023 e-1.90283×10-8 z μ3 - 44.8368 e-1.25523×10-8 z μ3 +
9.74791 e-1.04135×10-8 z μ3 + 1.91886×10-74 e1.04135×10-8 z μ3 + 5.37874×10-83 e1.25523×10-8 z μ3 -
1.96591×10-111 e1.90283×10-8 z μ3 + 4.24542×10-265 e5.45153×10-8 z μ3 +
106.144 e-5.45153×10-8 z μ4 - 212.383 e-1.90283×10-8 z μ4 + 149.171 e-1.25523×10-8 z μ4 -
42.9325 e-1.04135×10-8 z μ4 + 8.45121×10-74 e1.04135×10-8 z μ4 + 1.7895×10-82 e1.25523×10-8 z μ4 -
2.57694×10-111 e1.90283×10-8 z μ4 + 1.40604×10-265 e5.45153×10-8 z μ4 +
578.647 e-5.45153×10-8 z μ5 - 404.129 e-1.90283×10-8 z μ5 + 187.244 e-1.25523×10-8 z μ5 -
44.7078 e-1.04135×10-8 z μ5 - 8.80069×10-74 e1.04135×10-8 z μ5 - 2.24623×10-82 e1.25523×10-8 z μ5 +
4.90349×10-111 e1.90283×10-8 z μ5 - 7.66508×10-265 e5.45153×10-8 z μ5 -
57.9066 e-5.45153×10-8 z μ6 + 133.533 e-1.90283×10-8 z μ6 - 121.082 e-1.25523×10-8 z μ6 +
45.4548 e-1.04135×10-8 z μ6 - 8.94772×10-74 e1.04135×10-8 z μ6 - 1.45253×10-82 e1.25523×10-8 z μ6 +
1.62023×10-111 e1.90283×10-8 z μ6 - 7.67063×10-266 e5.45153×10-8 z μ6 -
315.68 e-5.45153×10-8 z μ7 + 254.092 e-1.90283×10-8 z μ7 - 151.985 e-1.25523×10-8 z μ7 +
47.3344 e-1.04135×10-8 z μ7 + 9.31773×10-74 e1.04135×10-8 z μ7 + 1.82326×10-82 e1.25523×10-8 z μ7 -
3.08302×10-111 e1.90283×10-8 z μ7 + 4.18167×10-265 e5.45153×10-8 z μ7

```



```
MarkPlanarIntensityFinalFunction[0.25, 0]
```

```
16.5368
```

```
MarkPlanarIntensityFinalFunction3DShow:=
```

```
Plot3D[MarkPlanarIntensityFinalFunction[μ, z],
{μ, Extract[μListPlanar, 1], Extract[μListPlanar, (PNOrder + 1) / 2]},
{z, 0, 300000000}, PlotLabel → "Intensità - Mark B.C.", Boxed → True,
PlotPoints → 150, ViewPoint → {-1.927, -1.729, 1.335}, DisplayFunction → Identity]
```

```
MarkPlanarIntensityFinalFunctionContourShow:=
```

```
ContourPlot[MarkPlanarIntensityFinalFunction[μ, z], {μ, Extract[μListPlanar, 1],
Extract[μListPlanar, (PNOrder + 1) / 2]}, {z, 0, 300000000}, PlotLabel →
"Sezioni di Intensità - Vincoli di Mark - Ordine n=" <> ToString[PNOrder] <> "",
ContourLines → True, Axes → True, PlotRange → All,
PlotPoints → 100, DisplayFunction → Identity];
```

```
MarkPlanarIntensityFinalFunctionDensityPlotShow:=
```

```
DensityPlot[MarkPlanarIntensityFinalFunction[μ, z],
{μ, Extract[μListPlanar, 1], Extract[μListPlanar, (PNOrder + 1) / 2]},
{z, 0, 300000000}, PlotLabel → "Vincoli di Mark ", Axes → True,
PlotRange → All, PlotPoints → 200, DisplayFunction → Identity];
```

```
MarkPlanarIntensityFinalFunctionZ:=
```

```
Show[Table[Plot[MarkPlanarIntensityFinalFunction[t, z], {z, 0, 300000000},
DisplayFunction → Identity, PlotLabel → "Funzione di Intensità μ in [0,1]",
PlotStyle → RGBColor[1 - t, 0, t]], {t, Extract[μListPlanar, 1],
Extract[μListPlanar, (PNOrder + 1) / 2], 0.1}], DisplayFunction → Identity]
```

```
MarkPlanarIntensityFinalFunctionμMin:=
```

```
Show[Table[Plot[MarkPlanarIntensityFinalFunction[μ, t], {μ, 0, 1},
DisplayFunction → Identity, PlotStyle → RGBColor[1 - t / 100, 0, t / 100],
PlotLabel → "Funzione di Intensità con z in [0,100]"],
{t, 0, 100, 5}], DisplayFunction → Identity]
```

```
MarkPlanarIntensityFinalFunctionμMax:=
```

```
Show[Table[Plot[MarkPlanarIntensityFinalFunction[μ, t], {μ, 0, 1},
DisplayFunction → Identity, PlotStyle → RGBColor[1 - t / 300000, 0, t / 300000],
PlotLabel → "Funzione di Intensità con z in [3000000,300000000]"],
{t, 3000000, 300000000, 10000}], DisplayFunction → Identity]
```

```
MarkPlanarIntensityFinalFunctionZμ:=
```

```
Show[Graphics[{Rectangle[{0, 0}, {2, 2}, MarkPlanarIntensityFinalFunctionZ],
Rectangle[{2.2, 0.0}, {4.2, 2.0}, MarkPlanarIntensityFinalFunctionμMin],
Rectangle[{0, -0.2}, {2, -2.2}, MarkPlanarIntensityFinalFunctionμMax]},
PlotLabel → "Funzione di intensità globale di ordine n=" <>
ToString[PNOrder] <> " - Vincoli di Mark", ImageSize → 620,
Frame → True, FrameTicks → False], DisplayFunction → Identity]
```

Condizioni di Bordo di Marshak

Le condizioni di bordo di Marshak nel lato del semipiano si scrivono :

$$\int_0^1 \psi(\mu, 0) \mu^{2j-1} d\mu = \int_0^1 F(\mu) \mu^{2j-1} d\mu \quad j = 1, \dots, \frac{(N+1)}{2}$$


```
MarshakμList := Table[
  Integrate[ExpIntensityG[μ, zMIN, σMed] * μ2*j-1, {μ, 0, 1}], {j, 1, (PNOrder + 1) / 2}]
TableForm[MarshakμList]

0.0273252 A1 + 0.0846684 A2 + 0.126162 A3 + 0.153204 A4 + 0.000369002 A5 - 0.000631049 A6 + 0.00102735
0.00105107 A1 + 0.0230332 A2 + 0.0805213 A3 + 0.140908 A4 - 0.0000299139 A5 + 0.0000483683 A6 -
0.0000222039 A1 + 0.00639649 A2 + 0.0510602 A3 + 0.129976 A4 + 9.43392 × 10-6 A5 - 0.0000141898
7.01515 × 10-6 A1 + 0.0017499 A2 + 0.0324281 A3 + 0.119841 A4 - 8.92864 × 10-6 A5 + 0.0000123693 A6
```



```
PlanarCoeff[i_, j_] :=
  Coefficient[ExpIntensityG[Extract[μListPlanar, j], zMAX, σMed], Ai] /;
  j ≤ (PNOrder + 1) / 2;
PlanarCoeffMatrix := Table[Table[PlanarCoeff[i, j], {i, 1, PNOrder + 1}],
  {j, 1, (PNOrder + 1) / 2}]
MarshakμMatrixElement[i_, j_] := PlanarCoeffMatrix[[i, j]] /; i ≤ (PNOrder + 1) / 2;
MarshakμMatrixElement[i_, j_] :=
  Coefficient[Extract[MarshakμList, -(PNOrder + 1) / 2 + i], Aj] /; i > (PNOrder + 1) / 2
MarshakμMatrix := Table[MarshakμMatrixElement[i, j],
  {i, 1, (PNOrder + 1)}, {j, 1, (PNOrder + 1)}]
MatrixForm[MarshakμMatrix]

( 7.67757 × 10-238  9.1439 × 10-100  3.39588 × 10-71  1.99331 × 10-61  -4.06044 × 1029  -2.33944
  2.72793 × 10-253  1.16505 × 10-83  -7.24454 × 10-71  -3.50045 × 10-61  2.37684 × 1029  3.40282
 -5.45587 × 10-252  5.8521 × 10-98  2.19158 × 10-55  7.77877 × 10-61  -3.16913 × 1029
 -4.36469 × 10-252  5.8521 × 10-98  2.02847 × 10-69  9.35758 × 10-46  0.  2.72226
    0.0273252    0.0846684    0.126162    0.153204    0.000369002    -0.000631049
    0.00105107    0.0230332    0.0805213    0.140908    -0.0000299139    0.0000483683
    0.0000222039    0.00639649    0.0510602    0.129976    9.43392 × 10-6    -0.0000141898
    7.01515 × 10-6    0.0017499    0.0324281    0.119841    -8.92864 × 10-6    0.0000123693
```

```

▽ MarshakPlanarBoundaryValueA := Table[InizMAX, {i, 1, (PNOrder + 1) / 2}]
InizMINFlux[μ_] := InizMIN[μ] * μ2+j-1
MarshakPlanarBoundaryValueCoeff[j_] := Integrate[InizMINFlux[μ], {μ, 0, 1}]
MarshakPlanarBoundaryValueB :=
  Table[N[MarshakPlanarBoundaryValueCoeff[j]], {j, 1, (PNOrder + 1) / 2}]
MarshakPlanarBoundaryValuesElement[s_] :=
  MarshakPlanarBoundaryValueA[[s]] /; s ≤ (PNOrder + 1) / 2;
MarshakPlanarBoundaryValuesElement[s_] :=
  MarshakPlanarBoundaryValueB[[-(PNOrder + 1) / 2 + s]] /; s > (PNOrder + 1) / 2
MarshakPlanarBoundaryValues =
  Table[MarshakPlanarBoundaryValuesElement[s], {s, 1, (PNOrder + 1)}]

{0, 0, 0, 0, 7.5, 3.75, 2.5, 1.875}

▽ MarshakPlanarCoeffValues := LinearSolve[MarshakμMatrix
  , MarshakPlanarBoundaryValues]
AgMarshak = MarshakPlanarCoeffValues

LinearSolve::luc :
  Result for LinearSolve of badly conditioned matrix {<<1>>} may contain significant numerical errors.

{31.6929, 29.996, 20.8327, 9.56872,
 -1.88359 × 10-74, 2.52171 × 10-83, 3.59799 × 10-112, 4.54132 × 10-266}

```

Calcolo della funzione finale e illustrazione delle sue componenti in coordinata lineare ed angolare :

```

▽ MarshakMomentumN[z_, n_, σ_] := Sum[Extract[AgMarshak, i] * (GnPlanar[i, n + 1]) *
  Exp[σ * (Extract[βVectorPlanar, i]) * z], {i, 1, POrder + 1}]
MarshakAngularN[μ_, n_] := (2 * n + 1) * LegendreP[n, μ]
MarshakIntensityGN[μ_, z_, σ_, n_] :=
  MarshakAngularN[μ, n] * MarshakMomentumN[z, n, σ]
Do[{Print["Momento lineare di Marshak ordine n=" <> ToString[n]],
  Print[MarshakMomentumN[z, n, σMed]]}, {n, 0, POrder}]

```

Momento lineare di Marshak ordine n=0

$$31.6929 e^{-5.45153 \times 10^{-8} z} + 29.996 e^{-1.90283 \times 10^{-8} z} + 20.8327 e^{-1.25523 \times 10^{-8} z} +$$

$$9.56872 e^{-1.04135 \times 10^{-8} z} - 1.88359 \times 10^{-74} e^{1.04135 \times 10^{-8} z} + 2.52171 \times 10^{-83} e^{1.25523 \times 10^{-8} z} +$$

$$3.59799 \times 10^{-112} e^{1.90283 \times 10^{-8} z} + 4.54132 \times 10^{-266} e^{5.45153 \times 10^{-8} z}$$

Momento lineare di Marshak ordine n=1

$$5.81358 e^{-5.45153 \times 10^{-8} z} + 15.7639 e^{-1.90283 \times 10^{-8} z} + 16.5967 e^{-1.25523 \times 10^{-8} z} +$$

$$9.18874 e^{-1.04135 \times 10^{-8} z} + 1.80879 \times 10^{-74} e^{1.04135 \times 10^{-8} z} - 2.00896 \times 10^{-83} e^{1.25523 \times 10^{-8} z} -$$

$$1.89086 \times 10^{-112} e^{1.90283 \times 10^{-8} z} - 8.33035 \times 10^{-267} e^{5.45153 \times 10^{-8} z}$$

Momento lineare di Marshak ordine n=2

$$-14.2468 e^{-5.45153 \times 10^{-8} z} - 2.57136 e^{-1.90283 \times 10^{-8} z} +$$

$$9.41673 e^{-1.25523 \times 10^{-8} z} + 8.45143 e^{-1.04135 \times 10^{-8} z} - 1.66365 \times 10^{-74} e^{1.04135 \times 10^{-8} z} +$$

$$1.13985 \times 10^{-83} e^{1.25523 \times 10^{-8} z} - 3.08433 \times 10^{-113} e^{1.90283 \times 10^{-8} z} - 2.04145 \times 10^{-266} e^{5.45153 \times 10^{-8} z}$$

Momento lineare di Marshak ordine n=3

$$-8.23133 e^{-5.45153 \times 10^{-8} z} - 12.7615 e^{-1.90283 \times 10^{-8} z} +$$

$$1.43883 e^{-1.25523 \times 10^{-8} z} + 7.40054 e^{-1.04135 \times 10^{-8} z} + 1.45679 \times 10^{-74} e^{1.04135 \times 10^{-8} z} -$$

$$1.74164 \times 10^{-84} e^{1.25523 \times 10^{-8} z} + 1.53073 \times 10^{-112} e^{1.90283 \times 10^{-8} z} + 1.17948 \times 10^{-266} e^{5.45153 \times 10^{-8} z}$$

Momento lineare di Marshak ordine n=4

$$8.04279 e^{-5.45153 \times 10^{-8} z} - 9.80797 e^{-1.90283 \times 10^{-8} z} - 5.05658 e^{-1.25523 \times 10^{-8} z} +$$

$$6.09808 e^{-1.04135 \times 10^{-8} z} - 1.2004 \times 10^{-74} e^{1.04135 \times 10^{-8} z} - 6.12076 \times 10^{-84} e^{1.25523 \times 10^{-8} z} -$$

$$1.17646 \times 10^{-112} e^{1.90283 \times 10^{-8} z} + 1.15246 \times 10^{-266} e^{5.45153 \times 10^{-8} z}$$

Momento lineare di Marshak ordine n=5

$$9.24065 e^{-5.45153 \times 10^{-8} z} + 0.931246 e^{-1.90283 \times 10^{-8} z} -$$

$$8.4022 e^{-1.25523 \times 10^{-8} z} + 4.62024 e^{-1.04135 \times 10^{-8} z} + 9.09489 \times 10^{-75} e^{1.04135 \times 10^{-8} z} +$$

$$1.01705 \times 10^{-83} e^{1.25523 \times 10^{-8} z} - 1.11702 \times 10^{-113} e^{1.90283 \times 10^{-8} z} - 1.3241 \times 10^{-266} e^{5.45153 \times 10^{-8} z}$$

Momento lineare di Marshak ordine n=6

$$-3.59472 e^{-5.45153 \times 10^{-8} z} + 9.07054 e^{-1.90283 \times 10^{-8} z} -$$

$$8.05806 e^{-1.25523 \times 10^{-8} z} + 3.05235 e^{-1.04135 \times 10^{-8} z} - 6.00851 \times 10^{-75} e^{1.04135 \times 10^{-8} z} -$$

$$9.75391 \times 10^{-84} e^{1.25523 \times 10^{-8} z} + 1.088 \times 10^{-112} e^{1.90283 \times 10^{-8} z} - 5.15093 \times 10^{-267} e^{5.45153 \times 10^{-8} z}$$

Momento lineare di Marshak ordine n=7

$$-9.14515 e^{-5.45153 \times 10^{-8} z} + 8.05454 e^{-1.90283 \times 10^{-8} z} -$$

$$4.7202 e^{-1.25523 \times 10^{-8} z} + 1.48333 e^{-1.04135 \times 10^{-8} z} + 2.91992 \times 10^{-75} e^{1.04135 \times 10^{-8} z} +$$

$$5.71359 \times 10^{-84} e^{1.25523 \times 10^{-8} z} - 9.66135 \times 10^{-113} e^{1.90283 \times 10^{-8} z} + 1.31042 \times 10^{-266} e^{5.45153 \times 10^{-8} z}$$

```

MarshakLinearMomentumOrderN :=
  Show[Table[Plot[MarshakMomentumN[z, n,  $\sigma_{Med}$ ], {z, zMIN, zMAX},
    DisplayFunction → Identity, PlotLabel → "Momenti lineari di ordine n",
    PlotStyle → RGBColor[1 - n / PNOOrder, 0, n / PNOOrder]],
    {n, 0, PNOOrder}], DisplayFunction → Identity]
MarshakAngularMomentumOrderN := Show[Table[Plot[MarshakAngularN[ $\mu$ , n], { $\mu$ , 0, 0.99},
  DisplayFunction → Identity, PlotStyle → RGBColor[1 - n / PNOOrder, 0, n / PNOOrder],
  PlotLabel → "Momenti angolari di ordine n"],
  {n, 0, PNOOrder}], DisplayFunction → Identity]
MarshakLinearMomentumOrderNShow := Show[Graphics[{
Rectangle[{0, 0}, {2, 2}, MarshakLinearMomentumOrderN],
  Rectangle[{2.2, 0.0}, {4.2, 2.0}, MarshakAngularMomentumOrderN] },
  PlotLabel → "Momenti lineari ed angolari al variare di n fra 0 e "<>
  ToString[PNOOrder] <> " - Vincoli di Marshak", ImageSize → 620,
  Frame → True, FrameTicks → False], DisplayFunction → Identity]

```

Il comportamento numerico che mostra la rapida convergenza dei vari termini al variare di n (valori per riga) e dei valori di I al variare di z.

```

▽ MatrixForm[Table[MarshakMomentumN[z, n, σMed], {n, 0, PNOOrder}, {z, zMIN, 10}]]
MatrixForm[Table[N[MarshakAngularN[μ, n]], {n, 0, PNOOrder}, {μ, 0, 0.99, 0.1}]]

(
  92.0904  92.0904  92.0904  92.0904  92.0904  92.0904  92.0904  92.0904
  47.3629  47.3629  47.3629  47.3629  47.3629  47.3629  47.3629  47.3629
  1.04996  1.04996  1.04996  1.04996  1.04996  1.04996  1.04996  1.04996
  -12.1534 -12.1534 -12.1534 -12.1534 -12.1534 -12.1534 -12.1534 -12.1534
  -0.723677 -0.723677 -0.723677 -0.723678 -0.723678 -0.723678 -0.723678 -0.723679
  6.38994  6.38994  6.38994  6.38994  6.38994  6.38994  6.38994  6.38994
  0.470106 0.470107 0.470107 0.470107 0.470107 0.470107 0.470107 0.470107
  -4.32748 -4.32748 -4.32748 -4.32748 -4.32748 -4.32748 -4.32748 -4.32748
)

(
  1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
  0. 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4
  -2.5 -2.425 -2.2 -1.825 -1.3 -0.625 0.2 1.175 2.3
  0. -1.0325 -1.96 -2.6775 -3.08 -3.0625 -2.52 -1.3475 0.56
  3.375 3.04144 2.088 0.656437 -1.017 -2.60156 -3.672 -3.70856 -2.097
  0. 1.96712 3.38272 3.79925 2.97704 0.988281 -1.67904 -4.01719 -4.39472
  -4.0625 -3.23478 -1.04749 1.67936 3.80427 4.20215 2.23725 -1.62872 -5.09335
  0. -2.99239 -4.40275 -3.36109 -0.218856 3.34717 4.83898 2.25233 -3.59477
)

MarshakMomentaNzMin := Show[Table[Plot[MarshakIntensityGN[μ, 0, σMed, n], {μ, 0, 0.99},
  DisplayFunction → Identity, PlotStyle → RGBColor[1 - n / PNOOrder, 0, n / PNOOrder],
  PlotLabel → "Termini di ordine n a z = 0 "],
{n, 0, PNOOrder}], DisplayFunction → Identity]
MarshakMomentaNzMax := Show[Table[Plot[MarshakIntensityGN[μ, 300000, σMed, n],
  {μ, 0, 0.99}, DisplayFunction → Identity,
  PlotStyle → RGBColor[1 - n / PNOOrder, 0, n / PNOOrder],
  PlotLabel → "Termini di ordine n a z = 300000"],
{n, 0, PNOOrder}], DisplayFunction → Identity]
MarshakMomentaNμMin := Show[Table[Plot[MarshakIntensityGN[0, z, σMed, n],
  {z, zMIN, 300000}, DisplayFunction → Identity,
  PlotStyle → RGBColor[1 - n / PNOOrder, 0, n / PNOOrder],
  PlotLabel → "Termini di ordine n a μ = 0"],
{n, 0, PNOOrder}], DisplayFunction → Identity]
MarshakMomentaNμMax := Show[Table[Plot[MarshakIntensityGN[0.5, z, σMed, n],
  {z, zMIN, 300000}, PlotStyle → RGBColor[1 - n / PNOOrder, 0, n / PNOOrder],
  DisplayFunction → Identity, PlotLabel → "Termini di ordine n a μ = 0.5"],
{n, 0, PNOOrder}], DisplayFunction → Identity]
MarshakMomentaNzμ := Show[Graphics[{Rectangle[{0, 0}, {2, 2}, MarshakMomentaNzMin],
  Rectangle[{2.2, 0.0}, {4.2, 2.0}, MarshakMomentaNμMin],
  Rectangle[{0, -0.2}, {2, -2.2}, MarshakMomentaNzMax],
  Rectangle[{2.2, -0.2}, {4.2, -2.2}, MarshakMomentaNμMax] },
PlotLabel → "Termini di ordine n da 0 a " <> ToString[PNOOrder] <>
  " in diverse regioni - Vincoli di Marshak", ImageSize → 620,
Frame → True, FrameTicks → False], DisplayFunction → Identity]

```

```
MarshakIntensityGNShow :=
```

```
Show[Table[Plot3D[MarshakIntensityGN[μ, z, σMed, n], {μ, 0, 1},
  {z, zMIN, 300000}, DisplayFunction → Identity,
  PlotLabel → "Termini di ordine n - Vincoli di Marshak", ViewPoint ->
  {-2.571, -1.971, 1.221}], {n, 0, PNOOrder}], DisplayFunction → Identity]
```

▽

```
MarshakIntensityG[μ_, z_, σ_] :=
```

```
1 / (4 * Pi) * Sum[MarshakIntensityGN[μ, z, σ, n], {n, 0, PNOOrder}]
```

```
MarshakPlanarIntensityFinalFunction[μ_, z_] = Expand[MarshakIntensityG[μ, z, σMed]]
```

```
8.67856 e-5.45153×10-8 z - 2.66796 e-1.90283×10-8 z + 1.03139 e-1.25523×10-8 z -
0.26889 e-1.04135×10-8 z + 5.29306 × 10-76 e1.04135×10-8 z + 1.24845 × 10-84 e1.25523×10-8 z -
3.20019 × 10-113 e1.90283×10-8 z + 1.24356 × 10-266 e5.45153×10-8 z + 47.3114 e-5.45153×10-8 z μ -
5.07668 e-1.90283×10-8 z μ + 1.29463 e-1.25523×10-8 z μ - 0.280009 e-1.04135×10-8 z μ -
5.51194 × 10-76 e1.04135×10-8 z μ - 1.56709 × 10-84 e1.25523×10-8 z μ +
6.08943 × 10-113 e1.90283×10-8 z μ - 6.77932 × 10-266 e5.45153×10-8 z μ -
54.5082 e-5.45153×10-8 z μ2 + 86.3865 e-1.90283×10-8 z μ2 - 35.5049 e-1.25523×10-8 z μ2 +
9.38844 e-1.04135×10-8 z μ2 - 1.8481 × 10-74 e1.04135×10-8 z μ2 - 4.29771 × 10-83 e1.25523×10-8 z μ2 +
1.0362 × 10-111 e1.90283×10-8 z μ2 - 7.81055 × 10-266 e5.45153×10-8 z μ2 -
297.153 e-5.45153×10-8 z μ3 + 164.379 e-1.90283×10-8 z μ3 - 44.5669 e-1.25523×10-8 z μ3 +
9.77667 e-1.04135×10-8 z μ3 + 1.92453 × 10-74 e1.04135×10-8 z μ3 + 5.39461 × 10-83 e1.25523×10-8 z μ3 -
1.97171 × 10-111 e1.90283×10-8 z μ3 + 4.25795 × 10-265 e5.45153×10-8 z μ3 +
98.4142 e-5.45153×10-8 z μ4 - 215.47 e-1.90283×10-8 z μ4 + 148.273 e-1.25523×10-8 z μ4 -
43.0592 e-1.04135×10-8 z μ4 + 8.47615 × 10-74 e1.04135×10-8 z μ4 + 1.79478 × 10-82 e1.25523×10-8 z μ4 -
2.58455 × 10-111 e1.90283×10-8 z μ4 + 1.41019 × 10-265 e5.45153×10-8 z μ4 +
536.508 e-5.45153×10-8 z μ5 - 410.004 e-1.90283×10-8 z μ5 + 186.117 e-1.25523×10-8 z μ5 -
44.8398 e-1.04135×10-8 z μ5 - 8.82666 × 10-74 e1.04135×10-8 z μ5 - 2.25286 × 10-82 e1.25523×10-8 z μ5 +
4.91796 × 10-111 e1.90283×10-8 z μ5 - 7.6877 × 10-265 e5.45153×10-8 z μ5 -
53.6897 e-5.45153×10-8 z μ6 + 135.475 e-1.90283×10-8 z μ6 - 120.353 e-1.25523×10-8 z μ6 +
45.5889 e-1.04135×10-8 z μ6 - 8.97412 × 10-74 e1.04135×10-8 z μ6 - 1.45681 × 10-82 e1.25523×10-8 z μ6 +
1.62501 × 10-111 e1.90283×10-8 z μ6 - 7.69327 × 10-266 e5.45153×10-8 z μ6 -
292.691 e-5.45153×10-8 z μ7 + 257.786 e-1.90283×10-8 z μ7 - 151.07 e-1.25523×10-8 z μ7 +
47.4741 e-1.04135×10-8 z μ7 + 9.34522 × 10-74 e1.04135×10-8 z μ7 + 1.82864 × 10-82 e1.25523×10-8 z μ7 -
3.09212 × 10-111 e1.90283×10-8 z μ7 + 4.19401 × 10-265 e5.45153×10-8 z μ7
```



```
MarshakPlanarIntensityFinalFunction[0.3, 0]
```

```
16.2719
```

```
MarshakPlanarIntensityFinalFunction3DShow:=
```

```
Plot3D[MarshakPlanarIntensityFinalFunction[ $\mu$ , z],
  { $\mu$ , Extract[ $\mu$ ListPlanar, 1], Extract[ $\mu$ ListPlanar, (PNOrder + 1) / 2]},
  {z, 0, 300000000}, PlotLabel → "Intensity - Marshak B.C.", Boxed → True,
  PlotPoints → 150, ViewPoint → {-1.927, -1.729, 1.335}, DisplayFunction → Identity]
```

```
MarshakPlanarIntensityFinalFunctionContourShow:=
```

```
ContourPlot[MarshakPlanarIntensityFinalFunction[ $\mu$ , z], { $\mu$ , 0, 1}, {z, 0, 300000000},
  PlotLabel → "Sezioni di Intensit - Vincoli di Marshak - Ordine n=" <>
  ToString[PNOrder] <> "", ContourLines → True, Axes → True,
  PlotRange → All, PlotPoints → 100, DisplayFunction → Identity];
```

```
MarshakPlanarIntensityFinalFunctionDensityPlotShow:=
```

```
DensityPlot[MarshakPlanarIntensityFinalFunction[ $\mu$ , z],
  { $\mu$ , Extract[ $\mu$ ListPlanar, 1], Extract[ $\mu$ ListPlanar, (PNOrder + 1) / 2]},
  {z, 0, 300000000}, PlotLabel → "Vincoli di Marshak", Axes → True,
  PlotRange → All, PlotPoints → 200, DisplayFunction → Identity];
```

```
MarshakPlanarIntensityFinalFunctionZ:=
```

```
Show[Table[Plot[MarshakPlanarIntensityFinalFunction[t, z], {z, 0, 300000000},
  DisplayFunction → Identity, PlotLabel → "Funzione di Intensit  $\mu$  in [0,1]",
  PlotStyle → RGBColor[1 - t, 0, t]], {t, Extract[ $\mu$ ListPlanar, 1],
  Extract[ $\mu$ ListPlanar, (PNOrder + 1) / 2], 0.1}], DisplayFunction → Identity]
```

```
MarshakPlanarIntensityFinalFunction $\mu$ Min:=
```

```
Show[Table[Plot[MarshakPlanarIntensityFinalFunction[ $\mu$ , t], { $\mu$ , 0, 1},
  DisplayFunction → Identity, PlotStyle → RGBColor[1 - t / 100, 0, t / 100],
  PlotLabel → "Funzione di Intensit con z in [0,100]"],
  {t, 0, 100, 5}], DisplayFunction → Identity]
```

```
MarshakPlanarIntensityFinalFunction $\mu$ Max:=
```

```
Show[Table[Plot[MarshakPlanarIntensityFinalFunction[ $\mu$ , t], { $\mu$ , 0, 1},
  DisplayFunction → Identity, PlotStyle → RGBColor[1 - t / 300000, 0, t / 300000],
  PlotLabel → "Funzione di Intensit con z in [3000000,3000000]"],
  {t, 3000000, 300000000, 10000}], DisplayFunction → Identity]
```

```
MarshakPlanarIntensityFinalFunctionZ $\mu$ :=
```

```
Show[Graphics[{Rectangle[{0, 0}, {2, 2}, MarshakPlanarIntensityFinalFunctionZ],
  Rectangle[{2.2, 0.0}, {4.2, 2.0}, MarshakPlanarIntensityFinalFunction $\mu$ Min],
  Rectangle[{0, -0.2}, {2, -2.2}, MarshakPlanarIntensityFinalFunction $\mu$ Max}],
  PlotLabel → "Funzione di intensit globale di ordine n=" <>
  ToString[PNOrder] <> " - Vincoli di Marshak", ImageSize → 620,
  Frame → True, FrameTicks → False], DisplayFunction → Identity]
```



```

MarkMarshakLinearMomentumOrderNShow := Show[Graphics[{
Rectangle[{0, 0}, {2, 2}, MarkLinearMomentumOrderN],
  Rectangle[{2.2, 0.0}, {4.2, 2.0}, MarshakLinearMomentumOrderN] },
  PlotLabel → "Momenti lineari ed angolari al variare di n fra 0 e " <>
  ToString[PNOOrder] <> " - Vincoli di Mark (sx)/Marshak (dx)", ImageSize → 620,
  Frame → True, FrameTicks → False], DisplayFunction → $DisplayFunction]

```

```

MarkMarshakMomentaNzShow :=
Show[Graphics[{Rectangle[{0, 0}, {2, 2}, MarkMomentaNzMin],
  Rectangle[{2.2, 0.0}, {4.2, 2.0}, MarshakMomentaNzMin],
  Rectangle[{0, -0.2}, {2, -2.2}, MarkMomentaNzMax],
  Rectangle[{2.2, -0.2}, {4.2, -2.2}, MarshakMomentaNzMax] },
  PlotLabel → "Termini di ordine n da 0 a " <> ToString[PNOOrder] <>
  " in diverse regioni - Vincoli di Mark (sx)/Marshak (dx)", ImageSize → 620,
  Frame → True, FrameTicks → False], DisplayFunction → $DisplayFunction]

```

```

MarkMarshakMomentaNμ :=
Show[Graphics[{Rectangle[{0, 0}, {2, 2}, MarkMomentaNμMin], Rectangle[{2.2, 0.0},
  {4.2, 2.0}, MarshakMomentaNμMin], Rectangle[{0, -0.2}, {2, -2.2},
  MarkMomentaNμMax], Rectangle[{2.2, -0.2}, {4.2, -2.2}, MarshakMomentaNμMax] },
  PlotLabel → "Termini di ordine n da 0 a " <> ToString[PNOOrder] <>
  " in diverse regioni - Vincoli di Mark (sx)/ Marshak (dx)", ImageSize → 620,
  Frame → True, FrameTicks → False], DisplayFunction → $DisplayFunction]

```



```

Combined3DIntensity :=
Show[Graphics[{Rectangle[{0, 0}, {2, 2}, MarkPlanarIntensityFinalFunction3DShow],
  Rectangle[{2.2, 0}, {4.2, 2}, MarshakPlanarIntensityFinalFunction3DShow]},
  PlotLabel → "Intensity Function of order : " <> ToString[PNOOrder] <> "",
  Frame → True, FrameTicks → False], DisplayFunction → Identity]

```

```

ExportCombined3DIntensity := Export[
  "C:\TESTO\images\Mathematica\3DIntensity-Order-" <> ToString[PNOOrder] <> ".bmp",
  Combined3DIntensity, "BMP", ImageSize → 1200]

```



```

If[ShowExportCombined3DIntensity == 1, ExportCombined3DIntensity,
  Print["Export Combined3DIntensity not generated"]]

```

```

Export Combined3DIntensity not generated

```

```

CombinedIntensityCP := Show[
  Graphics[{Rectangle[{0, 0}, {2, 2}, MarkPlanarIntensityFinalFunctionContourShow],
  Rectangle[{2.2, 0}, {4.2, 2}, MarshakPlanarIntensityFinalFunctionContourShow]},
  PlotLabel → "Intensity Function of order : " <> ToString[PNOOrder] <>
  "- ContourPlot", Frame → True, FrameTicks → False], DisplayFunction → Identity]

```

```

▽ ExportCombinedIntensityCP :=
  Export["C:\TESTO\images\Mathematica\3DIntensity-Order-" <>
    ToString[PNOOrder] <> "CP.bmp", CombinedIntensityCP, "BMP", ImageSize → 1200]
  If[ShowExportCombinedIntensityCP == 1, ExportCombinedIntensityCP,
    Print["ExportCombinedIntensityCP Graph not generated"]]

ExportCombinedIntensityCP Graph not generated

CombinedIntensityDP := Show[Graphics[{Rectangle[{0, 0}, {2, 2},
  MarkPlanarIntensityFinalFunctionDensityPlotShow], Rectangle[{2.2, 0},
  {4.2, 2}, MarshakPlanarIntensityFinalFunctionDensityPlotShow}], PlotLabel →
  "Intensity Function of order : " <> ToString[PNOOrder] <> "- DensityPlot",
  Frame → True, FrameTicks → False], DisplayFunction → Identity]

▽ ExportCombinedIntensityDP :=
  Export["C:\TESTO\images\Mathematica\3DIntensity-Order-" <>
    ToString[PNOOrder] <> "DP.bmp", CombinedIntensityDP, "BMP", ImageSize → 1200]
  If[ShowExportCombinedIntensityDP == 1, CombinedIntensityDP,
    Print["CombinedIntensityDP Graph not generated"]]

CombinedIntensityDP Graph not generated

CombinedIntensityProfileP :=
  Show[Graphics[{Rectangle[{0, 0}, {2, 2}, MarkPlanarIntensityFinalFunctionZ],
    Rectangle[{2.2, 0.0}, {4.2, 2.0}, MarshakPlanarIntensityFinalFunctionZ}],
  PlotLabel → "Funzione di intensitá globale di ordine n=" <>
    ToString[PNOOrder] <> " - Vincoli di Mark (sx)/Marshak (dx)",
  ImageSize → 620, Frame → True, FrameTicks → False], DisplayFunction → Identity]

▽ ExportCombinedIntensityProfileP :=
  Export["C:\TESTO\images\Mathematica\3DIntensity-Order-" <> ToString[PNOOrder] <>
    "ProfileP.bmp", CombinedIntensityProfileP, "BMP", ImageSize → 1200]
  If[ShowExportCombinedIntensityProfileP == 1, ExportCombinedIntensityProfileP,
    Print["CombinedIntensityProfileP Graph not generated"]]

CombinedIntensityProfileP Graph not generated

▽ CombinedIntensityZeroProfileP :=
  Show[Graphics[{Rectangle[{0, 0}, {2, 2}, MarkPlanarIntensityFinalFunctionμMin],
    Rectangle[{2.2, 0.0}, {4.2, 2.0}, MarshakPlanarIntensityFinalFunctionμMin}],
  PlotLabel → "Funzione di intensitá globale di ordine n=" <>
    ToString[PNOOrder] <> " - Vincoli di Mark (sx)/Marshak (dx)",
  ImageSize → 620, Frame → True, FrameTicks → False], DisplayFunction → Identity]

```

```

▽ ExportCombinedIntensityZeroProfileP :=
  Export["C:\TESTO\images\Mathematica\3DIntensity-Order-" <> ToString[PNOOrder] <>
    "-ZeroProfileP.bmp", CombinedIntensityZeroProfileP, "BMP", ImageSize → 1200]
  If[ShowExportCombinedIntensityZeroProfileP == 1,
    ExportCombinedIntensityZeroProfileP,
    Print["ExportCombinedIntensityZeroProfileP Graph not generated"]]

ExportCombinedIntensityZeroProfileP Graph not generated

CombinedIntensityInfinityProfileP :=
  Show[Graphics[{Rectangle[{0, 0}, {2, 2}, MarkPlanarIntensityFinalFunctionμMax],
    Rectangle[{2.2, 0.0}, {4.2, 2.0}, MarshakPlanarIntensityFinalFunctionμMax] },
    PlotLabel → "Funzione di intensità globale di ordine n=" <>
      ToString[PNOOrder] <> " - Vincoli di Mark (sx)/Marshak (dx)",
    ImageSize → 620, Frame → True, FrameTicks → False], DisplayFunction → Identity]

ExportCombinedIntensityInfinityProfileP :=
  Export["C:\TESTO\images\Mathematica\3DIntensity-Order-" <>
    ToString[PNOOrder] <> "-InfinityProfileP.bmp",
    CombinedIntensityInfinityProfileP, "BMP", ImageSize → 1200]
  If[ShowCombinedIntensityInfinityProfileP, CombinedIntensityInfinityProfileP,
    Print["CombinedIntensityInfinityProfileP graph not generated"]]

▽

MarshakPlanarIntensityFinalFunction[μ, 250000]
MarkPlanarIntensityFinalFunction[μ, 250000]

6.66575 + 42.6297 μ + 6.17649 μ2 - 164.208 μ3 -
  12.5043 μ4 + 261.998 μ5 + 7.36375 μ6 - 135.413 μ7

7.38322 + 46.3764 μ + 0.479277 μ2 - 189.873 μ3 -
  0.784634 μ4 + 310.669 μ5 + 0.41131 μ6 - 162.818 μ7

▽

MarshakPlanarIntensityFinalFunction[μ, z]

```

$$\begin{aligned}
& 8.67856 e^{-5.45153 \times 10^{-8} z} - 2.66796 e^{-1.90283 \times 10^{-8} z} + 1.03139 e^{-1.25523 \times 10^{-8} z} - \\
& 0.26889 e^{-1.04135 \times 10^{-8} z} + 5.29306 \times 10^{-76} e^{1.04135 \times 10^{-8} z} + 1.24845 \times 10^{-84} e^{1.25523 \times 10^{-8} z} - \\
& 3.20019 \times 10^{-113} e^{1.90283 \times 10^{-8} z} + 1.24356 \times 10^{-266} e^{5.45153 \times 10^{-8} z} + 47.3114 e^{-5.45153 \times 10^{-8} z} \mu - \\
& 5.07668 e^{-1.90283 \times 10^{-8} z} \mu + 1.29463 e^{-1.25523 \times 10^{-8} z} \mu - 0.280009 e^{-1.04135 \times 10^{-8} z} \mu - \\
& 5.51194 \times 10^{-76} e^{1.04135 \times 10^{-8} z} \mu - 1.56709 \times 10^{-84} e^{1.25523 \times 10^{-8} z} \mu + \\
& 6.08943 \times 10^{-113} e^{1.90283 \times 10^{-8} z} \mu - 6.77932 \times 10^{-266} e^{5.45153 \times 10^{-8} z} \mu - \\
& 54.5082 e^{-5.45153 \times 10^{-8} z} \mu^2 + 86.3865 e^{-1.90283 \times 10^{-8} z} \mu^2 - 35.5049 e^{-1.25523 \times 10^{-8} z} \mu^2 + \\
& 9.38844 e^{-1.04135 \times 10^{-8} z} \mu^2 - 1.8481 \times 10^{-74} e^{1.04135 \times 10^{-8} z} \mu^2 - 4.29771 \times 10^{-83} e^{1.25523 \times 10^{-8} z} \mu^2 + \\
& 1.0362 \times 10^{-111} e^{1.90283 \times 10^{-8} z} \mu^2 - 7.81055 \times 10^{-266} e^{5.45153 \times 10^{-8} z} \mu^2 - \\
& 297.153 e^{-5.45153 \times 10^{-8} z} \mu^3 + 164.379 e^{-1.90283 \times 10^{-8} z} \mu^3 - 44.5669 e^{-1.25523 \times 10^{-8} z} \mu^3 + \\
& 9.77667 e^{-1.04135 \times 10^{-8} z} \mu^3 + 1.92453 \times 10^{-74} e^{1.04135 \times 10^{-8} z} \mu^3 + 5.39461 \times 10^{-83} e^{1.25523 \times 10^{-8} z} \mu^3 - \\
& 1.97171 \times 10^{-111} e^{1.90283 \times 10^{-8} z} \mu^3 + 4.25795 \times 10^{-265} e^{5.45153 \times 10^{-8} z} \mu^3 + \\
& 98.4142 e^{-5.45153 \times 10^{-8} z} \mu^4 - 215.47 e^{-1.90283 \times 10^{-8} z} \mu^4 + 148.273 e^{-1.25523 \times 10^{-8} z} \mu^4 - \\
& 43.0592 e^{-1.04135 \times 10^{-8} z} \mu^4 + 8.47615 \times 10^{-74} e^{1.04135 \times 10^{-8} z} \mu^4 + 1.79478 \times 10^{-82} e^{1.25523 \times 10^{-8} z} \mu^4 - \\
& 2.58455 \times 10^{-111} e^{1.90283 \times 10^{-8} z} \mu^4 + 1.41019 \times 10^{-265} e^{5.45153 \times 10^{-8} z} \mu^4 + \\
& 536.508 e^{-5.45153 \times 10^{-8} z} \mu^5 - 410.004 e^{-1.90283 \times 10^{-8} z} \mu^5 + 186.117 e^{-1.25523 \times 10^{-8} z} \mu^5 - \\
& 44.8398 e^{-1.04135 \times 10^{-8} z} \mu^5 - 8.82666 \times 10^{-74} e^{1.04135 \times 10^{-8} z} \mu^5 - 2.25286 \times 10^{-82} e^{1.25523 \times 10^{-8} z} \mu^5 + \\
& 4.91796 \times 10^{-111} e^{1.90283 \times 10^{-8} z} \mu^5 - 7.6877 \times 10^{-265} e^{5.45153 \times 10^{-8} z} \mu^5 - \\
& 53.6897 e^{-5.45153 \times 10^{-8} z} \mu^6 + 135.475 e^{-1.90283 \times 10^{-8} z} \mu^6 - 120.353 e^{-1.25523 \times 10^{-8} z} \mu^6 + \\
& 45.5889 e^{-1.04135 \times 10^{-8} z} \mu^6 - 8.97412 \times 10^{-74} e^{1.04135 \times 10^{-8} z} \mu^6 - 1.45681 \times 10^{-82} e^{1.25523 \times 10^{-8} z} \mu^6 + \\
& 1.62501 \times 10^{-111} e^{1.90283 \times 10^{-8} z} \mu^6 - 7.69327 \times 10^{-266} e^{5.45153 \times 10^{-8} z} \mu^6 - \\
& 292.691 e^{-5.45153 \times 10^{-8} z} \mu^7 + 257.786 e^{-1.90283 \times 10^{-8} z} \mu^7 - 151.07 e^{-1.25523 \times 10^{-8} z} \mu^7 + \\
& 47.4741 e^{-1.04135 \times 10^{-8} z} \mu^7 + 9.34522 \times 10^{-74} e^{1.04135 \times 10^{-8} z} \mu^7 + 1.82864 \times 10^{-82} e^{1.25523 \times 10^{-8} z} \mu^7 - \\
& 3.09212 \times 10^{-111} e^{1.90283 \times 10^{-8} z} \mu^7 + 4.19401 \times 10^{-265} e^{5.45153 \times 10^{-8} z} \mu^7
\end{aligned}$$

▽ **MarkPlanarIntensityFinalFunction[μ , z]**

$$\begin{aligned}
& 9.36019 e^{-5.45153 \times 10^{-8} z} - 2.62973 e^{-1.90283 \times 10^{-8} z} + 1.03764 e^{-1.25523 \times 10^{-8} z} - \\
& 0.268098 e^{-1.04135 \times 10^{-8} z} + 5.27749 \times 10^{-76} e^{1.04135 \times 10^{-8} z} + 1.24478 \times 10^{-84} e^{1.25523 \times 10^{-8} z} - \\
& 3.19078 \times 10^{-113} e^{1.90283 \times 10^{-8} z} + 1.2399 \times 10^{-266} e^{5.45153 \times 10^{-8} z} + 51.0274 e^{-5.45153 \times 10^{-8} z} \mu - \\
& 5.00393 e^{-1.90283 \times 10^{-8} z} \mu + 1.30247 e^{-1.25523 \times 10^{-8} z} \mu - 0.279185 e^{-1.04135 \times 10^{-8} z} \mu - \\
& 5.49572 \times 10^{-76} e^{1.04135 \times 10^{-8} z} \mu - 1.56248 \times 10^{-84} e^{1.25523 \times 10^{-8} z} \mu + \\
& 6.07152 \times 10^{-113} e^{1.90283 \times 10^{-8} z} \mu - 6.75937 \times 10^{-266} e^{5.45153 \times 10^{-8} z} \mu - 58.7894 e^{-5.45153 \times 10^{-8} z} \mu^2 + \\
& 85.1485 e^{-1.90283 \times 10^{-8} z} \mu^2 - 35.72 e^{-1.25523 \times 10^{-8} z} \mu^2 + 9.36082 e^{-1.04135 \times 10^{-8} z} \mu^2 - \\
& 1.84267 \times 10^{-74} e^{1.04135 \times 10^{-8} z} \mu^2 - 4.28506 \times 10^{-83} e^{1.25523 \times 10^{-8} z} \mu^2 + \\
& 1.03315 \times 10^{-111} e^{1.90283 \times 10^{-8} z} \mu^2 - 7.78757 \times 10^{-266} e^{5.45153 \times 10^{-8} z} \mu^2 - \\
& 320.492 e^{-5.45153 \times 10^{-8} z} \mu^3 + 162.023 e^{-1.90283 \times 10^{-8} z} \mu^3 - 44.8368 e^{-1.25523 \times 10^{-8} z} \mu^3 + \\
& 9.74791 e^{-1.04135 \times 10^{-8} z} \mu^3 + 1.91886 \times 10^{-74} e^{1.04135 \times 10^{-8} z} \mu^3 + 5.37874 \times 10^{-83} e^{1.25523 \times 10^{-8} z} \mu^3 - \\
& 1.96591 \times 10^{-111} e^{1.90283 \times 10^{-8} z} \mu^3 + 4.24542 \times 10^{-265} e^{5.45153 \times 10^{-8} z} \mu^3 + \\
& 106.144 e^{-5.45153 \times 10^{-8} z} \mu^4 - 212.383 e^{-1.90283 \times 10^{-8} z} \mu^4 + 149.171 e^{-1.25523 \times 10^{-8} z} \mu^4 - \\
& 42.9325 e^{-1.04135 \times 10^{-8} z} \mu^4 + 8.45121 \times 10^{-74} e^{1.04135 \times 10^{-8} z} \mu^4 + 1.7895 \times 10^{-82} e^{1.25523 \times 10^{-8} z} \mu^4 - \\
& 2.57694 \times 10^{-111} e^{1.90283 \times 10^{-8} z} \mu^4 + 1.40604 \times 10^{-265} e^{5.45153 \times 10^{-8} z} \mu^4 + \\
& 578.647 e^{-5.45153 \times 10^{-8} z} \mu^5 - 404.129 e^{-1.90283 \times 10^{-8} z} \mu^5 + 187.244 e^{-1.25523 \times 10^{-8} z} \mu^5 - \\
& 44.7078 e^{-1.04135 \times 10^{-8} z} \mu^5 - 8.80069 \times 10^{-74} e^{1.04135 \times 10^{-8} z} \mu^5 - 2.24623 \times 10^{-82} e^{1.25523 \times 10^{-8} z} \mu^5 + \\
& 4.90349 \times 10^{-111} e^{1.90283 \times 10^{-8} z} \mu^5 - 7.66508 \times 10^{-265} e^{5.45153 \times 10^{-8} z} \mu^5 - \\
& 57.9066 e^{-5.45153 \times 10^{-8} z} \mu^6 + 133.533 e^{-1.90283 \times 10^{-8} z} \mu^6 - 121.082 e^{-1.25523 \times 10^{-8} z} \mu^6 + \\
& 45.4548 e^{-1.04135 \times 10^{-8} z} \mu^6 - 8.94772 \times 10^{-74} e^{1.04135 \times 10^{-8} z} \mu^6 - 1.45253 \times 10^{-82} e^{1.25523 \times 10^{-8} z} \mu^6 + \\
& 1.62023 \times 10^{-111} e^{1.90283 \times 10^{-8} z} \mu^6 - 7.67063 \times 10^{-266} e^{5.45153 \times 10^{-8} z} \mu^6 - \\
& 315.68 e^{-5.45153 \times 10^{-8} z} \mu^7 + 254.092 e^{-1.90283 \times 10^{-8} z} \mu^7 - 151.985 e^{-1.25523 \times 10^{-8} z} \mu^7 + \\
& 47.3344 e^{-1.04135 \times 10^{-8} z} \mu^7 + 9.31773 \times 10^{-74} e^{1.04135 \times 10^{-8} z} \mu^7 + 1.82326 \times 10^{-82} e^{1.25523 \times 10^{-8} z} \mu^7 - \\
& 3.08302 \times 10^{-111} e^{1.90283 \times 10^{-8} z} \mu^7 + 4.18167 \times 10^{-265} e^{5.45153 \times 10^{-8} z} \mu^7
\end{aligned}$$